

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
GAZETECİLİK BİLİM DALI

OUSMANE SEMBENE SİNEMASINDA
POSTKOLONYAL SÖYLEMİN
ÇOK KATMANLI ANALİZİ
(Doktora Tezi)

Hazırlayan
Yunus NAMAZ

Danışman
Prof. Dr. Y. Gürhan TOPÇU

Ağustos 2018
KAYSERİ

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
GAZETECİLİK BİLİM DALI

OUSMANE SEMBENE SİNEMASINDA
POSTKOLONYAL SÖYLEMİN
ÇOK KATMANLI ANALİZİ
(Doktora Tezi)

Hazırlayan
Yunus NAMAZ

Danışman
Prof. Dr. Y. Gürhan TOPÇU

Ağustos 2018
KAYSERİ

BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK

Bu alıřmadaki tm bilgilerin, akademik ve etik kurallara uygun bir řekilde elde edildiđini beyan ederim. Aynı zamanda bu kural ve davranıřların gerektirdiđi gibi, bu alıřmanın znde olmayan tm materyal ve sonuları tam olarak aktardıđımı ve referans gsterdiđimi belirtirim.

Yunus Namaz
(İmza)

YÖNERGEYE UYGUNLUK SAYFASI

“Ousmane Sembene Sinemasında Postkolonyal Söylemin Çok Katmanlı Analizi” adlı Doktora tezi, Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Tez Önerisi ve Tez Yazma Yönergesi’ne uygun olarak hazırlanmıştır.

Yunus Namaz
(İmza)

Danışman
Prof. Dr. Y. Gürhan TOPÇU
(İmza)

ABD Başkanı
Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ
(İmza)

KABUL VE ONAY SAYFASI

Prof. Dr. Y. Gürhan TOPÇU danışmanlığında **Yunus NAMAZ** tarafından hazırlanan “**Ousmane Sembene Sinemasında Postkolonyal Söylemin Çok Katmanlı Analizi**” adlı bu çalışma jürimiz tarafından Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü **İletişim Bilimleri** Anabilim Dalında **Doktora** tezi olarak kabul edilmiştir.

03 / 08 / 2018

JÜRİ:

Danışman : Prof. Dr. Y. Gürhan TOPÇU

Üye : Doç. Dr. Vahit İLHAN

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Fikret YAZICI

Üye : Doç. Dr. Mustafa KOÇER

Üye : Prof. Dr. Aslıhan DOĞAN TOPÇU

ONAY:

Bu tezin kabulü Enstitü Yönetim Kurulunun tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır.

..... / /

Prof. Dr. Celaleddin ÇELİK
Enstitü Müdürü

ÖNSÖZ

Bilinmeyen Sinemalar Film Festivali'nde adı pek duyulmayan yönetmenler ve onların filmleriyle karşılaşmak, zamanla Afrika Sinemalarını yakından tanımaya doğru bir duruma dönüştü. Özellikle de Sahra-altı Afrika'da sinemanın nasıl ortaya çıktığı ve kıtada hangi yönetmenlerin filmler ürettiği sorusu, bu tez çalışmasının olgunlaşmasının küçük parçalarından biriydi. *Borom Sarret* adlı kısa filmi izlemem ve ardından filmin yönetmeni Ousmane Sembene'yi daha yakından incelemem, Afrika sinemaları üzerine çalışmaya ve Senegal'de sinemayı daha yakından öğrenmeye kadar devam etti.

Senegal'in sinema tarihinde ve Afrika'da önemli bir yer edinen Ousmane Sembene'nin filmlerinde öne çıkan postkolonyal söylem vurgusu onun sinema deneyimi boyunca devam eden bir yaklaşımdır. Sembene edebiyat alanındaki çalışmaları gibi sinema filmleri de farklı temaları değişik açılardan irdeleyen bir yönetmendir. Sembene için sinemada herhangi bir olgunun tek boyutluluğu değil çoklu anlamları söz konusudur. Bu da bizi onun sinemasındaki çok anlamlılığa götürmekte ve okuyucuya, sinema seyircisine farklı kapılar aralamaktadır. Sinemacı ve edebiyatçı bir kişiliği bulunan Senegalli yönetmenin uzun metrajlı filmlerinden dördü bu çalışmada incelenmiştir. Düşüncelerinin daha geniş kitlelere ulaşılmasını hedefleyen Sembene, ilk filmlerinden 2000'li yıllara kadar devam eden kırk yılı aşkın sürede postkolonyal söylemi, çalışmalarında çeşitli boyutlarıyla irdelemiştir. Toplumcu-gerçekçi bir sinemayı çoğunlukla esas alan ve kamerasını toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel olgulara çeviren Sembene, sömürge öncesi dönemden sömürge sonrasına kadar uzanan bir zaman dilimini çalışmalarına yansıtmayı amaçlamaktadır.

Tez çalışmamda öneri ve yönlendirmeleriyle bana katkı sağlayan danışman hocam Prof. Dr. Y. Gürhan TOPÇU'ya ve değerli meslektaşım Dr. Yusuf Ziya GÖKÇEK'e, akademik hayata başlamamda büyük emeği olan Prof. Dr. Mustafa YAĞBASAN hocama, tez savunma sınavına katılan ve tezle ilgili görüş/düşüncelerini beyan eden değerli jüri üyesi hocalarıma teşekkürlerimi sunarım. Bu tezin ortaya çıkarılması gibi bugünlere gelmemde büyük emeği olan anne ve babama; sürekli yolumu gözleyen ve doktora süresince en büyük manevi desteği bana veren sevimli kızlarımın annesi sevgili eşime da şükranlarımı sunarım.

Yunus NAMAZ

Elazığ, Ağustos 2018

Ousmane Sembene Sinemasında Postkolonyal Söylemin Çok Katmanlı Analizi**Yunus NAMAZ****Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü****Doktora Tezi, Ağustos 2018****Danışman: Prof. Dr. Y. Gürhan TOPÇU****ÖZET**

Afrika sineması ile sömürgecilik ve sömürge sonrası söylem arasındaki ilişkiye odaklanan bu çalışma, Sahra-altı Afrika’da Senegalli yönetmen Ousmane Sembene’nin sinemasını ele almaktadır. Sembene’nin filmlerinde öncelikle hangi postkolonyal söylemlerin ele alındığı belirlenmiş ve bu söylemler çokkatmanlı film analizi ile incelenmiştir. Yönetmenin 1960-2004 yılları arasında çektiği uzun metraj filmlerden dördünün analiz edildiği bu çalışmada, postkolonyal söylemin filmin içeriğinde nasıl bir katkı sağladığı ve bunun çokkatmanlı film analizinde biçimsel özellikler ve film tekniği açısından hangi katmanlara karşılık geldiğine yoğunlaşmıştır. Yönetmenin *La Noire de...* (1966), *Xala* (1975), *Camp de Thiaroye* (1988) ve *Moolaade* (2004) filmleri bu çalışmanın örneğini oluşturmuştur. Sembene’nin kırk yılı aşkın film deneyiminde postkolonyal söylemin tarihsel süreçte nasıl bir değişim gösterdiği, sömürge öncesi ve sonrasında ortaya çıkan temaların değişkenlik gösterip göstermediği sonuçları üzerinde durulmuştur.

Sembene’nin filmleri analiz edildiğinde üç filmin (*La Noire de...*, *Xala*, *Moolaade*) postkolonyal Afrika’da yaşanan sorunların büyük ölçüde yer edindiği, bir filmde ise (*Camp de Thiaroye*) ise kolonyal dönemde yaşanan tarihsel olaya dikkat çekildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu filmlerde yedi postkolonyal katmanın her filmde eşit ölçüde işlenmediği, filmin ele aldığı tematik yapıya göre değişkenlik gösterdiği çıkarımına da varılmıştır. Neo-kolonyalizm, postkolonyalizm, sömürgeci, sömürgeleştirilen ve postkolonyalizm katmanlarına yer veren filmlerde çokkatmanlı film analizinin “art alan, açıklama, karşıtlık ve kıyaslama” katmanlarıyla doğrudan bir ilişki kurulduğu gözlenmiştir. *La Noire de* ve *Camp de Thiaroye* filmlerinin karmaşık anlatı yapısına ve çeşitli film tekniklerine sahip olduğu ve bunun da çokkatmanlı analiz açısından farklı katmanların ortaya çıkarılmasına önemli ölçüde katkı sağladığı sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Postkolonyalizm, Postkolonyal Söylem, Afrika Sineması, Ousmane Sembene, Çokkatmanlı Film Analizi.

Multimodal Analysis of Postcolonial Discourse in Ousmane Sembene's Cinema**Yunus NAMAZ****Erciyes University Social Sciences Institute****Phd. Thesis, August 2018****Supervisor: Prof. Dr. Y. Gürhan TOPÇU****ABSTRACT**

This study focusing on the relationship between African cinema and colonialism and postcolonial discourse, addresses the cinema of Senegalese director Ousmane Sembene in Sub-Saharan Africa. In Sembene's films, it was first determined which postcolonial discourses were handled and these discourses were examined by multimodal film analysis. In this study, in which four of the feature films from 1960-2004 were analyzed, the focus was on how postcolonial discourse contributed to the content of film and which layers corresponded to morphological features and film technique in multi-layered film analysis. Directed by *La Noire de ...* (1966), *Xala* (1975), *Camp de Thiaroye* (1988) and *Moolaade* (2004) are examples of this work. In the film experience of Sembene for over forty years, it is emphasized how the postcolonial discourse has changed in the historical process, the results of pre-colonial and post-colonial themes varying.

When the films of Sembene are analyzed, three films (*La Noire de...*, *Xala*, *Moolaade*) have reached the point where the problems in postcolonial Africa are largely placed, and in the case of a film (*Camp de Thiaroye*), attention is drawn to the historicity of the colonial period. It also comes to the conclusion that in these films the seven postcolonial layers are not evenly processed in each film, and that film varies according to the thematic structure it deals with. It has been observed that in neo-colonialism, postcolonialism colonizer and colonized to the relation of multimodal film analysis to the "background, explanation, contrast and parallel" layers is directly related. *La Noire* and *Camp de Thiaroye* have a complex narrative structure and a variety of film techniques that have contributed significantly to the discovery of different layers in terms of multimodal analysis.

Key Words: Postcolonialism, Postcolonial Discourse, African Cinema, Ousmane Sembene, Multimodal Film Analysis.

İÇİNDEKİLER

OUSMANE SEMBENE SİNEMASINDA POSTKOLONYAL SÖYLEMİN ÇOK KATMANLI ANALİZİ

BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK SAYFASI.....	i
YÖNERGEYE UYGUNLUK SAYFASI	ii
KABUL VE ONAY SAYFASI.....	iii
ÖNSÖZ	iv
ÖZET	v
ABSTRACT.....	vi
İÇİNDEKİLER	vii
TABLolar LİSTESİ	x
ŞEKİLLER LİSTESİ	xi
GİRİŞ.....	1

1. BÖLÜM

KOLONYALİZM, POSTKOLONYALİZM VE POSTKOLONYAL SİNEMA

1.1. Üçüncü Dünya ve Üçüncü Sinema.....	36
1.1.1. Üçüncü Dünya Kavramı.....	36
1.1.2. Üçüncü Sinema Teorisinden Üçüncü Dünya Sinemalarına	40
1.2. Kolonyalizm ve Postkolonyalizm	46
1.2.1. Kolonyalizm ve Kolonyal Söylem	47
1.2.2. Postkolonyalizm ve Postkolonyal Söylem	51
1.2.3. Neo-Kolonyalizm ve Neo-Kolonyal Söylem.....	55
1.2.4. Postkolonyal Teori ve Eleştiri.....	61
1.3. Postkolonyal Sinema Çalışmaları.....	67

2. BÖLÜM

POSTKOLONYALİZM, AFRIKA SİNEMALARI VE SENEGAL'DE SİNEMA

2.1. Afrika Kıtasında Sinemanın Serüveni	73
2.2. Afrika'da Sömürgecilik ve Frankofon Afrika Sineması.....	74
2.3. Senegal'de Sinemasının Serüveni: İlk Filmler.....	79
2.4. Senegalli İlk Yönetmenler	86
2.4.1. Paulin Soumanou Vieyra.....	86
2.4.2. Djibril Diop Mambety.....	89
2.4.3. Safi Faye.....	92
2.4.4. Senegalli Genç Kuşak Yönetmenler	94
2.5. Batı Afrika'da Sinema Çalışmaları	97

3. BÖLÜM

EDEBİYATÇI VE SİNEMACI OUSMANE SEMBENE

3.1. Sembene Sinemasına Giriş	101
3.2. Sembene'nin Edebiyat Alanındaki Eserleri	104
3.3. Sembene'nin Kısa Film Çalışmaları.....	106
3.4. Sembene'nin Sinema Filmleri.....	110
3.5. Sembene Sinemasında Ana Temalar	117
3.6. Sembene'de Sinemasında Kolonyal ve Postkolonyal Eleştiri	121

4. BÖLÜM

OUSMANE SEMBENE SİNEMASINDA POSTKOLONYAL SÖYLEMİN GÖRÜNÜMLERİ VE ÇOKKATMANLI FİLM ANALİZİ

4.1. <i>La Noire de...</i> (1966).....	125
4.1.1. Filmin Konusu	126
4.1.2. Postkolonyal Söylemin Çok-katmanlı Analizi	127
4.1.3. Filmin Değerlendirmesi	136
4.2. <i>Xala</i> (1974)	139

4.2.1. Filmin Konusu	139
4.2.2. Postkolonyal Söylemin Çok-katmanlı Analizi	140
4.2.3. Filmin Değerlendirilmesi	152
4.3. <i>Camp de Thiaroye</i> (1988)	156
4.3.1. Filmin Konusu	156
4.3.2. Postkolonyal Söylemin Çok-katmanlı Analizi	157
4.3.3. Filmin Değerlendirilmesi	173
4.4. <i>Mooladee</i> (2004)	176
4.4.1. Filmin Konusu	176
4.4.2. Postkolonyal Söylemin Çok-katmanlı Analizi	177
4.4.3. Filmin Değerlendirilmesi	192
SONUÇ	195
KAYNAKÇA	212
EK	224
ÖZGEÇMİŞ	230

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1.1. Postkolonyal ve Multimodal Analize İlişkin Katmanlar	20
Tablo 1.2. Sömürgecilikle İlgili Karşıt Kavramlar	20
Tablo 1.3. <i>La Noire de...</i> Filminden Kesitler-1	128
Tablo 1.4. <i>La Noire de...</i> Filminden Kesitler-2	130
Tablo 1.5. <i>La Noire de...</i> Filminden Kesitler-3	133
Tablo 1.6. <i>La Noire de...</i> Filminden Kesitler-4	138
Tablo 1.7. <i>Xala</i> Filminden Kesitler-1	142
Tablo 1.8. <i>Xala</i> Filminden Kesitler-2	144
Tablo 1.9. <i>Xala</i> Filminden Kesitler-3	147
Tablo 1.10. <i>Xala</i> Filminden Kesitler-4	150
Tablo 1.11. <i>Camp de Thiaroye</i> Filminden Kesitler-1	158
Tablo 1.12. <i>Camp de Thiaroye</i> Filminden Kesitler-2	160
Tablo 1.13. <i>Camp de Thiaroye</i> Filminden Kesitler-3	162
Tablo 1.14. <i>Camp de Thiaroye</i> Filminden Kesitler-4	169
Tablo 1.15. <i>Moolaade</i> Filminden Kesitler-1	179
Tablo 1.16. <i>Moolaade</i> Filminden Kesitler-2	181
Tablo 1.17. <i>Moolaade</i> Filminden Kesitler-3	182
Tablo 1.18. <i>Moolaade</i> Filminden Kesitler-4	184
Tablo 1.19. <i>Moolaade</i> Filminden Kesitler-5	188
Tablo 1.20. <i>Moolaade</i> Filminden Kesitler-6	189
Tablo 1.21. <i>Moolaade</i> Filminden Kesitler-6	191

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1. Afrika Kıtası, Batı Afrika ve Senegal.....	80
Şekil 2. Senegal Haritası.....	81
Şekil 3. Frankofon, Anglofon ve Lusofon Afrika.....	82
Şekil 4. <i>Borom Sarret</i> Filmindeki Arabacı.....	107
Şekil 5. <i>Mandabi</i> 'de İbrahima'nın Postaneye Gelişi	112
Şekil 6. <i>Emitai</i> 'de Köylülerin Sömürgeciler Tarafından Tutuklanması	113
Şekil 7. <i>Ceddo</i> 'da Köylülerin Köle Tüccarı Tarafından Alıkonulması.....	114
Şekil 8. <i>Guelwaar</i> 'da Afrikalı Elit İle Yerlilerin Karşılaşması	115
Şekil 9. <i>Faat Kine</i> ve Kadın Karakterlerin Önemi	116

GİRİŞ

Sömürgecilik ya da müstemleke kavramı, çok gelişmiş ülkelerin Asya, Afrika, Avustralya ve Latin Amerika gibi üçüncü dünyalarda siyasal ve ekonomik otoritelerini kurmaları anlamında kullanılır. Tarihi çok eski zamanlara kadar götürülebilen sömürgecilik, 15. yüzyıldan itibaren Amerika kıtasının kuzeyinde ve güneyinde İspanya, Portekiz, Britanya, Fransa ve Hollanda tarafından uygulanmaya başlanır. İdeolojik ve kültürel bir zemine tekabül etmeye başlayan sömürgecilik, 15. yüzyıldan itibaren yayılmaya devam eden bir dizi siyasal, ekonomik ve toplumsal faaliyetleri kapsar ve 19.yüzyıla gelindiğinde Asya'nın büyük bir bölümü ile Afrika'yı da içine alan geniş bir alana yayılır.

Kristof Kolomb'un coğrafi keşfi ile başlayan koloncilik ve 1789 Fransız İhtilali ile devam eden sömürgecilik faaliyetleri, Batılı ülkelerin denizaşırı ülkeler ve Üçüncü Dünya diye tabir edilen bölgeler üzerinde hak sahipliği iddiasını beraberinde getirir. Ülkelerin mevcut kaynaklarının kontrol altına alınmasını anlatan sömürgecilik, 19. ve 20. yüzyıl sonrasında sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanları da içine alan bir kurumsallaşmaya dönüşür. Coğrafi keşifler sonrasında sömürgeleştirilen coğrafyalar arasında Afrika kıtası dikkat çeker çünkü bu kıta, kolonyal güçler eliyle ilk coğrafi keşifler sonrasında köle ticaretinin başlatıldığı ve Avrupa'nın çeşitli yerlerine Afrikalıların götürüldüğü, dolayısıyla sömürgecilikle birlikte anılmaya başlanan bir uzam halini alır. 20.yüzyılın ortalarından itibaren Afrika, bağımsızlık mücadelelerine ve sömürgeciliğin nüfuzun alanını ortadan kaldırılmaya çalışılmasına sahne olmuştur. Fransa sömürgesinden kurtularak 1960'ta Senegal ve 1962'de Cezayir, bağımsızlıklarını kazanan ilk Afrika ülkeleri arasında yer almış ve böylece sömürgeleştirme (dekolonizasyon) tarihinin önemli örneklerini teşkil etmiştir.

Birçok ülkenin ve Afrika'daki bağımsızlık hareketlerinin anlaşılmasında öne çıkan dekolonizasyon, kolonyalist gücün tüm formlarını içeren ve onu açığa çıkaran bir kavramdır. Sömürgeciliğin nasıl kurumsallaştığı ve kolonyalist gücün kültürel boyutunun görünmeyen yönlerinin nasıl yönetildiğine işaret eden dekolonizasyon, politik bağımsızlığın getirdiği başarılarla dikkat çekmektedir. Dünya üzerindeki pek çok yerin sömürgeciliğin etkisi altında kaldığına vurgu yapan bu kavram, sömürgeci kültürü ve onun kurumsal yapılarının hedef alınmasını da anlatır. Bu bağlamda dekolonizasyon süreci ile "Avrupalı siyasal sisteme ve bu kültürün modellerine, beyaz kolonyal elite, sömürgeci yerleşimcilere ve en nihayetinde kolonyal işgale vurgu yapılmaktadır" (Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 2001, p. 63). Postkolonyal çalışmalarda önemli bir kavram olan dekolonizasyon, ilk defa 1950'li ve 1960'lı yıllarda

kullanılan postkolonyalizm ve bununla birlikte postkolonyal kavramıyla da ilgilidir.

Dünyadaki tarihsel koşulların değiştiği bir ana denk düşen Postkolonyalizm, İkinci Dünya Savaşı sonrası iki dönemi ortaya çıkaran bir kavramdır. Young'a göre (2016: 79) ilk dönem, 1917 Rus Devrimi'ne denk düşer, ikinci dönem ise 1991'de SSCB'nin dağılması sürecidir. Bu iki olay postkolonyal kavram için iki önemli dönemi izah eder. Kapitalist bakış açısına göre Postkolonyalizm, bağımsızlığını yeni kazanan birçok devletin sömürgecilik ve kapitalizm karşıtı Marksizm ideolojiyi önce benimsendiği bir düşüncedir. Daha sonrasında ise bu düşünceye mesafe bırakılan bir anlayış biçiminde değerlendirilir (Young, 2016: 79-80). Sovyet bloğunun çöküşü ve Çin'in kontrollü bir kapitalist ekonomiye dönüşmesinin ardından dünyada fiilen tek bir iktisadi sistem ortaya çıkmaya başlamıştır. Komünizm çökmüş olsa da kapitalist iktisadi emperyalizm varlığını korumuş ve sömürgeciliğin bitişi, yeni postkolonyal tahakküm biçimlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Young'a göre (2016: 80) bu tahakkümün esaslı Soğuk Savaş Döneminde dünyanın efendisi olmak için verilen mücadeleyle özdeşleşir. Bu durumda Postkolonyalizm, yeni bir dünya sisteminin benimsenmesi anlamına gelmemekte, bu sistemin şartlarına verilen eleştirel bir cevabı dile getirmektedir.

Postkolonyalizme giriş yapıldığında konuyla ilgili bazı eserlerden söz etmek gerekir. Nitekim Sömürgecilik Tarihi adlı eserde geleneksel olarak sömürgecilik tarihlerinin, sömürgeci ülkenin farklı bakış açılarını ifade ettiğine yer verilir (Ferro, 2002: 24). Sömürgecilik tarihi ile halkların bağımsızlık mücadelesini, birbirinin devamı olarak gören Ferro, sömürgecilik mefhumunun zaman içerisinde tasfiye edilse de içeriğinde Avrupamerkezci¹ bir kalıntı olduğunu hatırlatır (2002: 23-25). Sömürgecilik üzerine bir diğer eser ise Jack Goody'nin Batıdaki Doğu (2002) isimli kitabıdır. Bu eserde Avrupalıların "başka türden varlıklar olduğu fikrinin, esasında basit bir etnik merkezcilik olmadığına" değinilir. Bu fikrin altında yatan temel olgu Rönesans, Bilimsel Devrim ve Aydınlanma felsefesinin başarılarına dayandırılır.

Nilüfer Göle'ye göre postkolonyal çalışmaların oryantalizm okumalarıyla bir süreklilik içinde ele alınmasında fayda vardır. Çünkü Postkolonyal düşünce Edward Said'in

¹ Avrupamerkezcilik, Avrupa ve Avrupalı kültürel varsayımlar tarafından inşa edilen ve normal, doğal veya evrensel olduğu varsayılan bir kavramdır. Avrupamerkezci anlayış, dünyanın haritasının sadece keşfedilen kıtaların objektif bir tasviri olmadığını, ideolojik veya mitolojik bir ilişki olduğunu ortaya koyar (Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 2001, p. 90-91). Buna göre dünyanın topraklarını tahakküm eden ve ona el koymaya yol açan bir alan bu kavramı özetler. Bu kavrama göre dünyanın mekânsal anlamı Avrupalılar tarafından yazılmıştır ve bu yazım, dünyanın küre veya harita biçiminin ideolojik bir figür, merkezileştirilmiş bir paradigma ve illüstrasyonlara dayalı mekânsal ve kültürel anlam biçiminde ele alınır.

oryantalizm eleştirileriyle yakından ilintilidir ve ondan ayrılmamaktadır (Göle ve Sustam, 2010, s. 101). Oryantalizm’de Michel Foucault’dan esinlenerek Doğu ile Batı arasındaki iktidar ilişkilerinin bilgiyle temasını analiz eden Said, bilginin nasıl bir iktidarın oluşacağı konusundaki önemine değiniyor. Said’in bu eseri bilgi ve iktidarın Doğu-Batı ilişkilerinde söylemsel alanda ortaya çıkmasına odaklanmakta ve bu durum postkolonyal analizlerin de bir uzantısı olarak geliştiğine işaret etmektedir. Daha çok Hindistan’da gelişen sömürge sonrası hareketler, madunlara (*subaltern*) söz verilmemesini sömürgecinin bir damgalaması ve dışarıda bırakmasıyla açıklamaktadır. Postkolonyal düşünce, Kültürel Çalışmalarla beraber Batı modernliğinin evrenselci iddiasına bir tepki olarak da ortaya çıkmaktadır (Göle ve Sustam, 2010, s. 101-102). Postkolonyal çalışmaların gelişip çeşitlenmesiyle Oryantalizmin temel mekanizmalarını inceleyen birçok çalışma ortaya çıkmaktadır. Yeğenoğlu’na göre Postkolonyalizm, Oryantalizm^{II} gibi karmaşık anlamlandırma sistemlerinin çözümlenmesini gerektirir (Yeğenoğlu, 2003, s. 9). Bu durumda ötekiliğin söylemsel kuruluşunun aynı anda hem cinsel, hem de kültürel farklılaştırma biçimleri aracılığıyla nasıl gerçekleştiğinin farkında olunması söz konusu olmaktadır.

Postkolonyal teriminin ilk ortaya çıkışı 1970’li yılların başlarına denk gelir ve Aijaz Ahmad bu terimin somut olarak sömürge olmaktan uzaklaşmış toplumlara gönderme yaptığını açıklar. 1980’lerin sonunda ise popülerlik kazanan terim, kültürel çalışmalar alanında da ön plana çıkmaya başlar. Postkolonyal söylemin hızlı bir şekilde yayılmasında Birinci Dünya kurumlarında çalışan Üçüncü Dünya kökenli aydınların kültürel çalışmalar alanında önemli bir etkiye sahip olması gösterilir (Dirlik, 2010, s. 27). Burada Postkolonyalizmin dünya haritasında nereye ait olduğunu söylemenin güç olduğuna değinen Dirlik, bunun nedenini kolonyalizm deneyimini yaşamış Afrika’nın eski kolonyal toplumlarından ABD’ye kadar uygulanabileceğine dayandırır (2010, s. 26).

^{II} Edward Said’in Oryantalizm eseri, Avrupamerkezciliğin kültürleri sadece etkilemekle kalmayıp diğer başkalaştırdığını, gerçekte ise kültürleri etkilediğini ve kültürleri yeniden ürettiğini inceler. Said’e göre Oryantalizm, doğu ile ilgili terimlerin Avrupalı bir üretim sistemi içinde disipline edildiği bir alandır. Bu disipline göre doğu, Aydınlanma sonrası dönemde Avrupa kültürü tarafından yeniden inşa edilmektedir (Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 2001, p. 91-92). Bu inşa sosyal bilim etkinliklerinin Batı dışı toplumlara taşınmasının sadece kurumsal ve biçimsel bir taşıma olmadığını, bir paradigmanın tüm düşünsel araçlarıyla Avrupa-Merkezciliğin ve Oryantalizmin izlerini taşıdığını göstermektedir (Arlı, 2009: 10- 11). Öte yandan Oryantalizmin merkezini oluşturan kavramlar basit bir biçimde, sabit bir merkeze ya da sadece ideolojik, pratik hegemonya sağlamanın aracı gibi dar ve rasyonalistçe bir bakış açısına dayanmamaktadır (Mutman, 1999: 30; Kontny, 2005: 134- 135). Bu husus Said’in de sık sık vurguladığı üzere birçok farklı toplumun ve kültürün “soyut özler” altında homojenleştirilmesini teşkil etmektedir (Mutman, 1999: 30-31). Doğu denilen bu ‘öteki’ yer, Batı’nın icadı, Oryantalist metnin bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Böyle bir homojenleştirme Doğu ve İslam gibi kültürel özler kurmakla kalmamakta, birbirinden farklı yerleri ‘Doğulu’ damgasıyla aynı hale getirerek Batı’nın hegemonik bir güç yatırımı olması olgusunu, onu cisimleştiren sömürgeci ve emperyalist güç aygıtı ile ilişkisini ortaya çıkarmaktadır (Said, 2008: 12-23).

Postkolonyal düşünce üzerine yapılan çalışmalarda birçok önemli eserden söz edilebilir. Padmini Mongia'nın *Çağdaş Postkolonyal Teori* (1996), Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin'in *Postkolonyal Çalışmalar Okuması* (1995) ve *Postkolonyal Çalışmalarda Anahtar Kavramlar* (1998) adlı eserleri bu alanda yazılan ileri okumalar için önemli kaynaklar arasında yer alır (Hayward, 2012: 487). Sömürge sonrası yazmanın "tiresiz ve tireli" olmak üzere iki yolu olduğuna yer veren Hayward, bu yazımsal farklılıktan dolayı kavramın nasıl yazılması gerektiğine dair tartışmaların devam ettiğini kaydeder. Hayward'a göre 'tireli' olarak yazılan postkolonyal kavramı tarihsel açıdan sömürge-sonrası duruma gönderme yapmakta ve bu kullanım biçimi sömürgeciliğin resmi anlamda sonlanmasından sonraki zaman dilimine bir gönderme niteliği taşımaktadır (2012: 487-488).

Tarihsel tanımı itibariyle postkolonyal, bağımsızlık sonrası ifadesine vurgu yaparak yerel kültürlerin ve toplumların sömürsüz dönemdeki gelişimlerini tarif eder. Young'a göre Postkolonyal, "milliyetçi bağlamlara denk düşecek bir biçimde kullanılabilir ancak kavramın asıl vurgusunun sömürgecilikten bağımsızlığa doğru kaydırılması sorunlu görülmektedir" (Young, 2016: 81). Young diğer 'post' damgalı kelimelerin aksine, 'postkolonyal' kavramındaki ön ekin geçmişle doğrudan özel bir bağ kurduğuna dikkat çeker. Dirlik ise bu kavramın "Üçüncü Dünya" bölgelerini içine aldığından söz eder. Dirlik'e göre (2010) Postkolonyal kavramının popülerlik kazanmasında Üçüncü Dünya kökenli aydınların alandaki uğraşlarının daha fazla payı vardır.

Postkolonyalizmin Batılı akademik kuruluşlardaki canlılığına bakıp onun Batı icadı olduğunun düşünülmesi çelişkili bir konudur. Akademi içerisinde bir disiplin ve çalışma sahası olarak postkolonyal çalışmaların, İngilizce konuşulan üniversitelerde ortaya çıktığını kaydeden Young, Postkolonyal çalışmaların sadece Batılı akademik kurumlarda ortaya çıkmadığına değinir. Fakat bu alanın ağırlıklı olarak buralarda somutlaştığı ve geliştiği anlaşılmaktadır. Neticede Postkolonyal çalışmaların kökenleri ve kültürel bağlarının farklı uzantıları olduğu ancak bu uzantıların postkolonyal özneler tarafından oluşturulduğunu söylemek birçok açıdan sorunlu görülür (Young, 2016: 85). Postkolonyal öznelerden kastın, Batıya karşı güçlü bir şekilde direnmenin eleştirel, analitik ve siyasal yollarını bulan kültürlerin içinden yetişen aydınlar ve eylemciler olduğunu söylemek gerekir. Buradaki öznenin "yüzyılı aşkın bir süredir geliştirmekte olduğu düşünceleri ve uygulamaları özümsemiş özneler" olduğu da eklenmelidir.

Tarihte sömürgeciliğe, emperyalizme ve Avrupamerkezciliğe karşı en etkin muhalefet, sömürgelerden ve sömürgelekten kurtulan uluslardan gelen veya bu bölgelerde yaşayan aktivistler ve aydınlar tarafından getirilmiştir (Young, 2016: 85-86). Young'a göre bu aktivist ve aydınların eleştirileriyle Batıda geliştirilen eleştiriler birbirlerinin müttefiki hükmündedir. Geriye dönüp bakıldığında asıl çarpıcı noktanın sömürgeciliğe karşı sergilenen entelektüel ve siyasal muhalefetin gösterdiği gayret, yoğunluk, adanmışlık ve bu üretkenliğin kolonyal döneme taşınması olduğu vurgulanmaktadır.

Tarihsel anlamda bakıldığında postkolonyal kuram, üç-kıtacılık^{III} (*trikontinental*) ve Batılı sömürgecilik karşıtı geçmişten beslenmiştir. Postkolonyal kuram tarihsel, siyasal, kültürel ve kavramsal yönlerden Batı'nın, Üç Kıta ile girdiği çatışmacı tarihsel etkileşimlerin melez bir ürünü olarak ifade edilmektedir (Young, 2016: 93). Young'a göre kuram için Batılı ve Batılı olamayan bir yaklaşım yapmak olası değil, ikisi arasındaki etkileşimin diyalektik bir sonucu ya da bir dizi farklı düşünce tabakasını birleştirmeyi hedeflemektedir. Sömürgelekten önce ve sonra gelen uzun soluklu iktidar mücadelelerine karşı çıkan oluşumları bir araya getirdiği de söylenebilir. Postkolonyal kültürel eleştirinin gelişmesini sağlayan kuramlar, kendisi de melez bir yapı olan sömürgecilik karşıtı düşüncenin geçmişteki kurucu uğraklarından ortaya çıkarılmıştır.

Postkolonyalizm terimi sömürgecilik ve emperyalizme karşı verilen mücadelenin siyasal kimliğinin ve hedefinin tanımlamasını yapmaktadır. Dolayısıyla kuram ve pratik bakımından Postkolonyalizmin, çeşitli soy kütüklerini barındıran geniş bir tarihi vardır (Young, 2016: 92-93). Postkolonyal kuramın diline bakıldığında ise analiz ettiği olayların karmaşık yapısı ve kuramsal bir melezlikten oluşması dikkat çekmektedir. Türdeşlikten bu kadar uzak olmasına ve kavramsal akışkanlığına rağmen, postkolonyal eleştirinin genel hatları itibarıyla tutarlılık ve aciliyet arz eden bir siyasal tasarı ortaya koyduğu vurgulanır (2016: 94).

Postkolonyal söylem ve sömürgecilik üzerine bir okuma Afrika bağlamında ele alındığında kıtada sömürgecilik karşıtlığı üzerine eğilen yazarlar göze çarpar. Aime Cesaire, Albert Memmi, Annie Loomba, Gayatri Spivak Homi Bhabha, Frantz Fanon, Kwame Nkrumah, Ngugi wa Thiong'o başta olmak üzere, sinema ve Postkolonyalizmin kesiştiği

^{III} Soğuk Savaş dönemi bir hareket olarak ortaya çıkan bir kavram olan Trikontinental ya da Üç-kıtacılık, küresel kapitalizm eleştirisi sunarak, eşitsiz toplum ve adalet söylemini gündeme taşımaktadır. Bu hareketin başlangıcı 1955 Bandung Konferansı'na dayanır ve Afrika, Asya'daki ulusal hareketleri ekonomik emperyalizme karşı direnmeye çağırır. Daha sonraki dönemlerde bu kavram, akademik araştırmalar içinde yer alır. Özellikle de Postkolonyal Teori içinde Trikontinental'in önemli bir yere sahip olduğu görülmür.

noktada bu düşünürlerin eserleri ve görüşleri önem arz eder. Bunun yanında dünya çapındaki tüm Afrikalıların birlik ve beraberliğini sağlamaya dönük ideolojiler geliştiren Pan-Afrikanist^{IV} liderler Memmi'nin de eserinde bahsettiği üzere “sömürgeci halkların verdiği kurtuluş mücadelesi, çeşitli tarihsel, sosyolojik ve psikolojik nedenlerle belirgin bir ulusal ve ulusalcı bir görünüm almaktadır” (Memmi, 2014: 48). Pan-Afrikan ideolojinin ortaya çıkma nedeninde sömürgecilik ve Afrika'nın bağımsızlığı, önemli bir ayrıntıyı göz önüne getirir.

Bağımsızlık ve sonrası için düşünsel çerçeveyi oluşturan Pan-Afrikanist düşünürler Afrika kıtası dışında doğan ama ataları Afrika'da bulunup zorla göç ettirilen (diaspora) veya köleliğe zorlanan Afrikalıların çocuklarıdır. Bunlar arasında Marcus Garvey, Theodore Padmore, Aime Cesaire ve Frantz Fanon gelir. Afrika kıtasında ise Amilcar Cabral ve Kwame Nkrumah gibi düşünürler de bulunur. Bu düşünürlerin yaklaşımı Afrika sinemasında birçok filme, düşünsel bağlamda kaynaklık etmektedir. Çünkü kıta genelindeki bağımsızlık hareketleri Afrika sinemalarında bir film dili geliştirmeye aracılık etmeye başlar.

Afrika sinemasında bir film dili oluşturma aşamasında Fanon'un politik bir özgürleşme süreciyle ilgili kavramsallaştırdığı “üç hal aşaması” Afrikalı yönetmenlerin filmlerinde ve filmlerin değindiği noktaların anlaşılmasında önemli bir noktayı tarif etmektedir. Fanon'un konuyla ilgili kavramsallaştırmasını üç kategoride el alan Gabriel, bu aşamaları şu şekilde eserinde zikreder (Gabriel, 1982: 7).

- a. Özdeşleşme: Özdeşleşme, taklit edilenin ruhuyla hareket edilmesi olarak da algılanabilir. Ana akım sinema diliyle hareket ederek yerlilik bağlamlarının dışında taklit ettikleri yerde mukim olma durumunu imlemektedir. Aristo'nun 'mimesis' ve 'katharsis' kavramlarıyla ilişkilendirilebilen bu sinemasal dil, neden-sonuç ilişkisiyle düş ve düşünce konforunu yeniden sağlayabilecek bir sonucu üretmeyi esas almaktadır.

^{IV} Pan-Afrikanizm, ortak bir Afrika kimliği düşüncesini öne süren ve Afrika kıtasının gerçek bağımsızlığı önceleyen bir harekettir. Bu oluşum felsefe, politika, sanat gibi çeşitli doktrinler üzerinde çalışmış ve bu alanlarda öne çıkan entelektüeller ise yerelleştirilmiş aşiret kimliklerine karşı çıkararak aynı zamanda Batılı sömürgeci tarafından dayatılan ulusal sınırları reddetmişlerdir. Pan-Afrikanistler ortak kültür ve belirli bir birlik duygusu uyandırmak için sömürgecilik hakimiyetinin ortak deneyiminden ve bağımsızlık mücadelesinden yola çıkmışlardır. Sanat boyutuyla ilgilenenler için sinema, bilinçli bir halkın evrimine aracılık etme gücüne sahipti. Pan-Afrikanistlere göre sanat sıklıkla araç olarak tanımlandı ve sinema aygıtı, Afrikalı bilincin dönüşümüne ışık tutan bir konumda değerlendirilmekte ve Pan-Afrikan ideali için sinema sanatı tüm kıtayı birleştiren güçlü bir söylemdi. 1960'larda Sembene'nin eseriyle bu söyleme ideolojik bir misyon da yüklenmeye başlandı (McCall, 2007: 92).

- b. Geleneği Hatırlayış: Sinemada geçmişin bilgisi ve hissini şimdiki zamana taşımaya çalışmak, otantisiteyi kurmaya çalışmak ve 'kendi' bilgisine sahip olmak şeklinde anlamak mümkündür. Aynı zamanda sinema, kök bulmaya çalışarak 'şimdi'yi unutmak olarak da değerlendirilebilir.
- c. Mücadele: Sömürge olma durumuyla hesaplaşmak, bağımsızlık sonrası neo-kolonyal siyasete karşı olmak anlamında bu aşamada, hem tematik hem de estetik anlamda bir hesaplaşma durumunun önemsendiği söylenebilir.

Bu 'hal yasalarının' Afrika sinemasının tarihinde kronolojik olarak yaşanmadığı açıktır. Zira tarihsel olarak aynı zaman diliminde hem 'özdeşleşmeci', hem 'geleneği hatırlama' çabası hem de 'mücadeleci' tavrın gözlemlenebileceği filmler ya da bir film içerisinde bu hal aşamalarının görülebileceği melez bir türle karşılaşma olasılığı vardır. Yukarıda sözü edilen maddeler Afrika sinemaları ve sömürgecilik arasındaki ilişkinin anlaşılmasında da kayda değer bir ayrımı sunar.

Afrika kıtasında iletişim ve kültürel etki denetiminin kolonyal güçler tarafından sağlanması, Afrikalıların kendilerini Batılı öznenin kategorizasyonunda görmelerine yol açmaktadır. Söz konusu kolonyal denetim ve kuşatma, Afrikalıların uygarlaşması iddiasına dayanarak sağlar. Farklılıkları inşa etmek bağlamında karşıtlıklar ortaya çıkaran ötekileştirici kontrol biçimi kolonyal sinemada ben-öteki, iyi-kötü gibi karşıtlıkları üretmeye başlar. Güngör'e göre kolonyal söylem içinde bu karşıtlıklar, insanların düşünme biçimleri etkilerken onların ne hakkında ve nasıl düşünmeleri gerektiğini dikte etmek için yeni bir gerçeklik söylemi de üretir (Güngör, 2012: 55). Böyle bir söylemin üretildiği anlatım biçimlerine bakıldığında yirminci yüzyılda yaşanan iki büyük savaş ve sonrasında yaşanan gelişmeler dikkat çeker. Bu yüzyılda hem toplumsal ve ekonomik hayatta, hem de kültürel ve siyasi hayatta yaşananlar sinema filmlerini de doğrudan etkileyen sebepler arasındadır. Postkolonyal Afrika'da ve Sahra-altı (Frankofon) Afrika'da uzun yıllar gösterilen filmler, sömürgeleştirilen yerliler için bir Afrika ve Afrikalılık tanımlaması içermektedir. Bu temsil biçimleri Sahra-altında yaşayan ilk yönetmenlerin filmlerinde de eleştirilmiş, Afrika'nın egzotik bir mekan olarak kullanılması gibi Afrikalıların da vahşiler olarak tasvirine eleştiriler yöneltmiştir.

Mağrip sineması (Kuzey Afrika) ve Güney Afrika sineması dışında üçüncü bir sinemasal alan olan Sahra-altı Afrika Sineması, 1950'li yıllarda sinema tarihinde varlığını göstermeye başlar. 1960'lı yıllardan itibaren pek çok filmin üretildiği bir yer olan Sahra-altı Afrika Sinemasında Vieyra, Sembene gibi önemli yönetmenlerin çalışmaları, sömürgecilik

karşıtı filmler bağlamında değerlendirilir. Bu filmler kıta sinemasının sömürgeci yapıdan arındırılması ve bağımsız bir sinemanın Afrika'nın kültürel mirasına katkı yapması açısından önemlidir. Özellikle Sembene, Sahra-altı Afrika Sinemasına katkı sağladığı filmleriyle ve bir film felsefesi ortaya koymak suretiyle sinemaya yönelmesiyle dikkat çeker. Sembene ilk filmlerinden başlayarak devrimci ve politik dili olan aksiyon temelli bir sinema dilinden yola çıkarak sömürgeyi, sömürgecileri ve sömürgeleştirilen Afrikalıları, emperyal tahakkümü, Afrika'nın geri kalmışlığı önündeki ataerkil yapıyı, yöneticilerin beceriksizliğini ya da iktidardaki iktidarsızlıkları eleştiri çemberine alır. Bu bağlamda yönetmenin Sahra-altında önemli bir figür konumuna gelmesinde özgürlükçü ve bağımsız bir sinema anlayışını ortaya koyması önemlidir.

Batı Afrika kolonisi içinde yer alan Senegal ve birçok Afrika ülkesi, sömürge-sonrası dönemin yarattığı yeni sorunlarla karşılaşır. Bu nedenle ülkedeki iktidar yapılanmalarına Sembene'nin filmleri, Afrika bürokrasisinin kendi içinde bağımsız bir güç olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. Sömürgecilerin müdahalesi, üçüncü dünya ülkelerinin siyasal, sosyal ve ekonomik gelişiminde önemli sorunlara yol açar, bundan Afrika sineması da kültürel problemlerle yüzleşmek zorunda bırakılır. Sözgelimi, kolonyal dönem boyunca Batılı film yapımcıları tarafından Afrika, kültürü ya da tarihi olmayan egzotik topraklar olarak yansıtılır. Kolonyal Film Birimi ve Bantu Sinema Film Projeleri ise Afrika kültürünün ve geleneklerinin zayıflatılması, film yapımı ve dağıtımının sömürgeci yapılar eliyle kontrol edilmesine aracılık ederler. Bu konuda doktora tezi yazan ve sonrasında tezi kitaplaştırılan Femi Okiremuete Shaka, Afrika'da sömürge döneminde sömürgeci eğitim sinemalarının kurulmasından söz eder. Afrika'da film eğitiminin kökenini izleyerek bunun nasıl gerçekleştiğini araştıran Shaka, Bantu ve Sömürge Film Birimi (CPU) gibi birçok yapının, Afrika'da sinema eğitimi uygulamalarının ortaya çıktığı bir dönem olduğuna işaret eder (Shaka, 1994: 107). Ancak bu sinemasal yapılar, Kolonyalist Afrika'da Avrupalıların ürettiği filmlerin Afrikalıları doğrudan bir karşıtlık içinde temsil ettiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle her iki film birimi de benzer kolonyal film projeleri gibi sömürgeci dönemin ideolojileriyle desteklenmektedir.

Sömürge ve sömürge sonrası kuram ya da söylemin, pek çok alanda ortaya çıkan bir kavram olduğu görülmektedir. Özellikle de günümüzde film eleştirisinde yaygın olarak kullanılmaya başlanan ve geçmişte Avrupa ülkelerinin ya da ABD'nin sömürgeleri olan ancak bugün bağımsızlıklarını kazanan Afrika, Asya, Güney ve Orta Amerika ülkelerindeki durumu anlatan bir kavram şeklinde de yorumlanabilir. Postkolonyal söylem, Afrika

sinemalarında ve Sembene sinemasında soyut bir kavramın somut bir biçime dönüştüğünü göstermeye yardımcı olur. Postkolonyal kavramının bazen muğlak bir seyir arz ettiği Sahra-altı Afrika sinemasında değişken ve karmaşık anlatılar işlenebilmekte, bu durum da Postkolonyal Afrika Sinemasının kapsamının ne olduğunun analiz edilmesini gerektirmektedir. Ousmane Sembene sinemasında postkolonyal söylem, sömürgecilik dönemi ve sonrası gelişmelerle yakından ilgili olup “yönetmenin film dilinin Afrika sineması için bir geçişlilik ürettiği” (Rathcke, 1999) üzerinde durulur. Bu geçişliliğe bakıldığında kolonyal ve postkolonyal bir dönem arası zamanı işaret edilmektedir. Sembene'nin başvurduğu bu geçişlilik olgusu, filmlerde ele aldığı tematik yapı ve postkolonyal anlam haritalarıyla sağlanmaktadır. 1969'da kendisini ‘bilimsel sosyalist olarak’ tanımlayan yönetmen, kendi sinemasının ‘salt sosyalist gerçekçi’ ya da “sloganik ve gösteriş dolu bir gösterge mecrası” kılmadığını ifade eder (Busch and Annas, 2008, p. 12).

Sahra-altı Afrika sinemasında ilk kısa film, Mamadi Toure tarafından (*Mouramani*, 1953) çekilen kurmacadır. Başka bir görüşe göre kıta sinemasının ilk kısa filmi *Africa on the Seine* (*Afrique-sur-Seine*, 1958) adlı filmle Paulin Soumanou Vieyra'ya aittir. Senegal Sinemasındaki ilk filmler ise 1960'li yıllarda Ousmane Sembene (*Borom Sarret*, 1963), Mustapha Alassane (*The Ring of King Koda*, 1962), Blaise Senghor (*Grand Magal à Toubaby*, 1962), Ababacar Samb Makharam (*There Was No Longer Snow*, 1966) ve Djibril Diop Mambety (*Contras'city*, 1968) tarafından yapılan kısa filmlerdir. Afrikalı yönetmenlerin bu dönemde çektikleri kısa ve uzun metraj filmler, hem Senegal Sinemasında hem de Sahra-Altı Afrika Sinemasında önemli bir birikimi, kıta sinemasının temelindeki yapıtaşlarını ifade etmektedir. Söz konusu kısa filmlerden *Borom Sarret*'i önemli kılan ise Sembene gibi siyahî bir yönetmenin elinden çıkması ve filmin tamamının Afrika'da (Senegal/Dakar) geçmesidir. Daha önceki filmlerin mekânı ve olayları (*Afrique-sur-Seine*) Afrika'nın dışında geçer. İlk kısa filmler, daha sonraki dönemde bir filmin Afrika'ya ait olmasında o filmin kıtada çekilip çekilmediği tartışmasının başlamasına da neden olur.

Sahra-altı Afrika'da film dilini edebi ve felsefi bir söylem üzerine inşa eden Senegalli yönetmen Ousmane Sembene, bağımsızlık sonrası Afrika sinemasında ilk sinemasal çalışmaları başlatması nedeniyle Afrika sinemasının babası olarak kabul edilir. Yeni Afrika Sinemasında önemli bir konumu temsil eden Sembene, VGİK (Sovyet Rusya Film Okulu) ve Fransa'da çeşitli sinema eğitimleri almıştır. Romancı yönüyle öne çıkan Sembene'nin Marksist bir düşünceye sahip olduğu görülür. Bu nedenle eserlerinin çoğunda (roman, hikâye ve film) alt-yapı, üst-yapı, çatışma, yabancılaşma konularına ağırlık verir. Kolonyal

dönemde başlayıp postkolonyal dönemde de devam eden temalar arasında Afrika burjuvazisi, Batılı sömürge ve sömürgecilik olgusu, bunun yanında Afrikalı yerli elit ya da sömürgeleştirilen temasının onun filmlerinde sıklıkla ele alındığı anlaşılmaktadır. Son dönem filmlerinde de toplumsal meselelere ağırlık vererek kadınların gündelik hayatta ve toplumsal hayattaki önemine yönelir.

Sinemayı geniş kitlelere ulaşımada önemli bir aygıt olarak gören Sembene, edebiyattan sinemaya geçişini Afrika'nın sesini duyurma amacıyla açıklamaktadır. Sembene'nin filmlerinde sözlü kültürün önemli bir bileşeni olarak *griot* ya da *jeliw* kullanımı, yönetmenin ilk dönem *Borom Sarret*, *La Noire de...* filmlerinde sıkça yer verilen bir durumdur. Afrika sinemasında griot, “geleneksel anlatı ilkelerini ifade eden ve geleneksel değerleri öne çıkaran, devamlı olarak toplumsal düzenin yenilenmesini esas alan” (Shaka, 1994: 77) bir anlam içermektedir. Çoğu anlatının sonu belirsizlik ya da sonu açık yorumlarla doludur ve *griot* genellikle, anlatı ile filmin ana karakterin bakış açısının birbirinin manipüle etmesine rağmen esasında birbiriyle örtüştüğünü göstermektedir. Bu nedenle de griot, Afrika sinemasında bakış açısının dağınık bir yapıda olduğunu, bu nedenle de anlatıcı ile ana karakter arasında empati kurulmasının zorunlu olduğunu sonucuna götürür (1994: 77-78).

Latin Amerika'da 1960-1970'li yıllarda ortaya çıkan Yeni Sinema (*Cinema Novo*) gibi, Ousmane Sembene de Afrika sinemasına özgü bir anlayışının geliştirilmesi yönünde birçok yönetmenle (Paulo Vieyra ve Med Hondo) birlikte emek veren isimler arasındadır. Bu nedenle Sembene Afrika'nın kendi kültürel formlarından yararlanması, devrimci bir yaklaşım ile kolonyal ve postkolonyal dönemde ortaya çıkan toplumsal, siyasal ve kültürel sorunların yeni bir bakış açısıyla ortaya konulmasını amaçlar. Filmlerinde bunun gösterilmesi için özellikle *griot*'a başvuran ve karmaşık anlatı yapısını bununla anlatma yoluna başvurur.

Sembene filmlerini Postkolonyal söylem bağlamında incelemek ve bu söylemin yönlendirdiği temaları belirlemek ve açıklamak için Postkolonyal çalışmalar alanında öne çıkan yaklaşımlar da önem arz eder. Düşünürlerin eserlerinde vurgu yaptığı postkolonyal söylem mefhumunun Sembene sinemasında neye karşılık geldiği, anlatı yapısında bu söylemin hangi temalara göndermeler yaptığı da bir o kadar önemlidir. Sembene filmlerinde postkolonyal söylemin anlaşılmasında sömürgecilik olgusu ve onun ortaya çıkardığı diğer sorunlar başta gelir. Bu bağlamda Sembene, sömürgeci bilinç gibi onunla yakından ilişkili gördüğü sömürgeleştirilen zihni de yakın takibe alır. Böylece sömürgeciliğin yerel argümanlarına da göndermeler yaparak onun içerideki ve dışarıdaki uzantılarını hicvetmeye

başlar. Filmlerinde kullandığı hicivsel dil, çoğunlukla dolaylı bir anlatımla sunulur. Bu yaklaşım aynı zamanda yönetmenin film dili ve stili hakkında izleyiciye bilgi verir. Edebi bir anlatımla örülü hikayeler, farklı güç dinamikleri arasında bir sorgulamayı beraberinde getirir. Sözelimi *La Noire de...* ve *Xala* ile başlayan güç ve iktidar temsilleri alegorik bir dille ele alınarak *Moolaade*'ye kadar devam ettirilir.

Sembene'nin filmlerinde sömürgecilik ve onunla yakından ilgili kavramlara anlatıda sıklıkla yer verildiği görülür. Yönetmen için Afrikalıların her türlü dış kaynaktan ve dolayısıyla bağımlılıktan kurtulması şarttır. Bu nedenle de Batılardan gıda ve para yardımı kesinlikle reddedilmelidir. Bunun örneğini *Xala* ve *Guelwaar* filmlerinde analiz etmek mümkündür. Bu reddiyeye ilişkin *Guelwaar*'da bir sahnede, Batıların kamyonlara yüklediği pirinçlerin yere döküldüğü sahnelenir. Senegal sinemasında önemli bir isim Sembene, Afrika Sinemasının da babası olarak görülür. Onun sinemasında öne çıkan post-kolonyal söylem ile Senegal'in ve Afrika ülkelerinin bağımsızlık mücadeleleri, bağımsızlık sonrası siyasal ve kültürel yapı, dilsel sorunlar ve inançsal farklılıklar arasında kopmaz bir ilişki vardır. Sembene'nin felsefesinde öne çıkan *griot*, Afrika geleneksel kültüründen ve sözlü kültürden izler taşır. Onun filmlerinde öne çıkan temanın ana ekseninde Senegal'in çok katmanlı sorunları ve bunun beraberinde kültürel, sosyal ve ekonomik boyutların sineması ile derin ilişkisinin analizine gidilecektir. Bu bağlamda tez çalışmasının ana eksenini yönetmenin sinemasında postkolonyal söylemin, sinematografik anlatım içerisinde nasıl kurgulandığına odaklanmak ve böylece sömürge-öncesi ve sonrası kavramlarının çok boyutlu çerçevesine eğilmektir.

Sembene filmlerinde ana vurgunun postkolonyal söylem üzerine olduğu anlaşılmaktadır. Bu söylemin çokkatmanlı (multimodal) film analizi aracılığıyla nasıl ve hangi başlıklar temelinde yapılacağına bir giriş yapmadan önce, Janina Wildfeuer'in (2014) film yorumlama ve analizi üzerine geliştirdiği bir modele ve bu modelle ilgili bazı kavramlara ve dolayısıyla da yönteme dair bazı başlıklara yer vermek gerekmektedir. Bu anlamda yöntemle doğrudan ilgili bir kavram olan "çokkatmanlılık" (*multimodality*) kavramı açıklanmalıdır. Bu çalışmada ayrıca hatırlatılması gereken husus, Wildfeuer'in geliştirdiği yöntemin Çokkatmanlı Film Analizi ile tercüme edildiği ve yöntemin baş harfleri kullanılarak ÇFA biçiminde bir kısaltmaya gidildiğidir.

İngilizcede "çok" anlamına gelen ve bir ön ek olan "multi" terimi ile "tabaka, katman, yapı ya da kip" anlamlarına gelen "modal" kelimelerinin birleşiminden "*multimodal*" kavramı oluşur. "Çokkatmanlı" şeklinde ifade edilen bu kelimedeki "katman" terimi,

metnin, sesin, müziğin ve görüntünün tek bir metin düzleminde birleşmesinden oluşan sinema ve televizyon filmlerine gönderme yapar. Tüzel'e göre "yazı, söz, durağan ve hareketli görüntülerin bir arada kullanılabilirdiği metin" çokkatmanlı bir metin olarak izah edilir (Tüzel, 2013: 134). *Modality* (kip/katman) teriminin dilbilimden geldiği ve dünya hakkındaki gerçeğin değeri veya güvenilirliği çağrıştırdığı öne çıkarılmaktadır (Kress and Leeuwen, 1996, p. 155). Buna göre gramerde kiplerle ilgili özel derecelendirmeleri belirtmek maksadıyla kullanılan bazı kelimeler, 'mod'lar yani kip ve katmanlar içerisinde bulunur. Mesela "may, will ve must" (e-bilmek, -ecek/acak, -meli/malı) gibi kipler bunlar arasındadır ve bunlarla bağlantılı bazı sıfatlar arasında "possible, probable, certain" (mümkün, olası, kesin) sıralanabilir. Bu sözcükler bir ihtimali, söylemin muhtemel sonuçlarını ifade etmektedir.

Çokkatmanlılık, dile dair temsili ve iletişimi anlamaya odaklı disiplinlerarası bir yaklaşımı ifade eder ve son on yıldır sistematik olarak toplumdaki değişikliklerin yeni medya ve teknoloji ilişkisi hakkında sıkça tartışılan sorunlara çözüm üretmesini esas alır. İletişim ve sinema araştırmalarında çokkatmanlı analiz ya da *multimodal* yaklaşımın görsel, işitsel ve metinsel içeriklerin etkileşimini, dijital metinleri oluşturan katmanların anlam yaratma sürecindeki temel işlevlerinin belirlenmesi ile yakından ilgilidir (Jewitt, Bezemer and O'Halloran, 2016). Buna göre anlam yaratmanın farklı yolları olduğu çokkatmanlılık kavramı ile öne çıkarılır ve bu kavramda 'mod' (katman/kip) ve 'modality' (kiplik/katmanlılık) gibi terimlerin anlam yaratmanın çoklu boyutlarının analiz edilmesini gerektirir (Jones; Chik; Hafner, 2015, p.8). Sinema filmleri gibi pek çok dijital içerik de çok boyutludur ve ses, müzik, animasyon, metin, görüntü ve fotoğraf gibi çoklu tabakalardan bir araya gelir. Bu nedenle de çokkatmanlılık kavramı sinema çalışmaları içinde hiç değinilmemiş bir konu değildir. Çokkatmanlılık sinemanın başlangıcından beri, ilk film teorisyenleri ve görüntü sanatının uygulayıcıları tarafından tartışılan, teorik çerçevesi belirlenen bir kavramdır (Burn, 2013: 1). Örneğin Eisenstein'ın montaj teorisi bir filmde "kurgu, dramatik hareket, müzik ve ses arasındaki ilişkileri" kuramsallaştırmayı getiren ilk çalışma olarak sinema kuramları arasında yer alır.

Multimodal kavramı ise "çok-yönlü, çok-kipli, çok-katmanlı" ile yakın bir anlam taşır. Bunun gibi Multimodality de "çok-yönlülük, çok-kiplilik, çok-katmanlılık" anlamında kullanılabilir. Weimin'e göre multimodal kavramı, çok-katmanlı göstergebilimsel (*semiotics*) kaynakların anlam yaratma (*meaning-making*) süreçlerine vurgu yaptığını açıklar (Weimin, 2010, p. 6). Kress ve Leeuwen'a göre (1996: 39) "modality" (modlu, kipli,

çoklu) kavramının bilişsel göstergebilim süreçleri içinde bir yöntem olarak kullanıldığını belirtmek gerekir. Çok-katmanlılık, semiyotik kaynakların farklılığını göz önüne alarak anlamların birbiriyle uyumluluğuna ve bütünleşmesine vurgu yapar ve böylece nihaî anlamın yaratılmasını amaçlar (Wimin, 2010, p. 6). Semiyotik katmanlar ve anlamlar iletişimsel perspektiften değerlendirildiğinde ortak kalıpları ve düzenleri olduğu görülür. Çok katmanlı metinlerin bünyesinde bulunan her bir unsurun ürettiği anlamdan ziyade bir arada ürettikleri anlama yoğunlaşılması son derece önemli görülür. Çünkü çok katmanlı metinlerde anlam, bütünü oluşturan parçaların ayrı ayrı ele alınmasıyla değil, aksine bütünü oluşturan parçaların bir arada yorumlanmasıyla anlamın yeniden üretilmesi sürecini ortaya çıkarmaktadır (Kress, 2010, p. 163-167).

Çokkatmanlı film analizi ise iletişimin içinde yer alan tüm formları kapsayan ama özellikle dil ve diğer semiyotik kaynaklı metinlerle, modlar (katman/tabaka) ve iletişim arasında bir bağlantıdan söz eden, ampirik çalışmaları destekleyen bir yaklaşımdır (Bateman and Schmidt 2012, p. 2-4). Multimodal çalışmalar, söylem çalışmaları içindeki paradigmayı hedefleyen ve dilbilimsel çalışmaları da içine alan bir yaklaşımı içerir. Multimodal analize bakıldığında “sosyal semiyotik, matematik söylemi, interaktif dijital medya teknolojilerinin gelişimi, matematiksel ve bilimsel görselleştirme teknikleri, sosyo-kültürel analitikler” gibi alanlar karşımıza çıkar.

Multimodal bir araştırmada, araştırmacının temalarının dört başlıkta sınıflandırılabileceği açıklanır. Bu başlıkları Jewitt (2009), şu şekilde sıralar.

- A. Katmanların (mods) sistematik tasviri ve onların semiyotik kaynakları;
- B. Multimodal araştırmacının yorumu ve özel dijital ortamlarla etkileşimi,
- C. Katmanların tanımlanması ve yeni dijital semiyotik kaynakların gelişimi, dijital ortamlarda mevcut kaynaklara yeni kullanım alanlarının eklenmesi,
- D. Araştırma yöntemlerine katkı sağlamak için dijital veri analizinin ve araştırma yöntemleri içerisinde yer alan ortamların kullanılması.

Çokkatmanlı film analizinin ortaya çıkmasında Dilbilim ve Göstergebilim gibi alanların son derece önemli yer tuttuğuna değinilir. Wildfeuer bu alanlara sık sık vurgu yaparak film söylemini David Bordwell’in çalışmalarına atıfla açıklar. Wildfeuer’in geliştirdiği bu model ya da yaklaşım ve Çokkatmanlı Film Analizinde anahtar sözcükler olarak sıraladığı yedi katman, en temelde Bordwell (1985), Bateman ve Schmidt’in (2012) çalışmalarından yararlanılarak ortaya konulmaktadır (Wildfeuer, 2014). Burada çokkatmanlı film analizinde

genel yaklaşımın üç başlıkta toplandığından söz edilebilir.

Wildfeuer'e göre postmodernizm, post-yapısalcılık, post-kolonyalizm, feminist ve transkültürel analizler ya da bilişsel sinema kuramı gibi psikolojik araştırmalar filmin temelini metne dönüştürmekte ancak anlatının belirli metinsel niteliklerini sorgulamamaktadır (Wildfeuer, 2014, p. 209). Bu açıdan çokkatmanlı film analizi birbirine bağlı üç teorik varsayıma dayanır ve bu varsayımlar çokkatmanlılık (multimodality) kavramının da temelini oluşturur. İlk varsayıma göre çokkatmanlılık kavramı, iletişim ve etkileşim daima katmanların çokluğu iddiasının altını çizer ve anlamı oluşturan tüm katmanların anlamın üretilmesine katkıda bulunduğunu destekler. Bu varsayıma göre anlam-yaratmanın (*meaning-making*) tüm dağarcığı analiz edilir ve betimlenir. Bu varsayımı biraz daha açarsak insanlar, anlamı farklı bağlamlar içinde kullanır ve anlamın gelişmesine katkı sağlarlar ya da anlam yaratmada düzenli bir yolu takip ederler. İkinci varsayıma göre çokkatmanlılık kavramı, anlamı yaratan kaynakların zaman içerisinde toplumsal açıdan şekillendiğini öne sürer. Buna göre anlam yaratma kaynakları, toplumsal ve bireysel duyguların sözlü olarak ifade edilmesi gerektirir. Anlamı yaratmak için semiyotik kaynaklarla düzenli bir etkileşim gereklidir ve burada katmanların seçiminin yapılması da merkezi bir önem taşır. Üçüncü varsayım ise insanların, katmanların düzenlenme biçimini kendi seçimleri vasıtasıyla düzenlediği üzerine kuruludur. Burada etkileşimin önemi ve katmanlar arasındaki ilişki öne çıkar. Böylece tüm iletişimsel davranışların normlar ve kurallar, gösterge yapıları, sosyal bağlamlar tarafından işletildiği sonucu ortaya çıkar.

Çok katmanlılık (multimodality) olgusu birçok disiplinde ilgi gören bir özelliğe sahiptir. Çağdaş toplumların artan karmaşıklık içinde ve çok katmanlı pratiklerin çeşitliliği içinde olduğunu etkileşimli dijital medya ile anlamak pek mümkündür. Bu noktada Multimodal çalışmalar, dijital medyanın pek çok pratiğini kavramada çoklu yönelimlerin gerekliliğini ortaya koymaktadır (O'Halloran ve Smith, 2011, p. 1). Bilim insanları, öğretmenler ve pratisyenlerin pek çok farklı konuyu keşfetmek için çok katmanlılığa yöneldiği söylenebilir. Bunların teori ve metodolojisi, etki alanları giderek artan bir aralıkta yer alan Çokkatmanlılığı keşfetmeye yönelmekte ve kurumsal reklamlar, karikatürler, müzeler gibi konuları bunun üzerinden analiz edilebilmektedir. Son tahlilde çokkatmanlılık alanının bir teori olarak düşünülüp düşünülmediği tartışması ortaya çıksa da, *multimodal* kavramı kendi içinde bir yöntem uygun görüşleri, yaklaşımları içinde barındırır (Jewitt, 2009).

Multimodal çalışmaların bilim adamları ve uygulamacılar arasında çok sık ve geniş

bir kapsamda yer alması, bu alana ilişkin arařtırmaların sınırlarının birbirinden ayrılmasını gerekli kılmıřtır. Çoklu alıřma alanları sayesinde belirli olay ve konuların tartıřılmaya aılması ve bunun iin okkatmanlılık'ın kuramı ve yntemlerin geliřtirilmesi nemli bir dnm noktasıdır (O'Halloran ve Smith, 2011: 1). Jewitt'in de (2009) ne srdđ zere okkatmanlılık, "aık konuřmak gerekirse, teoriden ziyade uygulamaya dnk bir alanı" ifade etmektedir. Kress de (2009) benzer řekilde okkatmanlılıđı (multimodality) bir teori olarak gzlemlememektedir. Terimin ayrıntıları bir arařtırma sahasının incelenmesidir. Ama yine de bu saha, "okkatmanlı teorilerin geliřtirilmesinin izah edilmesini" gerektirir (Jewitt, 2009: 12). Bylece Jewitt'in ileri srdđ gibi okkatmanlılık, bir teori/yaklařım veya metodolojik bir uygulama/arařtırma alanı olarak anlařılmalıdır.

okkatmanlılık terimi gerekte, (etki) arařtırma alanının bir tasarısı olarak da deđerlendirilmekte ve okkatmanlılık alıřmaları arasında nemli bir farka dikkat ekilmektedir. zellikle etki arařtırması zerine odaklanmak (zel bađlamalar, medya iindeki okkatmanlı olgu) ve bir uzmanlık alanı olarak okkatmanlı alıřmaları, dilbilimden ya da diđer uzmanlık alanlarından ayırmak gerekir. Bu ayırımın sonucunda okkatmanlılık, zel mevziler iinde yer alan olay ve olguları keřfetmeye ve belirli bir disiplinin amalarını sađlamaya, herhangi okkatmanlı bir olgunun kaınılmaz surette byyen sorunlarına zmler aramaya, geniř bir yelpazeye yayılan bu alıřma sahasındaki sorunlara eđilmeye odaklanmaktadır.

Multimodality/okkatmanlılık kavramı, (tek) teori olmasına rađmen esasında henz geliřen teoriler ve tanımlamalar, okkatmanlı olguya (semiyotik kaynaklar, kipler/modlar ve onların okkatmanlı sylemdeki etkileřimleri) dair alıřma, yntemlerin dil teorileri (tek teori deđil) ile ya da dilbilim alıřmaları iindeki alıřmalarla potansiyel bađlantıları olduđunu gsterir. okkatmanlılık teorilerini geliřtirmek ve uygulamak gerekte, bu alıřmaların farklı bir alan olarak ortaya ıktıđının bir n kořul olduđunun kabul edilmesi ile mmkndr ki, bu gibi teorilerin geliřtirilmesi iin bu n kořul nemli bir husus olarak karřımıza ıkmaktadır (O'Halloran ve Smith, 2011, p. 1-2). Bu alanın sınırını oluřturan "ilk algının ya da fikir", okkatmanlı alıřmaların mevcut genellemeleri (teori, tanımlama, metodoloji) okkatmanlı olgulara zg arařtırmalara uygulaması, metin veya bađlamaları bir kmede toplamak amacıyla alıřma alanına yeni biimler/ynelimler verilmesidir (O'Halloran and Smith, 2011, p. 4-5). Multimodal alıřmalarda ikinci algı/fikir; eđitim alıřmaları, dijital medya, matematik gibi eřitli alanlarda kullanılan metinleri ya da keřfedilen metin tiplerini sorunsallařtıran veya multimodal alıřmaların genel sorunlarına

uygulayan, multimodal çalışma olgusuna dair özel teorik çerçevelerin geliştirilmesidir. Hem O'Toole'un (1994) hem de Kress ve Van Leeuwen'in (2006) öncülük ettiği çalışmalar, 'dil' ve 'gramer' çalışmalarını genişleterek yeni bir çalışma oluşturmuşlardır. Bu nedenle burada sözü edilen kategoriler, belki daha iyi bir süreci -genel teorik ve metodolojik sorunlar üzerine yoğunlaşan iki farklı yönelimi- ifade etmektedir.

Uzamsal, zamansal ve özellikle hareketli nesnelere bir dizi süreklilik arz eden ses, görüntü, jest, metin ve dil gibi yapılandırmalar sürekli bir değişimi ifade eder (O'Halloran 2004: 110). Bu değişim çokkatmanlı bir dokümanda, bir filmin potansiyel anlamının daha geniş kapsamlı ele alınması ve göstergebilimsel kaynakların etkileşiminin çeşitli prensiplere göre yapılmasını gerektirmektedir. Bu işleyişi nasıl olduğu Kress ve Leeuwen (1996; 2006) ve Jewitt (2009) tarafından geliştirilir. Kress ve Leeuwen bu noktada görsel analizi, betimleyici ve teorik bir çerçeveden yola çıkarak, insanların belirli sosyal ortamlarda anlamı nasıl ürettikleri, iletişim kurma biçimlerinin tanımlanması ve anlama girişimi üzerine yoğunlaşmaktadır (2006: 14). Bu amaçla, görsel metinlerin görsel iletişimi, sosyal eylem, sosyal yapılar, izleyiciler, gerçeklik, kompozisyon, anlamlar, 3 boyut ve renk dili göz önünde bulundurularak sekiz katmanlı bir yapıya dikkat çekilir. *Reading Images: The Grammar of Visual Design* adlı eserde yer alan sekiz katmanlı yapı, imge ve tasarımın anlam tabakalarını analiz etmede araştırmacılar için önemli bir kaynağı teşkil eder.

Çokkatmanlı Film Analizi (ÇFA), film yorumunun dilbilimsel bir bakış açısından yapılmasına olanak sağlanması ve bunun sistematik şekilde incelenmesi olarak özetlenebilir (Wildfeuer, 2014, p. 1). Bu sistematik ise film analizinde anlatının temel unsurlarının açıklanması ve anlam yaratma sürecinde görüntü, ses, müzik, jest ve mimikler, kamera hareketleri gibi değişik katmanların birbiriyle çoklu etkileşiminin neler olduğunun belirlenmesiyle ortaya çıkarılır. Burada çoklu etkileşim, kronolojik olarak filmin kurgusu içinde doğrusal bir düzlemde yer almakta ve bir anlatı metninin yorumlanması ve anlamlandırılmasında izleyicinin aktif katılımını gerektirir. Çokkatmanlı analiz, dinamik ve yenilikçi bir yol izleyerek filmsel aygıtlar ve metin yapısını oluşturan söylemler arasındaki bağıntıyı açıklama odaklanır. Böylece film yorumu, anlam-yaratma (meaning-making) ve sonuç çıkarma ile ilişkili olup, varsayım ve hipotezler açısından metindeki somut işaretlere göre alıcının elde ettiği aktif bir süreci anlatır. Katmanların etkileşimi, bir anlatı metninin yorumu ve anlaşılmasında izleyicinin aktif katılımını gerektiren bir sonucu ifade eder. Dinamik olarak ilerleyen bir söylemde kaynakların kombinasyonu, zaman ve mekan içinde sürekli bir değişim halindedir ve bu süreç boyunca dikkate alınması gereken nokta, bu yapı

içinden anlamlı diziler/sahneler üretmek olmalıdır.

Film göstergebilimcileri son on yılda film ve dilin sözdizimsel ve anlambilimsel düzeyi arasında çeşitli analogiler bulmak için uğraşmışlardır. Filmsel metnin dil düzeyi ile dilbilimsel anlam arasında benzerlikler olduğunu ileri sürmüşler ve esas ilgiyi/odağı bir anlatı metni olarak filmin yorumu süresince kullanma yolunu seçmişlerdir. Metin dilbilimsel (*textlinguistic*) bir perspektiften hareketle film analizinin temelini altını çizen Wildfeuer, filmsel metinde çokkatmanlı anlam inşasının ne olduğuna giriş yaparak bu süreci bir özetle detaylandırır. Metin olarak film kavramı ve onun metinsel niteliklerini genişleterek uygun bir dilbilimsel film analizini amaçlayan Wildfeuer, filmsel anlatı anlayışının görünümünü, analizin dayandığı mantıksal çerçeve bağlamında açıklar (Wildfeuer, 2008, p. 2-3).

Metin olarak film kavramı, film teorisinde derinlemesine tartışılan bir eğilimdir. Sinemanın erken dönemlerinden beri takip edilen bu yönelim, filmsel aygıtlar arasındaki bağları ve bu bağlantıları sistematik olarak ortaya koyma girişimini her zaman film analizinde merkezi konumda değerlendirir. Filmi anlama ve yorumlama edimi, bir filmin içeriği, hikâyedeki olaylar ve katılımcılar, onların anlatıdaki işlevi ve filmin bağlamı içindeki yerleşimi gibi koşulların bir bütün olarak bir kavranmasıdır (Wildfeuer, 2014: 5-11). Bragian’a göre (1992: 3) algısal bir etkinlik olan bu kavrayış, “kendi içindeki veriyi özel bir şekilde organize etmekte, deneyimi açıklamakta ve özel bir dokuyu temsil etmektedir”.

Janina Wildfeuer’in *Film Discourse Interpretation Towards a New Paradigm for Multimodal Film Analysis* adlı eseri (2014) bu çalışmanın yöntemi için esas referansı teşkil eder. Ayrıca bu alanda John Bateman ve Karl-Heinrich Schmidt’in kaleme aldıkları *Multimodal Film Analysis: How Films Mean* (2014) adlı eser de çokkatmanlı filmlerin ve medya metinlerini analizi için başvurulması gereken ilk kaynaklar arasında gelir. Wildfeuer eserinde, filmsel anlatının keşfine ve film söylemi yorumunun mantığına değinerek film analizine çağdaş yaklaşımların henüz sistematik olarak tanımlanması ve tasvir edilmesinin başarıya ulaşmadığını öne sürer. Bu çerçevede filmsel araçların göstergeler arası özelliği ve anlatı yapılarının birleştirilmesi de net bir şekilde ortaya konulamadığına değinen Wildfeuer (2014: 1-2), çokkatmanlı film analizinin öndeki film analizlerinden esinlendiğini esas alırken diğer taraftan anlam yaratma süreçlerinin modern dilbilimsel analizler aracılığıyla nasıl yapılacağını da hesaba katmaktadır.

Kress ve Leeuwen’in öne sürdüğü çokkatmanlı bir yapıya sahip içeriklerin, bireysel modlar ya da tekil önermeler üzerinden bir genelleştirmeye tabi tutulması güçtür. Bunun

aksine filmsel ortama özgü “montaj, devamlılık kurgusu, oyun rolü ve anlam-yaratma inşasının etkisini” göz önünde bulundurarak çoğul katmanlara/önermelere bakılması gerekir. Söz konusu prensipler sadece, tek katman düzeyinde işletilmez; özellikle farklı katmanlar arasında da işlev görür. Bir filmi anlamak ve yorumlamak, yalnızca göstergebilimsel kaynakların kod-açma (*decoding*) meselesi değildir, akıl yürütme ve film içeriğinin mantıksal olarak da sonuçlandırılması sürecidir (Wildfeuer, 2008: 4-6) Wildfeuer’e göre multimodal analizde; filmde kullanılan genel teknikler ve çekimler arasındaki anlamsal ilişki önemlidir. Yakın zamanda göstergebilimsel söylem içinde işlevsel (functional) ve biçimsel (formal) teoriler esas alındığı görülür. Anlam yaratma sürecinde, belirli bir filmin söyleminin yorumlaması için istatistiksel çıkarımlar ve tümevarımsal yaklaşımlar öne sürülse de, yorumlama/anlamlandırmanın bir kontrole tabi tutulabildiği ve kısıtlayıcı bir durumun ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple, filmsel söylemin mantıksal biçiminin inşası için bir metot geliştirilmesi gerektiğini savunan Wildfeuer (2014: 2), bu yöntemle film metninin tutarlılığına ve aydınlatılması gereken noktalara temas etmektedir.

Çokkatmanlı film analizinde yedi kategoriden bahseden Wildfeuer, bunları “anlatı, ayırntılandırma, açıklama ya da anlamlandırma, sonuçlandırma, art alan, benzerlik ve karşıtlık” şeklinde sıralar. Bu katmanları oluştururken Asher ve Lascarides’in (2003) çalışmasından yararlanan Wildfeuer, bir anlatı veya metnin, filmsel söylemin önemli bir parçası olduğunu ve aynı şekilde anlatı kategorilerinin bir dizi söylemsel ilişkiyi temsil ettiğine değinir. Metin yorumlaması hem sözlü hem de filmsel söylemler için interaktif bir süreçtir ve bu süreç varlıklar arasındaki bağlantıları anlamada, çeşitli anlamları ortaya koymada işlev görür. Sözü edilen filmsel söylem kavramı, filmde kullanılan çeşitli kaynakların birbirleriyle etkileşimi olarak adlandırılır (Wildfeuer, 2014, p. 89-90). Bu durumda bir anlatı-ilişkisi, bileşenler tanımlandıklarında ortaya çıkan olayları ifade eder (Asher and Lascarides, 2003, p. 462).

Wildfeuer eserinde çokkatmanlı film analizi için bazı yöntemlere yer verir. Bunlar arasında anlatının yedi başlık üzerinden yorumlanabileceğini öne süren yazar, filmin katmanlı yapısının ortaya konulmasında bu kategorilerin birbirleri arasındaki ilişkiyi açıklar. Bu çalışmada Wildfeuer’in geliştirdiği yukarıdaki paragrafta geçen yedi kategorinin, postkolonyal anlatıda çekimler ve sahneler arasında nasıl bir anlamı ortaya çıkardığına yer verilmektedir. Bu kategoriler, daha çok biçimsel yapı hakkında bir analizi esas alarak Sembene filmlerinde postkolonyal söylemin kamera hareketleri, çekim teknikleri ve ölçekleri, kurgusal düzenleme içinde söylemin hangi temalara eğildiğini açıklar.

Tez çalışmasının ilk bölümünde üçüncü dünya ve üçüncü sinema, üçüncü dünya sinemaları hakkında bilgiler bulunmaktadır. Üçüncü Sinema ve Postkolonyalizm üzerine genel bir değerlendirmeyi içeren bu bölümde önemli düşünürlerin ve teorisyenlerin yaklaşımlarından söz edilir. Tez çalışmasının üzerinde durduğu postkolonyal söylem ve bununla yakından ilişkili postkolonyal sinema çalışmaları hakkında açıklamalara yer verilmektedir. Postkolonyalizm ile sinema arasındaki ilişkiyi anlamada kolonyal söylem ve dekolonizasyon gibi kavramlar önem arz ettiğinden bu bölümde açıklanan bir konudur. Ayrıca bu bölümde sinema filmlerini postkolonyal söylem dağarcığında değerlendirmenin getirdiği katmanlar üzerinde durularak yedi farklı katmanın Sembene sinemasındaki analizine yer verilmektedir

Sahra-altı Afrika'da sinemanın ortaya çıkışının incelendiği ikinci bölümde, sömürgecilik ve sinema arasındaki tarihsel ilişkiye değinilmektedir. Postkolonyal Afrika'da sinemanın serüveniyle başlayan ikinci bölümde Senegalli yönetmenlerin Sahra-altı Afrika'da yaptıkları film çalışmalarından söz edilmektedir. Bu bölümde ayrıca Batı Afrika'da sinema çalışmalardan söz edilmekte ve Ousmane Sembene'nin Afrika sinemasındaki rolüne yer verilmektedir. Bölümde yer verilen bir diğer konu ise Med Hondo, Vieyra ve Sembene gibi yönetmenlerin başlattığı Afrika sinemasının kurumsallaşması çabalarıdır. Ayrıca Safi Faye, Djibril Mambety gibi öne çıkan yönetmenlerin Senegal'de ve kıta sinemasında ne gibi çalışmalar ortaya koyduklarına değinilmektedir.

Üçüncü bölümde Ousmane Sembene'nin edebiyat ve sinema alanındaki çalışmalarına yer verilmektedir. Yönetmenin sinemasında kolonyal ve postkolonyal söylemin hangi konularla örtüştüğü, bu söylemin tarihsel süreçte nasıl şekillendiği açıklanmaktadır. Yönetmenin kırk yılı aşkın bir sürede sinema felsefesinin temel bileşenlerinin ne olduğundan söz edilmekte ve bu bölümde onun sinemasında toplumsal sorunların nasıl irdelendiği ortaya konulmaktadır. Sembene sinemasının son dönemlerinde kadın karakterlere yer verilmesindeki amaçların ne olduğu da anlatılmaktadır.

Dördüncü ve son bölümde ise Sembene'nin dört uzun metraj filmlerinde postkolonyal söylemin yoğunlaştığı katmanlar ve kategoriler açıklanmaktadır. Çokkatmanlı film analizinin giriş kısmında nasıl yapılacağına dayanılarak örneklem dört filmin konusu hakkında bilgi verilmektedir. Öncelikle postkolonyal söylem ve dört film arasındaki ilişkiye değinilmekte, ardından postkolonyal anlatının çokkatmanlı açıdan analizi ile tamamlanmaktadır. Her filmin analizinin sonunda genel bir değerlendirme yer almakta ve bu filmlerde çokkatmanlı ve postkolonyal analiz üzerine karşılaştırma yapılmaktadır.

YÖNTEM

Ousmane Sembene'nin filmlerinde postkolonyal (sömürge sonrası) söylemin hangi temalara vurgu yaptığı belirlenerek bu katmanlar çokkatmanlı film analizi ile çözümlenmektedir. Bu araştırmada sinema çalışmalarında yeni bir yaklaşım olarak görülen çokkatmanlı film analizi ile ilgili çalışmaların ilk örneklerinin 1991'de Leeuwen'in kaleme aldığı makaleyle başladığı anlaşılmaktadır. 2000'li yıllara gelindiğinde multimodal çalışmalar ile medya çalışmaları, iletişim araştırmaları ve sinema çalışmaları arasında birçok eserin kaleme alındığı görülmektedir. O'Halloran (2004), Bateman (2007), Tseng (2009, 2013), Bateman ve Schmidt (2011), Tseng ve Bateman (2012) Bateman ve Wildfeuer (2014), Wildfeuer (2014), Bateman ve Wildfeuer (2017) bu çalışmaları yürüten isimlerin başlarında gelmektedir. Çokkatmanlı film analizinin kavramsallaştırmasında iki önemli isim ortaya çıkar: John A. Bateman ve Janina Wildfeuer. Çokkatmanlı film analizinin sinema filmlerine nasıl uyarlanacağı ve temel okumaların hangi süreçlerden geçtiği Wildfeuer tarafından *Film Discourse Interpretation* adlı eserde *Bir Rüya İçin Ağıt* (2000), *Amelie* (2001), *Vanilla Sky* (2001) ve *Başkalarının Hayatı* (2006) filmleriyle ortaya konulmaktadır.

Tablo 1.1. Postkolonyal Söylem ve Çokkatmanlı Film Analizine İlişkin Katmanlar

KATMANLAR	POSTKOLONYAL SÖYLEM	ÇOKKATMANLI FİLM ANALİZİ
	Kolonyalizm ve Kolonyal Söylem	Narration (Anlatı)
	Neo-kolonyalizm	Elaboration (Ayrıntılandırma)
	Postkolonyalizm	Explanation (Açıklama/ Anlamlandırma)
	Sömürgeci	Result (Sonuçlandırma)
	Sömürgeleştirilen	Background (Artalan)
	Postkolonyal Beden	Contrast (Karşılaştırma)
	Kolonyal Himaye	Parallel (Kıyaslama)

Sembene'nin *La Noire de...*, *Xala*, *Camp de Thiaroye* ve *Moolaade* filmlerinin analizinde ortaya çıkan katmanlar yukarıdaki tabloda ortaya konulmaktadır. Filmlerin analizinin yapıldığı bölümde öncelikle filmlerin kısa özeti ve kapsadığı temalara giriş yapılmaktadır. Örneğin *La Noire de...* filminin analizinin yapıldığı başlıkta film hakkında bilgi verilmekte, ardından bu yapımda değinilen postkolonyal söylem katmanlarının neler olduğu sıralanmaktadır. Bu şekilde anlatıda ilk ortaya çıkan sömürge sonrası katman daha yakından incelenmektedir. Filmin içeriğine ve ele aldığı tematik yapılara yer veren analizin ilk basamağının açıklanmasının ardından, postkolonyal söylemi oluşturan çokkatmanlı kategorilere geçilmektedir. *La Noire de...* filminde öne çıkan postkolonyal söylemin ilk olarak “sömürgecilik ve sömürgeleştirilen” katmanlarına vurgu olduğu anlaşılmaktadır. Bu katmanların analizinin ardından söylemin nasıl düzenlendiği, film tekniğinin yorumlanmasında “anlatı, anlamlandırma, açıklama” gibi çokkatmanlı yapıların hangi biçimsel özellikler taşıdığı açıklanmaktadır.

Postkolonyal söylemin analizinde sömürgecilik katmanının filmdeki yeri ve öneminin anlaşılmasında gerek diyaloglar, gerekse kamera teknikleri ve açıları, müzik ve sesin kullanımı gibi parametrelerin yorumlanmasına geçilmektedir. Bu şekilde bir filmde ortaya çıkan postkolonyal söylem açıklanır ve bunun analizi için multimodal katmanlara yüklenen anlam ve işlevlerin neler olduğu vurgulanmaktadır. Filmlerin analizi esnasında bazen birden fazla Postkolonyal katmanın iç içe geçtiği de görülmektedir. Bu kavramlar veya katmanlar arasındaki ilişkiden söz edilerek, sahnelerin düzenlenmesinde ve filmin diyalogunda çekimler arası bağlantının neler olduğu “paralellik, zıtlık, anlamlandırma” gibi çokkatmanlı kategoriler üzerinden karşılaştırılmaktadır. Her iki yöntem aracılığıyla filmlerin söylem yapısı ve bağlamı açıklanmakta, aynı şekilde filmlerin biçimsel yapısı, stili ve tekniği ile postkolonyal söylemin detaylı bir analizine yer ayrılmaktadır.

Filmlerin çokkatmanlı analizinde ana odağın işitsel ve görsel düzeyler olduğunu kaydeden Wildfeuer, öncelikli olarak filmlerden belirli kesitler seçilmesine başvurur. Araştırmanın dördüncü bölümünde filmlerin analiz kısmında bazı tablolar bulunmaktadır. Bu tablolarda yer alan içerikler postkolonyal söyleme doğrudan değinen sahnelerden seçilmiş ve sömürgecilikle ilgili toplam altı katmana vurgu yapan kareler esas alınmıştır. Öncelikle tablonun hemen altında postkolonyal söyleme ilişkin analize değinilmiş ve söz konusu tabloda postkolonyal söylemde anahtar katmanlar açıklanmıştır. Bu katmanlardan bazılarının anlatının başında, bazıları filmin ortasında bazıları da anlatının sonlarında yer almaktadır. Analiz edilen dört filmde postkolonyal söyleme yönelik katmanlardan

bazılarının daha ön plana çıktığına ulaşılmıştır.

Sembene'nin dört filminde öncelikle çokkatmanlı film analizinde yedi katmandan ilk olarak hangisine yer verildiğinden söz edilmektedir. Bu filmlerin çokkatmanlı analizde kimi zaman “karşıtlık, benzerlik, anlamlandırma gibi” katmanların daha fazla yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Bu katmanların anlatıda sırasıyla açıklanmadığı, filmdeki tematik yapıya göre çokkatmanlı analizdeki anahtar sözcüklerin açıklandığı görülmektedir. Çokkatmanlı analize dair katmanlar açıklandıktan sonra bu katmanların postkolonyal söylem içerisinde hangi katmanlara karşılık geldiği açıklanmaktadır.

Çokkatmanlı Film Analizinde Anahtar Kavramlar

Bu araştırmada çokkatmanlı film analizinde (ÇFA) kullanılan yedi katmandan faydalanılmaktadır. Anlatı, ayrıntılandırma, açıklama ya da anlamlandırma, sonuçlandırma, art alan, benzerlik ve karşıtlık sözü edilen katmanlardır. Çokkatmanlı film analizinde kullanılan kavramların belirlenmesinde Wildfeuer'in geliştirdiği yonteme başvurulmuş (2014: 59) ve Bill Ashcroft, Gareth Griffiths ve Helen Tiffin'in *Key Concepts in Post-Colonial Studies* (2001) adlı eserde yer verdiği yedi postkolonyal kavramın analizine değinilmektedir. Bu kavramlar “sömürgecilik, neokolonyalizm, postkolonyalizm, sömürgeci, sömürgeleştirilen, postkolonyal beden ve kolonyal himaye”den oluşmaktadır.

Analizin ilk aşamasında, filmin konusuna giriş yapılarak bazı verilere ve filmin kısa bir özetine değinilmektedir. İkinci aşamada, metinsel analizin kapsamlı ölçütleri “sırasıyla” takip edilerek söylemi oluşturan parçaların farklı mantıksal biçimleri özetlenmektedir. Bu mantıksal formlarda kullanılan nihaî özellikler, farklı yöntemlerin önemini açıklarken göstergelerarası anlam yapısının ayrıntılı şekilde karakterize edilmesinin de önünü açmaktadır. Wildfeuer'in ve Bateman'a göre bir filmin multimodal analizinde çeşitli teknikleri uygulamak mümkündür. Wildfeuer'e göre (2014: 59) filmsel metnin anlam yaratma süreci şu kavramlar üzerinden analiz edilebilir. Bu kavramlar bir filmin çokkatmanlı analizinde temel bir yaklaşım sunmakta ve yedi başlıkta “anlatı, ayrıntılandırma, açıklama ya da anlamlandırma, sonuçlandırma, art alan, benzerlik ve karşıtlık” olarak sıralanmaktadır.

A. Anlatı (Narration)

Anlatı metinlerinin bir ‘olay örgüsü’ ile bunu sunacak bir ‘anlatıcıya’ dayandığını belirten Sözen'e göre olay örgüsü ve anlatıcı, anlatıların olmazsa olmaz değişkenleridir (Sözen, 2008, s.124). Anlatı, zaman ve mekan içinde meydana gelen neden-sonuç ilişkisi ve

bu ilişkideki bir olaylar zinciri olarak tanımlanır (Bordwell, 2012, s. 79). Bordwell'e göre anlatı bir durumla başlar, sebep-sonuç modeline bağlı olarak bir dizi değişim geçirir. Nihayetinde anlatıyı sonlandıran yeni bir durum ortaya çıktığını kaydeden Bordwell'e göre öyküyle ilişkimiz değişim ve istikrar, neden ve sonuç, zaman ve mekan modelini anlamamıza dayalıdır (2012, s. 79-80). Bordwell anlatı ve yorumlama arasında bağlantı kurarak öncelikle "bir filmin anlatısını kavramanın zihinsel deneyimi" cümlesinin altını çizer. Genette anlatıyı "bir olayı ya da olaylar dizisini anlatmayı üstlenen sözlü ya da yazılı söylem" olarak tarif eder. Ona göre anlatının işlevinin bir düzen vermek, bir isteği ifade etmek ya da bir koşulu belirtmek olmadığını söyler ve anlatının esasında "olguları nakletmek" olduğunu ekler (Genette, 2007, s.171). Anlatı aynı zamanda "zamansal, uzamsal ve mantıksal bağlantısı olan olayların yeniden aktarımı" olarak da tanımlanır (Topçu, 2009, s. 105). Böylece anlatı kavramı, bir olaya göndermede bulunan bir ya da birden fazla olayı anlatmayı üstlenen dilsel bir üretim şekli olarak da açıklanmaktadır.

Bir filmin çokkatmanlı analizde karşımıza çıkan ilk aşamayı "anlatı" olarak değerlendiren Wildfeuer (2014, s. 62), filmsel metnin boyutlarını teknik süreçler bağlamında ele alır. Postkolonyal söylemin analizi filmin muhtevasına vurgu yaparken çokkatmanlı analiz ise bir film yapımının gramerini (kurgu, kamera açıları ve hareketleri gibi) esas alır. Bu açıdan Wildfeuer'in çokkatmanlı analizde geliştirdiği metodun, bir filmin teknik açıdan ele alınmasını öncelendiği görülür. Buna göre Wildfeuer, anlatıyı oluşturan parçaları biçimsel perspektiften yorumlar. Bu temelde çokkatmanlı analizde *anlatı katmanı*, filmsel söylem için iki söylem yapısı (sonuç ve açıklama katmanları) varsaymaktadır. Bu yapılar ortak bir konuyu paylaşmalı ve o derece güçlü olmalıdır ki, diğer söylem ilişkiler (ayrıntılılandırma, artalan, karşılaştırma ve kıyaslama katmanları) tarafından sağlanan başka koşulları, durumları ortaya çıkarmalıdır.

Burada sözü edilen yedi katman anlatıda farklı noktalara dikkat çeker ve birbirleriyle bağlantılı söylemleri açığa çıkarır. Her anlatıda çokkatmanlı analizin yedi parametresi birbirine bağlı zincirlere benzetilebilir. Anlatıda çekimler ve bunlar arasındaki bağlantılar bu zincirin odak noktasının keşiştiği yeri anlamamıza yardımcı olur. Filmde belirli bir süreklilik ve devamlılık yaratılarak olay örgüsüne vurgu yapılır. Bordwell ve Thompson'a göre "bir hikayede olaylar tipik olarak 1-2-3 şeklinde sırasıyla verilir. Dolayısıyla, kurgu stili içinde kronolojik bir sıralama usulünün takip edilmesi standart olarak kullanılan yöntemdir" (Bordwell ve Thompson, 2012, s. 250). Böylece, filmsel söylemde anlatının ayrı ayrı çekimleri ya da çekimler dizisini gösterdiği ve aynı zamanda bu ilişkinin farklı eylemleri

tek bir çekim içinde gösteren olaylar dizisi bağlamında yorumlandığı anlaşılmaktadır.

B. Ayrıntılandırma (Elaboration)

Çokkatmanlı analizde ikinci kavram olan “ayrıntılendirma”, anlatıda yer alan herhangi bir olay hakkında daha detaylı biçimde düzenlenme içerir. Bu katmanda, anlatıda geçen olayların gerçek koşulunun belirlenmesi ve bu koşulun anlatıdaki sıklık durumunun ne olduğu amaçlanır (Wildfeuer, 2014, s. 66, 110). *Ayrıntılandırma* ve *Anlatı* birbirleriyle ilişkili olup filmin karmaşık söylem yapısını betimler. Bir filmin *Ayrıntılandırma* aşamasında filmin bağlamı ve söylem yapısının genişlemesi açıklık kazanır, anlamı oluşturan parçalar belirlemeye başlar. Sözelimi, Black Girl filminin açılışında birbirini takip eden ama anlaşılmayan çekimlere rastlanır. Liman, gemi, liman işçileri ve yolcuları gösteren çekimler hem Sembene'nin otobiyografisinden izler taşır hem de postkolonyal durum ile diaspora arasında bir ilişkiyi ilk kez kurmaya aracılık eder. Bu çekimler anlatı içine gizlenen bir durumdan haber verir ve sonraki çekimlerde olayın ayrıntıları ortaya çıkarılır.

C. Açıklama / Anlamlandırma (Explanation)

Açıklama çokkatmanlı analizde üçüncü tabakadır ve Ayrıntılandırma katmanı ile paralel bağlantıları vardır. Fakat içerdiği söylem itibarıyla bir önceki katmanla farklılık gösterir. Ayrıntılandırma'nın aksine zamansal bir dönüşüm gerektiren Açıklama katmanı, sahnelerin ters biçimde düzenlenmesi olasılığı üzerinde durur. Film gibi söylemlerin temel nitelikleri arasında doğrusallık (*linearity*) başta gelir ve oldukça önemlidir. Fakat Açıklama katmanında doğrusallık niteliği mantıksal açıdan sahnelerin kronolojik bir zamansal dizilimini içermez. Bu durum anlatının çokkatmanlı yapısına işaret eder ve hikâyede geçen olay zincirinin çeşitli yönleri olduğunu gösterir (Wildfeuer, 2014, s. 67- 68). Dolayısıyla anlatıya dair doğru çıkarımların yapılması olayların yer aldığı zamansal koşulların (sebe-sonuç ilişkisi) bilinmesine ve bazı formülasyonların bilgisine (neden olduğu-niçin yer aldığı) bağlıdır. Kısacası Açıklama katmanı filmsel söylemin yorumlanması ile söylemi oluşturan parçalar arasında mantıklı bir bağlantı sağlar. Bateman ve Schmidt'e göre (2012, p.58-66) filmsel söylem, izleyicinin bir film kurgusunun nasıl oluşturulduğunu ortaya çıkaran bir teori şeklinde açıklanabilir. Yazarlara göre gerçekçilik/biçimcilik, yorum/anlam, kod/yorum, cümle/metin, dilbilgisi/söylem, dil/film ve daha pek çok ayrımın tartışması devam eden bir durumdur. Tüm bunlar bir filmin temel meseleleri değil, aynı zamanda temel göstergebilimsel meseleler arasındadır.

D. Sonuçlandırma (Result)

Açıklama katmanının ters ilişkisi “sonuç katmanına” işaret eder. Açıklama katmanındaki gibi sonuçla bağlantılı olan bir neden, sonuç ilişkisinin altında yatan temel nedene gönderme yapar. Olay örgüsünde yer almayan ve anlatıda gösterilmeyen eylemler Sonuç katmanında tasvir edilir. Sonuç katmanı bir kapanışın veya sıklıkla vurgulanan söylemlerin özetlendiği süreci izah eder (Wildfeuer, 2014, p. 69-70). Örneğin *La Noire de...* filminde genç kızın yaşadığı travmanın sebebi öz yurdundan kopuşla başlar. Sürekli bir sorgulama hali onu içinden çıkılmaz bir yere sürükler. Filmin sonunda intihar ettiği anı seyirci görmez ve ölümü geride büyük soru işaretleri bırakır. Açıklama katmanında yurtdışında bulunma arzusunun bir intihara sürükleyeceği tersi bir durumla Sonuç katmanında kahramanın intiharı ile verilmektedir. Her iki olay birbiriyle tam olarak örtüşmemekte ancak içerdikleri söylem, benzer durumların sahnelendiğini destekler niteliktedir.

E. Art Alan (Background)

Söylem ilişkisinin arka planı veya “art alan katmanı”, anlatı katmanı ile güçlü paralellikler gösterir. Örneğin her iki katmanda da aynı zamansal durumların ortaya koyulduğu görülür. Wildfeuer’e göre “anlatı katmanı” için varsayılan mana hem mekânsal hem de zamansal sonuçla ilgili olup aynı durum “art alan” ilişkisinde de ortaya çıkar. Eğer bir söylem katmanı, ortam ve koşullar hakkında bilgi verirse “art alan ve anlatı” ilişkisi de devam eder. Böylece ikinci söylem etrafında verilen muhtemel sonuçlar belirmeye başlar. İkinci olasılık ilk söylem katmanı ile örtüşmelidir ancak birinci söylemle mutlaka aynı yerde bulunmayabilir. Bununla birlikte, her iki söylemin ilişkisi ortak bir konuyu gerektirir. Asher ve Lascarides’e göre (Aktaran Wildfeuer, 2014, s. 71), bu iki katman arasındaki ilişki, söylemin mantıksal biçimini oluşturma süreci içerisine eklenmelidir. Asher ve Lascarides (2003, p. 167) bunu Parçalı Söylem Temsili Yapısı (Segmented Discourse Representation Structure / SDRS) olarak adlandırır. Bu katmanı ve Anlatı ile olan ilişkisine örnek olarak *La Noire de...* filminde Fransız çiftin evine gelen genç kızın odada ilk gördüğü Afrika’ya özgü bir maskedir. Bu maske ilk gösterildiğinde Anlatı’da nasıl bir işlevi olduğu, genç kızın ona yüklediği anlamın ne olduğu filmin sonuna kadar gizlenmiştir. Fakat filmin sonunda yer alsa da farklı mekan ve zamanlardaki maske, içerdığı söylem itibarıyla aynı anlamları taşımaktadır.

F. Benzerlik (Parallel)

Çokkatmanlı analizde kategorize edilen aşamalar arasında bir ilişki vardır. Bu bağlamda Benzerlik ve Zıtlık Parallel karakteristik olarak (filmsel) metin ilişkilerinin yapılandırılmasını içerir. Her iki ilişkide de söylem yapıları birbiriyle kesişir. Benzerlik durumunda, filmi oluşturan yapılar da anlambilimsel açıdan benzer olmalıdır. Somut bir örnek verilecek olursa Kress ve Van Leeuwen'e göre (1996) Benzerlik ve Zıtlık katmanları iki farklı çekimin çift yönlü etkileşim sürecine atıf yapar. Örneğin *Xala*'da bağımsızlığın kazanıldığı bir ortamda Afrikalı askerlerin başında sömürgeci komutan gösterilir. Kutlamalar, askeri tören, hükümetin kurulması Benzerlik katmanında sömürgeleştirilmeye vurgu yapsa da Karşıtlık katmanı anlatıdaki tezat durumları sergilemektedir. Buna ek olarak tüm katmanların benzer biçimleri paylaştığı görülür (Wildfeuer, 2014, p. 73).

G. Karşıtlık (Contrast)

Altıncı katman ise Karşıtlık'tır. Anlamsal açıdan bir önceki "benzerlik" katmanı ile örtüşür fakat yapısal açıdan ondan farklılık gösterir. Bu katmanın adından anlaşılacağı üzere birbirine kontrast temalar incelenir. Bu zıt temalar daha genel anlamda semantik farklılık olarak özetlenebilir. Diğer katmanların aksine bu katman çok karmaşık bir yapı görünümünde değildir. Söz konusu iki çekim incelenirken anlam potansiyelinin oldukça farklı olduğu ve çekimlerle kurulan ilişkinin zıt temaları barındırdığı üzerinde durulur. Buraya kadar katmanlarla (mod) ilgili genel varsayım, onun bağlam tarafından belirlenen bir anlam yaratma süreci olarak ele alınması ve analitik bir amaca bağlı olarak tanımlanmasıdır. Çoklu katmanlar ya da katman, izleyicilerin özellikle anlatıyı anlama sürecinde dikkat gösterdikleri şu aşamaları içine alır (Tseng, 2013, p. 40).

- A. Görsel düzenleme içindeki figürler (insanlar, yerler ve nesnelere)
- B. Ekrandan okunan yazılı metin
- C. Konuşulan dil
- D. Ses ve müzik

Postkolonyal Söylemde Anahtar Kavramlar

Bu bölümün sonunda postkolonyal filmler ya da postkolonyal sinema çalışmaları üzerine bir başlık açılması, film anlatılarının Postkolonyalizm ve Postkolonyal Söylem

bağlamında nasıl analiz edilebileceğine bir giriş yapılmaktadır. Çalışmanın son bölümünde incelenen Sembene filmleri burada sözü edilen postkolonyal çalışmalarda anahtar kavramlar bağlamında değerlendirilmiştir. Bu kavramlar hatırlanacağı üzere Ashcroft, Griffiths ve Tiffin'in (2001) çalışması esas alınarak belirlenmişti. Söylem analizi daha ziyade özgül temsillerin ortaya çıktıkları toplumsal ve tarihsel koşulların incelenmesini içeren bir süreçtir. Bu sebepten kolonyal söylem incelemesi dikkatlerin kolonyal kurumlardan uzaklaşmasını değil, bunların daha net bir biçimde anlaşılmasını sağlamaktadır (Loomba, 2000: 121). Kolonyal söylem analizlerinin, kolonyalizmin birden fazla ideolojiyi barındırdığına odaklanılır ve bu ideolojilerin çok sayıda kurumsal ve kültürel pratikte tezahür ettiğine değinilir.

Kolonyalizmin yapması gereken işlerin hem ekonomik hem de felsefi bir boyutu bulunduğu yer veren Loomba, bu kavramın para kazanma ya da sömürdüğü halkları tamamen bastırma konusunda her zaman başarılı olmadığını öne sürmektedir. Kolonyalizm en temelde hem işgali gerçekleştirmek hem de ticari hakları elde edebilmek için değişen derecelerde de olsa pek çok bölge ya da ülkede askeri şiddete başvurmaktadır (Loomba, 2000: 137). Kolonyal söylemler çeşitli dönemlerde politik durumlarda ortaya çıkan değişiklikler nedeniyle bir değişim göstermektedir. Kolonyal ideoloji ile sömürü arasındaki ilişkiyi anlamının yolunun ise hem ekonomik sömürden geçtiği hem de sömürgeciliğin ekonomik sömürüyü yapılandırdığı kaydedilmektedir. Bu bağlamda Said bu durumu "hegemonyanın sürdürülmesi ve genişletilmesinde bilginin ideolojik gizemiyle" açıklar (Loomba, 2000: 65). Said'e göre kolonyal söylem incelemeleri kültürel farklılık, kolonyalizm ve emperyalizm gibi disiplinler içerisindeki radikal değişimlerle olanaklı bir duruma gelmektedir. Loomba'ya göre kolonyal söylem, Loomba'ya göre kolonyal söylem kolonyalizmi yeni anlatan süslü bir terim değildir; kültürel, düşünsel, ekonomik ve politik süreçlerin kolonyalizmi dönüştüren, biçimlendiren ve onu sağlamlaştıran bir işlevi görmektedir (Loomba, 2000: 75). Yazara göre "kolonyal ve postkolonyal söylem analizleri, metinlerin iktidarını görebilmek, iktidarı bir metin olarak okumak" anlamında da özetlenebilir.

Bir filmin postkolonyal açıdan incelenmesi yedi kavram çerçevesinde yapılabilir. Bu analizde yer verilen kavramlar Ashcroft, Griffiths ve Tiffin (2001) tarafından ele alınan *Postkolonyal Çalışmalarda Anahtar Kavramlar* adlı eserde kategorize edilmiştir. Bu kavramları "sömürgecilik, neokolonyalizm, postkolonyalizm, sömürgeci, sömürgeleştirilen, postkolonyal beden, kolonyal himaye" olarak belirlenmektedir. Bu kavramlardan

kolonyalizm, neokolonyalizm ve postkolonyalizm hakkında önceki başlıklarda geniş bir biçimde yer verilmektedir ancak burada sözü edilen kavramların kısa bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Çalışmanın analiz bölümünde yer alan postkolonyal söylemde anahtar kavramlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

A. Sömürgecilik: Kavramın kökeni Rönesans sonrasına kadar dayanmaktadır ve son 400 yıl boyunca Avrupa'nın genişlemesi ile birlikte gelişen kültürel sömürünün özel biçimini tanımlamak üzere kullanılır. Bu dönemler arasında medeniyetlerin kolonileri vardı ve merkezi bir yapıya gönderme yapan bu terim, Edward Said'e göre emperyalizmin bir sonucudur. Ona göre sömürgeleştirilmiş halklar özgül bir tarihe sahip değildir ve sömürgecilik, bir bütün olarak ekonomik sistemin önemli bir yapısal parçasının da ötesindedir (Eagleton, Fredric ve Edward, 1993: 49). Başka bir anlatımla sömürgecilik yalnızca bir halkı pençelerinin altında alıkoymakla ya da yerlinin zihnini kontrol ile amacına ulaşmamaktadır. Bir tür saptırılmış mantık aşılıyarak halkı bozar, biçimsizleştirir ve yok eder (1993, s. 13, 49). Modern kapitalizm kolonilerin algılanışının öncelikle değiştirmeye başlamış ve büyüyen ekonomiler için hammadde sağlamak suretiyle sömürge güçlerini büyük ölçüde güçlendirip kurumsallaşmasına aracılık etmiştir. Ayrıca sömürgecilik kavramı sömürgeci ile sömürgeleştirilmiş arasındaki ilişkinin ekonomik, kültürel ya da sosyal boyutlarını vurgu yaparak derin bir hiyerarşiye kilitlemiştir (Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 2001, p. 46).

B. Neokolonyalizm: kavramına birinci bölümde değinilmişti. Nkrumah (1965) bu kavramı kültür ya da kültürlerin küresel kontrolün altında olduğu ve bu yeni gücü belirtmek için yerel bir elite ihtiyaç duyulduğu anlamıyla ele almıştır. Nkrumah'a göre neokolonyalizm, emperyalizmin ve küresel kapitalizmin birlikte işleyişidir. Aslında, sömürge sonrası ulusların sınırları ve imajları çokuluslu şirketler ve küresel para kuruluşları kontrolünde devam ettirilmektedir. Bu durumda bağımsızlığın elde edilmesi bir sonuç değil süreçtir. Bu süreç ülkelerin dış etkenler tarafından yönlendirilmesiyle sürdürülmektedir (Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 2001, p. 64). Afrika'da sömürgecilik karşıtlığı Kwame Nkrumah gibi dünya çapındaki tüm Afrikalıların birlik ve beraberliğini sağlamaya dönük ideolojiler geliştiren Pan-Afrikanist liderlerin sesiyle yükselmiştir. Nitekim Memmi'nin eserinde bahsettiği gibi, "Sömürgeci halkların verdiği kurtuluş mücadelesi, çeşitli tarihsel, sosyolojik ve psikolojik nedenlerle belirgin bir ulusal ve ulusalcı görünüm alması" (Memmi 2014: 48), Pan-Afrikanist düşüncenin ortaya çıkma nedenlerini kısmen de gösterir.

C. Postkolonyalizm: Sıklıkla kullanıldığı üzere sömürgecilik sonrası olarak da ifade edilen bir kavramdır. Sömürgeciliğin kültürler ve toplumlar üzerindeki etkileri ile ilgili bu kavram başlangıçta İkinci Dünya Savaşı sonrası sömürge-sonrası devlet, bağımsızlık sonrası dönemi açıkça belirten kronolojik bir anlam taşımaktadır. 1970’lerin sonlarından itibaren eleştirmenlerce sömürgeleştirmenin çeşitli kültürel etkilerini ifade eden anlamıyla kullanılmaya başlanmıştır (Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 2001, p. 186). Sembene sinemasında postkolonyalizm bağlamında sadece sömürgecilik anılmaz, bu kavramla paralel olarak bürokrasi, gelenek, sömürgeleştiren ve sömürgeleştirilen temalarına da vurgu yapılmaktadır.

D. Sömürgeci: Albert Memmi ve Frantz Fanon’un eserlerinde önemli bir yere sahip olan bu kavram postkolonyal analizde başvurulan dördüncü kavramdır. Adı geçen düşünürler, sömürgeci ile ve sömürgeleştirilen arasında doğrudan bir ilişki olduğunu öne sürmektedirler. Ayrıca sömürgecilik ile ırkçılık, asimilasyon ve ötekileştirme kavramları arasındaki bağlantıyı anlamada önemli tespitlere yer verirler. Homi Bhabha ise iki kavramı kolonyal söylem teorisine uyarlar ve bu teoride metinlerin, anlamlandırma sistemlerinin ve bilgi üretme prosedürlerinin üzerinde durmaktan ziyade sömürgecilik ve emperyalizmde bu temsillerin oynadığı rollerin eleştirel bir biçimde incelenmesi esastır. Buradaki yazarların öne sürdüğü yaklaşımlar da dikkate alınarak *La Noire de...*, *Xala* ve *Camp de Thiaroye* filmlerinde sömürgeci kavramına yer verilmektedir.

E. Sömürgeleştirilen: Sömürgeci kavramı gibi önemli bir katman da beşinci kavram olarak sıralanır. Sömürgeci ve sömürgeleştirilen ilişkisi “taklitçilik” (*mimicry*), “çokanlamlılık/müphemlik” (*ambivalence*), “melezlik” (*hybridity*) “farklılık” (*difference*) ve “ötekilik” (*otherness*) kavramlarına gönderme yapan kavramlardır. Bu manada Sembene sinemasında “sömürgeci” kavramı ve bunu çağrıştıran anahtar sözcükler, film anlatıları içerisinde farklı anlam katmanlarına da atıf yapmaktadır. Postkolonyal okuma bir metnin altında yatan medeniyet, adalet, estetik, duyarlılık, ırk gibi varsayımları ve çoğunlukla da sömürge ideolojilerini ortaya koyan süreç şeklinde özetlenebilir. Sömürgeci gibi sömürgeleştiren de başka bir devletten ayrılarak yeni bağımsızlık iddiasının asıl gerekçesini sömürgeci gücün arkasındaki nedende arar. Pratikte bu tür bağımsızlık, yüzeysel olarak anlaşılabilir fakat bağımsızlık mücadelesine liderlik edenlerin birçoğunun düşüncesinin sömürgeci güçler (Avrupa’nın hakimiyeti) tarafından şekillendirildiği öne sürülmektedir

(Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 2001, p.192-193). Kolonyalist sistemler sömürgecinin geliřtirdiđi ulusal bir fikrin yaygınlařmasına izin vermekte ve alt sömürgelerin yükseltilebilmesinin kořulunu sömürgeci statüsüne bađlamaktadır. Bu nedenle sömürgelerin geleceđi her zaman ertelenen bir algıyla yönetilmektedir.

F. Postkolonyal Beden: Sembene sinemasında ele alınan altıncı kategoriye oluřturan bu kavram Postkolonyal metinleri okumada da öne çıkmaktadır. Postkolonyal beden, sömürge sonrası bedenle aynı řeyi ifade etmemektedir. Kolonyal ve postkolonyal söylemlerin çeřitli türlerinde beden, merkezi önemdedir (Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 2001, p. 183). Son zamanlarda yazılan sömürge sonrası yazınlarda bedenin çok önemli bir alan olduđu ileri sürülmüřtür. İnsanların nasıl algılandığı, nasıl oldukları, fiziksel farklılıkları ve bedenin görüntüsünün temsilinin bulunduđu yerin belirlenmesi bu kavramla açıklanır. Özellikle Frantz Fanon (1961), Aimé Césaire ve Édouard Glissant (1989) gibi birçok analist bu kavramın bedenle alakalı yönünü arařtırmıřlardır. Spesifik gruplara karřı önyargıları güçlendirmek ve desteklemek bu kavramla anılır (Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 2001, p.185). Bu tür önyargılar ya ekonomik nedenlerle (köleliđe) ya da sömürge mülkiyetindeki yerli popülasyonların farklılıklarını vurgulayan kavram, bunların yeniden “hegemonya” içinde üretildiđini gösterir.

G. Kolonyal Himaye: Postkolonyal söylemin analizinde son kavram ise “*colonial patronage*” olarak yer alır. Sömürgeci himaye, esasında ekonomiye atıfta bulunan bir terim olarak karřımıza çıkar veya kültürel kurumların ve varlıkların ortaya çıkıp deđerlenmesiyle bađdařtırılabilir. Himaye, kültür üretimini etkileyen sosyal kurumların desteklenmesi ve tanınması biçiminde de olabilir. Kolonileřtirenin kimliđi kolonize edilmiř toplumların kimliđiyle arasında farkların hayati önem tařıdığını vurgular (Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 2001, p.43). Genel itibariyle kolonyal bařat güçler sömürgeleřtirdikleri yerlerin daha az önemli kalmasını kontrol ederek kendisi ile öteki arasında sürekli bir ayırımın olduđunun mesajını vermektedir. Postkolonyal kültürler sömürgeci kültüre karřı gizli bir biçimde direniř gösterir çünkü sömürgeci kurumların gücünü tanımaksızın bu tür toplumlar kendi kültürlerini tartıřmanın imkansız olduđunu bilmektedirler.

Amaç

Sembene'nin filmlerine postkolonyal söylem çerçevesinden bakılarak çokkatmanlı

film analizi ile incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu çalışmada bir filmin postkolonyal söylem çerçevesinden nasıl yorumlanacağına dair bir yaklaşım da getirilmektedir. Bu bağlamda Sembene gibi hem edebi hem sinematografik bakış açısına sahip bir yönetmenin filmlerinde kolonyal ve postkolonyal söylemin hangi katmanlara işaret ettiği üzerinde durulmaktadır. Söz konusu katmanların (postkolonyal söylem ve çokkatmanlı film analizi için yedişer tabaka) çokkatmanlı analizi ile biçimsel açıdan ve içerik açısından film yorumlama tekniklerine özgün bir yaklaşım getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada Ousmane Sembene'nin ilk dönem filmlerinden başlanarak postkolonyal söylemi ortaya koyan referansların 2000'li yılların başına kadar nasıl bir değişim geçirdiğinin belirlenmesi de amaçlanmaktadır. Tez çalışmasının soruları şu şekilde sıralanabilir:

- Afrika'da sinema, Postkolonyal Afrika sineması ile sömürgecilik faaliyetleri arasında ne tür bir ilişkiden söz edilebilir?
- Sembene filmleri Postkolonyal Söylem açısından hangi tematik konuları ortaya çıkarmaktadır?
- Sembene'nin sinema anlayışında dekolonizasyon mücadelelerinin ve kolonyal karşıtı sinemanın yeri, önemi nedir?
- Sahra-altı Afrika sinemasında Sembene'yi farklı kılan özellikler nelerdir?
- Postkolonyal söylem ve Çokkatmanlı film analizi, bir filme hangi açılardan yaklaşır ve bu yöntemlerin bir aradlığın nasıl bir sebep-sonuç ilişkisini ortaya koyar?
- Çokkatmanlı Film Analizinde öne çıkan biçimsel ve içeriksel parametreler nelerdir?
- Postkolonyal ve multimodal analiz, Sembene sinemasında hangi çoklu katmanları ve tabakaları ortaya çıkarmaktadır?

Önem

Kuzey Afrika ve Güney Amerika sinemasının aksine, Sahra-altı Afrika'da sinemanın ve Afrikalı sinemacıların ortaya çıkması 1950'li yıllara rastlar. Sömürgecilik faaliyetleri birçok alanda olduğu gibi sinema alanında da kendi egemen kodlarını yerleştirmiştir. Afrika'yı ve Afikalının gündelik hayatını konu edinen etnografik belgesellerde sömürge dilinin ve etnosantrik bakış açısının egemen olduğunu öne süren yönetmenler, bağımsız bir sinemanın ne kadar önemli olduğunu fark etmişlerdir. Sahra-altı Afrika sineması 1960'lı yıllardan itibaren ana akım sinema ve sanat sinemasına alternatif bir sinemayı çağrıştırmaya başlamıştır. Üçüncü sinema teorisinin ortaya atıldığı dönemde özellikle Senegalli Sembene ve Batı Afrikalı yönetmenler, kıta sinemasında bir film dili geliştirmeye başlamışlardır. Bu

filmler en temelde kolonyal döneme vurgu yaparak sömürgeciliğin bıraktığı izleri eleştirel bir dille ele almışlardır. Ousmane Sembene de gerek sömürge söylemini ve sömürge sonrası kuramı filmlerinde sık sık farklı yönleriyle işlemiştir. Sadece sömürgeci zihniyete değil onun uzantıları olan yerel dinamiklere de gönderme yapan Sembene, bağımsızlık sonrası dönemdeki siyasete ve ekonomiye kadar uzanan tahakküme, sömürgeciliğin kurumsallaşmasına aracılık eden yapılara dikkat çekmiştir. Afrika sineması üzerine pek çok sayıda kitap olsa da Batı Afrika'da sinemanın gelişimini ve Senegal'de sinemayı ya da Ousmane Sembene sinemasını değerlendiren kitaplar az sayıdadır. Sembene'yi ve onun filmlerini ele alan çalışmalar ise 1970 ve 1980'lerde yönetmenle yapılan görüşmelerle sınırlıdır. Ülkemizde Batı Afrika sinemasını ele alan ve Sembene sinemasını doğrudan konu edinen çalışmalara rastlanmaması bu çalışmanın önemli kılmaktadır. Tezin bir diğer önemi de ülkemizde sinema çalışmalarında multimodal (çokkatmanlı) film analizinin ilk defa kullanılmasıdır. Bu araştırma çokkatmanlı analiz ile postkolonyal çalışmalar arasında bir bağ kurarak bir model geliştirmeyi de öncelemektedir. Bu model ise film yorumlama ve okuma süreçlerinde farklı disiplinlerin bir arada nasıl kullanılabileceğini esas almaktadır.

Türkiye'de Afrika Sinemalarını postkolonyal söylem ya da postkolonyalizm bağlamında inceleyen tez çalışmalarının sınırlı sayıda olduğuna ulaşılmaktadır. Örneğin Yusuf Ziya Gökçek'in (2011) Postkolonyal Afrika Sineması başlıklı yüksek lisans tezi, ülkemizde postkolonyalizm ve sinema ilişkisini ele alan ilk çalışmalar arasındadır. Bu tez çalışmasının önemi, bir filmin postkolonyal söylem açısından ele alınmasını hem de bu söylemin çokkatmanlı film analiziyle ele alınarak bir model geliştirilmesine dayanır. Araştırmada Multimodal Çalışmalar hakkında da bir bilgi verilerek sinema metinlerinin yeni film okuma teknikleriyle araştırılabileceğini de göstermektedir. Çalışmanın bir diğer önemi ise Afrika sinemalarının daha yakından incelenerek kıta sinemasında Ousmane Sembene gibi önemli yönetmenlerin tanınmasını sağlamaktır. Bu çalışma; Afrika sinemaları, Sahra altındaki sinemasal birlikleri ve özellikle de Batı Afrikalı yönetmenlerin filmlerini öne çıkarmaya çalışmakta ve üçüncü dünya sinemalarından söz etmektedir.

Varsayım

Araştırmanın genel varsayımı Ousmane Sembene'nin sinemasında postkolonyal söylemin farklı tarihsel süreçlere ve katmanlı temalara vurgu yaptığıdır. Daha özel düzeydeki iki önermenin ilki Sembene'nin sömürge öncesi, sömürge dönemi ve sömürge sonrasında ortaya çıkan sorunları tek boyuta indirgemediği üzerinedir. Özetle Sembene

sinemasında bu söylem yapılarının çok boyutluluğu göze çarpmaktadır. Diğer özel önerme ise Postkolonyal Söylemin, filmin içeriğine dair tematik unsurlarda öne çıktığı, Çokkatmanlı Film Analizinin ise filmin tekniği ve biçimini (kurgu, müzik, ses, diyalog, çekim ölçekleri gibi) sergilediği yönündedir. Bu şekilde her iki metot ya da yaklaşım, hem filmlerin içeriğinin hem de onların biçiminin birarada analiz edilmesini mümkün kılmaktadır.

Kapsam ve Sınırlılıklar

Postkolonyal çalışmalar çok geniş bir alandır ve sömürge geçmişi kadar postkolonyal kimliği barındıran disiplinlerarası bir alanı ifade eder (Stam, 2000: 292). Postkolonyalizm ve sinema arasındaki temasa bakıldığında, bu alanda yazılan eserlerin genel itibariyle uluslararası kitaplar ve makalelerden oluştuğuna ulaşılmaktadır. 2000’li yıllardan sonra postkolonyal sinema ile ilgili kaynakların sayısında önemli bir artış yaşanmaktadır. Bunlar arasında Sandra Ponzanesi ve Marguerite Waller’in editörlüğünü üstlendiği *Postcolonial Cinema Studies* (2012) adlı çalışma önemli bir yere sahiptir.

Sahra-altı Afrika sinemasında Senegal sineması ve Ousmane Sembene sineması bu çalışmanın evrenini oluşturur. Postkolonyal söylemi oluşturan katmanlı Çokkatmanlı Film Analizi ile inceleyen bu çalışmada Sembene’nin uzun metrajlı filmlerinden dördü bu çalışmanın sınırlılığını oluşturur. Sembene’nin kısa filmleri bu çalışmanın dışında yer almaktadır. Yönetmenin dokuz uzun metraj filminden *La Noire de...* (1966), *Xala* (1975), *Camp de Thiaroye* (1988) ve *Moolaade* (2004) analiz edilen filmlerdir. Bu filmler belirlenirken Sembene sinemasında dört dönem içerisinde değerlendirilen filmler çalışmanın sınırlılığına eklenmektedir.

Murphy ve Williams da, Sembene sinemasının üç farklı döneme ayrılabilceğini öne sürmektedir. Buna göre birinci dönem, ilk kısa filmleriyle başladığına yer verir (Murphy and Williams, 2007, p. 50- 70). Yazarlara göre bu dönem *Mandabi* filmine kadar uzar. Bu dönemki filmlerinde İtalyan yeni-gerçekçiliğin etkileri görülür. *La Noire de...* (1966) filminde ele aldığı tema ve film dili bu akımın dayandığı noktalardan izler taşır. Yönetmenin ilk dönem filmlerinden *La Noire de...* analize dahil edilmiştir. 1970-76 arasında yapılan filmler ikinci dönem içerisinde değerlendirilir. *Emitai*, *Xala* ve *Ceddo*, yönetmenin bu dönemde yaptığı önemli filmlerdir. Bu dönemde *Xala* (1975) filmi bağımsızlığını yeni kazanan Senegal’i anlatan hikayesiyle dikkat çeker. Sembene’nin 1977-1988 yılları arasında sinema çalışmalarına ara vermiş ve üçüncü dönemde *Camp de Thiaroye* ve *Guelwaar*

filmlerini tamamlamıştır. Sembene bu dönemde yeniden sömürge öncesi döneme geri gider ve Senegal tarihinde yaşanan bir olayı anlatır. *Camp de Thiaroye* filmi ile tarihsel bellekte yer edinmiş postkolonyal durumu hatırlatan yönetmen, sömürgecilik faaliyetlerinin yol açtığı sorunlara yer verir.

Sembene'nin son filmleri “gündelik hayatın kahramanları” (*The Heroism of Daily Life*) üçlemesi ile anılır (Murphy and Williams, 2007, p. 53- 54). İlk film *Faat Kine* ile başlar, *Moolaade* (2004) devam eder. *The Brotherhood of Rats* ile devletin yolsuzluklarını anlatan bir filmle üçlemeyi tamamlamak isteyen yönetmen 2007’de ölür (Nochimson, 2016: 372).

Veri Toplama Yöntemi

Çalışmanın kapsamı ve konusuyla alakalı uluslararası makale, bildiri, kitap gibi birincil kaynaklara çeşitli veri tabanları aracılığıyla ulaşılmaya çalışılmıştır. Çeşitli kütüphanelerden basılı eserler temin edilmiş ve Sembene filmleri bilgisayar ortamına kaydedilmiştir. Filmlerin çoğuna çeşitli çevrimiçi arşivler aracılığıyla erişilmiştir. Bazı filmler (*Faat Kine*) ise California Üniversitesi Afrika Sineması Kütüphanesine uzaktan erişim sağlanarak kayıt altına alınmış ve araştırmanın örnekleme olarak seçilen dört filmin incelenmesi yapılmıştır. Çokkatmanlı film analiziyle analiz edilen bu filmler aynı bölümün sonunda genel bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Analiz edilen her filmin konusuna yer verilmiş, bu filmlerde postkolonyal söylemin anlatıda neye işaret ettiğine değinilmiştir. Postkolonyal söylem çerçevesinde toblolaştırılan kavramların anlatıdaki yeri ve işlevleri açıklanarak bu söylemlerin çokkatmanlı film analizi ile nasıl bağdaştırılabileceği üzerinde durulmuştur. Filmlerden kareler alınarak her iki yaklaşıma ait tablolar oluşturulmuştur.

1. BÖLÜM

KOLONYALİZM, POSTKOLONYALİZM

VE POSTKOLONYAL SİNEMA

*Söylersen eğer, sakın sakın,
Bir gün söylemek zorunda kalacağımız her şeyi
Kim duyacak sesimizi gülmeden?
Dilencilerin yakınma seslerini
Kim duyacak gülmeden?
Ağlarsak eğer yüksek sesle acılarımızı
Başlangıçtan beri sürekli artan
Hangi sözler görececek koca ağızlarımızı?
Koca çocukların kahkahaları ile yetişmiş
Hangi gözler görececek koca ağızlarımızı?*

Diop B. (1983, s. 130-131)

Sinema tarihinin çeşitli dönemlerinde farklı koşulların beraberinde getirdiği yönelimler ortaya çıkmaktadır. Bu eğilim ya da oluşumlar bir sinema dili, felsefesi ve sosyolojisine sahiptir. Yüzyılı aşkın bir form olarak sinema, dünyanın farklı yerlerinde, farklı ekollerin olduğu, bu ekollerin birbirini etkilediği ya da birbirinden esinlendiği bir sanatı ifade etmektedir. 1970'li yıllarda ana akım sinema ve Avrupa sanat sinemasına muhalif bir sinema anlayışı olarak ortaya çıkan Üçüncü sinema teorisi de daha önceki sinema hareketlerinden farklı bir paradigma olarak karşımıza çıkmaktadır. Hollywood sineması ve sanat sinemasına karşı bir refleks olarak tanımlanan Üçüncü Sinema, alternatif bir sinema olarak doğar.

Üçüncü sinema gibi Üçüncü Dünya Sinemaları da bir anlamda dördüncü bir sinemasal oluşum ya da düşünce olarak 1970'li yıllarda ortaya çıkar. 1980'li yıllarla beraber Üçüncü Dünya Sinemalarının dünyanın pek çok bölgesinde kendine bir alan açtığı görülmektedir. Bu süreçte pek çok ülkenin bağımsızlığı elde etmesinin ardından üçüncü dünya sinemalarında sömürgecilik, emperyalizm karşıtı filmlerin üretildiği anlaşılmaktadır. Bu Birinci bölümde üçüncü dünya, üçüncü sinema, üçüncü dünya sinemaları gibi kavramlar ele alınmaktadır. Solanas ve Getino'nun ortaya attığı sinema teorisinden Postkolonyal Afrika sinemasına kadar uzanan durum bu bölüm içinde değerlendirilir. Tezin kuramsal

çerçevesinin belirlenmesi ve Postkolonyal söylemle yakından ilgili olan kavramların açıklanması da bu bölümde ele alınır. Yine bu bölümde postkolonyalizm ile sinema arasındaki bağlantıya değinilmekte ve 2010’lu yıllarda daha çok öne çıkan postkolonyal sinema çalışmaları hakkında bilgiler verilmektedir.

1.1. Üçüncü Dünya ve Üçüncü Sinema

Bu başlık altında önce üçüncü dünya kavramına yer verilmekte, sonrasında da Arjantinli yönetmenlerden Solanas ve Getino’nun 1969’da ortaya attıkları manifestodan söz edilmektedir. Üçüncü Sinema Manifestosundan üçüncü sinemanın zamanla nasıl geliştiği ve farklılaştığı, üçüncü dünya sinemalarının da bu süreçte nasıl bir değişim geçirdiğine değinilmektedir. 1960’larda ortaya çıkan ve sinema çevrelerince büyük ilgi gören Üçüncü Sinema, Üçüncü Dünya ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirdikleri anti-empyalist mücadeleye dayanır. Wayne ise üçüncü sinema “her şeyden önce toplumsal ve kültürel özgürleşmeye bağlı kuram ve film yapımı uygulaması” olarak tanımlanmaktadır. Bu sinema filmleri, en heyecan verici ve meydan okuyucu filmler arasında gelmektedir. Ayrıca bu filmlerin politik ve kültürel önemi, kendi döneminin başlıca tarihsel süreçlerine yakınlıkları ve bu süreçlere karışmalarıyla artmıştır. Wayne, Üçüncü sinemanın başından itibaren devrimci praksis gibi, kuram ile uygulamayı birleştirmeye çalıştığını kaydeder. Kilit noktada yer alan sinemacılar manifestolar yazmışlar ve film yapımının film yapımının kültürel ve politik içerikleri üzerine kuramsal olarak düşünmüşlerdir... 1960’larda ortaya çıkan Üçüncü Sinema’nın Birinci ve ikinci Sinema ile ilişkileri az gelişmiş bir görünüm arz etse de, bunun üzerine çokça yoruma gidilmiştir, onun kuram ve uygulamalarının öncüleri arasında, özellikle ikinci dünya savaşında, Avrupalı Marksistler bulunmaktadır.

1.1.1. Üçüncü Dünya Kavramı

Üçüncü Dünya (*Third World*), Fransız Devrimi’nde halkı temsil eden üçüncü sınıfla benzerlik kurularak Soğuk Savaş dönemindeki iki büyük kampın dışında kalan devletler grubu için kullanılan bir kavramdır. İlk 1940’ların sonlarında Avrupa’da potansiyel bakımdan tarafsız bir bloğu anlatan bir kavram olsa da, 1960’ların başlarından sonra “Birinci Dünyayı” oluşturan gelişmiş/kapitalist ülkeler ile “İkinci Dünyayı” oluşturan komünist ülkeler dışındaki gelişmekte olan ülkeleri karşılamaya başlamıştır (Marshall, 1999, s. 776). 1950’lerde uluslararası politik söyleme giren bu kavram, birinci ve ikinci dünya dışında

kalan ülkeleri kapsayan (Çetin-Erus, 2007, s. 19) ve Soğuk Savaş döneminde ilk feda Fransız ekonomist ve politikacı Alfred Sauvy tarafından kullanmıştır. Kavramın ne Amerika Birleşik Devletleri'ne ne de Sovyetler Birliği'ne aykırı olan ülkeleri belirlemek maksadı taşımadığı ortaya atılmaktadır (Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 2001, p. 231).

Üçüncü Dünya günümüzde sorunlu anlamsal kapsamını belirtmek için tırnak işareti içinde kullanılan ve Asya, Afrika ile Güney Amerika uluslarını tanımlamak için başvuru bir terime veya kurguya da denk gelir (Nayar, 2015, p. 156; Stam ve Shohat, 1994, p. 25). Buna göre üçüncü dünya terimi üç coğrafi alana işaret etmektedir. Avrupa, Amerika, Avustralya ve Japonya'nın kapitalist 'Birinci Dünya'yı; Sosyalist bloğun 'İkinci Dünya'yı (ruhban sınıfı) ve geri kalan alanların da 'Üçüncü Dünya'yı oluşturduğu ifade edilmektedir (Stam, 2014: 104). Birinci Dünya bazen Kanada, Avustralya ve daha az sıklıkla da olsa Güney Afrika gibi ekonomik açıdan başarılı eski kolonilere atıfta bulunmak için kullanılmıştır. Bu anlamda kavramın daha geniş politik ve ekonomik temeller üzerine kurulu olduğu anlamı çıkar. Nihayetinde 'Birinci Dünya' küresel kapitalizm ağına ve Avrupa-Amerika savunma ittifaklarına bir gönderme niteliği taşır. Üçüncü dünya tanımının, modern siyasal terimlerde karşılığına bakıldığında "birinci ve ikinci dünyaların, yani sıklıkla telaffuz edilmese de kapitalist ve sosyalist toplumların kabulüne dayalı" olduğu düşünülmektedir (Williams, 2012, p.126). Bu kavram az gelişmiş sözcüğüyle sık sık çakışmakta ve birinci ve ikinci dünyaların egemenlik söylemlerinin Doğu-Batı, Kuzey-Güney tanımları esasında mevcut dünya ekonomik düzenine ilişkin genelleyici, kısıtlayıcı ve karmaşık güç ilişkilerini ifade etmektedir.

Sömürge, yeni-sömürge veya bağımsızlık kazanmış sömürge olan uluslara ve ekonomik ve politik yapıları sömürgecilik sürecinde bozulmuş ya da şekillendirilmiş olan dünyanın azınlıklarına atıfta bulunan üçüncü dünya terimine postkolonyal çalışmalarda alay edilmektedir (Stam, 2014: 104). Bunun nedeni üçüncü dünyanın, Asya ve Afrika uluslarını açıkça son ulus olarak gösterirken kapitalizm, sosyalizm ve komünizm ile anılan ülkeleri dünya hiyerarşisinde saygın bir konumda yani birinci ve ikinci konumda göstermesidir (Nayar, 2015, p.156). Sömürge sonrası çalışmalar için 'Üçüncü Dünya' bir gösterenden, stereotipten ve kolonyal söylemin mirasından daha fazlasıdır. 'Üçüncü Dünya' terimi; yoksulluk, hastalık, yolsuzluk, iltimas, ilkelcilik, diktatörlük ve ezilen kadınlar kategorisinde Üçüncü Dünya kadınlarını çağrıştıran imgelerin bir gösterenini anımsatır (Nayar, 2015, p. 156-157). Ashcroft ve arkadaşları (2001) bu terimin yoksulluk, hastalık ve savaş fikrini

çağrıştırdığını ve Afrikalı, Asyalı olmanın ırkçılık üzerinden değerlendirildiğini ileri sürmektedir. Böyle bir dünyanın sınırları gerek eğitim seviyesi gerekse kalkınmışlık, gelişmişlik göstergeleri üzerinden anlandırılmaktadır. Bu açıdan ülkelerin dünya genelindeki konumlarının “azgelişmişlik, gelişmişlik ve çok gelişmişlik” kavramlarıyla kodlanması kendi içinde indirgemeci, stereotipleştirici ve ötekileştirici yaklaşımlar barındırmaktadır.

Üçüncü Dünya terimi ulusları, “geri kalmış, az gelişmiş olarak konumlandırılan, geleneğe batmış sömürgeciliğe karşı gelen politik bir koalisyon olarak” görmektedir (Stam 2014: 104). Vietnam ve Cezayir’deki sömürge karşıtı mücadelelerin yarattığı ve özellikle de müttefik olmayan Afrika ve Asya uluslarının 1955’te gerçekleştirdiği Bandung Konferansı’nda Üçüncü Dünya’nın temel tanımının bazı kategorileri meydana getirdiği açıklanır. Bu konferansta yapısal-ekonomik hâkimiyet ile ilgili kategorilerden söz edilir. Basit insani kategoriler (fakir), gelişimsel kategoriler (endüstrileşmemiş), ırksal kategoriler (beyaz olmayanlar), kültürel kategoriler (geri kalmış) ya da coğrafi kategoriler (Doğu) olmak üzere (Stam, 2014: 104) belirli katmanlardan söz edilmiştir. Küresel kapitalizm çağında ise bu terim, ‘Üçüncü Dünya işçi sınıfı’ (Güney Doğu Asya ülkelerindeki çalışma şartları kötü işyerleri) olarak duyulan, sonsuz acıyı ve sömürü imgelemine de akla getirmektedir. ‘Üçüncü Dünya’ terimi gün gittikçe, ‘Küresel Güney’ ya da gelişmekte olan ulus kavramlarıyla da yer değiştirmektedir. Böylece terimin, çok kesin ekonomik temellere sahip olduğu fakat bunun yanında sosyal yönünün de (Nayar, 2015: 156- 157; Stam ve Shohat, 1994: 25) bulunduğu yer vermek gerekecektir.

Soğuk Savaş ortamında, ABD’nin önderliğinde Batı Bloğunda ve Sovyet Bloğuna dâhil olan tarafsız ülkeleri temsil etmek amacıyla kullanılmaya başlanmış “Üçüncü Dünya” kavramı, günümüzde dünyanın özellikle iktisadi anlamda en geri kalmış ülkeleri için tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Kavramın kullanılışındaki bu değişim, kalkınmayı ölçmek için kullanılan kriterlerin çoğu eski-koloni ülkelerinin öznelliğini ve özel koşullarını dikkate almadığı (Tepeciklioğlu, 2013: 93)^V için eleştirilir ve Üçüncü Dünya tanımlaması, mantıksal olarak sömürgecilik ve ırkçılık üzerine yapılan tartışmayı açığa çıkarır. Diğer tarafta sömürgeleşen, yeni-sömürgeleşen ve sömürgesizleşen ulusların, azınlıkların dezavantajlı yapısının kolonyal süreçler ve uluslararası işgücünün eşit-olmayan bölüşümü tarafından şekillendiği kaydedilmektedir (Stam ve Shohat, 1994: 25). Bu terim, evrenselliğin

^V Kaynakçada YOKKK

duygusuzluğunu, bireyselliğin ve toplumların özelliklerinin yağmalanmasının bir belirtisi iken Aijaz Ahmad, Üçüncü Dünya teorisini “açık-uçlu bir ideolojik adlandırma” (1994: 26) olarak nitelendirir.

Üçüncü Dünya, bir ideolojik ya da kurgusal bir adlandırma olduğu kadar kendi içinde farklılığa, ötekiliğe kapı aralamaktadır. Modern antropoloji, sosyoloji, ekonomik ve siyasal modernizasyon kuramları ve Aydınlanma felsefesi farklı olana büyük ölçüde ampirik/kültürel bir nesne olarak yaklaşmışlardır. Farklı olanı kavramsallaştırma durumu, sömürgelik pratiği ve azgelişmişlik kuramı, IMF ve Dünya Bankası gibi örgütlerdeki kurumsal işleyişi de belirlemiştir. Üçüncü Dünya kurgusu, bu işleyişi çok açık bir biçimde orta koyan bir terimdir. Kavrama yüklenen olumsuz anlam ve dünyayı farklı kutuplara ayrılmış gibi gösteren bu argümanlar dolayısıyla, “üçüncü dünya” ifadesi kaçınılan bir kavram olmuştur. Üç Kıta’nın (Latin Amerika, Afrika ve Asya) coğrafi, konumsal ve kültürel betimlemelerine ve 1966’da Havana’da gerçekleştirilen Afrika, Asya ve Latin Amerika Haklarıyla Dayanışma Örgütü’nün ilk konferansından sonra Enver Abdülmalik’in de kullanımını desteklediği ‘trikontinental/üç kıta’ kavramına” başvurulmaktadır (Young, 2016: 6). Böylece Üçüncü dünya teriminin getirdiği sorunlardan uzaklaşarak üç kıta halkının emperyalizm karşısında başlattığı ittifakta “üç kıtacılık” terimi öne çıkarılmaya başlanmıştır.

Young’a göre postkolonyal ya da trikontinental/üç kıtacı eleştiri en temelde Batı sömürgecilik tarihine ve mirasına dair müşterek, siyasi ve ahlaki mutabakata dayalıdır (2016: 6- 7). Üç kıtacı eleştiri, Avrupa yayılmacılık tarihinin ve 1492-1945 arası dönemde küresel toprakların büyük bir kısmının işgalinin hem özgül hem de sorunlu bir süreci işaret ettiği ön kabulünden hareket etmektedir. Buna göre sömürgecilik tarihinin özel bir boyutu olmakla birlikte, sömürgeciliğin “geçmişte bilinen zulümlerden, adaletsizlerden, toprak işgallerinden ve savaşlar silsilesinden farklı bir tarafı vardır. Sömürge karşıtlığı sadece bir düşünce, teorik bir pozisyon, felsefi bir dünya değildir; fikirleri, dinamik bir girdinin parçası olarak maddi, siyasi ve sosyal örgütsel altyapıların içine gömülüdür. Postkolonyalizm gibi üç kıtacılık (*tricontinentalism*) da diasporaya özgü ve yerel bağlamların birleşiminden üretilen (2016: 571) bir kavramdır.

Spivak üçüncü dünyanın kolonyal güçler tarafından dünyalaştırılmasını (hem çiğnenmesi hem de yaratılmasını) vurgular ve bir zamanlar kolonileştirilmiş olan toplumların “sömürseler de hala ulaşılmayı bekleyen el değmemiş zengin hazinelerle dolu uzaklardaki kültürler olarak romantikleştirilmesine” karşı çıkar (Loomba, 2000: 36). Kwame

Anthony Appiah (1991) gibi eleştirmenler de koloni-öncesi geçmişe methiyeler düzme ya da yerli kültürü romantikleştire eğilimini eleştirmiştir. Bu eleştirmenler, böyle bir yerlilğin hem postkolonyal toplumlardaki belli bazı entelektüeller tarafından hem de Birinci Dünya'daki batılı akademisyenler tarafından benimsendiğini ileri sürmektedirler.

1.1.2. Üçüncü Sinema Teorisinden Üçüncü Dünya Sinemalarına

Bazı yönetmenler ve film teorisyenleri “Üçüncü Dünya” teriminin rahatsız edici ve aşağılayıcı bir kavram olduğunu reddederek bunu “Üçüncü Sinema” kavramına uyarlamaktadır. Üçüncü Sinema düşüncesi ilk önce Latin Amerikalı yönetmen ve teorisyen Fernando Solanas ve Octavio Getino tarafından formüle edilmiş ve daha sonrasında Julio Garcia Espinosa tarafından geliştirilir (Russell, 1998: 3). Sinema Kurtuluş Grubunda (*Cinema Liberation Group*) faaliyet gösteren sinemacılar 1969'da “Üçüncü Sinemaya Doğru” bir manifesto yayınladılar. Bu manifesto Solanas ve Getino'nun film yapım sürecindeki deneyimlerine dayanmakta ve karşı-sinema aracılığıyla kültürün sömürgeleşmeden kurtuluşuna çağrı yapmaktadır (Hayward, 2012, s.615-616). Üçüncü sinema teorisi aynı zamanda neokoloniyalizme ve Batılı kapitalist sistemlere, Hollywood modeline, eğlence ve para kazanmayı temel alan popüler anlatılara karşı bir söylemi esas almaktadır (Orlando, 2017, p.40). Latin Amerika'da yaygınlaşan üçüncü sinema sosyo-politik bir ideolojiyi, politik bir sinema dilini benimsemiştir. Üçüncü sinema eleştirisinin kapsamı daha sonraki yıllarda Etiyopyalı bilim adamı Teshome Gabriel tarafından genişletilmiştir. Gabriel, *Üçüncü Dünyada Üçüncü Sinemalar: Özgürlüğün Estetiği* (1982) adlı çalışmasında bu teörinin kavramsal çerçevesini sunarak üçüncü sinemayı akademik tartışmaların içine taşır. Gabriel'e göre üçüncü sinemanın ana temaları şu kavramlar etrafında yoğunlaşmaktadır: Sınıf, kültür, din, cinsellik ve silahlı mücadele (Gabriel, 1982, p.15-20). Devrim filmleri, stil ve ideoloji, sinemada kültürel ve ideolojik kodlar gibi başlıklar dünya sinemasından örneklerle açıklanmaktadır.

1960'larda ortaya çıkan ve sinema çevrelerince büyük ilgi gören Üçüncü Sinema'nın kökleri, Üçüncü Dünya ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirdikleri anti-emperyalist mücadeleye dayanır (Çetin-Erus, 2007, s.19). Bir diğer görüşe göre ise bu sinemanın kökeni 1950'lere ve 1960'lara kadar uzanan önemli bir sinemadır (Hayward, 2000, p.30). Mike Wayne ise üçüncü sinema terimini “her şeyden önce toplumsal ve kültürel özgürleşmeye bağlı kuram ve film yapımı uygulaması” olarak tanımlar. Ona göre bu sinema

filmleri, en heyecan verici ve meydan okuyucu filmler arasındadır. “Bu filmlerin politik ve kültürel önemi, kendi döneminin başlıca tarihsel süreçlerine yakınlıkları ve bu süreçlere karışmalarıyla artmıştır. Belgeselin farklı biçimleriyle ve imgesel filmlerin tarzında çalışabilen Üçüncü Sinema; sinemanın hem geleneksel yapılış tarzına (kolektif ve demokratik yapım yöntemleri) hem de tüketilme tarzına karşı çıkar. Salt eğlenceyi reddeder ancak sıkıcı bir sinemayı ya da basit polemikler sinemasını kendine yasaklar. Tutkulu, öfkeli, mizahi ve her zaman karmaşık bir yapısı vardır. Az gelişmişliği karşısında gelişmeye gereksinim duyan; karışıklık ve yanlış anlama karşısında netlik gereksinimi duyan; rekabet eden ve gerçekten düşman kuramlar ve politikalar karşısında savunmaya gereksinim duyan bir anlayıştır. 1920’li Sovyet Sinemasında öncüleri olsa da, yaklaşık kırk yıl sonra ortaya çıkmış ve 1959 Küba Devrimi’nden etkilenmiştir. Üçüncü sinema başından itibaren, devrimci praksis gibi, kuram ile uygulamayı birleştirmeye çalışmış, kilit noktada yer alan sinemacılar manifestolar yazmışlar ve film yapımının kültürel ve politik yönünü üzerine kuramsal çalışmalar üretmişlerdir. 1960’larda ortaya çıkan Üçüncü Sinema’nın Birinci ve ikinci Sinema ile ilişkileri az gelişmiş bir görünüm arz etse de, bunun üzerine çokça yoruma gidilmiştir, onun kuram ve uygulamalarının öncüleri arasında, özellikle ikinci dünya savaşında, Avrupalı Marksistler bulunmaktadır (Wayne, 2009: 14-36).

Üçüncü Sinema, Birinci Dünya’nın kapitalizm ve tüketim endeksli sinemasına karşı çıktığı gibi İkinci Dünya’nın sanat sinemasına da meydan okumaktadır. Fakat bunu Üçüncü Dünya sinemalarının tamamı için söylemek güçtür. Nihayetinde üçüncü dünya sineması farklı kültürler, sosyal ve siyasal farklılıkla dolu geniş bir alanı ifade eder. Örneğin Hint Sineması üçüncü dünya içinde ele alınsa bile bu coğrafyada üretilen filmler ve sinema endüstrisi, genellikle popüler anlatılar olma özelliği taşırlar. Ana akım sinema ve Avrupa’da ticari sinemaya alternatif olan geliştirilen sanat sinemasından farklılık gösteren Üçüncü Sinema, 1940’lı yıllarda başlar (Güldoğan, 2010, s. 87). İtalyan Yeni Gerçekçiliği ve Fransa’da Yeni Dalga’dan ilham alarak üçüncü bir kategori olarak sinema tarihi içerisinde değerlendirilir.

Üçüncü Dünya ülkeleri Hollywood ve Avrupa gibi bazı Avrupa ülkeleri bağlamında düşünüldüğünde tam anlamıyla gelişmiş bir film endüstrisine sahip değildir. Bazı istisnalar haricinde Brezilya, Arjantin, Hindistan, Pakistan, Çin ve Mısır gibi üçüncü dünya ülkelerinde üretilen bazı filmler özellikle de Latin Amerika, Asya ve Orta Doğu’dakiler ya da en azından bu ülkelerin dışına dağıtılan filmler, genel itibariyle politik bir içeriğe sahiptir.

Üçüncü Sinema olarak adlandırılan filmler bunlar olup ya doğrudan ya da kendi ülkeleriyle bağlantılı alegoriler vasıtasıyla sundukları politik görüşler nedeniyle politiktirler. Onlar aynı zamanda biçimsel olarak karşı-sinema örneği gibi politiktir ve yine kendi ülkelerinin anaakım sinemasını hedef almaktadır. Bu sinemayı politik yapan diğer bir unsuru da, kendi ülkelerinin dışındaki egemen sinema yöntemlerine karşı olan ifadelerinde (biçim ve içerik) saklıdır (Hayward, 2012: 617).

Üçüncü Sinemanın politikleşmesi, bu ülkelerdeki bağımsızlık mücadeleleri ve devrimlerin dünyada geniş yankı uyandırdığı ve sinemacıların bu değişiklikleri destekleyici ya da meydan okuyucu filmler yaptığı 1960'lı yıllara kadar uzanmaktadır (Hayward, 2012: 617). Aynı zamanda, bu dönemden itibaren söz konusu ülkelerin sinemaları, özellikle Hollywood tarafından temsil edilen Batının sömürgeci sinema anlayışına karşı gelme konusunda da oldukça tutarlı davrandığı düşünülmektedir. Üçüncü Sinemayı oluşturan ülkelerin sinemalarındaki büyük farklılıklara rağmen, bu ülkeler Afrika ve Hindistan'da sömürgeciliğin ya da Latin Amerika'da yeni sömürgeciliğin, dışlamanın ve baskının etkilerini dile getirme konusunda ortak bir isteğe sahiptirler. Üçüncü Sinema özellikle sinemayı politikleştirmek için ve yeni sinemasal kodlar ve uzlaşmalar oluşturmak için yola çıkmıştır. Politik mücadelede köklü dini yapılar bağlamında ortaya çıkan çelişkiler ve emperyalist değerlere başkaldırı Üçüncü Sinemadaki bağımsızlık estetiğini oluşturmaktadır. Afrika sinemasında Üçüncü sinemanın izleri Vieyra, Sembene, Mambety, Ouedraogo, Faye, Hondo ve Cisse'ye kadar götürülebilir fakat bu sinemacıların birçoğunun üçüncü sinema manifestosundan önce de Afrika'da film çalışmaları yaptığını hatırlamak gerekmektedir. (Hayward, 2012: 618-619). Üçüncü sinemada sık işlenen bir konu olmasa da kadının özgürleşme mücadelesi de öne çıkarılmakta ve bu temanın Ousmane Sembene'nin filmlerinde sıkça ele alındığı açıktır. Nitekim yönetmenin *Xala* ve *Emitai*, Deepa Metha'nın *Fire* filmi kadının özgürlüğünü irdeleyen yapımlar arasındadır.

Üçüncü Sinemacılar, Hollywood'un pasif izleyiciyi eğlendirmeye dayanan sineması (birinci sinema) ile Avrupa'nın birey odaklı sinemasını (ikinci sinema), içinde buldukları toplumsal mücadele için işlevsiz ve zararlı görmüşler ve bundan dolayı da daha militan ve politik bir sinema dilini savunmuşlardır (Buchsbaum, 2007, s.19-20). Fernando Solanas (Arjantin), Octavio Getino (Arjantin) ve Julio Garcia Espinosa (Küba) gibi Latin Amerikalı yönetmenler, devrimci mücadelenin içinde bir sinema teorisi oluşturmuşlardır. 1980'lerden itibaren Üçüncü Sinema teorisi, sinemanın politik işlevine olan vurguya daha çok dikkat

çekse de, onun coğrafi sınırları ve kapsamı üzerine farklı yorumlar getirilmiştir. Bu sinemanın Üçüncü Dünya ile sınırlandırılması ve Batı'nın *auteur* kuramı ile politik sinema arasındaki nasıl bir ayrımın olması ve emperyalizm karşıtı sinemanın biçimsel içerikleri ile Hollywood'un biçimsel özellikleri arasında fark olup olmaması tartışma konusu olmuştur (2007: 19-20).

Sovyet Blok'unun yıkılması ve Doğu Asya ülkelerinin son yıllarda yaptığı atılımlar Üçüncü Dünya kavramını muğlaklaştırırsa da, bu sinemanın tüm hızıyla sürmesinin altında tek politik sinema teorisi olması yatmaktadır (Çetin-Erus, 2007, s. 20). Bu terim, Arjantinli film yapımcıları Fernando Solanas ve Octavio Getino'nun Üçüncü Bir Sinemaya Doğru (1969) adlı manifestosunda yayınlanmıştır (Gray, 2010, p. 89). Bu manifestonun, eleştiri geleneğinde doğru bir yere sahip olduğunu belirten Buchsbaum, manifestoyu benzersiz kılan pek çok şeyin görmezden gelinerek Latin Amerika sinemasının marjinalleştirilmesine destek verildiğini kaydeder. Buchsbaum'a göre Solanas ve Getino, manifestonun temel fikirlerini açıklamak için yeterince iyi çalışmamışlardır (Buchsbaum, 2007, s.51). Buchsbaum bir diğer eleştiriyi de Teshome Gabriel'e yönelterek, Üçüncü Sinema fikrinin yalnızca Fernando Solanas ve Octavio Getino'nun eseri olmadığını söyleyecek kadar ileri gittiğini savunur. Solanas ve Getino'nun manifestolarını muğlaklıklardan, boşluklardan, olgunlaşmamışlık ve eksiklikten ibaret nihai bir belge olarak anlaşılmalı diyen Buchsbaum (2007: 56-57), iki yazarın daha sonrasında Latin Amerika ve Avrupa'da çeşitli makalelerde ve röportajlarda üçüncü sinema teorisini giderek netleştirdikleri ve bu konuda kendilerine özgü yorumlar kattıklarını aktarmaktadır. Nitekim her iki yazar da Feuerbach'ın "dünyayı yorumlamak yeterli değildir, bugün mesele onu değiştirmektir" tezini alıntılar (Buchsbaum, 2007, s. 56-57).

Üçüncü sinema, 1960'lar ve 1970'lerde bir takım idealleri, filmleri ve film yapımcıları olan bir harekettir. Üçüncü sinema savunucuları dünyanın her yerinde sinemanın, devletin oyunu/hareket alanı olduğunu tartışmışlardır. Solanas ve Getino'ya göre "sömürgeleştirilmiş, yeni-sömürgeleştirilmiş ve hatta emperyalist ülkelerin kendilerinde sisteme sırtını dönen ya da aktif olarak karşı olan sömürgeciliğe son verme filmlerini yapmaya yönelik bir girişimde bulunmak Donkişot'ça bir serüven gibi" karşılanmaktaydı (Solanas ve Getino, 1998, s. 152). Bu dönemlerde film olgusunun eğlence ya da gösteri ile paralel görüldüğünü ve bir tüketim nesnesi olarak tasavvur edildiği yazarlarca öne sürülmektedir. Onlara göre üçüncü sinema dışındaki filmler en temelde burjuva değerlerin

çürümesine tanıklık etme ve toplumsal adaletsizliği gösterme noktasında başarılı oldular fakat yalnızca sonuçla ilgilenip nedene ise bakmadılar. Bu durum bir mistifikasyon (anlama hatasından kaynaklanan karışıklık) olarak yorumlanır.

Frantz Fanon, Üçüncü Dünya köylüsünü devrime götüren itici gücün ne olduğunu belirlemeye çalışan bir düşünürdür. Ona göre kültür, baskıdan kurtulmayı sağlayan tarihsel bir döllenme/oluşum eylemidir (Gabriel, 2007, s.107). Üçüncü Dünya kitlelerinin sahip oldukları derin kültürel kimlik sayesinde tarihlerine hayat verdiklerini ve kendi tarihlerini yazdıklarını söyleyen Teshome Gabriel, bu kitlenin sömürgecilik-öncesi dönemden bugüne kadar baskıdan kurtulmak için bir mücadele içinde olduklarına yer verir. Özellikle, Latin-Amerikan sinemasının kurtuluşu öne sürülerek başlanan ve “Üçüncü Sinema” diye adlandırılan oluşum daha sonrasında Teshome H. Gabriel ve diğerleri tarafından detaylandırılan bir teoriye dönüşür. Bu teorinin çerçevesi 1959 Küba Devrimi , İtalyan yeni-gerçekçilik film estetiği, Grierson’un toplumsal belgesel üslubu, Marksist analiz, Brezilyalı Glauber Rocha tarafından ortaya atılan “Açlığın Estetiği” söylemi ile çizilir. Ayrıca Arjantinli Fernando Solanas ve İspanyol Octavio Getino’nun *The Hour of the Furnaces* (Fırınların Saati, 1968) filmi ve bu yönetmenlerin ‘Üçüncü Sinemaya Doğru’ adlı manifestoları da avant-gardist bir manifestonun bileşenleri olarak sinema tarihinde yer alır (Naficy, 2001: 30). Solanas ve Getino’nun manifestolarında Frantz Fanon ve Amilcar Cabral’ın görüşleri önemli yer tutar. Sözü edilen yazarlar Avrupa’nın emperyalist olduğunu savunur ve Üçüncü Dünya insanların kurtuluşlarına rehberlik edemediklerine yer verirler. Fanon bu durumu biraz daha açar ve Avrupa kaynaklı her kuruma karşı çıkar (Çetin-Erus, 2007: 34). Karşı çıkışın gerisinde yatan neden ise “kurtuluşun, yabancılaşmamış köylü sınıfının şiddeti kullanması” olarak gösterilir.

Tarihsel bir sürece yayılan geçmişin öyküsünün farkında olmak coğrafik terimlerle bir tanımlama yapmamızı olanaklı kılmaktadır. Dünyanın beşte birine karşılık gelen Batı dünyası, dünyanın toplam gayri safi milli hâsılasının yaklaşık yüzde altmışını; Sosyalist devletler dünya nüfusunun yüzde otuzunu oluşturuyor ve toplam gayri safi milli hasılanın da yüzde otuzunu tüketmekteydi. Buna karşın Üçüncü Dünya ülkeleri dünyanın yarısını oluşturuyorlardı ama toplam gayri safi milli hasılanın yalnızca yüzde on ikisinden yararlanmaktadır (Armes, 2011: 90). Wayne, politik olarak sinemaya ve ikinci sinemaya karşı olan Üçüncü Sinema’nın, biçim ve sinema dili bağlamında sinemayı sıfırdan yeniden yaratmaya çabalamadığını ve biçim konusunda da tam bir muhalefetin hakim olmadığını

belirtir. Bunun yerine Birinci ve İkinci Sinema ile diyalektik bir ilişkisi vardır, bu sinemaları reddetmez, onları dönüştürmeye çalışır. Bu sinemaların, toplumsal dünyanın kabul ettiği yanlarını, boğulmuş potansiyellerini ortaya çıkarmak için çabalar (Wayne, 2011: 20).

Üçüncü Dünya'nın radikal, katılımcı, eylemci deneyimi ve yaratıcılığının sergilenmesi (Bhabha, 1988, s. 6) Üçüncü Sinema ile başlar. Ana akım sinema ve Avrupa sanat sinemasını birbirinden ayırmak için kullanılan üçüncü sinema, sözü edilen sinemaların hiyerarşik bir yapı içerisinde var olduğundan söz eder (Hayward, 2012, s. 549). Buna göre Amerikan Sineması ya da Hollywood sineması birinci sinemayı; Avrupa ve auteur sineması ise ikinci sinemayı tarif etmektedir. Susan Hayward (2012), bu terimlerin Batı Dünyasının egemen ekonomik güçlerini gösterme isteğini kasten ve ironik bir şekilde parodileştirme amacıyla seçilmiş olsalar da, bunun Birinci ve İkinci Dünya ekonomilerine işaret etmediğine yer verir. Egemen sinema pratiklerine işaret eden bu terimler, Hollywood-tarzı sinema ile Auteur-tarzı sinemanın herhangi bir ülkede uygulanabilecek politik bir protestoya ya da reformun sinemalarına dayanmamaktadır. Özellikle Auteur sineması anaakım filmi sorgulasa da, politik değişimi amaçlayan bir vizyona sahip olmadığı, bunun aksine Üçüncü Sinemanın politik, sinematografik sistemlerin doğrudan çarpışmasını amaçladığı ileri sürülmektedir (2012: 549). Dolayısıyla birinci ve ikinci sinema yönelimlerinden farklı olarak üçüncü sinemanın, farklı bir sinemasal alanı çağrıştırdığı anlaşılmaktadır.

Üçüncü Sinema ile Üçüncü Dünya Sineması ya da sinemaları birbirinden farklı iki durumu ifade etmektedir. Bir terim olarak, Dünya'nın eski bölgeleriyle bağlantılı olarak kullanılan üçüncü dünya, yani Doğu, Batı ve Dünya'nın geri kalanı... Ancak daha sonraları Birinci, İkinci ve Üçüncü Dünya terimleri, küresel ekonomik etkilere bağlı olarak belirli ülkeleri ve kıtaları ifade eder hale geldiler. Üçüncü Dünya terimi, 1952'de Soğuk Savaş'ın en yoğun olduğu dönemde, iki süper-gücün (ABD ve Sovyetler Birliği) müttefiki olmayan ülkeleri tanımlamak için kullanıldı. Bu dönemde, Birinci Dünya terimi Batının egemen ekonomilerine ve İkinci Dünya terimi Sovyetler Birliği'nin ve onun uydu devletlerinin ekonomilerine işaret etmekteydi. Günümüzde, Birinci ve İkinci Dünya ekonomileri, daha çok Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa, Orta Doğu'daki bazı ülkeler, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinin ekonomileri için daha serbest bir şekilde kullanılan terimlerdir. *Üçüncü Dünya* ise diğer bütün kıtalar ve ülkeler için kullanılan bir ekonomi terimidir (Hayward, 2012: 249- 250). Ella Shohat ve Robert Stam "Unthinking Eurocentrism" adlı eserlerinde üçüncü sinema teorisine dair önemli tespitlere yer verirler

(1994: 27). Yazarlara göre üçüncü dünya teriminin sinemayla ilişkisi Asya, Afrika, Latin Amerika ve Birinci Dünyadaki azınlıkların sineması bağlantısıyla açıklanabilir.

Üçüncü Dünya olarak adlandırılan ülkelerde ortaya çıkan direniş sinemasına işaret eden Üçüncü Sinema, kendi kuramsal söylemleri çerçevesinde filmler üretme çabası içindedirler (Hayward, 2012: 456). Üçüncü Dünya Sineması ya da Üçüncü Sinema önceden oluşturulmuş kurumlar değil, politik etkileri olan bir teoridir. Dünyanın çeşitli yerlerinde uzun metraj filmlerinin çoğunun Üçüncü Dünya (Hindistan, Mısır, Meksika, Brezilya, Arjantin, Çin gibi ülkelerin başlıca geleneksel film endüstrileri ile Küba, Cezayir, Senegal ve Endonezya gibi yakın tarihli bağımsızlık sonrası ya da devrim sonrası sinema endüstrileri) tarafından üretilmektedir. Üçüncü Dünya ve postkolonyal sinema Hollywood'un yoksul akrobaları olarak anlaşılmalıdır, tam aksine sinema teorisinin hesaba katması gereken bir realite olarak, dünya sinemasının bütünsel bir parçasını oluşturmaktadır. Ve üçüncü sinema da kendi kültürel zenginliğini bir manifestonun da ötesine taşıyarak sinema tarihi içinde gelişkin bir sinemasal pratik olarak karşılık bulmuştur (Stam, 2014: 298-299).

1.2. Kolonyalizm ve Postkolonyalizm

Postkolonyal araştırma ve incelemeler postmodernizm de olduğu gibi heterojen ve dağınık bir alan şeklinde yorumlanır (Loomba, 2000: 11). Bu alanın dağınık olmasındaki en önemli nedenlerden biri, kolonyal dönem boyunca dünyanın farklı bölgelerinde hüküm süren egemen güçlere karşı direnişlerin mahiyeti itibariyle herhangi bir genellemeye tabi tutulamamasıdır. Çünkü tikel bir örnek ile yapılan genellemelerin olumsuzlanması olası bir durumdur. Karmaşık tartışmaları ve tarihsel süreçleri basitleştirme, şematik hale getirme ya da özetleme doğrultusundaki herhangi bir girişimde genellikle belirli bir indirgeme payı olduğu söylenebilir. Tam da burada kolonyalizmin de karmaşık pratikleri ve coğrafi keşiflerden bugüne yarattığı etkiler nedeniyle, kolonyalizm incelemesinin de bunun gibi sorunlardan kolayca etkilenebileceği Loomba (2000: 11- 12) tarafından dile getirilmektedir.

Sömürgecilik ya da kolonyalizm mevzusundaki diğer bir sorun da, bu alanda yapılmış gelişkin çalışmalara rağmen, postkolonyal terimin somut durumlardan giderek soyutlanmış formüllere kaydırılması ya da indirgeyici yaklaşımlara daha fazla hizmet eder hale gelmesinde yatmaktadır (Loomba, 2000: 14). Postkolonyal incelemelere ilginin artmasının sonucu olarak, isimleri marka haline gelmiş eleştirmenlerin kaleme aldığı yazılara, bu inceleme alanının kendisinden daha fazla önem verilmeye başlanması başka önemli bir

sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu başlık altında çalışmanın kuramsal çerçevesini içeren Postkolonyal söylem ve bununla yakından ilgili kavramlara, görüşlere ve postkolonyal teori üzerine yaklaşımlara, postkolonyal teorisyenlerin konuyla ilgili değerlendirmeleri üzerinde durulmuştur.

1.2.1. Kolonyalizm ve Kolonyal Söylem

Sömürgeciliğin ne olduğuna girmeden evvel “sömürge” sözcüğünün kökenine bakıldığında Latince “cultura” sözcüğünün ortaya çıktığı görülür. Bu sözcük “colere” kökünden gelir ve ikamet etmek, yetiştirmek, korumak, ibadetle onurlandırmak anlamındadır. Bu anlamların bir kısmının birbirinden ayrıştığını söyleyen Williams (2012, s. 105) ikamet anlamının “colonus” aracılığıyla zamanla “colony” sözcüğüne (sömürge) dönüştüğüne değinir. Bu kavramla paralel olarak sömürgeci kavramı da zamanla yerleşimci şeklinde değişmiştir. Mesela Roma İmparatorluğu’nun Avrupa’yı ve birçok yeri topraklarına katması ve sömürgeleştirmesi de ‘koloni’ terimi ile izah edilir. 16.yüzyıla gelindiğinde koloni sözcüğüne farklı anlamlar yüklenmeye başlandığı görülür. Sözelimi Richard Hakluyt, yeni dünyada bu terime “sömürge kurma ve büyük çiftlik anlamına gelen plantation” sözcüğünü ekler (Nayar, 2015: 30).

Kolonyalizm sözcüğü çiftlik ya da yerleşke anlamındadır ve “yeni bir ülkedeki bir yerleşke, yeni bir yöreye yerleşen, anayurtlarına tabi halde ya da onunla bağlantısını koruyarak bir topluluk oluşturan bir grup insan” şeklinde izah edilir (Loomba, 2000: 18-19). Yerleşimi ilk olarak gerçekleştirenlerin soyu ve ardılları tarafından bu şekilde oluşturulan topluluk anayurtla bağlantıyı koruduğu sürece bu yerleşime “colonia” denilmektedir. Buna göre kolonileştirenlerden başka hiçbir halktan bahsedilmemekte ve koloniler kurulmadan önce o yerlerde yaşayan insanlardan söz edilmemektedir. Loomba’ya göre bu tanım, farklı halklar arasındaki bir karşılaşma veya fetih ve tahakkümü çağrıştıracak herhangi bir imanın kolonyalizm sözcüğünden boşaltılmasını öne çıkarır. Oysaki kolonyalizm, “başka insanların toprakları ve mallarının fethedilmesi ve denetlenmesi” olarak ortaya çıkar (2000, 19- 20) ve yalnızca Avrupalı çeşitli güçlerin 16. yüzyıldan itibaren Asya, Afrika ya da Amerikalara yayılmasını anlatmamaktadır. Bu anlamıyla kolonyalizm kavramı insanlık tahinin sürekli nükseden ve yaygın bir görünümünü gözler önüne sermektedir.

Ziauddin Sardar, kolonyalizmin psikolojisinin incelenmesinin Fanon’un Siyah Deri Beyaz Maskeler (2009) adlı eseriyle ilk defa başlatıldığından söz eder. Bu eserin önsözünde

Sardar, sömürgecinin gücü gibi sömürgeciliğin hangi temeller üzerine oturtulduğunu anlamada Fanon'un tepitlerinin önemi üzerinde durur. Çünkü kolonyalizmin sömürgeleştirilenler tarafından nasıl içselleştirildiği, aşağılık kompleksinin nasıl aşılandığı ve ırkçılık mekanizması üzerinden siyahların nasıl sonunda zulmedicilerini taklit eder hale geldiği bu eser ile dile getirilmektedir. Sardar'a göre (2009, s. 12), Fanon'un başlattığı psikanalitik yapıbozumu Decolonising the Mind (1981) adlı çalışmasıyla Ngugi wa Thiong'o ve The Intimate Enemy (1983) eseriyle Ashis Nandy ve tarafından geliştirilmiştir.

Kolonyalizmin psikolojisi üzerine yazan bir diğer isim de Octave Mannoni'dir. Sömürgeciliğin köken ve dinamiğinde iki ruhsal karmaşanın yattığını söyleyen Mannoni aşağılık ve bağımlılık karmaşalarının sözü edilen çatışmalar olduğunu ifade eder (Fanon, 2011: 17- 18). Buna göre her halkın sömürgeleştirilemese de bir halkın yoğun bağımlılık duygusundan rahatsız olması ve yalnız bırakılmaya terk edilmeye tahammülü olmamasının sömürgeciliğe ihtiyaç duymaya ittiği ileri sürülmektedir. Öte yandan Avrupalı da, kolektif bilinçdışında güçlü bir biçimde aşağılık duygusu ve *misanropi* (insan nefreti) taşımaktadır. Bu iki duygudan ilki temel bir yetersizlik duygusunu, ikincisi ise insanoğluna karşı temel bir güvensizliği ve ondan duyulan nefreti ifade etmektedir. *Misanropi*, dünyayı tümüyle insandan boşaltmayı arzulayan bir kavramdır. Karşılıklı tanıma için insan hayatını ve ilişkisini elzem gören Fanon, karşılıklı tanıma olmaksızın bir kimlik, özdeğer ve saygınlık olamayacaktır. Bu imkândan mahrum bırakılan kişiler, lanetli bir hizmetkârlığın ve nesnelığın zindanında hapsolurlar. İnsani ve özgürleştirici tepkinin böylesi durumlarında, bir 'yaban savaşım'dan ve muhtemelen 'ölüm nöbetleri'nden başka bir çıkış yolu gözükmemektedir.

1930'lu yıllarda kolonyalizmin yerkürenin büyük bir kısmına hüküm sürdüğünü vurgulayan Loomba (2000), post-kolonyal incelemeler alanının moda olduğu kadar muhasara altına alınmış bir alan olduğuna yer verir. Stuart Hall'den sömürgecilikle ilgili bir tanımlamayı paylaşan Loomba, bu kavramın güçlü bilinçdışı yatırımların taşıyıcısı haline geldiğini eserinde zikreder. Hall'e göre sömürgecilik bazıları için bir arzunun göstergesine (*sign*), bazıları için de tehlikenin bir gösterenine (*signifier*) işaret eder. Anti-kolonyal konumların özgül tarihlerin damgasını taşıdığını belirten Loomba, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'teki sömürgecilik karşıtlığının kolonyal egemenliğin mahiyetine göre de değişkenlik gösterdiğini kaydeder (Loomba, 2000: 35). Bu sebepten, Cezayir'de Fransızlara karşı gelişen milliyetçi mücadeleler ile Hindistan halkının Britanya'ya direnişi farklılık

gösterir. Her iki ülkenin mücadelesi, Vietnamlıların Fransız ve Birleşik Devletler emperyalizmine karşı çıkışlarıyla da örtüşmemektedir.

Marksist düşünceye göre eski kolonyalizm ile yeni kolonyalizm arasında bir ayırım vardır. Daha önceki kolonyalizmlerin kapitalizm-öncesi olmalarına karşılık, modern kolonyalizm Batı Avrupa'da kapitalizmin kuruluşuna eşlik etmiş ve kolonyal yayılma sayesinde kapitalizme geçilen bir süreci ifade etmektedir (Loomba, 2000: 20-21). Foucault'ya göre tüm fikirler maddi bir kanal yoluyla düzenlenir. Bu düzenleme fikirlere bir örüntüyü, Foucault'nun söylem dediği bir örüntüyü, dayatır. Süreç ya da zamanın, olayların, eylemlerin art arda gelmesi; akıl yürütme yetisi ya da rasyonellik; düşüncenin söz ya da söyleşiyle iletilmesi; bir anlatı, öykü ya da açıklama; aşinalık ve bir konunun uzunca ele alındığı ya da işlendiği sözlü ya da yazılı analiz, söylem kavramını içine alır (2000: 58). Söylem kavramı, eleştirel teoride ve Said'in Şarkiyatçılık çalışmasında kullanılarak daha sonrasında postkolonyal eleştirinin merkezinde yer alan bir kavram haline gelmiştir (2000: 58- 59). Foucault'da söylem düzeni yalnızca düşünüleni ya da söyleneni içermekle kalmamaktadır. Neyin söylenip neyin söylenemeyeceği, neyin rasyonel kabul edilip neyin dışlanacağı, neyin delilik ya da itaatsizlik olarak görülüp neyin hastalık ya da toplumsal açıdan kabule şayan sayılabileceği söylem bağlamında değerlendirilir. Bu anlamıyla söylem, dilin belli tarzlarda kullanıldığı bütün bir bölge ya da alan olarak da anlaşılabilir. Gramsci'nin ya da Althusser'in ideoloji kavramında olduğu gibi bu bölge, insan pratiklerinde, kurumlarında ve eylemlerinde kök salar. Söylemsel pratikler bireylerin bu söylemlerin dışına çıkarak düşüncelerini zorlaştırır (2000: 59). Bundan dolayıdır ki söylemler aynı zamanda iktidar ve denetim uygulayan bir muhtevaya sahiptir.

Bilginin masum olmayıp iktidar ile derinden bağlantılı olduğunu öne süren Foucaultcu görüş, Şark hakkında Avrupa'da üretilen ve dolaşıma sokulan bilginin ne ölçüde kolonyal iktidara eşlik ettiğine dikkati çeken Edward Said'in kolonyal söylem incelemelerini hatırlatmaktadır. Sömürge söylemini analiz eden ve bunun temellerini Şarkiyatçılık adlı eseriyle ortaya koyan Said, kolonyalizm incelemesini yeniden düzenlemek için söylem kavramına başvurur. Bu eserinde Said, şark hakkındaki biçimsel incelemenin birtakım görme ve düşünme tarzlarını nasıl pekiştirdiğini, bunların da kolonyal iktidarın işlev görmesine nasıl katkıda bulunduğunu açıklar (Loomba, 2000: 64) ve Şarkiyatçılık'ın kolonyalizm hakkında yeni türde bir çalışmayı başlattığını söyler. Buna göre Avrupa kökenli edebi metinlerin, seyahatnamelerin ve öbür yazıların Avrupa ile onun 'ötekiler'i arasında bir ikilik (*dichotomy*) yarattığını kaydeder. Bu ikiliğin hem Avrupa kültürünün yaratılmasında

hem de Avrupa'nın başka ülkeler üzerinde kurduğu hegemonyanın sürdürülmesi ve genişletilmesinde merkezi bir yer tuttuğunu savunur. Said'in projesi, Avrupalı olmayan halklara ilişkin 'bilgi'nin nasıl da bu halklar üzerinde uygulanan iktidarın muhafaza edilmesinin bir paçası olduğunu göstermeyi amaçlar; böylelikle 'bilgi' statüsünün gizemi bozulmuş ve bilgideki ideoloji ögesi ile nesnellik ögesi arasındaki çizgiler bulanıklaştırılmış olur. (Loomba, 2000: 65). Said, kolonyal tarih ve ilişkiler içerisinde zorunlu olarak yer alan insanla tarafından üretildiği için, Doğu hakkındaki bilginin asla masum ya da "nesnel" olamayacağını savunmuştur (2000: 66).

Loomba'ya göre Said'in kolonyalizm üzerine görüşlerine eleştiriler de yapıldı. Buna göre Aijaz Ahmed'in (1992), Said'e eleştirilerinin odağında Batı'yı homojenleştirmesi, Şarkiyatçı bilgi üretimini kolonyal tarihle ve bunu da kapitalizmin gelişimiyle yeterince ilişkilendirememesi ve kolonyal iktidarın karşısında duran direnişlerin aksine bu iktidarın dayatılması üzerinde odaklanması yer alır (Loomba, 2000: 69-70). Frantz Fanon'a göre Avrupa, Üçüncü Dünya'nın yaratımı olup Avrupa'nın kolonilerden aldığı maddi zenginlik ve emeğin altında Zenciler, Araplar, Hintliler ve sarı ırkların alın teri ve cesetleri yatmaktadır (Fanon, 1963, p. 76-81). Theodor Adorno, Walter Benjamin ve Hannah Arendt gibi Batılı entelektüeller de kolonyal dünyanın düşünsel üretimi ile artan küresel tahakkümü arasındaki bağlantıları araştırmışlardır (Williams and Chrisman, 1994, p.7). Ama Said'in eleştirisi başkalarınca öncelenmiş olsa da, bu eleştiri çok kapsamlı menzili ve odak noktası bakımından, bilginin üretimi ile iktidarın uygulanması arasındaki bağlantıları kurmasıdır. Bunu yaparken Foucault'nun çalışmalarına başvuran Said, tarihsel ve epistemolojik süreçleri tartışırken edebi malzemeleri de kullanarak öne çıkmaktadır. Said'in kolonyal iktidarı sorgulamak üzere kültür ve bilgiyi kullanması birçok bakımdan kolonyal söylem incelemelerinin başlamasına aracılık etmiştir (2000: 67).

Abul Jan Mohamed (1985), Benita Parr (1987) ve başka eleştirmenlere göre Homi Bhabha ve Gayatri Spivak gibi postkolonyal teorisyenler "söylemi teşvik etmek" kolonyal temsiller üzerinde yoğunlaşarak kolonyal egemenliğin maddi koşullarını ihmal etmektedir. Postkolonyal teori altında dolaşıma sokulan teorilerin büyük ölçüde İngiliz edebiyatı çalışmaları alanından kaynaklandığını öne süren Loomba, bu kaynak yüzünden söylemin anlamının büzülerek 'metin'e, oradan da "edebi metin"e dönüştüğünü ya da indirgendini belirtir (Loomba, 2000: 120).

Fotografik imgeler, etnografik ve yarı-bilimsel veri toplamalar, nüfus sayımları ve kolonyal politika arasındaki bağlayıcı ilişki, kolonyal temsiller, kurumlar ve politikalar

arasındaki karışık, anlaşılması zor ve hatta çelişkili bağlantıları vurgula. Yalnızca birkaç alanı zikretmek gerekirse, son yıllarda yapılan araştırmalar, bilimsel bilgi ve kuruluşlar, tiyatro ve sinema, sanat, haritacılık, kent planlaması, müzeler ve eğitim, yasa ve tıp kurumla, hapisaneler ve asker kuruluşlar bakımından bunun gibi bağlantıları kurdu. Bu araştırmalar kolonyalizmin kültürel ve temsili boyutlarının üstlerine düşen görevi yerine getirirken kolonyalizmin ekonomik, politik ya da hatta askeri boyutlarından uzak durmadıklarına dikkati çeker. Kolonyalizmin en başından beri, silahların kullanımı imgelerin kullanımıyla yakından bağlantılı oldu: Öreğin, kolonyal Virginia'da İngilizlerin uyguladıkları şiddet, Yerli Amerikalıların gaddar ve asi hala olarak temsil edilmesi yoluyla haklı gösterilmişti (Loomba, 2000: 123-124).

Öteki temsillerinin kolonyal yönetimin gerekliliklerine göre değiştiğini savunan Loomba, böyle bir açıklamayı ırk ideolojilerinin ekonomik ve maddi etkenleri yalın bir biçimde yansıtmaya bağlar. Afrikalılar hakkında Avrupa kaynaklı söylemlerin ırkçı klişeleri, Afrikalıların fiilen köleleştirilmesi ve yağmalanması başlamadan önce yerli yerine oturtulmuştu. Aslına bakılırsa, pek çok kolonyal durumda bu klişeler farklı sömürü türlerinin ideolojik olarak haklı gösterilmesine yaramıştır. Bundan dolayı, ırk ideolojileri ile sömürü arasında ilişkiyi anlamının en iyi yolu, bu ilişkinin diyalektik olduğunu, ırksal varsayımların ekonomik sömürüden kaynaklanırken aynı zamanda ekonomik sömürüyü yapılandırdığını düşünmekten geçer (Loomba, 2000: 138-139).

Kolonyalizm ilerleme kaydettikçe misyoner faaliyetler genişledi, ama bunun yanında Avrupalıların yabancılara bulaşp kirlenme korkuları da yaygınlaştı. Irk farklılıkları ideolojileri, bunların bilim söylemine dâhil edilmeleriyle birlikte yeğînleşti. Bilim, her insan grubunun biyolojik özelliklerinin bu grubun psikolojik ve toplumsal niteliklerini belirlediğini tanıtlama iddiasındaydı (Loomba, 2000: 140-141). Yalnızca Avrupalıların üstün olduğunu bildiren bir ideolojiyi uygulama koyan bilimsel formatın sınıflandırması, algılanan ya da kurulmuş ırk farklılıkları gerçeğinin, kolonyalist ve/veya ırkçı rejimler ve ideolojiler tarafından eşitsizliklere dönüştürüldüğünü gösterir (2000: 148).

1.2.2. Postkolonyalizm ve Postkolonyal Söylem

Pek çok alanda çeşitli tartışmaları beraberinde getiren Postkolonyal, Appiah (1992), Shohat (1992), McClintock (1994), Slemon (1994) Ashcroft ve arkadaşları (1998) ile Loomba (1998) gibi entelektüellerin üzerine yoğunlaştığı bir alandır. Diyalektik bir kavram olarak beyan edilen Postkolonyal ya da trikontinental, hem sömürgeleştirilmenin

(dekolonizasyon) tarihsel hakikatlerine ve egemenliğin kararlı bir biçimde kazanılmasına, hem de iktisadi hatta siyasal tahakkümün sürdüğü yeni emperyalist bağlamın içine doğan ulusların ve halkların gerçeklerine işaret eder (Young, 2016: 77-78). Postkolonyalizm veya postkolonyal eleştirinin başındaki ‘post’, eleştirel çözümlene ve pratiğe ilişkin yeni trikontinental kalıpların ve stratejilerin, tarih sahnesine kuramsal bir giriş yaptığı anı belirtir. Yalnızca kendi betimledikleri baskıcı rejim ve pratiklerle eleştirel bir ilişki kuran “sömürgecilik”, “emperyalizm” ve “yeni-sömürgecilik” aksine postkolonyalizm, bir yandan uluslararası toplumsal adaleti sağlamaya dönük siyasi hedeflere muhalefet eder, diğer yandan da muhalefet ettiği bu hedeflere de gönülden bağlı kalmaktadır (Young, 2016: 77-78).

Birçok açıdan tartışılan postkolonyalizm kavramındaki ‘post’ önekinin iki farklı anlamda ‘sonra’yı ima ettiğini ve sorunları karmaşıktığı belirtilir. Loomba’ya göre “post” eki, sonradan gelme anlamında zamansal bir sonraya ve öncekinin yerin alma anlamında ideolojik bir sonraya tekabül eder (2000: 24-29). Loomba terimin kendi içinde çelişkili ve karmaşık bir yapısı olması dolayısıyla terimin çerçevesinin de muğlaklaşmasından söz eder. Postkolonyalizm sadece kolonyalizmden sonra oluşan ve kolonyal egemenliğin sonunu gösteren bir durum olarak görülmemekte, kolonyal tahakküme karşı koyma ve kolonyalizmin geride bıraktığı çeşitli miraslar olarak da düşünülmektedir. Postkolonyalizm üzerine ele alınan yazılarda ise melezlik (*hybridity*), parçalanmışlık ve çeşitlilik gibi kavramlara yer verildiğini söyleyen Loomba, bu kavramların en temelde postkolonyal durum, postkolonyal özne ya da postkolonyal kadına odaklandığını kaydeder. Kolonyal egemenlik tarafından yeniden yapılandırılan insanlar arasındaki sınıf, toplumsal cinsiyet, mevki, ırk, kast ya da ideoloji farklılıklarının nasıl işlediği sorularına da postkolonyalizm kavramı aracılığıyla cevaplar aranmaktadır (Loomba, 2000: 33).

Postmodernliğe benzer şekilde postkolonyallik de çağdaş bir evreyi, durumu ya da dönemi işaret eder. Öyleyse “post” ön eki “postkolonyalizmi” tümü de ötedeki bir hareketi çağrıştıran diğer “post”larla (postyapısalcılık, postmodernizm, post-marksizm, postfeminizm, post-yapıbozumculuk) bir hizaya getirmektedir. Ancak bu “post”lar genel olarak demode olmuş felsefe, estetik ve siyaset teorilerinin yerini alma iddiası taşıırken, postkolonyal hem anti-kolonyal milliyetçi teorinin ötesine geçmeyi hem de bir hareket olarak, kolonyalizmin ve Üçüncü Dünyadaki milliyetçi mücadelelerin tarihin içinde bulunduğu özel yerlerin ötesine geçmeyi sezdirmektedir. “Post” ön eki bu anlamda “postkolonyal”i, “post”ların başka bir türüyle sıraya dize - ”savaş-sonrası”, “Soğuk Savaş”,

“bağımsızlık-sonrası”, “devrim -sonrası”- ki bunların tümü yeni bir döneme geçildiğini ve resmi olarak belli tarihler itibariyle ya da devrin kesin olarak sona erdiğini anlatır (Dirlik, 2010: 278).

Postkolonyal düşüncenin benimsenmesi ya da postkolonyalizm oluş sürecinde sömürgecilik faaliyetleri ve üçüncü dünya ülkelerinin sömürgeleştirilmesi önemli arz etmektedir. Öteki olarak görülen Doğu ve üçüncü dünya ülkeleri batılı tahakkümün altında kalmış ve doğulu entelektüel bilincin artmasıyla buna karşı duruşlar/anlayışlar geliştirilmiştir. Edward Said’in Oryantalizm adlı eseri bu bağlamda değerlendirilir ve ondan önce de pek çok düşünür bu sorgulayıcı tavrı üzerine eserler ortaya koymuşlardır.

Postkolonyal söylemde değinildiğinde Oryantalizm kavramının da ele alınması gereklidir. Susan Hayward’a göre (2012) *Orientalism* (1978) adlı eser, postkolonyal teoride önemli metinlerden biri sayılır. Doğu anlamına gelen *orient* sözcüğünden türetilen ve Batılı toplumların Doğu’ya bakışını simgeleyen Oryantalizm, bu yaklaşımı yorumlamaktadır. Bir anlamda bu yaklaşımı yapısöküme tabi tutan Edward Said’e göre Oryantalizm, Batı’nın kendini tanımlayabilmesi için gerekli olan karşıtlığı içinde barındırır. Doğu, Batı tarafından hep gizemli, duygusal, kadınsı ve aydınlanmamış olarak görülmüştür. Burada sorun Doğu’nun gerçekte nasıl olduğu değil, Batı’nın Doğu’yu kendi gereksinimleri doğrultusunda nasıl yorumlamak istediğine dayalıdır (Akerson, 2010, s. 228). Edward Said ve takipçileri Batı’nın kültür birimlerini bu açıdan yorumlamaya çalışır.

Postkolonyal teorinin ne olduğundan ziyade ilk öncelikle onun hangi kavramlarla ilişkili olduğuna bakmak gerekmektedir ki, burada sömürgecilik kavramının öne çıktığı görülür. Bu kavram, hakim bir yabancı gücün kendi politik ve ekonomik çıkarına uyacak bir şekilde bir yerin hukuk, eğitim, ticaret gibi üretim sistemlerinin yeniden düzenlenmesi anlamına gelir (Yetişkin, 2010, s. 15). Postkolonyal incelemeleri kapsamlı bir biçimde iki bağlama yerleştirilmesini zorunlu gören Loomba, birinci bağlamın kolonileşmenin son bulmasının tarihi olarak açıklar. Batılı düşünsel geleneklerde aynı sorunların bazıları düşünme tarzında ortaya çıkan devrimdir ve ikinci bağlama işaret eder. Dil ve dilin yaşantıyı nasıl eklemlediği, ideolojilerin çalışma biçimi, insan öznelliklerinin nasıl oluşturulduğu ve kültür sözcüğüyle neyin anlatıldığı ikinci bağlam dâhilindedir. İki bağlam arasında bağlantılar kurulmadığı sürece postkolonyal incelemelerin çerçevesini ve sürdürülen tartışmaları anlamak da zorlaşmaktadır (Loomba, 2000: 38).

Kolonyal tahakküm büyük ölçüde baskı ve zor uygulanarak sağlandığından, kimileyin,

kolonileştirilmiş olanların rızasını içermeyen bir süreç olarak analiz edilir. Kolonyal rejimler belli birtakım grupların rızasını kazanmaya çalışırken başka birtakım gruplar da sivil toplumdan dışlamıştır. Ama en bakıcı kolonyal yönetim bile, yönetilenlerin bir parça elbirliği yapmalarına gerek duymuştur (Loomba, 2000: 50). Post-kolonyal kavramını açıklamak bununla yakından ilgili kolonyalizm, neo-kolonyalizm, üçüncü dünya, emperyalizm kavramlarını da değerlendirmeyi gerektirir (Hall, 1996, p. 242). Bu konuda Susan Hayward (2000: 267) post-kolonyal kavramının temelinde Siyah Sinema-Amerika Birleşik Devletleri, Siyah Sinema- İngiltere, Sinema Novo, Üçüncü Sinema, Üçüncü Dünya Sineması” bağlantılarını da tasavvur etmek gerektiğini savunur. Yazar aynı zamanda alanla postkolonyal kurama bir giriş anlamında Çağdaş Post-Kolonyal Teoriyi Okumaya Giriş, Post-Kolonyal Çalışmaları Okuma (1995) ve Post-Kolonyal Çalışmalarda Anahtar Kavramlar (1998) gibi kaynakların faydalı olacağını düşünmektedir.

Postkolonyalizm sömürgeciliği anmaz; sömürgeciliğe karşı kazanılan zaferleri anar. Kelimenin başındaki ‘post ifadesi, tarihin belleğinden yitip gitmesine müsaade edilmemesi gereken zaferlerin nişanesidir. Postkolonyal dönem, ismiyle bir yandan sömürgeci güçlere karşı direnişle kazanılan büyük tarihi başarıları hürmetle anar; diğer yandan paradoksal bir biçimde birçok temel iktidar yapısının henüz yerli yerinde durduğu sonraki devrin bir tarifini yapar. Postkolonyalizmin kökenleri, sömürgeci işgale ve emperyalist denetime karşı gösterilen tarihsel direnişe uzanır. Direnişin başarısı, böylesi bir tahakkümün dayandığı sistemlerin siyasal ve kavramsal yapılarına yönelik temelden bir meydan okumanın önünü açmıştır. Dolayısıyla tarihsel bakımdan postkolonyal kuram farklı eksenlerden hareket eder. Postkolonyal kuram 19. ve 20. yüzyıldaki ulusal özgürlük hareketlerinin benimsediği devrimci Marksizm’in bir meyvesidir. Bu, özgürlük hareketleri başarısının, 1950’li, 60’lı ve 70’li yıllardaki iktisadi ve kültürel trikontinental eleştirilerin ve gerek geçmişte gerekse günümüzde yaşanan zorunlu ve gönüllü göçlerin siyasal ve kültürel bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır (Young, 2016: 82).

Post-kolonyalizm ya da sömürgecilik sonrası, en genel anlamıyla Avrupa ülkeleriyle modern dönemde kolonileştirdikleri toplumlar arasındaki etkileşimin incelenmesi olarak tanımlanır (Alemdar ve Erdoğan, 2005, s. 447). Yazarlara göre bu kavram, kolonicilikten sonraki durumu açıklamaktadır. Direniş, kimlik, temsil, cinsiyet ve göç gibi konular postkolonyal söylemin üzerinde durduğu anahtar temalar arasındadır. Loomba’ya göre postkolonyal terimi muhalif bir konum olarak düşünüldüğünde, ezilen halkları kapsamakla beraber bu halklarla sınırlı olması gerekmeyen bir mevki ya da toplumsal düzenden ziyade,

ezilen ya da muhalif konumlardaki halk gruplarına ya da bunların içinde yer alan bireylere gönderme yapar (Loomba, 2000: 35-40). Postkolonyal teoriye eleştiride bulunan Loomba, “dikkatleri mevkiler ve kurumlardan uzaklaştırarak bireylere ve onların öznelliklerine odaklanmasına” karşı çıkmaktadır.

1.2.3. Neo-Kolonyalizm ve Neo-Kolonyal Söylem

Neo-kolonyalizm, sömürgecilik üzerinde değişiklik yapılan ve bağımsızlık sonrası dönemde geliştirilen ve dönüştürülen bir kavram olarak anlaşılmaktadır (Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 2001, p. 51). Neo-Kolonyalizm tam anlamıyla ‘yeni sömürgecilik’ terimi ile ifade edilebilir ve bu terim, bağımsız Gana’nın ilk Cumhurbaşkanı ve Pan-Afrikanizm’in önde gelen isimlerinden Kwame Nkrumah’ın “Yeni-Sömürgecilik: Emperyalizmin Son Aşaması” (1965) adlı eserinde ilk defa yayınlanmıştır. Lenin’in emperyalizm tanımının son aşaması kapitalizmin, Gana gibi ülkelerde teknik bağımsızlıktan, eski sömürge yetkilerinden ve Birleşik Devletler gibi yeni yükselen süper güçlerin uluslararası para birimi ile belirleyici bir rol oynamasına kadar devam eden süreç bu kavramla anlatılmaktadır (2001: 162). Neo-kolonyalizm dünya piyasalarındaki fiyatların sabitlenmesi yoluyla çokuluslu şirketlerin, kartellerin, çeşitli eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerini anlatır.

Bağımsızlıklarını yeni kazanmış Asya ve Afrika kıtasındaki ülkelerin, dönemin iki önemli gücü ABD ve SSCB karşısında yer alarak birlik ve dayanışmayı sağlamak amacıyla düzenlenen Bandung Konferansı, yirmi dokuz ülkenin tarafsızlığını ya da bağlantısızlığını ilan ettiği bir programdır. Bu konferansa katılan ülkeler Bağlantısızlar Hareketi ile anılır ve bu oluşum, iki kutuplu bir dünya fikriyatını reddeden üçüncü dünya ülkelerinin liderlerinin desteğiyle dönemin mevcut koşulları içinde aktif bir biçimde ilerler. Nkrumah da bu dönemde yeni-sömürgecilik kavramına dikkat çekerek, yabancı sermayenin kullanılması neticesinde zengin ve yoksul ülkeler arasındaki uçurum sürekli artmaktadır. Bu açıdan yeni-sömürgecilik ile “az gelişmişliği yoksullaştırmak” aynı anlama gelmektedir (Nkrumah, 1965, p. 10). Nkrumah göre yeni-sömürgecilik “eski somut sömürgeciliğe nazaran daha sinsi ve algılanması, direnmesi daha zor bir sorun” biçiminde değerlendirilir (Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 2001, p. 162-163).

Eski kolonilerin tüm kontrol biçimleri bu kavramla örtüşmektedir. Böylece, bazıları tarafından yeni elitlerin iktidara getirilmesi ve bağımsızlığın iddia edilmesi ya da genellikle sömürgeci tarafından eğitilmiş güçler yeni-sömürgeciliğin başka bir yüzünü sergilemektedir.

Bu açıdan sömürgeleştirilmiş tabakanın halkın temsilcisi olması mümkün görünmemekte ve daha geniş anlamıyla bu terim, Üçüncü Dünya ekonomilerinin baskıya maruz bırakılmasını ve küreselleşmenin ekonomik ve siyasi kimlikler üzerinde yarattığı olumsuzlukları gözler önüne sermektedir (Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 2001, p.163). Son zamanlarda bu terim, eski emperyal güçlerin etkisinden ziyade yeni süper güçlerin rolüne vurgu yaparak küresel kapitalist bir ekonominin kurulmasına ve bu ekonominin kendi egemen, yeni sömürgeci rolü ile yer değiştirmesine ağırlık vermeye başlamıştır.

Sömürgeleştirilmiş bir toplumda kültürel ve maddi ilişkilerin yapısı, hem kolonyal hem de neo-kolonyal güçlerin etki altında kalabilmektedir. Sömürge sonrası dönemde televizyon ya da televizyon gibi popüler kültürel medyalara erişimin sağlanması ve Coca-Cola gibi tüketim ürünlerinin küresel boyutta öne çıkarılması da yeni-sömürgecilik kapsamında ele alınmaktadır. Küresel kontrolün yeni gücünü belirtmek için yerel bir elite ihtiyaç duyulması veya işbirlikçi sınıfların oluşturulması küresel kapitalizmin işleyişini kolaylaştıran unsurlar, yeni-sömürgecilik kavramıyla anılmaktadır (Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 2001, p.61-64). Nihayetinde sömürge sonrası ulusun sınırları ve imajları, çokuluslu şirketler ve küresel para kuruluşları tarafından yeni sömürgeciliğin kontrolünün devam ettirilmesiyle gerçekleşmektedir. Başka bir örnekle, Sahra-altı Afrika'daki mevcut açıklıkların sebepleri arasında ülkedeki tarım mahsullerinin Avrupa'daki metropol merkezlerine ihraç edilmesi gösterilir. İhraç edilen ürünler ülke ekonomisi için artı değer olarak gözüke de Avrupa mekansallaştırılması ön planda tutulmaktadır. Bu açıdan toplumsal ve bölgesel kontrol ekolojik emperyalizm ile yürütülmektedir. Neo-kolonyal arenada 'üçüncü dünya' bitki ve hayvan türlerinin patentlenmesi, hem Batı hem de Asya destekli şirketlerin yağmur ormanları üzerindeki küresel yıkımı da yeni-sömürgeciliğin getirdiği açmazlar arasında sayılmaktadır (2001, s. 61-64).

Yeni-sömürgecilik kavramı post-kolonyalizm kavramında olduğu gibi zamansal açıdan belirli bir dönemi anlatsa da, bu kavram esasında sömürgeciliğin değişik zaman aralıklarında ortaya çıkardığı değişime ve dönüşüme atıf yapan bir açıdan ele alınmalıdır. Bu kavramlar bitmiş veya belirlenmiş bir zaman dilimini değil, zamanın koşullarına göre şekillenebilen bir bakış açısıyla da değerlendirilmelidir. Neo-kolonyalizm ve küreselleşme kavramlarının gücü açıkça şunu göstermektedir. Bağımsızlığın gerçekten var olup olmadığı tartışmalı sorunun bir parçasıdır ve sömürge kontrolünün sona ermesi esasında sömürgeciliğin sadece mutasyon geçirdiği (Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 2001, p.128) anlamına gelmektedir.

Denizaşırı Avrupa imparatorluklarıyla ilişkilendirilen ve M.Ö. 1500'den M.Ö. 300 yılına kadar uzanan geçmişi anlatan postkolonyalizmin, modern Avrupalı sömürgecilik halini alması 1415 yılına rastlar (Kozlowski, 2010, p. 1- 2). Postkolonyalizm oluş sürecine ya da postkolonyal düşüncenin benimsenmesine bakıldığında, sömürgecilik faaliyetlerinin ve üçüncü dünya ülkelerinin sömürgeleştirilmesinin etkisinin büyük olduğu görülür. 'Öteki' olarak görülen Doğu ülkeleri ve Üçüncü Dünya ülkeleri, Batılı devletlerin (Fransa, İngiltere, İtalya, Portekiz gibi) sömürgeleştirme politikalarına maruz kalmıştır. Doğulu entelektüel bilincin artmasıyla Aijaz Ahmed, Frantz Fanon, Enver Abdülmelik, Gayatri Chakravorty Spivak, Edward Said ve Homi Bhabha gibi pek çok düşünür bu konuda eserler vermiş (Pilcher ve Whelehan, 2004: 102) ve sömürgeciliği, sömürge-sonrasını eleştirel bir dille değerlendirmişlerdir. Bu eleştirel bakış açısı Fanon'un *The Wretched of the Earth* (1968), Said'in *Orientalism* (1978), Spivak'ın *In Other Worlds* (1988) adlı eserlerinde etraflıca incelenmiştir.

Postkolonyal, postkolonyalizm ya da postkolonyallik gibi üçlü bir ilişki, emperyalizm sonrası (*postimperialism*) farklı zamansal değişimleri içine alan ve ifade eden terimlerdir. Bu değişkenleri özellikle postkolonyal edebiyat yansıtır çünkü edebiyat, kuşak ve toplum arasında bir temas kurar ve bu temas dil yoluyla temsil edilir. Postkolonyalizm, sömürgeleştirmenin kurulmasından sonraki süreçte ülkelerin bağımsızlıklarını ilan ederek sömürgeciliğin kurumsallaşmasına karşı bir öz bilinç geliştirilmesi ve bu bilincin zamanla yaygınlaşmasına vurgu yapan bir terimdir (Ponzanesi, 2005: 1-3). Aşağıdaki yer alan tarihsel ve analitik kategoriler, postkolonyal hakkında düşünmek için bir temel teşkil etmektedir (Thakur, 2016, s. 17- 18).

(a) Sömürgecilik sonrası dönem

(b) Sömürgeciliğin psikolojik, sosyal ve ekonomik mirası (Genellikle neo-kolonyalizm olarak adlandırılır).

(c) Sömürgeciliğin muhtelif deneyimlerini, sömürge dönemi ve sömürgecilik sonrasında sömürgeleşmiş, eskiden sömürgeleştirilmiş ve sömürgeci tarafından ifade edilen kültürel, siyasi, dini söylemler (postkolonyal edebiyat, postkolonyal film).

(d) Sömürgecilik döneminde ve sonrasında dünyanın maddi, kültürel ve duygusal perspektiften düzenlenmesi (günümüze kadar devam eden ve küreselleşen düzenlemeler).

(e) Sömürgecilik ve emperyalizm olgusuna sömürge-karşıtı ve anti-emperyal direniş

sergileyen ideolojik tutumlar (ulusalçı/devrimci mahiyetteki sömürgeci kurtuluş savaşları) ve küreselleşmeye karşı günümüzde kabul edilen ideolojik tutumlar ile ve yeni sömürgeciliğe muhalefet.

1970'lerde kullanılan post-kolonyal terimi, İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupalı emperyalizmi tarafından tüm kültürlerin nasıl etkilenmiş olduğunu ele alan bir terim olarak ele alınmış (Pilcher ve Whelehan, 2004: 101) ve terime, kolonyal ilişkinin başlangıcından kolonyal sürecin tüm görünümüne kadar farklı tarihsel periyotlarda, yerlerde, politik bağlamlarda ve kimliklerde rahatsız edici anlamlar yüklenmiştir. Bazı feministlere göre ise post-kolonyal teori, toplumsal cinsiyet farklılıklarına yeterince alan açmamakta, hâlâ bu teori, etnosentrizm gibi tek bir yoldan hareket ettiğinden ve anaakım ya da feminizm içindeki başat bir sestten yükseldiğinden (Pilcher ve Whelehan, 2004: 102- 103) sıkça eleştirilmiştir.

Post-kolonyalizmin diğer anlamıyla sömürgecilik-sonrası, post-sömürgeciliğin, en genel anlamda Avrupa ülkeleriyle modern dönemde kolonileştirdikleri toplumlar arasındaki etkileşimin incelenmesi olarak tanımlanır ve bu kavramın “kolonicilikten sonra olan” durumu açıklamaya çalıştığı ifade edilir (Alemdar ve Erdoğan, 2005: 447). Post-kolonyal söylemin üzerinde durduğu anahtar temalar direniş, kimlik, temsil, cinsiyet, göç, diaspora, gettolaşma gibi konulardır. Sömürge-sonrası (post-kolonyal) kavramı, günümüz kültürel eleştirisinde yön levhaları olarak iş gören “post” ön takısıyla başlayan ve varlıklarını postmodernizme borçlu olan sözcüklerin en yenisi olarak tanımlanır (Yaren, 2008: 89). Bu kavram Marksist teoride, güçlü bir ülkenin, öteki ülkelere ait ekonomik ve politik sistemleri kontrol altına aldığı, kendi kültürel formlarını geniş kapsamlı bir etkiyle sömürgeleştirdiği yerler üzerinde uyguladığı bir durum olarak tarif edilir.

Postkolonyalizm, ülkelerin kültürleri ve ideolojileri üzerindeki sömürgeciliğin etkileri üzerine çalışmaları içine alan bir alandır (Anderson; Bateman; Harris et al. 2006: s. 179). Kavram ayrıca, Neo-Marksist ideoloji anlayışına ve Üçüncü Dünya Marksist merkezli İdeolojiye mensup sömürgeci-karşıtı teorisyenler ve film yapımcıları tarafından sert bir şekilde eleştirilmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki kapitalizmin boyutu Üçüncü Dünya insanları tarafından hem teorik hem de pratik açıdan sorgulanmıştır (Ben-Shaul, 2007: 93- 94). Örneğin Frantz Fanon'un “Yeryüzünün Lanetlileri” kitabında neo-sömürgeci rejimlerin kültürel ve ekonomi ideolojisi eleştirel bir dille ele alınmıştır. Robert Young'un *Beyaz Mitolojiler* (2004) adlı eserinde postkolonyal çalışmaların çıkış noktası Fanon'un *Yeryüzünün Lanetlileri* ile başlatılır ancak postkolonyal metinlere ilişkin ilk çalışmanın

Cesaire'in *Söylev* çalışmasıyla ortaya konulduğu ifade edilir (Kelley, 2005: 138). Çünkü *Söylev*, sömürgeciliğin hem maddi hem de manevi yönüne temas ederek, sömürgeci söylemin eleştirisini sunar. Bu bağlamda Kelley (2005), Cesaire'in çalışmasına gerekli hassasiyetin verilmediğini ileri sürmektedir.

Post-kolonyal teorinin ne olduğundan çok ilk öncelikle onun daha çok hangi kavramlarla ilişkili olduğuna bakmak da gerekir ki, burada sömürgecilik kavramı, hâkim bir yabancı gücün kendi politik ve ekonomik çıkarına uyacak bir şekilde bir yerin hukuk, eğitim, ticaret gibi üretim sistemlerinin yeniden düzenlenmesi anlamına gelir (Yetişkin, 2010: 15). Susan Hayward post-kolonyal kavramının temelinde, "Siyah Sinema-Amerika Birleşik Devletleri, Siyah Sinema- İngiltere, Sinema Novo, Üçüncü Sinema, Üçüncü Dünya Sineması" bağlantılarını da düşünmek/tasavvur etmek gerektiğine vurgu yapar. Hayward şu kaynakları sıralayarak "post-kolonyal" öncesi bir giriş üzerine bazı eserleri öne çıkarır: *Çağdaş Post-Kolonyal Teoriye Okumaya Giriş, Post-Kolonyal Çalışmaları Okuma* (1995) ve *Post-Kolonyal Çalışmalarda Anahtar Kavramlar* (1998) gibi eserler buna örnek olarak verilebilir (Hayward, 2000, p.267).

Postkolonyal kavramının bugünkü biçimine ya da biçimsizliğine gelmesinde başta postmodernizmin ve postyapısalcılık gibi kavramların yol açtığına dikkat çekilmektedir. Edward Said'in (1978), Homi K. Bhabha'nın (1984) ve Gayatri C. Spivak'ın (1988) sömürgeci söylem kuramına ilişkin metni de, sömürge sonrası kuram için başlangıç noktası görevi görür. Ancak sömürge sonrası kavramı ilk defa sömürge toplumlarındaki kültürel etkileşimleri inceleyen Bill Ashcroft (1989) tarafından kullanılmıştır. Ashcroft ve arkadaşları sömürgecilik/sömürgeleştirme/anti-sömürgecilik bağlamında ise aşağıdaki kavramlara yer vermekte ve ikili karşıtlıklar üzerinden süregelen bazı örnekler sunmaktadırlar (Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 2001, p.24). Onlara göre bu kavramlar/ikili karşıtlıklara ilişkin örnekler aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 1.2. Sömürgecilikle İlgili Karşıt Kavramlar

Sömürgeci	Sömürgeleşmiş
Beyaz	Siyah
Uygar	İlkel
Gelişen/gelişmiş	Gerileyen/gecikmiş
İyi	Kötü

Güzel	Çirkin
İnsan	Vahşi
Öğretmen	Öğrenci
Doktor	Hasta

Kolonyal söylem teriminin Edward Said tarafından ortaya atıldığı ve bunun da Foucault'nun söylem kavramı içinde sömürgeci pratiğin anlaşılmasına katkı sağladığı kaydedilir (Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 2001, p.41). Bilinen bir diğer kolonyal söylem teorisyeni Bhabha da melezlik (*hybridity*), müphemlik/çokanlamlılık (*ambivalence*) ve taklitçilik (*mimicry*) kavramlarını ortaya atarak postkolonyal teori/söylem üzerine farklı okumalar kazandırmıştır. Fanon, Said ve Bhabha haricinde Leopold Sedar Senghor, Chandra Mohanty de sömürgeci döneme odaklanarak bu döneme ilişkin muhalif analizler önermişlerdir (Yaren, 2008, s. 90).

Yakın dönemlere kadar sömürgeleştirilmiş ulusların bağımsızlık sonrası tarihsel dönemlerini anlatan, genellikle sömürgeleştirme (*decolonization*) sürecinden geçen halklara, devletlere ve toplumlara ilişkin bir durumu açıklayan “sömürge sonrası” kavramı çerçevesinde yürütülen zengin kuramsal tartışmalar 1980’lerin ikinci yarısından itibaren kendini göstermektedir. Sidaway’a göre, sömürge sonrası’nın daha çok edebiyat ve kültürel kuramda işlenen estetik, politik, kuramsal perspektifleri imlemede kullanılmaya başlanmıştır (Yaren, 2008, s. 90-91). Sömürge sonrası yaklaşımları, emperyalizmin kültürel ve yaygın ideolojik meşruluk ve varlığına karşı çıkış, eleştiri, teşhir, yapıbozumu ve (bazı durumlarda) aşma iddiası olarak açıklayan Yaren, buna ek olarak sömürge sonrası eleştirinin, sadece sömürgecinin geride bıraktığı etkiler ve sömürgeci söylemler çözümlenerek yapılan sömürgeci eleştirisi olarak anlaşılmaması gerektiğini kaydeder (2008: 91). Aydınlanma Felsefesi ile büyük devrimi yaşayan Batı uygarlığının kültürünün ön plana çıkmasında 18. ve 19. yüzyıldaki merkantilizm, sömürgecilik ve emperyalizmin etkileri olmuştur. Özellikle Sömürgecilik anlayışının aşamasında ötekileştirmenin had safhaya ulaştığı, sömürülen yerlilerin insan kategorisinden dışlanarak/çıkarılarak (*dehumanized*) kendilerini ifade edemeyen halklar olarak görüldüğü kaydedilir. Yaren’e göre (2008) Avrupalı ile öteki arasındaki farklılıkta Avrupa-merkezci (*Eurocentrism*) bakış açısının sorunlu yanları bulunmaktadır.

Postkolonyal terimi, muhalif bir konum olarak düşünüldüğünde, ezilen halkları

kapsamakla beraber bu halklarla sınırlı olması gerekmeyen bir mevki ya da toplumsal düzenden ziyade, ezilen ya da muhalif konumlardaki halk gruplarına ya da bunların içinde yer alan bireylere gönderme yapar (Yaren, 2008, s. 91). Postkolonyal teoriye yapılan bir eleştiride onun, “dikkatleri mevkiler ve kurumlardan uzaklaştırarak bireylere ve onların öznelliklerine odaklanması”, kolonyallığın herhangi bir yerdeki ve her yerdeki insanların muğlak bir konumu haline gelmesine yol açmıştır. Kapitalizmin bir parçası olarak kolonyalizm konusunda Marksizm’in yaptığı derin eleştiri birçok anti-kolonyal mücadeleye esin kaynağı olmuştur (Loomba, 2000: 35-40)

1.2.4. Postkolonyal Teori ve Eleştiri

Postkolonyal söylem teorisi, çoğunlukla sömürgeci arşiv ve sömürgecilik sonrası kimlik sorunlarını içeren ve tarih, ekonomi, edebiyat ve sinemaya kadar uzanan disiplinlerarası bir alanı ifade eder. Bahri ve Vasudeva’ya göre (1996, p.137) postkolonyal çalışmalar, kolonyal güçler ve sömürgeleştirdikleri toplumlar arasındaki kültürel etkileşimi ortaya çıkardığı gibi, bu etkileşimde iki toplumun edebiyat, sanat ve beşeri bilimler alanında bıraktığı izlerin anlaşılmasına da zemin hazırladığı ifade edilmektedir.

Postkolonyal söylemin çok-yönlülüğü, teorinin çeşitliliği ve çelişkili akımlar tarafından beslenen karmaşık bir alayım olmasından kaynaklıdır. Ulusalçılık çalışmaları, Üçüncü Dünya alegorisi ve edebiyatı, madun çalışmaları; Said, Bhabha, Spivak gibi postkolonyal teorisyenlerin çalışmaları bu alanın genişliğini göstermektedir. Postkolonyal teoride Cesaire, Fanon, Memmi ve Cabral, Amin ve Wallerstein’in erken dönem sömürge karşıtı görüşlerine de ağırlık verilmektedir. Bu yazarlardan Fanon, 1950’lerin ve 1960’ların başında sömürgeci imgeleme hakkındaki eleştirilerini anti-oryantalist eleştiri ile yanıtlamış ve bu düşüncenin örneklerini sayısız sömürgeci film ile göstermiştir. Yeryüzünün Lanetlileri’nde sömürgeci ikiliğe dikkat çekti. Tam da bu noktada Postkolonyal teorinin, Fanon’un görüşleri ile Derridacı postyapısalcılık alanını yeniden birleştirdiği ortaya atılmaktadır (Stam, 2014: 300). Böylece asıl vurgu, akademideki Batı ve Doğu temsillerinin belirleyiciliğine ve bunlar arasındaki güç ilişkilerine yoğunlaşmaktadır. Diğer yandan Fanon ve Said, iktidar-bilgi ilişkisindeki söylemi eleştirel bir açıdan değerlendirerek sömürge sonrası alan içinde yorumlamaktadır (2013: 300-302).

Kuşkusuz postkolonyal teori ve teorisyenler çeşitli fikirlerden ve düşünürlerden faydalanarak kültürü, ideolojiyi, temsili anlamaya dönük tespitler öne sürmüştür.

Postkolonyal teriminin sömürgeci ilişkiler ve bunların neticelerinden doğan sorunsalları anlatan çalışmaları belirlemek için yaygın bir şekilde benimsenmesi, 1980'lerin sonuna doğru eski "Üçüncü Dünya" paradigmasının önemini yitirmesiyle kesişmekteydi. Ella Shohat'ın işaret ettiği üzere "Postkolonyal"deki 'post' eki, sömürgeciliğin bitişinden sonraki bir evreyi gösterir. "Postkolonyal" İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını kazanan Üçüncü Dünya ülkeleriyle ilişkilendirilmeye eğilimli bir kavramdır (Stam, 2013: 302). Postkolonyal teoriyi anlamada temel dinamikler Ella Shohat tarafından şu şekilde sıralanmaktadır (Stam, 2013: 305- 306):

- (a) Sınıfı çıkarma,
- (b) Psikolojizm (büyük ölçekli politik mücadeleleri iç ruhsal gerilimlere indirgeme eğilimi),
- (c) Postkolonyal teori tarafından kaydedilmiş küresel kültürel değişimlerin arkasındaki itici gücün ekonomik neoliberalizm olduğu bir çağda politik ekonomi sorunlarını çıkarması,
- (d) Tarihdışılık (tarihi dönem veya coğrafi konum belirtmeksizin soyut olarak konuşma eğilimi)
- (e) Avrupalı olmayan toplumların sömürgecilik öncesi geçmişini inkârı,
- (f) postkolonyal teorinin karmaşık (ve tehlikesiz) olarak yansıtılırken, etnik çalışmaların militan ve ham olarak görüldüğü akademide etnik çalışmalarla olan belirsiz ilişkisi,

Yukarıda sıralanan altı başlık Postkolonyal teoriye yöneltilen eleştirileri izah etmektedir. Bunların dışında Postkolonyal teori, yerli halklarla olan belirsiz ilişkisi sebebiyle de eleştirilmektedir (Stam, 2013: 306).

Aime Cesaire *Discourse on Colonialism* (1950) isimli eserinde, kapitalizm konusunda Marksist analizden açıkça etkilenmiş olan terimlerle kolonyal hunharlığı sorgular ve suçlar. Marx, kapitalist koşullar altında para ve metaların insan ilişkilerinin ve insanların yerine geçtiğini, onları nesneleştirerek insani özlerinden yoksun bıraktığını vurgular. Negritude (Zencilik) hareketinin kurucularından biri olan Cesaire, kolonyalizmin kolonileştirilmiş özneyi yalnızca sömürmekle kalmayıp aynı zamanda insanlıktan çıkarıp nesneleştirdiğini, bu arada kolonileştirenleri de alçalttığını ele almaktadır. Cesaire bunu, "kolonileştirme şeyleştirme" denklemiyle açıklar (Cesaire, 2005, s. 77). Burada yer alan 'şeyleşme' ya da kolonileştirilmiş olan kişinin bir "nesneye/şeye" indirgenmesi, kişinin bir üretimin aletine

indirgenmesiyle eşdeğer tutulmaktadır. Bunu Batı'daki değerlere göre (bazı radikal ya da toplumsal açıdan ilerici değerler dahil) bir özne oluşturulması yoluna gidilmesinin işareti olarak okumak mümkündür (Loomba, 2000: 158). Batılı özne bu anlamda kendi yarattığı sorunları çözmekten acizdir ve bu sorunları sürekli görmezden gelir. Cesaire (2005: 65- 68) sömürgecilik üzerinden düzenlenen bütün mekanizmaların insani bir değer oluşumuna katkı sunmadığını iddia etmektedir.

Fanon'un çalışmaları, biyolojik ve psikolojik gelişim konusundaki ırkçı teorilere doğrudan müdahale bulunarak kolonileştirilenlerin kişiliğine yönelmektedir (Loomba, 2000: 168). Kolonyal söylem Fanon'a göre, sömürgeleştirilen insanın benlik duygusunu yok etmekle kalmayıp insanın benliğini ezici bir nesnellik durumuna hapsetmektedir. Fanon'un ifadesiyle Sembene'nin *Camp de Thiaroye* filmindeki Pays karakterinin psikolojik yıkımı ile örtüşmektedir. Filmdeki karakter savaş sonrasında Afrikalı askerlerin kampta kalmasını özgürlüğün önünde ciddi bir engel olarak görür, bağımsız olmama durumu kendisinde travmaya yol açar. Fanon bu konuda kolonyalizmin insan ilişkilerini çarpıtan ve kapsamına aldığı herkesi kuşatan bir hastalık olarak düşünmektedir Fanon hastalık olarak nitelendirdiği bu kavramla ilgili bir anıdan söz eder. Paris sokaklarında yürürken bir çocuğun onu işaret edip "Bak! Bir Zenci" diye bağırdığını söylemesi (Fanon, 2011: 140) kendisini bu konuda düşünmeye sevk etmiştir. Benzer şekilde Fransa'da bir film izleyen insanların zenci algılamasının farklılığına değinir. Aynı Tarzan filmini biri Antiller'de, öteki Avrupa'da seyreden iki ayrı zenci düşünüldüğünde, filmi Antiller'de seyreden genç zenci kendini filmde gördüğü vahşi Zencilere karşı fiilen Tarzan'la özdeşleştirmektedir. Ama bu durum Avrupa'daki için oldukça zor bir durumdur. Çünkü burada beyaz seyirciler filmdeki vahşi zencilerle genç zenci arasında doğal bir özdeşlik kurmaktadır (Fanon, 2011: 188- 189). Özetle siyah deri/beyaz maskeler, kolonileştirilen kişinin kimliğini yansıtır (Loomba, 2000: 170).

Fanon yalnızca radikal bir psikanalist olmakla kalmayıp aynı zamanda anti-kolonyal bir eylemcidir. Bazı eleştirenler Fanon'un bu iki boyutu arasında bir gerilim olduğunu ileri sürer. Birinci boyutta ezilenlerin psikolojileriyle ilgilenen *Black Skin, White Masks*'ın yazarı Fanon'dur. İkinci Fanon ise dikkatini ezilenlerin isyanına çeviren, Cezayirlilerin direniş davasını benimseyen ve yazılarında kolonyalizmin kötürümleştirici etkileriyle başa çıkan bileşik bir halkı yansıtan *Yeryüzünün Lanetlileri*'nin yazarı Fanon'dur. Birbirinin ikizi olan kolonyalizmin psikolojik etkileri ve anti-kolonyal özgürleşme Fanon'un çalışmalarında bu haliyle iç içe geçmektedir. Bunu eleştirenler böyle bir iç içe geçmenin nasıl işleyeceği

konusunda birbirlerinden keskin biçimde ayrılmaktadırlar (Loomba, 2000: 171).

Postkolonyal çalışmalar, Batı akademik dünyasındaki üretime bir disiplin odağı kazandırmakta ve onun önemini gözler önüne sermektedir. “Postkolonyal öznelere, Batı akademik dünyasında tarihte ilk kez, bilgi üretiminin nesnelere yerine, öznelere haline gelmiştir. Üç Kıta’da üretilen bilgi biçimleri, kültürel pratikler ve siyasal pratikler kurumsal bir statüye ulaşmıştır” (Young, 2016: 86).

Postkolonyal kuram, farklı önceliklere ve konumlara sahip bir dizi çoklu faaliyeti içerir. Kuram kısmen bütünleştirici kalıpların bir reddiyesi olarak görülür iken Postkolonyalizme, tek boyutlu bir kuramsal çerçeveden bakılması mümkün görünmemektedir. Young bunu bir adım öteye taşıyarak postkolonyalin bir kuram olduğunu tartışmaya açar. Buna göre postkolonyalizmin yaptığı şey bir dizi kavramsal kaynak geliştirmektir. Aynı feminizm gibi postkolonyal kuramın da sıkı sıkıya bağlandığı bir yöntem bilim yoktur. Daha ziyade ortaklaşmış siyasal ve psikolojik algıları, müşterek bir yelpazeye yayılan kuramlardan faydalanarak bir yere kümelenen kuramsal içgörülerini de işe katan, toplumsal ve kültürel amaçları bulunmaktadır (Young, 2016: 87). Postkolonyal kuram kendi içgörülerini geliştirmek amacıyla farklı disiplinlerin çeşitli ve çoğu zaman ihtilafli olan kuramlarından istifade ederek ortaya bir siyaset koyar. Bilgi ve siyaset biçimi olarak postkolonyal kuram, Batılı düşünceyle üç-kıtaçılık düşüncesini ve özellikle de sömürgecilik karşıtı özgürleşme siyaseti ile bağdaştırarak anlamlar arasında karşılıklı etkileşimi geliştirir. Marksizm gibi postkolonyalizmin kökenleri Batı’ya uzansa da, bu kuramsal unsurlar sömürgecilik bağlamında durmadan dönüşmeye devam etmiş ve on dokuzuncu yüzyıldan itibaren üç-kıtaçılığın uğraşları tarafından yeniden işlenmiştir (2016: 87).

Postkolonyal eleştiri, marjinalleştirilmiş çevreden gelen siyasal ve kültürel deneyimin Batının siyasal, entelektüel ve akademik hegemonyasına ve nesnel bilgi protokollerine karşı koyabilecek genel bir kuramsal duruşa dönüşmektedir. Postkolonyal kuramın kültürel meselelerle yakından ilgili olduğu söylenebilir. Bunun nedeni, sömürgecilik karşıtlığının yarım bıraktığı bazı gelişmelerin doğrudan bir sonucudur. Sömürgecilik karşıtı hareketlerinin başarısı, sömürgecilikten kurtulan ulusların kültürleri ile diğer kültürlerle verilen değeri aynı seviyeye getirmemektedir. Buna erişmek için mücadeleyi eski sömürgeci güçlerin kalbinin attığı egemen iktisadî, kültürel ve askeri rollere sahip yerlere taşımak gerekebilmektedir. Kimi Batılı ideolojilerine saldırmak ve bu ideolojilerin saldırılarına, Batı karşısında geliştirilen değerler ve bilgilerle karşılık verilmesi gerekli görülmektedir. Bu nedenle, postkolonyal eleştirinin hem Batı’da hem de Batı dışında eşzamanlı olarak faaliyet

göstermesi büyük bir siyasal öneme sahiptir (Young, 2016: 88).

Postkolonyalizme yönelik pek çok tanımlamaya yer veren Young'a göre, bu kavram Batı'nın Batı eliyle çözülmeye başlamasını ima etmektedir. Bu kuramın, sömürgeciliğin iktisadi mirasını hem sömürgelelikten kurtulan ülkelerden hem de Batı'dan kaldırmak üzere tasarlandığını açıklayan Young (2016: 89), siyasal sömürsüzleştirme sürecinin akabinde kültürel sömürsüzleştirmenin gelmesinin şart olduğunun altını çizer. Batı'yı sömürsüzleştirmek ve yapıbozuma uğratmak, Kenyalı büyük romancı Ngugi wa Thiong'o'nun da (1993) belirttiği gibi "zihinleri sömürsüzleştirmekle" aynı bağlamda değerlendirilir.

Postkolonyal eleştiriye bakıldığında trikontinental kültürler tarafından bakılarak Avrupa medeniyetinin ve Avrupa kültürünün eleştirisi yattığı görülmektedir (Young, 2016: 89). Bununla birlikte postkolonyal eleştiri, sömürgeci geçmişin tarihinden ve postkolonyal gündelik gerçekliklere uzamaktadır. Sömürgeci geçmişin günümüze bıraktığı mirası tartışmaya açan bu eleştiri, sömürgeci geçmişin siyasi mirasçılarının öne sürdükleri varsayımlara meydan okuyan bir pratiği anlatır. Zaman, tarih ve mekân boyunca faaliyet gösteren Postkolonyalizm, kültürü yeniden kavramsallaştırmanın bir mekânıdır. Başka bir ifadeyle, köklü ve zorlayıcı iktidar ilişkisinin bağlarından kurtulma mücadelesi veren, bilgi biçimlerinin dünyayı yeniden düzenlemesinin mekânıdır (Young, 2016: 90).

Büyük oranda kültürel çalışmalarda temellenen postkolonyal kuramın antropoloji, feminizm, tarih, beşeri coğrafya, Marksizm, felsefe, post yapısalcılık, psikanaliz ve sosyoloji gibi geniş bir yelpazeye yayılan muhtelif disiplinlerden ve kuramsal gündemden hareketle kuramsal dağarcığını oluşturmuştur. Gerek muhalif Batılı düşünürlerden gerekse radikal trikontinental düşünürlerden beslenmiştir. Bir yandan da yeni kavramlar ve kuramsal araçlar geliştirmek üzere kullandığı bu malzemelere yeni yorumlamalar getirmiştir. Bunun neticesinde Postkolonyalizme fikir veren disiplinler, ilham ve entelektüel bilgiye erişmek için yönlerini bu alana çevirmeye başlamaktadır (Young, 2016: 91).

Postkolonyal eleştirinin uzun soluklu kuramsal-tarihsel çerçevesi, eskiyle yeninin üst üste, katmanlar halinde ve üretkenlik içerisinde bir arada bulunmaktadır. Diaspora kavramından madun kavramına kadar, postkolonyal eleştiride kullanılan birçok kavram başka kaynaklardan alıntılansa da, kendine has bir üslupla bu kavramları tercüme ederek ve değiştirerek onları kendi siyasal amaçları için kullanmıştır (Young, 2016: 92).

Postkolonyal kuramı geliştiren kişiler herkesten evvel azınlıklar, bilhassa beyaz olmayan topluluklar arsından çıkmıştır. Alanın en önemli kuramcılarının birçoğu Batı

akademi dünyasında çalışmışlardır. Young'a göre, burada önemli olan husus, bu düşünürlerin konumlandıkları yer ve kendilerini ait hissettikleri mevkilerdir. Batılılaşmış bir bakış açısına sahip olmak için Batı'da çalışmanın gerekli olmadığına değinen Young'a göre, başka yerlerde çalışan akademisyenlerin aslında çalıştıkları zamanın çoğunu Batı'da geçirdikleri düşünülürse, bir kitabın kapağında yer alan bilgiler dışında o kitabın yazarının nerede olduğunu pek kimse bilmemektedir. O halde burada farkı yaratan şey, bir coğrafya meselesinden ziyade, bireylerin konuşurken kendilerini epistemolojik, kültürel ve siyasal olarak nerede konumlandıkları, kimlerle konuştukları ve kendi telaffuz alanlarını nasıl tanımladıkları meselesidir (Young, 2016: 84).

Postkolonyal eleştirmenlerin ve temsil ettikleri eleştirel yönelimler sosyal, siyasal ve kültürel problemlerle çevrilidir. Mesele Postkolonyalizmin sahip olduğu ideolojidir ve Dirlik'e göre postkolonyal eleştiri için dört temel değerlendirme öne sürülebilir (2010, 104-105). İlk değerlendirmede, postkolonyal eleştirinin tüm temel anlatıları reddettiğidir. Günümüzde en güçlü temel anlatıların, Aydınlanma sonrası Avrupa'nın tarihi ürünlerinin Avrupamerkezci olmaları nedeniyle Postkolonyalizm, başlıca görevini Avrupamerkezciliğin eleştirisinde görür. İkincisi reddedilmesi gereken şey, temel-anlatıların en başta geleni burjuva ve Marksist bir görünüme kavuşmasıyla modernleşme anlatısıdır. Burjuva modernleşmesi ya da kalkınmacılık, kolonyal modernliğin ekonomik kalkınma olarak yenilenmesini ve yeniden ortaya konulmasını temsil eder. Bunun yanında Marksizm, burjuva modernleşmesini reddetmesine rağmen sorgulamasını kendi içinde postkolonyal tarihin kapitalizme bir geçiş olarak çıktığı bir üretim tarzı anlatısıyla çerçeveleyerek bu modernleşmenin teleolojik varsayımlarını devam ettirir. Burada sözü edilen üretim tarzlarının reddi, Marksizm'in reddi anlamına gelmemekte çünkü postkolonyal eleştirinin Marksizm'den aldığı ilhamın çok güçlü bir yapıda olduğu bilinmektedir. Üçüncüsü ise koloniyi Avrupa'nın ötekisi olarak kurarak, Öteki'yi tarihsiz bir öze çeviren Şarkiyatçılık'ın reddedilmesidir. Şarkiyatçılığa karşı çıkarken onun özcülüğünü ve temsil şekillerini devam ettirdiğinden Milliyetçilik de karşı çıkılmalıdır. Dördüncü başlık ise temel anlatıların reddi olup, geçmişte Üçüncü Dünya'daki tarihi olayları bir çerçeveye oturtmak için başvurulmuş bu anlatıların içindeki hegemonyacı ve Avrupamerkezci varsayımları sona erdirmektir (Dirlik, 2010: 104-105).

1.3. Postkolonyal Sinema Çalışmaları

Sömürge sonrası kuram, film incelemelerine uygulandığında, diasporadan gelen filmler kadar sömürge sonrası/sömürge-sonrası ülkelerden gelen filmleri de Avrupa merkezli olmayan bir perspektiften okumamıza yardımcı olur. Temsil ve konum politikalarının (Mesela, konuşan özne kim ve nereden konuşuyor) inceleyen bu filmler Batılı düşüncenin dayattığı merkez/kenar ikiliğini sorgular. Bağımlılık kuramının uygulamaları kadar (küresel kapitalizmin ekonomik olarak sömürgeleştirilmiş Üçüncü Dünya'nın yoksullaşmasının sürmesi yönünde işlev gömesi) sömürgeci söylev modelleri de teşhir edilir. Sömürgeleştirilmiş kitlenin sömürülmesi mirası, kölelikle ortaya çıkan diaspora hareketlerinin bir zamanlar sömürgeleştirilen ülkelerin şimdiki ekolojik emperyalizmine nasıl uyumlu hale geldiğini göstererek açıklanır. Örneğin Avrupa'nın göçmen işgücü ihtiyacının nasıl daha önceki köle işgücünün farklı sömürgelere aktarılmasının yerini aldığı gösterilir. Sömürgeleşen ırksal kitle, sömürgeciliğin güç kullandığı bir ticari maldır ve bu kitle olmaksızın sömürgecilik destekten yoksun olacağına yer verilir. Bu bakımdan sömürgeciliğin ana çelişkisi yerli yerinde kalır. Ancak sömürge sonrası incelediği tek sinema bu değildir. Bu kuram doğrudan ya da dolaylı olarak Avrupa merkezliliği gösteren, hem sömürgeci dönemde hem de sömürge sonrası hareketinde, Batı'nın ürettiği ürünleri analiz etmek için de kullanılır (Hayward, 2012: 494).

Marksizmin (Karl Marx, Antonio Gramsci), Frankfurt ekolü okumalarının (Theodor Adorno, Herbert Marcuse ve Walter Benjamin) ve 1970'lerde Frantz Fanon'un, Albert Memmi'nin (Yahudilik, heterofobi) ve Edward Said'in (sürgün, özne ve Foucault) ele aldıkları kültür, modernizm, sömürge kimlikleri, milliyetçilik, merkez-çevre postkolonyal çalışmalar ve sinema arasında önemli başlıklar arasındadır. Göle ve Sustam (2010: 102-103), bu kavramlara zencilik, heterofobi, antikolonyalizm, başkalık, sömürsüzlik ve oryantalizm (doğu-batı) tartışmalarının da postkolonyal yazın için azımsanmayacak önemli deneyim ve kavram alanları olduğunu ileri sürmektedir.

Ponzanesi ve Waller'in derlediği *Postcolonial Cinema Studies* (2012) adlı eserde İmparatorluk sinemaları, Postkolonyal sinemalar: Parçalara ayrılan tarihler, Postkolonyal sinemalar: Postkolonyal estetikler, Postkolonyal sinemalar ve Küreselleşme gibi ana başlıklardan oluşan on beş makaleden oluşmaktadır. Söz konusu makaleler Sahra-Altı, Hindistan, Kuzey Afrika, Avrupa ve Hollywood'a kadar birçok filmin değerlendirmesinde bulunmuş, farklı ülke sinemalarına ve yönetmenlere eğilerek filmlerin oturduğu bağlamları

irdelenmiştir. Bu eserin yanında postkolonyal sinema çalışmalarına rehberlik edebilecek kaynaklar içerisinde *Visual Difference: Postcolonial Studies and Intercultural Cinema* (Elizabeth Heffelfinger ve Laura Wright), *Postcolonial Film: History, Empire, Resistance* (Rebecca Weaver-Hightower ve Peter Hulme) adlı eserler zikredilebilir.

Bu makalede Ponzanesi ve Waller'in Postkolonyal Sinema Çalışmaları eserinin giriş bölümünde kaleme aldıkları konunun genel hatlarına değinilmiştir. Öncelikle kitabın adının "Postkolonyal Sinema" olarak belirlenmemesi, bunun bir türe ya da zorunlu bir sınıflandırmaya indirgenmemesine bağlanmaktadır (Ponzanesi and Waller, 2012, p. 1). Eserde yer alan bölüm ve mülakatlarda postkolonyal sinema tahayyülü, kolonyal paradigmalardan bilgisi ve gücünden, devingen hareketlere kadar ilişkilendirilir. Bu ilişki ağında bir filmin bağlamları tarih, öznellik, epistemoloji ve politik gibi kollara ayrılmaktadır. Postkolonyal mercekle, işte bu geniş bakış açısını özetlemek için kitaptaki bölümü anlatmak için kullanılır ve izleyicileri hedef alan bu lens/mercek sinemaya özgü kodlarla aktarılır. Sürgün sinemaları, göçmen veya diaspora, feminist sinema, aksanlı sinema, çok-uluslu sinema ve dünya sineması gibi konular postkolonyal mercekle ilgili konular arasındadır. Postkolonyal sinema ile bu temalar arasında bağlantısı olsa da, bu her yere uygulanacak bir durum değildir. Bu alandaki ulusal ve kolonyal referans noktalarının genel niteliklerinin keşfedilmesi önemli bir husus olduğu gibi, konuya kavramsal bir açıklık getirilmesi gerektiği de bir o kadar gereklidir. Bu kavramsal açıklık, akışkan bir öğrenmeyle yola çıkmayı, bilgi üretiminin durumsal ve ilişkisel modlarını belirlemeyi gerektiren karşılıklı bir tanıma kadar, metodolojik ve estetik stratejileri hedefleyen bir çerçeveyi gerektirir.

Sinema çalışmaları ve postkolonyal çalışmalar çok fazla homojen ve her biri karmaşık bağlantıları olan bir alanı ifade eder. Her iki alan, derin temsil meselelerini ve epistemolojik şiddetin ve insanı yeniden şekillendiren estetiğin rolünün biçimlerini ve mirasını içeren önerilerde bulunur. Birbirine geçen politik, epistemolojik ve sinematik tasarımlar ile eserde tartışılan filmler 1920'lerden 2000'li yıllara değin uzamaktadır. Geniş bir ölçekte ele alınan makalelerde *Kif Tebbi* (1928, Mario Camerini), *Camp de Thiaroye* (1988, Ousmane Sembene), *The Battle of Algiers* (1966, Gillo Pontecorvo), *Fatima, l'Algérienne de Dakar* (Med Hondo, 2004), *Hidden* (2005, Michael Haneke) ve *Dans Le Vie* (2007, Philippe Faucon) gibi pek çok filmin analizi yer almaktadır.

Edward Said temsil tartışmalarının nasıl yapıldığına dair çok derin bir tartışmayı başlatmış ve bu noktada görsel temsilin içerdiği Doğu ve Batı arasındaki politik sınırlar,

Avrupa ve diğer bölgeler, ben ve öteki arasında bir ilişki olduğunu açıkça göstermiştir. Said gibi Fanon, Ngugi wa Thiong’o, Gayatri Spivak ve Homi Bhabha kolonizasyon imgelemini analiz etmektedirler. Bu düşünürler sömürgeciliğin kalıcı ideolojik kalıntılarına dikkat çekerek, imparatorlukların belirli bir zamanı ve bölgeyi aştığını, dekolonizasyonun üzerinden uzun zaman geçse de sömürge kültürünün, değerleri ve rejimleri nüfuz altına aldığını öne sürmüşlerdir. Dekolonizasyon, “kaptisli sömürgeye karşı bir protestoyu içeren ve ulusal kurtuluş hareketlerini anlatan bir kavram olup ulusal siyaset, uluslararası gelişmeler ve sömürgeci protesto hareketleri içinde değerlendirilir (Betts, 1998, p.37).

Ponzanesi ve Waller eserin giriş bölümünde “Miraslar, Disiplinler, Pratikler” başlığıyla Edward Said’in *Oryantalizm* (1978) eserinin çevirisinin geniş çaptaki önemine yer vermektedir. Said’e göre (2008: 126), Batılı bilim Doğu’yu (Kuzey Afrika, Orta Doğu, Asya) inşa etmekte ve bu egemen inşa süreci bir Öteki yaratmayı amaçlar. Batı’nın Doğu algısı egzotik, gizemli, barbar, suçlu, tehlikeli, moderniteden uzak bir anlayışa dayanmaktadır. Doğu’ya ilişkin bu algı, Küresel Hollywood’un marjinal film kültürüne aktarıldı ve Hollywood estetiği, yorumlayıcı stratejilerini ve değerlendirme kriterlerini öteki söylemi üzerine kurguladı. Görsel teorisyen Ella Shohat da, Said’in analiz ettiği Oryantalist fantezilerin Batılı yönetmenler tarafından, toplumsal cinsiyet, ırk ve etnisite gibi basmakalıp temsiller içerdiğine dikkat çeker. Nitekim *The Sheik* (1921, George Melford), *Morocco* (1930, Josef von Sternberg), *Pépé le Moko* (1937, Julien Duvivier), *Lawrence of Arabia* (1960, David Lean), *The Sheltering Sky* (1990, Bernardo Bertolucci), *Indochine* (1990, Régis Wargnier) ve *Aladdin* (1992, Ron Clements, John Musker) gibi pek çok film, Oryantalist özellikleri doğrulayan yapımlardandır. Bunun yanında yakın dönemde de Oryantalist paradigmalarmın, *The English Patient* (1996), *Black Hawk Down* (2001) ve *Cast Away* (2000) filmleriyle devam ettirildiği de görülür.

Ponzanesi ve Waller akademik sinema çalışmalarındaki manzaranın dönüşümünde Fransız Filozof Gilles Deleuze, görsel kültür tarihçisi ve teorisyeni Elle Shohat, Vietnamlı yönetmen ve teorisyen Trinh T. Minh-ha, kültürel çalışmalar teorisyeni Manthia Diawara ve postkolonyal teorisyen Gayatri Spivak’ın çalışmalarından söz eder. Bununla birlikte Ponzanesi ve Waller’in üzerinde durdukları asıl nokta, niçin daha önceden tam anlamıyla akademik postkolonyal çalışmalar ve sinema çalışmalarının birbirine eklenemediğidir. Belki de bunun en temel sebeplerinden biri, Postkolonyal çalışmalar üzerine konuşabilmenin tek-boyutlu, indirgemeci yaklaşımları aşan, çok-boyutlu ya da çok-katmanlı (multimodal)

yaklaşımları öne çıkaran bir alan olmasıdır. Ponzanesi ve Waller (2012: 13) “postkolonyal sinemanın, kolay bir biçimde tek bir tür ya da kategori olarak tanımlanamayacağı gerçeğini” kabul etmektedir.

Postkolonyal Sinema Çalışmaları adlı eser, hem sinema çalışmalarını hem de postkolonyal çalışmaları açıklamayı ve anlaşılır kılmayı hedef almaktadır. Bu anlamda kitabın, bu alanlara ilgi duyan herhangi bir düzeydeki tahsil sahibi kişiler için son derece yararlı olabileceği ileri sürülebilir. Eserde Avrupa ve Hollywood filmlerindeki iktidar ideolojileri ve ötekilik olgusunun gerekli analizlerine yer verilmektedir. Alfonso Cuarón’un *Children of Men* (2006) filminin örnek olarak incelenmesi sonucunda 11 Eylül’ün çatışması ve terör söylemlerinin, gelecekçi bir distopya mizansenini kurularak Oryantalizm stratejilerinin nasıl yansıtıldığı incelenmektedir. Postkolonyal sinema veya film çalışmalarıyla ilgili son yıllarda yayımlanmış bir diğer önemli eser editörlüğünü Rebecca Weaver-Hightower ile Peter Hulme’un yaptığı *Postcolonial Film: History, Empire, Resistance* adlı çalışmadır. Bu eser Cezayir Bağımsızlık Savaşı (1966) filminden başlayarak *The Lost Water* (2006) filmine kadar dünyanın farklı ülkelerinden filmlerini sosyal, siyasal ve kültürel temalar üzerinden analiz etmektedir. Bu alanda yazılan bir diğer eser Chris Berry’in *Mao-sonrası Çin’de Postkolonyal Sinema* (2004) adlı çalışmasıdır.^{VI}

Konuyla ilgili olarak son tahlilde, tarihsel süreçte düşüncenin seyri nasıl ki şekillenebiliyorsa, kolonyal, post-kolonyal ve neo-kolonyal söylemleri de kendi zamansal koşulları içinde (çok-boyutlu) değerlendirmek gerekir. Postkolonyalizm ve sinema arasında ya da postkolonyal sinema araştırmaları ile ilgili kapsamlı bir çalışma için Frantz Fanon, Amílcar Cabral, Edward Said, Enver Abdülmelik, Aijaz Ahmad, Gayatri Spivak, Ania Loomba, Homi Bhabha gibi düşünürlerin çalışmaları gözden geçirilmelidir. Anlaşılacağı üzere geniş bir çerçevede ele alınan Postkolonyal teorinin/söylemin sinema alanındaki yansımalarını formüle etmek kolay bir uğraş değildir. Farklı iki alan arasında nasıl bir ilişki olduğunu göstermesi açısından sömüren ve sömürülen, başkalık ve ötekilik, sürgün-göçmen-diaspora, melezlik, sömürgecilik, sömürgeleştirme, emperyalizm ve sinema, üçüncü sinema, devrim sineması, Latin Amerika Sineması, Afrika Sinemaları, Ortadoğu Sinemaları, Kuzey Afrika Sineması, Hindistan Sineması gibi referans başlıkların üzerinde de durmak gerekir. Bu başlıklar araştırmacılar için de postkolonyal sinema araştırmaları ya da çalışmalarının çerçevesini belirlemeye yardımcı olabilecektir. Son olarak Postkolonyal

^{VI} Paragrafın yeri değiştirildi

sinemayı okumanın ülkelerin toplumsal, siyasal, ekonomik süreçlerini de göz önünde bulundurmakla da ilişkisi olduğunu da hatırlatmakta fayda vardır.

İKİNCİ BÖLÜM

SAHRA-ALTI AFRİKA SİNEMASI VE SENEGAL SİNEMASINA GİRİŞ

“Afrika sineması film tarihinde başarısızlığa uğrayan, kenarda kalan,
bir şeylerin himayesinde ve barınağında ortaya çıkan bir sinema değildir.
Afrika sineması; parlak, yaratıcı, anlamlı ve öngörülemeyen fevkalade filmlerin merkezidir.”

Mark Cousins

Otuz milyon kilometrekareyi aşan geniş bir alanda Afrika sineması ya da Afrika sinemaları üzerine düşünmek, çok-katmanlı bir bakış açısını göz önünde bulundurmaya gerektirir. Sahra Çölü'nün altında yer alan, batıda Moritanya'dan başlayıp Sudan'a kadar uzanan doğrusal hat üzerindeki Mali, Nijer, Çad ülkelerinin güneyinde yer alan bölgeyi tasvir etmek amacıyla adlandırılan Sahra-altı Afrika'da sinemanın gelişimine yer verilmesi, bu çalışma için temel bir hareket noktası niteliğindedir. Sömürgeci güçlerin sanatın birçok alanındaki izlerini görmeden, Afrika'da sinemanın ortaya çıkışı ile sömürgecilik faaliyetleri arasındaki bağlantı kurulmadan, ne Senegal sineması ne de herhangi bir Afrika ülkesinin sinemasını analiz etmek haritanın tamamını görmemizi zorlaştırabilir. Söz konusu bağlantıyı hesaba katan çalışmanın kapsamı, Batı Afrika ülkesi Senegal'in kıta sinemaları içerisindeki yeri, Senegalli ilk yönetmenleri ele almaktadır. Sahra-altında ve Senegal'deki ilk yönetmenlerden Paulin Soumanou Vieyra, Ousmane Sembene ve Djibril Diop Mambety ile sınırlı tutulan bu çalışma, yönetmenlerin Afrika sinemasına katkılarına, sinema deneyimlerine ve filmlerinde öne çıkan temalara, film yapmaktaki gayeleri, anlatı stratejilerine yönelmektedir. Daha özelde ise bu yönetmenlerin filmsel söylemlerinin ana duraklarını ortaya koymak, kolonyal söylem(ler)in yansımalarını genel anlamda değerlendirmektir.

2.1. Afrika Kıtasında Sinemanın Serüveni

Sahra-altında sinemanın gelişmeye başladığı dönem 1950’li yıllara rastlar. Sinemaya Afrikalı yönetmenlerin müdahil olmasıyla başlayan süreçte, Frankofon Batı Afrika ön plandadır. Batı Afrika’da, Senegal’deki yönetmenlerin çalışmaları Afrika Sineması içinde önemli bir yere sahiptir. Bu noktada öne çıkan Senegalli yönetmenler, Afrika filminin ne olduğu veya nasıl olması üzerinde çaba sarf etmişlerdir. Bu yönetmenler öncelikle kendilerini yurtdışında yetiştirmiş, daha sonrasında ise tecrübelerini film merkezleri, film festivalleri kurarak eğitim faaliyetlerine yön vermişlerdir.

Senegal’de ilk sinemasal girişimler 1895’te Lumière kardeşlerin Paris’ te Grand Café’de 1895’te gerçekleştirdikleri ilk gösterimlerin, dünyanın dört bir yanına yayılarak Afrika’ya, Melies eliyle Dakar’a kadar ulaştırılmasıyla gerçekleşir. Senegal’e ulaşan sinemanın yeni hikâyesi Kuzey Afrika’ya, oradan da Güney Afrika’ya kadar uzanır. Gize piramitlerini konu edinen Alexandre Promio’nun *Les Pyramides* adlı çalışması (Allan, 2008, p. 159), Lumière kardeşler film şirketi tarafından Afrika’daki çekilen ilk video kaydı özelliğini taşımaktadır. Promio, kamerasını dünya tarihinde hafızalara kazınan Kahire’ye çevirir. Mısır’dan başlayarak Kuzey Afrika’nın diğer ülkeleri Cezayir’e, Tunus’a, Orta Doğu’ya, Filistin, Suriye ve Türkiye’ye kadar uzanan bir yolculuğa çıkan Promio’nun bu seyahatinin ‘dünyayı, dünyanın ayağına getiren’ bir anlam taşıdığı dile getirilir. Onun yolculuğu İskenderiye şehrine uzanır ve 10 Mart 1897’de *Place des Consuls, à Alexandrie* filmini ortaya koyana değin bu seyahat devam etmektedir (Reynolds, 2015, p. 46). O dönemde bazı gazeteler onun seyahatini emperyal fetih (*imperial conquest*) olarak adlandırarak “Bütün Dünya” (*The Entire World/ Le Monde Entier*) başlığını atar ve Lumière Sinematografinin Fethi ile duyurur. Böylece bilinmeyen dünya Afrika, sinematograf ile yeniden fethedilerek kolonyal söylemin diğer alanlardaki yansımaları sinemayla yeniden dolaşıma sokulur. Magombe’ye göre (2003) bunlara daha sonradan Colonial Film Unit (CFU: Sömürge Film Birimleri) ve Bantu (Bantu Educational Cinema Experiment) tarafından yapılan yapımlar da eklenir.

Afrika kıtasında sinemanın ortaya çıkışı ve gelişimiyle sömürgecilik kavramı arasında doğrudan bir ilişki olduğu düşünülürse bu ilişkinin temelinde güç merkezli bir politika güden Batılı bir tahakküme/modern özneye işaret edilmektedir. Çünkü kıtadaki ilk sinema pratikleri Afrikalıya ait olmayan, ona dayatılan bir sömürge dilinin ve kültürünün etkisini taşımaktadır. 1950’li yıllarla beraber Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmalarıyla

kolonyal söylemlerin Afrikalı yönetmenler tarafından deşifre edilmesi, Afrika'ya ait sinema filmlerinin üretilmesini beraberinde getirir. Afrika filmleri düşüncesini gündeme getiren bu gelişmeler, nesne konumuna itilen kıtadan özne durumuna dönüşmek isteyen bir pratiğe dönüşmeye başlar.

2.2 Afrika'da Sömürgecilik ve Frankofon Afrika Sineması

Batı tarih geleneği sömürgeciliğin başlangıç evresini büyük keşiflere dayasa da Marc Ferro, Sömürgeci Fransa'nın Tarihi adlı esere dayanarak, gerçek anlamdaki sömürgecilik macerasının 15. yüzyıldaki kâşiflerle başladığını savunur (Ferro, 2002: 19 -20). 1415'ten itibaren Afrika kıyılarını keşfe çıkan Portekizliler, 1484 yılından itibaren Afikalının kolonizasyonunu gerçekleştirir ve kendi sömürgecilerini Principe, Sao Tome ve Sao Martinho'ya yerleştirirler (2002: 238). On dokuzuncu yüzyılın sonlarında kıtanın yüzde 10'u Avrupalı devletlerin kontrolündedir. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıllarda bu oran yüzde 90'a ulaştı. 1884'te Berlin Konferansı'nda bir araya gelen 14 Batılı ülke, köleliğe son verilmesi gerektiği hususunda anlaşır ancak emperyalizmin yaygınlaşmasına da imkân sağlarlar. Bu konferanstan sonraki gelişmeler ise İkinci Dünya Savaşı sonrasında Afrika'da milliyetçilik, anti-kolonyalist hareketler ve oluşumların yayılmasına zemin hazırlar (Mazrui, 1992: 161). Afrika'nın Bölünmesi (*Scramble for Africa*) veya Afrika'nın Fethi sürecinde işgal, fetih, kolonizasyon ve ilhakını içeren yeni emperyalizm uygulamaya konulur. Avrupa-merkezci (*Eurocentrism*) bakış açısının zaman ve mekân tanımlamasını anlatan emperyalist tutumun dışlamacı siyaseti, sömürgeleşen bir kimliği dayatması birçok noktadan eleştirilir (Metin, 2013, s. 32). Avrupalı güçlerin Batı Afrika kolonilerinin sınırlarını kendi ölçütlerine göre belirleme işlemi ülkelerin/toprakların bölünmesi, kimi zaman birleştirilmesi mevcut güç stratejilerine bağlı olarak değişikliğe uğramaktadır.

Büyük Avrupalı güçlerin ellerine aldıkları kalemlerle kırktan fazla ülkenin siyasi varlıkları, etnik sınırları, tarihsel ilişkileri ve ittifakları ile coğrafi ve demografik değişkenlerine bakılmaksızın boş bir Afrika haritasının oluşturulması söz konusu güçlerin stratejilerini tarif etmektedir (Mutua, 1996: 1). Mutua'ya göre kurgulanan bu haritadaki ülkeler arasında herhangi bir birlikten/bağlılıktan söz edilememektedir çünkü bu topraklar, doğal olmayan yöntemlerle ve güce başvuruyla yeni ulusal kimlikleri ortaya çıkarır. Böylece ilhak ile biten sömürgecilik çalışmaları, Afrika ulusunu parçalara ayırmış ve daha sonrasında ise kültürel, siyasal ve ekonomik temelli yeni sömürü yöntemlerine hazırlıklar

yapılmaya başlanır.

Afrika'daki sömürgeci güçler, sömürgecinin, sömürgeleştirdiği yerleri şiddet kullanarak alması; insanlardan, insan haklarını esirgemesi ve onları bu gücüyle 'alt insan' denilen bir sefalet ve cehalet durumunda tutmasıyla eşdeğerdi. Bu tavır, kolonilere yerleşen sömürgecinin iyi ve kötü gibi bir ayırımı başvurmaksızın onların, sömürgeci olduklarını kabul etmeyi gerekli kılar. Çünkü "kendilerini yüceltmek için sömürgeleştirileni alçaltmak, yerlilerden insan unvanını esirgemek ve onları yoksun olarak tanımlamak" sömürgecinin temel karakteristiğidir. Fanon da (2011), "sömürgeyi meydana getiren ve onu sürekli oluşturanın sömürgeci olduğunu; onun kendi gerçekliğini, yani servetini sömürge sistemine borçlu olduğunu" beyan etmektedir. Sömürgeci imgelem hakkındaki eleştirilerinin örneklerini açıklayan Fanon, *Yeryüzünün Lanetlileri*'nde bu sömürgeci dikotomiye dikkat çekmektedir (2014: 300). Fikret Başkaya bu konuda, Avrupa yayılcılığını ırkçı bir yayılmaya benzeterek modern sömürgeciliğin sadece ekonomiye, siyasete etki etmediğini, bunu aşarak kimliği de tahrip ettiğini, sömürgecilik kimliğini dayatarak öteki'yi kontrol altına almayı amaçladığına değinmektedir (Metin, 2013: 31).

Öteki'nin sömürge kılınarak üzerinde hâkimiyet kurma süreci antropolojik temsillerle desteklendiği gibi keşifler ve sömürgeleştirme hareketlerinin envanterinde kayıtlı olan verilerle de desteklenir (Yeğenoğlu, 2003, s. 128). Dinsel tutku, macera zevki, zenginlikler için duyulan iştah, rövanşın fetihle alınması bu envanterde yer alanların bir kısmını anlatır (Ferro, 2002: 29). Yazara göre sözünü ettiği verilerin görünür kılınmasında kâşifler, seyyahlar ve şarkiyatçılar önemli işlevler üstlenirler. Doğu anlatısının bir tür romantizme bürünerek edebiyattan, minyatüre, resimden diğer pek çok alana kadar öteki'nin resmedildiği geniş bir yelpazeyi içine alır. Bir anlamda sömürgecilik, öteki ve oryantal kavramının birleşimi Tarzan'lar ile Afrika'yı keşfetmeye (*Tarzan of The Apes*, 1918), Rudolph Valentino ile Arap Şeyhlerini resmetmeye (*The Sheik*, 1921) kadar uzanmaktadır. Bu süreçte sinema, Batılı devletler eliyle Afrika'da da gücün kontrolünü sağlayan bir aygıttır ve "sömürgeci ülkelerin bağımsızlık sonrasında da eski kolonileriyle ekonomik-kültürel ilişkilerini sürdürmesinin ve yeni egemenlik ilişkileri kurulma sürecinde" (Hepkon, 2007: 172) önemli bir işlev görmektedir.

Afrika kıtasında sinema, en az sinemanın ilk ortaya çıkış zamanlarına kadar götürülebildiği gibi (Rathcke, 1999, p.15), Afrika sinemasında sömürgecilik bağlantısı da en az sinema tarihi kadar eski dönemlere dayanmaktadır. 1900'lü yılların başında Dakar'da

çizgi film gösterimleri için mobil sinemalar kurulduğundan söz eden Afrikalı sinema tarihçisi Manthia Diawara (1992: 52), *Le Marche de Dakar* ve *Le Cake-walk des Negæs du Nouveau Cirque* adlı çalışmaların da bu zaman dilimine rastladığını açıklar. Diawara, Afrika'da sinemanın kurulmasına (kurumsallaşmasına) bu filmlerin farklı bir ton kattığını da ileri sürmektedir. Kitada gösterilen ilk filmler, Avrupa ve Amerika kaynaklı belgeseller ya da sömürgeci devletlerin kurduğu film yapım ünitelerine (Colonial Film Units) ait filmlerdir (Aydın, 2005: 91). Sömürgeci ülkelerin Afrika'da film yapımı üzerinde belirleyici oldukları anlaşılmaktadır (Hepkon, 2007: 173). Bu bağlamda Manthia Diawara (1992) sinemadaki kolonyal gücün belirginliği üzerinde İngilizlerin kurduğu Bantu Educational Cinema Experiment (BEKE) adlı yapıyı örnek gösterir. Mbye Cham (2004), Paul Willemen (1994) Gabriel Teshome (1982) ve Nwachukwu Frank Ukadike (2004) gibi yazarlar da bu noktaya temas etmektedir. BEKE, İngiliz Film Enstitüsü Sömürge Ofisi ve New York Carnegie, Roan Antelope Bakır Madenleri, Rholkana ve Mufulira Bakır Madenleri limited şirketleri tarafından finanse edilir (Diawara, 1992, p. 1). Sömürgeci devletlerin kültürel politikaları kolonilerdeki kültürel ortamı da belirlemeye başlar, bağımsızlık mücadeleleriyle İngiltere, Afrika'da film üretim sürecinden çıkar ve 1955'te Kolonyal Film Birimi, Afrika'daki faaliyetlerine son verir. Gana ve Nijerya'nın bağımsızlıklarını kazandığı bu tarihten sonra diğer Afrika ülkelerinde film üretimi de sekteye uğrar.

Sahra-altında ilk gösterimler esas alındığında denilebilir ki, sinema ve sömürgecilik bağlantısının öne çıktığı filmler sinema tarihinin ilk yetmiş yılında üretilir. Bu filmlerde Afrikalılar, sadece belli amaçlara hizmet eden, alçaltıcı işlemlerden geçirilen, “nesnelere olarak filmlerdeki yerini alan tipler ya da gişe hâsılatını artıracak bir hedefe oturtulan nesnelere” olarak tasvir edilir (Pfaff, 2004, p. 1). Sinemada yerli insanları araştıran sömürgeci faaliyetler, siyahî Afrikalının vücudu ve kültürü, etnografik filmcilik bahanesiyle ya da eğlence maksadıyla, Batı'da ‘evine dönen’ meraklı izleyiciler için egzotik hale getirilmektedir (Hayward, 2012: 555- 556). Afrikalıların egzotik ötekiliği, temelde onların Beyazlarla kıyaslandığında inkâr edilemez bir biçimde daha aşağı olduklarını sergilemek için kullanılıyordu.

Birçok Batılı yönetmen kendi filmlerinde Afrika'yı perde arkasına taşıyarak klasik Hollywood sinemasında “büyük beyaz avcı filmlerini” ortaya çıkarmaktadır. Afrikalılar, *King Solomon's Mines*, *Mogambo* ve *Hatari* gibi birçok filmde, belgesel-araştırma/inceleme filmlerinde, Fransız yönetmen Jean Rouch'un bazı etnografik filmlerinde nesnelere ifade

etmek maksadıyla temsil edilmektedir (Pfaff, 2004, p. 1). Etnografik filmlerin, kolonyalizm fenomeni olarak başladığını ve siyasal değişikliklere bağlı olarak geliştiğine yer vermek gerekir (Brigard, 1995: 15). Afrikalıların hem kurmaca hem de belgesel filmlerde “öteki” işleminden geçirildiğine vurgu yapan Pfaff (2004), yukarıda sözü edilen filmlerin kolonyal ya da ırkçı ideolojiler içerdiğini aktarır. Irkçı imgelemlerin ilk örneklerinden biri de Griffith’in, *A Zulu’s Heart* (1908) filmiyle öne çıkmaktadır (Stefanson and Petty, 2014, p. 315). *Kral Süleyman’ın Hazineleeri* (King Solomon’s Mines, 1950) adlı filmin 1937-1984 yılları arasında birçok versiyonu yapılır iken *Where No Vultures Fly* (1951), *Mogambo* (1953) ve *Hatari* (1963) gibi pek çok filmde ise Afrika’da vahşi hayat, batılıların maceraları ve Afrikalıları ilkel insanlar konu edinilir (Hartley, 2010: 3). Hollywood ürünü filmler hayvanları, profesyonel avcılarını ve güzel kadınları bekleyen tehlikelere başvuruyordu. Bunun yanında *The Wooing and Wedding of a Coon* (Bir Zencinin Flörtü ve Evliliği, 1905), *Kings of the Cannibal Islands* (Yamyam Adalarının Krallığı, 1909), *Voodoo Vengeance* (Zenci Büyücünün İntikamı, 1913) gibi filmler de bu temsil biçimlerini anlatmaktadır. 1930’larda Afrika’nın gerçek yüzünü gösterdiğini iddia eden belgeseller ve kurmaca filmler yoluyla Siyahları barbar ve yabancı (örneğin *Congorilla*, 1932) ya da asil ruhlu yabancı biçiminde (*King Solomon’s Mines*, 1937) tasvir eden anlatılar ortaya çıkarılmaktadır.

Kültürel ürünlerde yer alan temsiller yoluyla oluşturulan dünyaların değiştiriliyor oluşunun bir rastlantı olduğunu söylemenin güçlüğünden güç bir durum olduğunu kaydeden Kırel’e göre (2010, s. 362), bu derin konunun anlaşılması için pek çok noktaya bakmak gerekmektedir. Temsiller, algılar, kültürel belirlenimler ve ön kabuller bu noktalar arasındadır. Benzer şekilde Hegelci egemen tasavvur tarafından Afrika’nın, tarihi ve kültürü olmayan bir kıta olarak anlaşılması gibi ideolojik yaklaşımlar da, Batılı sinematik temsilde Afrikalı ve Afrika kıtası kıta algısının olumsuzlanmasına eşlik eden bir anlayışa gönderme niteliğindedir. Bu yaklaşımların önemli bir kısmını Antropolojik filmler oluşturur (Murphy, 2000a, p. 239- 240). Afrika’nın sinematik temsilde kolonyalizm ile antropolojik projeler arasındaki sorunlu ilişki aynı zamanda birçok kolonyal yöneticinin de antropologlar gibi çalıştığını belgeler.

Kolonyal dönem boyunca Afrika’nın sinematik imgeleri, sayısız epik orman hikâyeleri tarafından (Örneğin *Tarzan* serisi *The African Queen*, 1951) desteklenirken, H. Rider Haggard’ın 1885 yılındaki ırkçı romanı da *Kral Süleyman’ın Hazineleeri* (King Solomon’s Mines, 1985) filmini derinden etkilemektedir (Murphy, 2000a, p. 239). David Murphy

(2000: 239), Haggard'ın 1885 yılındaki romanının Hollywood versiyonlarının (1937, 1950, 1987) ve 1920'lerden 1980'lere kadar sayısız Tarzan hikâyelerinin sinemaya uyarlandığını kaydeder. Konunun ayrıntısı için Kenneth M. Cameron'un *Africa on Film: Beyond Black and White* (1994) adlı eseri referans gösterilebilir.

Benim Afrikam (Out of Africa, 1985) ve *Tarzan* filmlerinde Afrikalı ve Afrika'nın olumsuz temsillerinin sıklıkla işlenmesi, Senegalli yönetmen Sembene'nin şu tespitini hatırlatır: "Biz filmler yapmaya başlamadan önce Avrupalılar, Afrika kıtası hakkında kısa filmler çekmişti. Afrika'nın manzaralarla yeniden kurgulandığı bu filmler Avrupalı hikâyelere dayanıyordu." Afrikalıların sinemada olumsuz temsiliyle alakalı Etiyopyalı yönetmen Haile Gerima da şu sözleri aktarır (Rathcke, 1999, p. 15):

Afrika genel olarak filmler için iyi bir yerdir. Batılı yönetmenler arkaplana yerleştirdikleri "biz" ile gizemimize zarar vermektedir ve "bizler", batılı tarihte yer alanlara dönüştürülüyor. Afrikalı, bu filmlerde küçük bir fonksiyonu yerine getiren -ustasına portakal suyu getiren-yeryüzünün bir kısmında yaşayan ama asla insanoğlu olmayan kişiler olarak temsil edilmektedir. Bizler az gelişmiş karakterleriz çünkü onlar, bizi toplumun bir parçası olarak görmezler.

1960 ve 1970'li yıllardan itibaren Afrikalı yönetmenlerin, Afrika imgelemine karşı duruş göstermelerinin ardında yatan sebep çalışmada adı geçen filmlerdeki halkın karikatürize edilmesiydi. Bu yanlış imgelemlerin yıkılması, Afrikalının gerçek kimliği, kültürünün anlatılması için etnografik içerikli filmlerdeki sorunlu tasvirlerin aksine Vieyra ve Faye'nin daha objektif bir bakış açısına sahip filmler ürettiği öne sürülmektedir. Mambety ve Sembene ise ilk film deneyim dönemlerinde göçmen veya sürgündeki Afrikalıların sorununa eğilirler ve kameranın odağına sömürgeciliğin karmaşık yönlerini konumlandırırlar.

Bazı Afrikalı yönetmenlerin teşebbüsüyle sinema alanında eğitimlerin verilmesi üzerinde durulur ve nihayetinde 1970'li yıllardan itibaren Afrika Sinemasının kurumsallaşması yönünde çalışmalara ağırlık verilir. 1975'te ise Cezayir'de Afrikalı yönetmenler federasyonunun (FEPACI) ikinci toplantısı yapılır ve Afrika sinemasının gelişmesi için önceki dönemlerde Afrika'nın sinematik temsillerinde belirgin radikal değişiklikler yapılması gerektiği önerilir. Bu toplantıda Afrika filmlerinin sadece Afrika'ya ait bakış açısından bir kıta manzarası sunmaması gerektiği, aynı şekilde ticari nitelikli ve Batıya ait film kodlarının da reddedilmesi gerektiği mesajı ön plana çıkarılır (Murphy,

2000a, p. 240). Burada FEPACI, FESPACO ve JCC'nin rolü de önem arz etmektedir çünkü bu kuruluşlar, sinemanın ele alacağı rolün ne olduğuna ilişkin, ulusların tarihini ve kültürlerini anlatma amacı taşımaktadır. Çağdaş Afrika'da görülen toplumsal-politik çelişkilere odaklanan bu yapılar sömürgeci kurtuluş bağımsız olmanın, Afrika film estetiğini üretilmesini önceler. Bu nedenle de FEPACI, FESPACO ve JCC olmak üzere üç oluşumun üst üste çakışması ve öne sürdükleri sinema manifestolarının da birbiriyle örtüşmesi gerektiği savunulmaktadır (Hayward, 2012: 561).

1969'de Cezayir'de kurulan Pan-Afrika Film Yapımcıları Federasyonu'nun (Fédération Panafricaine des Cinéastes/FEPACI) kuruluş amacı, "ulusal örgütleri Afrika filmleri yapımı ve dağıtımına cesaretlendirmek ve desteklemektir". FEPACI, yayımladığı bir bildiriyle, "bağımsız Afrika ülkelerinin kültürel ve ekonomik yabancılılaşmasıyla mücadele ve sömürgeciliğin eleştirilmesi amacıyla yarı belgesel, öğretici kurgusal filmler ve yeni estetik biçemlerin ortaya konulması gereksinimini vurgulamıştır. Ayrıca, Batı'nın kültürel ve ekonomik emperyalizmine karşı sürekli savaşında ulusal film sanayileri yaratmanın yanı sıra yapılacak filmlerin bir eylem aracı olarak kullanılması üzerinde de durulmuştur". 1969'da kurulan bir diğer kuruluş FESPACO'dur (*Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou*). Afrika'nın en büyük film festivallerinden olan FESPACO iki yılda bir, Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da düzenlenmektedir (Şevki, 2009, s. 443- 444). FESPACO'nun yapılmadığı yıllarda yürütülen bir diğer önemli festival de Kartaca Film Festivali'dir (Journées cinématographiques de Carthage, JCC). Her üçü de –FEPACI, FESPACO, JCC– Afrika sinemalarında, Afrikalı olmanın niteliklerini tebarüz etme noktasında merkezî rol oynamaktadır (Hayward, 2012: 61). Pan-Afrikan düşüncede yani bütün Afrika kıtasına yayılan yaklaşımda, sinemanın ve sinema filmlerinin ne olduğu ve fonksiyonlarının ne olması gerektiğini sorgulamaktadır.

2.3. Senegal'de Sinemanın Serüveni: İlk Filmler

Batı Afrika sahilinde tropikal bir iklime sahip Senegal Cumhuriyeti, Moritanya, Mali, Gine, Gine-Bissau ve Gambiya ile komşudur. Senegal'de etnik gruplar içinde büyük oranda (yüzde 36) Woloflar yer alır ve Wolof dili ülkede konuşulan en büyük diller arasındadır. Ayrıca Fulani, Serer, Toucouleur, Diola ve Mandingolardan oluşan etnik grupların da olduğu Senegal'de, nüfusun büyük çoğunluğu müslümanlardan oluşur (Joyce, 2004, p. 821-822). Bu bilgidен yola çıkarak Senegalli yönetmenlerden Sembene ve Mambety'nin filmlerinin

daha çok Wolof ve Diola dillerinde yapıldığı eklenebilir. Neticede bu dillerin haricinde filmlerdeki diyaloglar ve metinlerin çoğunluğunun Fransızca olduğu gözlenebilir.

Afrika kıtasında (Kuzey Afrika’da) ilk Afrikalı film yönetmeni Tunuslu Albert Samama Chikly’dir. 1914’te belgesel film yapan Samama, 1922’de 35 mm olarak *Zohra* (1922) adlı kısa filmi çeker. Chikly ayrıca 1910’lu yıllarda Fransız Ordusu film servisinde işe alınan birçok kameramandan biridir (Armes, 2008: 3). Bu filmin yapıldığı 1920’li yıllar, Kuzey Afrika’da (özellikle Mısır’da) film yapımının gelişmeye başladığı bir döneme rastlar. Bu dönemle alakalı Paulin Vieyra, *Kartacalı Kız Ghezal* (1924) adlı filmi, Afrika filminin doğuşu olarak kaleme alır (Poussaint, 1971: 51). Akademisyenler ve eleştirmenlere göre Kuzey Afrika’da yapılan filmler, Arap Sineması adı altında değerlendirilmelidir. Nochimpson’a göre Sahra çölünün güneyinde yapılan filmler ise bundan farklıdır ve Sahra-altı sineması olarak kabul edilir (2012: 358). Bu yıllarda ayrıca dünya genelinde Üçüncü Sinema teorisi de güçlenir, bu teorinin ortaya çıkmasında Julio Garcia Espinosa, Glauber Rocha, Fernando Birri, Fernando Solanas ve Octavio Getino’nun görüşleri ağırlık kazanmaktadır. Latin Amerika uluslarının birçoğu askerî diktatörlüğün baskısı altında kalması ve devrimci film yapımı engellenmesi Üçüncü Sinemayı doğrudan ilgilendiren gelişmelerdir. Jean-Luc Godard ve Chris Marker gibi Avrupalı yönetmenlerin katkılarıyla Afrika’da, Hindistan’da ve Orta Doğu’da gelişmeye ve büyümeye devam eden bir sinemadır (Simpson and Pearson, 2005, p.634). Afrika’daki yönetmenler arasında Senegal’den Ousmane Sembene, Etiyopya’dan Haile Gerima ve Cezayir’den İtalyan Gillo Pontecorvo gibi yönetmenler de Sahra-altı Afrika’da öne çıkan isimler arasındadır.

Şekil 1. Afrika Kıtası, Batı Afrika ve Senegal

(Kaynak: anikaelizabeth.files.wordpress.com ve www.nationsonline.org)

Yukarıdaki şekilin sol tarafında Senegal'in kıtadaki konumunu gösteren harita,^{VII} sağ tarafta ise 16 ülkenin bulunduğu Batı Afrika yer almaktadır.^{VIII} Sahra-altı Frankofon Afrika ülkelerinden gelen filmlerin büyük bir kısmı Batı Afrika'da üretilir. Bunun delili, yerli film yapımcılarının anlatımsal yetenekleri, alternatif bir çeşitlilik üretmeleri, kıtanın ve sinemasal arenadaki kıta halkının imgelerini yıkmalarıdır. Thackway'e göre (2003: 1), özgün yönetmenler, evrensel film teknikleri ve film stilleri geliştirdikleri kadar Afrika'ya özgü anlatı ve sanatsal gelenekler konusunda heyecan verici yeni sinemasal kodlar da geliştirmektedir. 1950'li yıllarda Senegal'de ilk filmlerin ortaya çıkarıldığı görülür.

Şekil 2. Senegal Haritası
(Kaynak: M. Diouf & M. Leichtman, 2009, Palgrave Macmillan)

Paulin Soumanou Vieyra'nın *Africa on Seine* (1955) adlı kısa filmi, Afrika sinemasındaki ilk filmlerdendir. *Borom Sarret*'ten (1963) daha önce yapılmış olsa da *Africa on Seine*'deki olay örgüsü ve mekânların Afrika'nın dışına, Fransa'ya, taşırılması nedeniyle özgünlüğünü yitirdiği ve yerele ait olmadığı öne sürülmüştür. Ousmane Sembene ise bu süreçte ilk kurmaca kısa film çalışması *Borom Sarret* (Arabacı, 1963) ile eleştirmenler

^{VII} <https://anikaelizabeth.files.wordpress.com/2010/02/senegal.gif>, 09.09.2015

^{VIII} <http://www.nationsonline.org/oneworld/map/west-africa-map.htm>, 09.09.2015

Batı Afrika'nın siyasi haritasını gösteren bu haritada yer alan 16 ülke şunlardır: Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Liberya, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Sao Tome ve Principe Togo.

tarafından olumlu notlar alır ve bu film Afrika sinemasına özgü bir yapım olarak değerlendirilir. Filmdeki olaylar zinciri ve mekânlar Dakar'ın banliyölerinde geçer. Bazı görüşlere göre Vieyra'nın Senegal asıllı bir yönetmen değil de, Beninli bir sinemacı olduğundan söz edilir. Bu da bize Afrika içinde ülke sinemalarını, Afrika kökenli olup kıta dışında/diasporada yaşayan sinemacıların nereye konumlandırılacağı sorunsalını hatırlatır.

Şekil 3. Frankofon, Anglofon ve Lusofon Afrika
(Kaynak: www.hudin.com)

Yukarıdaki şeklin üstünde en sol¹⁴ koyu mavi renkli alanlar ile çoğunlukla Fransızcanın konuşulduğu bölgeleri, açık mavi alanlar ise Fransızcanın konuşulduğu ülkeleri (Frankofon) gösterir. Şeklin üstünde sağda^{IX} yer alan koyu yeşil renkli alanlar İngilizce konuşulan (Anglofon) Afrika ülkelerini temsil eder. Diğer yandan alttaki haritada gösterilen kırmızı alanlar Portekizce'nin konuşulduğu bölgeleri (Lusofon) gösterir. İngilizce karşılığı Sub-Saharan olan Sahra-altı/Sahraaltı ifadesinin yazılışı, tıpkı Post-kolonyalizm

^{IX} <https://www.hudin.com/blog/why-francophone-africa-is-less-dynamic-than-anglophone>, 02.09.2015,

veya Postkolonyalizm (Sömürge Sonrası ya da Sömürge-sonrası^X) teriminde olduğu gibi “tirenin kullanımına bağlı olarak” farklılıklar arz edebilmektedir. Sahra çölünün üstünde kalan bölgeler Kuzey Afrika Sinemalarını, yani Mısır ve Mağrip ülkelerinin (Cezayir, Fas ve Tunus) sinemalarını oluşturur. Afrika’nın en güney ucundaki bazı Afrika ülkelerinin sinemasında ise (Güney Afrika gibi), “uzun bir sinema geleneğinden yoksun olsa da bu bölgede Beyaz, sömürgeci yerleşimlerin sinemasının izleri” (Hayward, 2012: 553- 555) hüküm sürmüştür. Sahra Çölü’nün güneyi, sömürgecilik döneminde İngiltere, Belçika, Fransa, Portekiz ve Hollanda tarafından paylaştırılmıştı. Sömürgeleştirilen bu bölgelerde egemen devletlerin durumuna göre üç dilin hâkim olduğu Frankofon (Fransız sömürgeleri), Anglofon (İngiliz sömürgeleri) ve Lusofon’a (Portekiz sömürgeleri) işaret etmektedir (Hayward, 2012: 554).

Sömürgeciliğin, kavramları bile etkilediği kıtada, Frankofon (*Francophone*) terimi Fransızca konuşulan bölgelere verilen bir terim olarak ortaya çıkarılmıştır. Batı Afrika ve Orta Afrika’ya içine alan Madagaskar ve Cibuti’ye değin uzanan bölgelerde bu dil kullanılır. Anglofon (*Anglophone*) terimi ise İngilizce konuşulan ülkeleri gösterir. Örnek olarak Batı Afrika ülkelerinden Gambiya, Sierra Leone, Liberya ve Gana’yı sayabiliriz. En çok Nijerya’da konuşulan bu dil, Kamerun’un bir bölümünde de kullanılmaktadır. Lusofon yani Portekiz dilinin (*Lusophone*) Afrika diasporasında konuşulduğu ülkelere Gine-Bissau, Mozambik ve Angola örnek gösterilebilir. Thackway (2003: 2), bu tür kavramsallaştırmaların mirasının sömürgeci güçlerin dayatmalarında saklı olduğunu açıklar.

Sömürgecilik ve asimilasyon politikalarına yoğun biçimde maruz kalan Afrika’da ve Batı Afrika ülkesi Senegal’de, sinemanın ortaya çıkması sancılı bir süreci, baskı altında yeni bir sanatın doğuşunu anlatır. Sürecin sorunlu yanını “Senegal’de yürütülen asimilasyon ve sindirme politikalarının diğer Afrika ülkelerinden daha fazla olmasına bağlayan” Armes (Armes, 2011: 503), Afrikalıların, Fransızların eğitimlerinden geçerek vatandaşlığın tüm haklarına böylelikle sahip olacaklarını, yaşamını bu yönde idame ettireceklerini kaydeder. Roy Armes, bu eğitim ve zihinsel inşa sürecinde Lyautey gibi sömürgecilerin “tarihin kahramanları” söylemiyle anıldığını, bunların Afrikalı muhaliflerinin ise uyumsuz ve yanlış yönlendirilmiş isyancılar olarak ön plana çıkarıldığını altını çizmektedir (2011: 503). Bu

^X Postkolonyal terimini “sömürge-sonrası” olarak Türkçeye kazandırmak, bu terimi tam olarak karşılayamamaktadır. Terim böylece “bir mevki ya da toplumsal düzenden ziyade, ezilen ya da muhalif konumlardaki halk gruplarına ya da bunların içinde yer alan bireylere gönderme yapar” (Loomba, 2000: 35-40)

tip bir politikanın amacı “Fransa’da üniversite eğitimi alabilecek bir elit kesim yaratmak” idi. Böylece yurtdışında (Fransa’da) alınacak eğitimin ardından sömürcülere dönülmesi ve yönetimin dizginleri elde tutulması (2011: 504) gizil amaçtı ve bu amaç, ünlü bir sömürgeci askerin “bizim çıkarlarımızı, idareci sınıfın çıkarlarıyla birleştirmeliyiz” sözü ile anlaşılır kılınmaktadır. Sömürgeci askerin bu sözünün devamında bağımsızlık antlaşmasını imzalayan itibar sahipleri (*notability*), sömürgecilerle işbirliğini yürüten hükümet yöneticilerini, sömürgeciler eliyle iş başına getirilenleri (Alsan, 2012, s. 198) anlatmakta ve sömürgeci güçlerin planlı yürüttüğü teşebbüslerin yerli sömürgeciler eliyle nasıl kontrol altına aldığını göstermektedir.

Senegal Sineması onar yıllık bölümle halinde değerlendirildiğinde, 1950-1960 arasındaki dönemde Vieyra’nın çalışmaları ağırlık kazanır.^{XI} Bu dönemde *L’Afrique à Moscou* (1957) gibi ilk kurmaca kısa filmlerin ana hatları Afrika ülkelerinin bağımsızlık mücadelelerine dayanmaktadır. 1960’ta Senegal bağımsızlığını elde etse de, sinema alanında bağımsız bir film dilinin oluşması ve Afrikalıların kendi filmlerini üretmeleri zaman almıştır. 1955-1960 arasındaki bu dönem, Senegal sineması için “erken dönemi” anlatmaktadır. Ousmane Sembene bu dönemde, Siyah Afrika sinemasının (*Black African Cinema*) ilk filmi *Borom Sarret*’i (Arabacı, 1963) yapmıştır. Senegalli sinemacıların verimli çalışmalarına Sembene’nin 1970’e kadar yaptığı altı film damgasını vurmuştur. Bu dönemde Sahra-altında üretilen *La noire de...* (1966), Sahra-altı Afrika Sinemasındaki ilk uzun metrajlı filmidir. Djibril Diop Mambety’nin ilk kısa belgesel çalışması *Contras’city* (1968) de bu döneme rastlamaktadır.

1970-1980 arasındaki dönemde Vieyra ve Sembene, dörder film üretmiştir. Bu yönetmenlerle birlikte bir diğer önemli isim Djibril Diop Mambety’dir. *Badou Boy* (1970) ve *Touki Bouki* (1973) gibi iki önemli filme imzasını atan Mambety’de, sömürgecilik temasının üçlü bir kombinasyonunu görmem mümkündür. Bu kombinasyon sömürgecilik öncesini, sömürge-sonrası (post-kolonyalizm), yeni-sömürgecilik (neo-kolonyalizm) dönemleri arasında değişen Afrika’yı resmetmektedir. Sembene ve Mambety’nin bu dönemki filmleri, sömürgeci güç odaklarına yönelik kimi zaman alaycı, kimi zaman hicivsel öğeler içermektedir. Yönetmenlerin filmlerinde göstergeler, zıtlıklar ve çatışmalar yoluyla ironik bir dille anlam kazanır. Bu dönemde daha çok etnografik filmler üreten ve Jean

^{XI} Vieyra’nın 1954-1969 yılları arasında 23 film yapmıştır. www.africanfilmny.org/2014/paulin-soumanou-vieyra, 12.09.2015

Rouch'un çalışmalarında görev alan Safi Faye ve onun *Kaddu Beykat (Letter from My Village, 1975)* filmi göze çarpmaktadır. Bu film, sömürgeci tarım uygulamalarını ve köylülerin daha fazla yoksulluk çekmelerinin bir eleştirisini sunar. Sembene'nin romanından uyarlanan *Xala (The Impotence, 1974)* filmi de, Faye'nin filmine benzer bir temaya odaklanarak sömürgecilik, bağımsızlık ve Afrika bürokrasisi üçgeninde dolaşarak toplumsal, siyasal ve ekonomik pek çok sorunu eğilmektedir. 1980'lerden itibaren 2000'li yıllara uzanan dönemde, ticari içerikli filmler yerine sosyal ve siyasal içerikli filmler, gelenek ile modernite arasındaki çatışmalar, ataerkil yapı ve kadınların sosyal hayattaki yeri, ulus devletlerin inşasıyla birlikte komşu ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları konu edinen yapımlar sürdürülmektedir. Afrika toplumların maruz kaldığı neo-kolonyal durumları gözeten Afrikalı yönetmenler, en başta Sembene, Afrika'nın tarihine vurgu yaparak Avrupa'nın ve İslâm'ın otoritesine karşı bir direnişe göndermeler yapmaktadırlar. Bu nedenle filmlerde Afrika'nın dokusu niteliğindeki sözlü kaynaklara, yani "griotlara", daha fazla yer ayrılmaktadır. Sahra-altındaki filmlerde bazen İtalyan Yeni-Gerçekçilik, Brezilya'daki Cinema Novo, bazen de Fransız Yeni Dalga ve Brechtien Estetik'ten etkilendiği görülmektedir.

Afrika'da üretilen filmler Frankofon Afrika Sineması olarak nitelendirilse de, yönetmenlerin filmlerindeki dil, kendi bölgelerinde konuşulan dillerden (Volof, Serer gibi) oluşmaktadır (Thackway, 2003: 2). Ancak dil olarak Fransızca ya da içerisinde Fransızca diyalogların geçtiği filmler de mevcuttur. Frankofon Afrikalı yönetmenlerden Ousmane Sembene'nin *Xala (Senegal, 1974)*, Gaston Kabore'nin *Wend Kuuni (Burkina Faso, 1982)* ve Jean-Pierre Bekolo'nun *Aristotle's Plot (Kamerun, 1997)* filmleri çok sayıdaki önemli filmlerden bazılarıdır. Bu bağlamda, Fransız sömürgelerinde üretilen filmlerin İngiliz, Belçika, Portekiz sömürgelerine oranla daha olumlu bir farklılığa sahip olduğunu belirten Diawara (Aktaran: Hepkon, 2007: 175), Afrika filmlerinin yüzde sekseninin Frankofon Afrika'da üretildiğini ekler. Afrika'daki bütün sinemalar bir tür devlet desteği görmekte fakat Hayward'ın değindiği üzere (2012: 557- 558) bizzat Fransa'dan görülen doğrudan veya dolaylı destekler, onların uluslararası alanda tanınmasında önemli bir etkidir. Nitekim Balogun, Cisse, Faye, Hondo, Mambety gibi birçok sinemacı, Fransız film okullarında okuma fırsatı elde ettiği gibi, Vieyra ve Sembene de, hem Avrupa'da hem de Sovyet Rusya'da eğitim görmüşlerdi.

Africa on Seine ve *Borom Sarret* filmlerinin yapımı öncesinde Fransız Bakanı Pierre

Laval'ın bazı önlemleri dikkat çeker. Laval, 'kolonilere' karşı sorumlulukları olduğunu söyleyerek, senaryodaki düşüncelerin yıkıcı etkisi, bunun filmde tehlikeli bir potansiyeli olup olmadığını incelemiştir. Hiçbir Afrikalı film yapımcısına, Afrika'daki herhangi bir Fransız kolonisinin izni olmadan, yetkili makamların (vali vekilinin) önceden detaylı incelemesinden geçmeksizin film yapmasına izin verilmedi. Bu şaşırtıcı bir gerçektir ki Vieyra, filmini sadece ülkesindeki imkânsızlıklardan dolayı Paris'te kaydetmek durumunda kalmıştır (Harding, 2003: 79- 80). Vieyra'nın "Afrika hakkında bir film yapma teklifi" reddedilince, Afrika Sinema Grubu ile ortaklık yaparak Paris'te yaşayan Afrikalıları anlatan bir film ortaya çıkarır. Bu grup, 1950'li yıllarda Fransa'da sinema üzerine çalışan Afrikalı bir gruptur. Sinemanın yarım yüzyıllık serüveni göz önüne alınırsa tek bir Afrika filminden, ana teması Afrikalılar olan bir yapımdan söz edilmesi mümkün gözükmemektedir (Benagr, 2012, p. 45). Afrikalı yönetmenlerin Doğu Berlin ve Moskova'daki film okullarına girmeleri, sonraki süreçte Batı Afrika ülkelerinde Fransızca konuşulan bölgelerde (Frankofon Afrika ülkelerinde) sinemanın gelişimini hızlandırmıştı (Ukadike, 1994: 68). Söz konusu eğitimi alan Senegalli üç yönetmene (Vieyra, Sembene ve Mambety) yer veren bu çalışmada, öncelikle yönetmenlerin kısa bir biyografisi verilmiş, sinema serüvenleri ve önemli filmlerinden söz edilmiştir.

2.4. Senegalli İlk Yönetmenler

1950'li ve 60'lı yıllar Senegalli yönetmenlerin sinema çalışmalarına başladığı yıllardır ve bu yıllarda Batı Afrika'da ve özellikle Senegal'de öne çıkan yönetmenler vardır. Bunlar içerisinde Malili, Moritanya, Burkina Fasolu yönetmenlerin de Afrika sinemasına önemli katkıları olmuştur. İlk dönem yönetmenler tıpkı Türk sinemasının 1960'lı yıllarındakine benzer olarak bir hareket, akım ve sinemasal dilin kurumsallaşması adına çaba göstermişlerdir. Bu başlık altında Senegalli dört yönetmene yer verilerek bu yönetmenlerin sinemaya çalışmalarını, filmlerinde öne çıkan temalara değinilmiştir. Bunun yanında yakın dönemdeki Senegalli genç yönetmenlerin çalışmalarına da yer ayrılmıştır.

2.4.1. Paulin Soumanou Vieyra

Batı Afrika ülkelerinden Benin'in başkenti Porto-Novo'da doğan fakat Senegal'de büyüyen Vieyra, Paris'teki sinema salonlarında, her yerde olduğu gibi, Charlie Chaplin'in

komedileri ve Batı türü filmlerle tanışmıştı. Sembene gibi o da, Paris'teki sinema okullarında eğitim görmüş, 1950'li yılların başında ilgisi, biyolojiden film çalışmalarına yönelmekle başlamıştı. Üyesi olduğu *İleri Sinematografik Çalışmalar Enstitüsü* (L'Institut des hautes études cinématographiques) Marcel L'Herbier tarafından 1943'te Paris'te kurulmuş ve devletin yönlendirdiği belli başlı kuruluşlar arasındaydı (Reynolds, 2015: 4).

1950'li yıllar boyunca Fransız yönetmenlerin kolonyal düşünce tarzlarına karşı mücadele edenler arasında, Paris film okulu IDHEC'ten 1955'te mezun olan sinema tarihçisi ve belgeselci Vieyra öne çıkmaktadır (Armes, 2006: 61). Vieyra ile beraber Sembene, Mambety gibi birçok isim, bu sinemasal mücadelenin içinde yer alan yönetmenlerdir. Vieyra ve bir grup genç Afrikalı, Paris'e gitmelerine rağmen asıl amaçları Senegal'de film yapmanın kavgasını vermektir. 1950'li yıllar incelendiğinde, sömürgeleştirilen coğrafyalarda ticari maksatlı küçük film projeleri yanında, Ouagadougou'da olduğu gibi düzenli olarak fotoğrafçılık, reklam ve belgesel film yönetimiyle ilgili (Şaul, 2010: 134) çalışmalar da yapılmaktaydı. 1958'de Senegal ve Dahomey'den (Benin) gelen küçük çaptaki film-yapımcıları birliğinin lideri olan Vieyra, Frankofon Afrika ülkelerine karşı (bu ülkeler Fransa'ya bağlıydı) Afrika film endüstrisinin geleceği için planlar ortaya koyan etkili bir isimdi. Vieyra'nın başlattığı tartışma, Frankofon ülkelere bir çağrı yapmaktaydı. Bu çağrıda Vieyra, yönetim merkezi Dakar'da bulunan uluslararası bir film merkezinin kurulması gerektiğini öne sürmekteydi. Uzun metrajlı film eğitimi ve öğretimi hizmeti veren bu merkez, başlangıçta ya birbirinden ayrı hükümetlerin ya da Frankofon ülkelerin merkezî yönetimi tarafından, bazen de her ikisi tarafından (Martin, 1995: 96) finanse edilmekteydi.

İlk Frankofon Afrika filmi olarak kabul gören yirmi bir dakikalık kısa filmin yönetmeni Vieyra, bu çalışmasıyla Sahra-altı Afrika sinemasında içinde çok önemli bir yere sahiptir. *Afrique sur Seine* (1955) adlı filmi Mamadou Sarr, Jacques Melokano ile yapan Vieyra'nın, bu filminden önce "*C'était il y a quatre ans*" (1954) adlı kısa bir filmi daha olduğu anlaşılmaktadır. Vieyra Paris'te, ilk kısa filmini çekmeye karar verdiğinde yetkili makamlardan izin almak için birtakım sorunlarla karşılaşır. *Afrique sur Seine* Paris'teki Afrikalı öğrencilerin hayatını, toplantılarını ve kendi yurtlarından uzakta olmalarını ele alan nostaljik bir filmidir. Seine Nehri, Latin Amerika ve Afrika arasındaki üçgende dolaşan bu film, *Musée de l'Hommes Committée of Ethnographic Film*'den alınan fonla, Paris'te yaşayan Afrikalı işçilerin yaşadığı kültürel yabancılaşmayı gündeme taşır. Bu bağlamda Vieyra'nın filmi, popüler filmlerde anlatılagelen, içine girilmesi imkânsız ormanlardaki

egzotik Öteki Afrikalıların, basmakalıpsal tasvirlerine ters düşen bir temayı (Reynolds, 2015: 4) ele alır.

Senegal’de sinema konusunu dolaylı olarak ele alan pek çok eser vardır fakat Afrika Sinemasının batılı eleştirmenlerin tasdiklemesiyle belirlenemeyeceğini (Blandine ve Petty, 2014: 315) söyleyen Vieyra, Senegal’de sinema temasını doğrudan incelemiş ve 1983’te kitabı *Le Cinéma au Senegal*’i (Cinema in Senegal) sinema literatürüne katmıştır. Bu eserin yanında Frederic P. Miller, Agnès F. Vandomel ve John MacBrewster tarafından Senegal Sinemasını anlatan esere de yer vermek gerekir (Cinema of Senegal: Senegalese Film Directors, Senegalese Films). Afrika sineması ile ilgili kavramsallaştırmaların ilki Vieyra tarafından getirilmiştir. Onun tanımlamasındaki Afrika sineması, vatandaşlıkla bağlantılıdır. Vieyra’nın söylemi oldukça basit biçimde bir mücadeleye dönüşse de, bir filmin “Afrikalı” olması için Afrikalı bir yönetmen tarafından yönetilmesi (Tcheuyap, 2011, p. 11) gerektiğini düşünmektedir:

Bir filmin Afrikalı olması için bir Afrikalı tarafından yönetilmesi yeterli midir? Kesinlikle, çünkü film kendini, Afrika medeniyeti ile olan ilişkisiyle fark ettirir. Böylece Afrikalı olarak adlandırılabilir. Bunun anlamı, Avrupa hakkındaki filmin bir Afrikalı eliyle yönetildikçe, Afrikalı Siyah bir düşünce tarzı açığa çıkarılır.

Ralph-Bowman ise Vieyra’nın Afrika’ya ve sinemaya ait görüşlerine şu paragrafla (Ekwuazi, 1991, p. 105) yer vermektedir:

Geniş ekran... Avrupalı hassasiyeti yansıtmalı, dünyayı kucaklamalı, bakışlarıyla yeryüzüne yapışmalı, bulut ve soğukla etrafını çevirmeli. Afrikalı perspektifi doğal olarak yukarıya doğrudur. Bu gökyüzüne yükselen ağaçlar gibi, zürafa gibidir. Afrika gökyüzünün doruğuna süzülür. Güneş, insanın gözünü yukarıya doğru çeker; geleneksel heykeltıraşlık ve sanat, bu bakış açısının altını çizer. Bu yüzden Vieyra, filmi yatay düzlemde dikey düzleme yerleştirmek ister.

Afrika sinemasında daha çok etnografik filmleriyle öne çıkan yönetmen Paulin Vieyra, gündelik hayatın gerçekliğini olduğu gibi aktarmayı hedefleyen yapımlara imza atmıştır. Onun filmlerini içeren etnografik belgeseller, kurmaca dünyanın dışında kalan bir dünyayı anlattığı gibi kolonyal, emperyal ilişkilerin Afrika ve Afrikalılar imgelemine, Batılı bakışın ideolojik kurgularına karşı bir tutum geliştirmiştir. Sembene gibi Vieyra da filmlerin izleyiciler üzerinde büyük etkileri olacağını düşünmüştür. Afrika sineması tanımlamasının yapıldığı 1970’li yıllarda, Cezayir, Senegal, Nijerya, Fas, Gine gibi ülkelerin, kendi ulusal

sinemalarının yakında kurabileceğinden söz eder. Bu anlamda bir Afrika Sinemasından öte Afrika Sinemalarından söz etmektedir. Ona göre her ülke kendi sinema geleneğini oluştursa da asıl önemli husus, filmlerin orijininin Afrika'dan çıkmasıdır. “Batılıların oluşturduğu siyah dünya imajının, onların çocuklarına kadar aktarıldığına” (Gabara, 2010, p. 323) dikkat çeken Vieyra, Afrika sinemasının gerçek Afrika'yı yeniden kurması gerektiğini çünkü Afrikalının böyle bir sorumluluğu olduğunu ve yeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu kaydeder.

Vieyra'nın filmleri şu şekilde dizilebilir:

- C'était il y a quatre ans (1954), L'Afrique à Moscou (1957), Le Niger aujourd'hui (1958), Présence Africaine" à Rome (1959), Indépendance du Cameroun, Togo, Congo, Madagascar (1960), Une nation est née (1961), Écrit du Caire (1964), Écrit de Dakar (1974) ve L'habitat rural au Sénégal (1976) olarak sıralanabilir.

2.4.2. Djibril Diop Mambety

Dakar'daki sinema kulübünde Vieyra gibi yönetmenlerden uygulamalı dersler alan Mambety, avangard çalışması *Touki-Bouki* (Bir Çakalın Yolculuğu, 1973) ile başlayarak sinema filmleri yapmaya başlamıştır. Tıpkı Sembene'nin *Mandabi* (1968) filmindeki Brechtien estetiği *Hyenas*'ta (1992) da görmek mümkündür. Batı Afrika'nın auteur yönetmenleri arasında yer alan Mambety (Şaul, 2010; Ukadike; 2002), *Touki-Bouki* filminin açılış sekansında, Fransa ve Afrika arasındaki ilişkiyi anlatmak için bir dizi karmaşık görüntü kullanmıştır (Murphy, 2000b, p. 243). Bir yönetmen olmasının yanında oyuncu, besteci, şair ve hatip olan (Ukadike, 2002, p. xxi) Mambety, Afrika sineması tarihinde ayrıksı (2002: 121) bir yerde durmaktadır.

Mezun olduktan sonra Dakar'da, Daniel Sorano Ulusal Tiyatrosu'nda sahne oyuncusu olarak çalışır fakat kısa bir süre sonra (disiplinsiz olduğu ileri sürüldüğünden) Sorano'dan atılmıştır. Bu olay onun, sinema ile olan bağlantısını koparmamış, aksine onu sinema çalışmaları içinde olmaya sevk etmiştir. Film çekmek için harekete geçen, 24 yaşında yönetmenliğe başlayan Mambety ilk kısa filmi *Contras' City* (A City of Contrasts, 1968) ile yapmıştır (Ukadike, 2002: 121). Mambety'nin sonraki filmi *Badou Boy* (1970) muhalif bir duruşla otoriteyi sorgulayan ve çağdaş Senegal toplumunu inceleyen bir çalışmadır. 1970'te Kartaca Film Festivali'nde ödül kazanan *Badou Boy* (Ukadike, 2002: 121-122) bazı eleştirilere maruz kalmıştır.

Mambety'nin başyapıtı *Touki-Bouki* (The Journey of the Hyena, 1973), anlatımın gücü ve çok-yönlü teknik yapısıyla dikkat çeker. Bu film, Mambety'nin diğer filmlerindeki stiliyle (montaj ve anlatıyla) bir uyum halindedir. Geleneğe uymayan, ona meydan okuyan, politik ve cinsel imgelerle dolu alışılmadık bir kolaj kullanarak, ayartıcı hikâyesindeki müziği ve rengiyle izleyicinin karşısına çıkan Mambety, *Touki-Bouki* filmiyle sanat sinemasındaki filmleri andıran hicvedici bir dil kullanır. Moskova Film Festivali'nde jüri özel ödülü ve Cannes'da Uluslararası Eleştirmenler Ödülü kazanan film, Afrika sinema tarihinde avangard stiliyle ayrı bir öneme sahiptir. Dünya genelindeki film uzmanlarınca bir klasik olarak kabul edilen filmin merkezinde “varlık, gençlik ve yanılğı” temaları yatmaktadır. Mory ve Anta, Senegalli sosyetik genç bir çifttir ve –ailelerinden, evlerinden ve onların geleceğinden– Avrupa hayaline kaçmışlardır. Hikâye, bu acemi çiftlerin etrafında döner ve Paris'te tekneye binmeye yeterli paraları olmayınca, bilet almak için yasadışı yollara başvururlar (Ukadike, 2002: 122). Bu filmin başarısına rağmen Mambety, ikinci filmi *Hyènes*'e (1992) kadar geçen yaklaşık yirmi yıllık süreçte, *Parlons grand-mère* (Let's talk, Grandmother, 1989) adlı kısa filmi haricinde, herhangi bir film çekememiştir. Bu süreçte Mambety, 1989'da Burkina Fasolu yönetmen Idrissa Ouedraogo'nun *Yaaba* filmine yardımcı olmuştur.

Mambety'nin bir sonraki filmi *Hyènes* (1992), Friedrich Dürrenmatt'ın *The Visit* (1956) adlı oyununun bir uyarlamasıdır ve film, “güç ve cinnet üçlemesi” (*triology*) üzerine kuruludur. Ana tema bir kez daha insanın açgözlülüğü üzerinedir. Mambety'nin kendi gözlemlediği hikâye, Afrika'daki neo-kolonyal ilişkilerin bağımsızlık umutları vermek için Batılı materyalizmin yanlış vaatleri tarafından nasıl aldatıldığını ve Afrikalıların, materyalizm ile nasıl yozlaştırıldığını gösterir. *Hyènes* filminin öneminden yola çıkılarak Mambety'nin, Afrika'nın en büyük auteur yönetmenlerinden biri olduğunu öne sürülmektedir (Ukadike, 2002: 122- 123). Akciğer kanserine yakalanan ve Paris'teki bir hastanede hayatını kaybeden Mambety, genç yaşta çocukların kendisine yönelttiği “Nasıl bir film yapmak istersin sorusuna, özgürlüğün bir filmi yapmak” şeklinde cevaplamıştır (Ukadike, 2002: 124). Mambety de postkolonyal dönemde özgür ve bağımsız olmaya dair inancını sinemaya uyarlamayı elzem bir durum olarak görür.

Mambety'nin filmlerinde dikkat çeken avangard stili, Avrupa sanat sinemasındaki Godard filmlerini çağırıştırır. *Touki-Bouki*'nin ilk sahnelerinde hayvan figürlerini öne çıkararak anlatıda yarılmalara, belirsizliklere başvuran Mambety, Senegal'in varoluşlarını

ve insanların yaşadıkları yer ilişkisinden hareketle mekân ve insan arasında bir bağ dokumaktadır. Filmlerinde kamera hareketleri, anlatı yapısı Sembene ve Vieyra'nın stilinden ayrı bir yerde durmaktadır. Sosyal hayatta zıtlıkları metaforik öğelerle anlatan Mambety, yokluk ya da geri kalmışlık sorunsalına modernist bir açıdan yaklaşmaktadır. Bunun yanında Sembene gibi kendisi de, diasporayı/sürgünü konu edinmektedir. Mambety'nin filmlerindeki önemli bir ayrıntı da, karakterlerin söylemlerinin, öfke ve endişelerinin nesnelere atfedilmesidir. Dolayısıyla anlatı yapısı sabit bir döngüde değil, dinamik ve kırılğan bir yapıda ilerler, zamansal sıçramalara başvurularak farklı zamanlarda, farklı yerlerde meydana gelen olaylar Eisenstein'nın montaj kavramı ile ilgili düşüncelerini hatırlatır. Mambety, zamansal ve mekânsal birlikteliği kırarak farklı anlam kalıplarını kullanarak, Godard'ın karşı-sinemada sözünü ettiği “yedi büyük günaha” başvururcasına geçişli anlatıya karşı geçişsiz anlatıyı uygular. Anlatıda boşluklar yaratan Mambety böylece, seyircinin karakterle özdeşleşmesini değil filme yabancılaşmasını sağlar. Benzetmeler ve alegorik temsillerin öne çıktığı filmlerinde (*Touki-Bouki*), zaman ve mekân ilişkisini deforme etmekte, iç-içe geçen zaman-mekân kullanımıyla sanat sinemasındaki kapalı anlatıyı, belirsizliği ve kahramanların duygusal yolculuğunu öne çıkarmakta, öz-düşünümsellikten faydalanarak filmlerinde kendinden örnekler sunmaktadır. Sanat sinemasının belli başlı formlarını kullanan avangard bir yönetmen olan Mambety, karakterlerin konuşmalarını iç seslere de (Griot'tan) yer vermektedir. Bir yönüyle Afrika kültürünü ve Avrupa Sanat Sinemasını bir potada eriterek “yeni bir film dili” oluşturmaya çalıştığı da ileri sürülebilir. Sembene gibi Mambety de, Senegal kültüründe öne çıkan motiflere (maskelere, marabutlara) yer verir. Batılıların aşağılayıcı tavırlarını, kültürel zenginliğin hiçe sayılmasını, alegorik bir anlatımla destekler.

Mambety'nin filmografisine bakıldığında Ukadike (2002: 131) şu filmleri sıralamaktadır:

- *Contrast City (A City of Contrasts, 1968)*
- *Badou Boy (1970)*
- *Touki Bouki (The Hyena's Journey, 1973)*
- *Parlons Grand-mère (Let's Talk Grandmother, 1989)*
- *Hyènes (Hyenas, 1992)*
- *Le Franc (1994)*
- *La Petite Vendeuse de Soleil (The Little Girl Who Sold The Sun, 1999)*

2.4.3. Safi Faye

Dakar doğumlu, Serer kökenli bağımsız sinemacı Safi Faye, ilk eğitimini Senegal’de alır ve daha sonra yurtdışında eğitim görür (Faster, 1997: 148). Faye, birçok etnografik belgeselinde Serer halkını ayrı bir yer vermiştir. Serer insanları Senegal’de nüfusun yaklaşık yüzde 15’ini oluşturur. Ousmane Sembene, Djibril Mambety gibi çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Safi Faye, Frankofon Batı Afrika’daki ilk kadın yönetmen olarak kabul edilir. Yönetmenlik kariyeri yanında etnolog mesleğini de icra eden Safi Faye, Sahra-altı Afrika’da ilk defa kadın bir yönetmen tarafından çekilen uzun metrajlı filmi *Kaddu Beykat* (Köyümden Mektup, 1975) ile ön plana çıkar. Paris’te etnografi ve film eğitimi alan yönetmen, *Fad Lal* (1979) filminin yönetmenliğini yapar (Ukadike, 2002: 29). *École Pratique des Hautes Études*’e (EPHE) üye olan yönetmen, burada etnoloji çalışmaları yapar ve Louis Lumière Film Okulunda bulunur. 1975’te Sorbonne’da Etnoloji çalışmalarına devam eder ve buradan diplomasını alır. Film yapımı ile eğitsel çalışmaları birleştiren Faye, 1979’da Paris Diderot Üniversitesi (Paris 7) Etnoloji dalından doktora derecesi elde eder. Kendisiyle yapılan röportajda vurguladığı gibi halkını, yani Serer köylülerini, araştırarak ortaya çıkardığı bulgular, yönetmenin 1979 yılındaki iki filmi *Fad’Jal* (Come and Work) ile *Goob na nu ’nun* (The Harvest is in) temasını da oluşturur (Ukadike, 2002: 29).

Faye’nin sinematografik dünyaya kabul edilmesi 1970’lere rastlar. Daha çok etnografik filmleriyle öne çıkan Fransız yönetmen Jean Rouch tarafından yönetilen *Petit à petit ou les lettres persanes 1968* (Little by little ya da the 1968 Persian letters) adlı filmde Faye, kendisine verilen küçük bir rolle başlar. *La Passante* (The Passerby, 1972) adlı ilk kısa filminden itibaren Afrika’nın kültürel, ekonomik ve politik tecrübeleri hakkında 10 belgesel filmin yapıldığının farkına varan Faye, üç uzun metraj filmi Afrika sinemalarına kazandırmıştır. Bu filmlerden *Kaddu Beykat* (Letter From The Village, 1975) Cannes Film Festivalinde gösterildi ve Georges Sadoul Ödülü ile Berlin Festivali uluslararası eleştirilenler ödülüne layık görüldü. Bu film aynı zamanda Beşinci Pan-Afrikan Film Festivali ile Burkina Faso’da Ouagadougou Televizyonunda da özel ödüle layık görüldü. *Fad’Jal* (1979) ve *Mossane* (1996) adlı filmleri Cannes Film Festivallerinden ödülle döndü. Faye’nin Cannes’a ikinci kez davet edilmesi 1997’ye rastlar (Ukadike, 2002: 29).

1960’lı yıllarda Afrika Sinemasının gelişmesiyle Safi Faye de *La Passante* (1972)

filminde Post-Negritude ve kadın temsili eksenindeki sorunlara eğilerek haz, arzu ve erkeklik gibi söylemlerine ağırlık verir. Sinemada siyahilik ve siyahî kadın ilişkileri, 1960-1970’lerde ortaya çıkan feminist film teorisinin getirdiği yaklaşımlar üzerinden eleştiriye tabi tutulur. Afrikalı siyahî kadına yönelik öznellik içeren söylemleri “toplumsal cinsiyet, cinsellik ve ırk” bağlamında ele alan yönetmen Faye, Feminizm ve Pan-Afrikanizm’in gibi iki sınırlı metinle anlaşılmaya çalışılan bu sorunun daha etraflıca incelenmeye çalışılmasından yanadır. Bu nedenle Faye’nin ilk filmi, siyahî kadını tasvir eden tek-yönlü bakış açılarını aşan “üç uçlu baskı” ile (yani toplumsal cinsiyet, cinsellik ve ırk baskısı) dramatize edilir (Phillips, 2006, p. 194 -195). La Passante’de eleştirilen mevzu, beyaz bir Fransız adam kadar siyah bir Afrikalı adamın cinsiyetçi ümitleridir. Sözü edilen baskı unsurlarının örnekleri Sara Gomez’in *De Cierta Manera* (One Way or Another, Cuba, 1974/1977) filmi ile devrim-sonrası Küba’da, Michelle Parkerson’un *Storme: The Lady of the Jewel Box* (1987) adlı filmiyle de işlenmiştir.

Ousmane Sembene gibi Safi Faye de, Afrika sinemasında kadının önemli bir rolü olduğunu öne sürerek “Afrika sinemasında önemli kadın yönetmenler olduğunu düşünüyorum. Afrikalı kadının filmlerde oynaması çok güç... Sinemada kadının önemli bir rolü olmalı ve onun duyarlılığı ve samimiyetine yer verilmelidir...” beyanında bulunur (Ellerson, 2004, p. 189). Faye’nin her filminde kadınların sorunları ana tema değildir, bazı filmlerinde de kadının sezgilerine ve hayata dair öngörülerine de yer verir. Faye’nin sözünü ettiği Gomez ve Parkerson gibi siyahî yönetmenlerin filmlerinde, siyah kadının özneliği nosyonundan hareket edilerek “ataerkil ve heteroseksüel” döngüde düğümlenen temalara dikkat çekilir. Netice itibariyle Faye ilk filminde, egemen görüşlere ve onun ilişkilerine direnen “siyah/siyahî kadıncılık (womanist)” hareketi/ bakış açısını ortaya çıkarmayı amaçlamakta ama kadın bir yönetmen olarak tanımlanmaya karşı çıkmaktadır. Faye şöyle demektedir: (Phillips, 2006, p. 202):

“...Asla kadın bir yönetmen olduğumu söyleyemem. Diğerleri gibi ben de bir insanoğluyum. Birini asla kendimden aşağıya yerleştirmem ama teslimiyetçi bir pozisyonda olmayı da kabul etmem. Benimle bir erkek arasındaki tek fark, ailevi sorumluluklarımdır. Kızım Zeiba hakkında düşündüğümde, evet diyebilirim ki ben bir kadınıyım. Fakat işim ya da bir film projesi üzerine düşündüğümde ben... Afrikalı adam gibiyim.”

Güçlü iradesi ve sözünü sakınmayan, sıcakkanlı mizahi bir duyguya sahip bir yönetmen olarak görülen Faye, bir filmin yapısının, yönetmenin imzasını taşıması gerektiğine inanır (Ukadike, 2002, p. 29- 30). Afrika film pratiğinde emek veren diğer meslektaşlarına yönelik bir tenkitte bulunmamasına karşın, yönetmenin teknik ve ideolojik konularda diğer yönetmenlerden ayrılan farklılıkları bulunur ve üstü kapalı da olsa sözünü sakınmadan söyleyen biri olarak tanımlanır (2002, p. 30). Afrikalı kadının temsili, “annelik ve kariyer arasındaki seçimle sınırlanmamalıdır” diyen yönetmen, kendi düşüncesini “kadınlık-kadıncılık” (womanhood-womanism) formuna giydirme çabasıdadır (Phillips, 2006, p. 202). Yönetmen annelik ve yönetmenliği ya da meslek-ev ayırımına gitmeden her ikisinin de sorumluluğunu yerine getiren bir insan prototipini savunur.

1970’lerde çektiği kurmaca filmler ve etnografik belgesel filmlerde (Örneğin *Selbe: One Among Many*, 1983) Afrikalı kadınların gündelik hayatlarındaki gerçekliklerine kamerasını yönelterek güç ve yoksulluğa karşı mücadele eden Faye (Unesco, 2014, p. 102), dönemin feminist film teorisinden etkilenmiştir. Kadınların filmlerdeki edilgenliğine, öznellik içeren egemen bakışa ve kadının bir nesne olarak konumlandırılmasına karşı çıkmaktadır. İndirgemeci ve kadın rollerindeki tektipleşmiş yaklaşımı da eleştiren Faye, kadına haz penceresinden bakan egemen bakışı sorgulayan bir yönetmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Faye’nin filmografisi içerisinde yer alan bazı filmler şu şekilde dizilebilir:

- *La Passante* (The Passerby, 1972), *Revenge* (1973), *Kaddu Beykat* (Letter From My Village, 1975), *Göob Na Nu* (The Harvest Is In, 1979), *Fad’ Jal* (Come and Work, 1979), *As Women See It?* (1980), *Tesito* (1989) ve son filmi *Mossane* (1996).

2.4.4. Genç Kuşak Senegalli Yönetmenler

Buraya kadar sözü edilen Senegalli yönetmenler dışında Batı Afrika’da sinema alanında öne çıkan yönetmenler de vardır. En üretken yönetmenler arasında Ben Diogaye Beye gelir. Beye’nin filmleri arasında *The Black Prince of St. Germain* (1972), *Un Homme Des Femmes* (1983), *Moytuleen* (1996), *Un Amour d’Enfant* (2005) bulunmaktadır. Bu yönetmenin akabinde Safi Faye gibi önemli bir kadın yönetmen Khady Sylla öne çıkmaktadır. Senegalli birçok yönetmen gibi Sylla da, hem yazar ve hem de yönetmen kimliğiyle ön plandadır. 1963’te Dakar’da doğan yönetmen, Paris’te pek çok kısa hikâyeler

yazar ve böylece erken dönemde film üretmeye başlar. Yönetmen-yazar Khady Sylla, çeşitli kısa filmlerin, roman ve belgesel-kurmacaların yazarlığını yapmıştır.

1960'ların sonunda film üretimine başlayarak *Njangaan* (1975) *Toubab Bi* (1991) gibi filmlere imzasını atan Mahama Johnson Traoré, Afrikalı yönetmenlerin sinema anlayışında yer edinmiş bir noktaya temas eder. Buna göre bağımsız bir sinema için ekonomik bağımsızlığın sağlanması da önemlidir (Mermin, 1995, p. 204). Traoré'ye göre sinema, kendi sahip olduğumuz estetiği ve politikaları ifade etmede bir özgürlük alanıdır. 1983'te FESPACO'da "Sinema ve Özgürlük" teması altında, sinema üretiminde Afrika hükümetleri tarafından dayatılan rüşvet, yolsuzluk, yarı-katılım sürecini anlatan yönetmen, üretim iplerini elinde tutan gerçek bir görsel-işitsel işletme kurulmasını önemser ve tüm kontrol olanaklarının bu kurum için sağlanması gerektiğini ortaya koyar. Afrikalı bir sinema yapmak için siyasi ve mali güçlerin, film finansmanı sağlanması ve Afrika'da sinematografik yaratımın önü açılması gereklidir (Mermin, 1999, p. 205). Görüldüğü üzere Traore, Vieyra ve Sembene gibi yönetmenler gibi bağımsız, özgün bir Afrika sinemasının oluşturulmasını amaçlar ve bu nokta da yapılması gerekenlerin altını çizer. Sinematik yaratım için Güneydeki bir ülkenin, söz konusu eylemi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği sorgulayan Traore (Willemen, 1993, p. 67), Afrikalı toplumların gündelik durumlarını yansıtmak için, Afrika sinemasına finansal yardım sağlamanın kaynaklarını/olanaklarını aramak, kıtanın kendi sinematek kurumlarını oluşturma amacını gütmektedir.

Malili film eleştirmeni ve tarihçisi Manthia Diawara, *African Cinema: Politics and Culture* (1992) adlı eserinde Sahraaltı Afrika filmini çeşitli gruplarda kategorize etmektedir. İlk gruptaki filmler "sosyal gerçekçi anlatılar" temasını oluşturur ve bu filmlerde "yakın dönem sosyokültürel sorunlar" ele alınır. Traore'nin *Njangaan* (Senegal, 1974) Mweze'nin *Life Is Rosy* (Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1987) ve Sissoko'nun *Finzan*'ı (Mali, 1989) bu tematik filmlerdendir. İkinci grupta "Afrikalıların içine sirayet eden tarihsel ihtilaflar ve Avrupalı sömürge ülkelerine meydan okuma" yer alır. Bu gruptaki filmlere örnek olarak Sembene'nin *Ceddo* (1977) ve *Camp de Thiaroye* (1988); Hondo'nun *Sarraounia* (Moritanya, 1987); Kwah Ansah'ın *Heritage Afrika* (Gana, 1988) ve tarihe dayanılarak üretilen diğer filmler. Üçüncü grupta ise "kaynaklara dönüş" filmleri vardır ki, Afrika tarihi ve kültürünün Avrupalı sömürgecilerden önce dinamik bir varoluşu olduğu bu filmlerde vurgulanan asıl meseledir. Gaston Gabore'nin *Wend Kuuni* (Burkina Faso, 1982); Idrissa

Ouedraogo'nun *Tilai* (Burkina Faso, 1990) filmi ve diğer filmler, bu gruptaki filmlerin örneklerindedir (Pfaff, 2004: 3).

Afrikalı yönetmenler, sinemasal pratiklerini geliştirmek için çoğu kez kıta dışına çıkma ihtiyacı hissetmiştir. Genel itibariyle Fransa'da eğitim gören yönetmenlerin bir kısmı çalışmalarını hem kendi ülkesinde hem de Avrupa'da sürdürmüştür. Mansour Sora Wade, Fransa'da eğitim görmüş ve Paris Üniversitesi (Université Paris 8) film çalışmalarını başarıyla tamamlamış bir yönetmendir. 1977'den 1985'e kadar Senegal Kültür Bakanlığı görsel-işitsel arşivini yönetti. İlk kısa filmi *Contraste*'yi 1983'te çekti, UNICEF ve televizyon için bazı kısa filmler yapmıştır. 1994'te şarkıcı Ismael Lô'nun hayatını konu alan bir belgeseli tamamladı (*Iso Lo*). Hayatını konu edindiği kişi, daha sonra 1994'te Moussa Sene Absa tarafından yönetilen *Tableau Ferraille*'de oynamıştır. Son filmi *Les Feux de Mansare*'de bir kadının, Hıristiyan ve Müslüman iki adamla rekabetini işlemiştir (Diawara, 2010: 308).

Senegalli yönetmenlerin çok-yönlülüğü aktör, yazar, müzisyen ve yönetmen Moussa Sene Absa'da (Diawara, 304) da yakın plandadır. *La legende de ruba* adlı kendi sahne oyununu yöneten Absa, *Les enfants de dieu*'nun senaryosunu yazar ve bugünkü Martinik'in başkenti Fort-de-France'da düzenlenen Frankofon Film Festivalinde onurlandırılır. Sahneye ilk çıkışı *Le prix du mensonge* adlı kısa filmle başlayan Absa, Karta Film Festivalinde (1988) önemli bir başarı yakalar ve ilk uzun filmi *Ken Bugul*'un (1991) ardından idealist bir politikacının yükselişini ve düşüşünü anlatan *Tableau Ferraille*, FESPACO'da (1997) en iyi görüntü yönetmeni ödülüne layık görülür. Bunun yanında Senegal Televizyonu için de popüler yapımlar üretir ve bir ressam olarak başarılı eserlerini Senegal, Avrupa ve Kuzey Amerika'da sergileme imkânı bulur. 1988 ila 2009 arasında ürettiği film sayısı toplamı 17'yi bulmaktadır (Diawara, 2010: 304).

Film endüstrisine elektrikçi ve aydınlatma mühendisi olarak 1973'te giren Moussa Toure, birçok ünlü yönetmenin (François Truffaut, Bertrand Tavernier ve Ousmane Sembene) filmlerinde görev almış ve kendi kısa filmi *Baram*'ı (1987) ortaya çıkarmıştır. Uzun metraj filmi *Toubab Bi*, Senegalli iki gencin Avrupa deneyimleri üzerinedir ve katıldığı pek çok festivalden (Mannheim Film Festivali gibi) ödülle dönmüştür (Diawara, 2010: 316). Birçok uzun metraj film yapan Toure'nin son filmleri arasında *Nosaltres* (We, 2006), *Xali Beut* (Eyes wide open, 2009) yer almaktadır.

Yakın dönem Senegal sinemasında öne çıkan genç yönetmenlerden de söz edilebilir. Bu yönetmenler içinde diasporada doğan ve Avrupa’da film üreten isimler olduğu gibi Senegal’de doğup sinema eğitimi görenler de vardır. 1979 Dakar doğumlu Angèle Diabang Brener, eğitimini Dakar Medya Merkezinde tamamlamıştır. Brener, Paris’te ve Baden-Württemberg’te çeşitli film okullarında eğitim görmüştür. Diğer genç yönetmen Alassane Diago, 1985’te Senegal’in kuzeyinde doğmuş ve Brener gibi kendisi de Dakar Medya Merkezinde görsel-işitsel medya eğitimi almıştır. Dyana Gaye ise Paris’te doğmuş (1976), *Osman* (Ousmane, 2006) ve *Yıldızlı Gökyüzü Altında* (Des étoiles, 2013) başta olmak üzere birçok filmi tamamlamıştır.

Senegalli Fransız yönetmen ve senaryo yazarı Alice Diop, Fransa’da doğmuş (1979) ve görsel sosyoloji alanında yüksek lisansını bitirmiştir. Daha çok belgesel sinemaya yönelen Diop, Fémis film okulunda atölye çalışmalarına katılmış ve 2005’ten sonra birçok belgesel ortaya koymuştur. Genel itibariyle Senegalli yönetmenlerin ve komşu ülkelerdeki yönetmenlerin Avrupa’da sinema deneyimi göze çarpmaktadır. İlk sinemacılarından 2000’li yıllar sonrasına kadar uzanan süreçte Senegalli ve Afrikalı yönetmenlerin pek çoğu Fransa’da eğitim görmüştür.

2.6. Batı Afrika’da Sinema Çalışmaları

Roma’da 1959’da ikincisi düzenlenen Siyah Yazarlar Dünya Kongresinde Vieyra, Afrika film estetiği ile ekonomik gelişme arasında kaçınılmaz bir ilişki olduğunu belirtir. Ona göre ekonomik kalkınma, birçok önemli sektörde olması gereken bir durumdur ki, sinema da bu alanlardan biridir (Genova, 2013: 3). Vieyra’nın sözünü ettiği bu ilişki Afrika sinemaları kadar birçok ülke sinemasında önemli bir noktadır.

Fernando Solanas ve Octavio Getino’nun tartıştığı Üçüncü Sinema teorisi, “kültürün dekolonizasyonu”ndan etkilenerek geliştirilmiş bir sinemasal anlayış olarak görülmektedir. Kültürel dekolonizasyon etkisi sadece kolonyalizmle sınırlı kalmayan, neokolonyalizme kadar dayanan bir olgudur. Üçüncü Dünya ülkelerinin gelişmesinde ve kültürel farkındalığın artmasında Afrikalı film yapımcılarının da önemli işlevler üstlenmesi ile 1973’te Cezayir’de, 1982’de Niamey’de, 1990’da Harare ve 1991’de Ouagadougou’daki manifestolar, Afrika sineması teorisinin ilk çalışmalarını temsil eden oluşumları temsil etmektedir (Bakari ve Cham 1996; Dovey, 2009).

Afrikalı film yapımcılarının öncü nesli, başlangıçta “politik film” ve “politik film düşüncesine” yönelik bir girişimde bulunmamışlardır. Bir filmin politiği kavramını ve politik filmin toplumsal bağlamlarını yeni ve özgür bir şekilde uyarlamaya çalışarak, bir endüstri ve sanat formu olarak sinemanın yapısal yönlerini ortaya çıkarmışlardır. Bu anlamda 1960’larda Afrika’daki sinematekler, farklı bir biçim geliştirerek “Afrikalı sinema” yapabilmeyi yollarını gösterdi. Film tarihine büyük bir katkı sunan sinematekler, modern dünyada hareketli görüntülerin amacı ve doğası üzerine önemli teorik tartışmalar da başlatmıştır. Bu iddiaların aksine bazı film teorisyenleri (daha çok Frankfurt okuluna bağlı olanlar) ilk nesil Afrikalı film yapımcılarının sinema makinelerini yakından incelediğini ve özel olarak film teknolojisi ve bir filmin yeniden üretimi hakkında bilgi sahibi olduğunu, herhangi bir projenin dağıtımını ve çoğaltılması ile ilgili formların tamamını bildiklerini kaydeder. Sembene ve Hondo gibi yakın dönem film yapımcıları, Batılı film yapım pratiklerinin ve teknolojisinin, Afrika ve Afrikalıların kolonyalist temsillerini açığa çıkarmak ve emperyalist güçlerin çok-parçalı endüstriyel sinema üzerinde tahakkümünü desteklemek amacıyla çalıştığını öne sürmüşlerdir. Genellikle Marksist bir bakış açısından yola çıkan postkolonyal Batı Afrika,

1948’de Merkezi Film Birimi’nin (*Central Film Unit*) Zambiya, Zimbabwe ve Malavi’de kurulması, Gana’da ise 1945’te Altın Sahil Film Birimi (*Golden Coast Film Unit*) kurulması Doğu ve Batı Afrika’daki film üretimleri için önem arz etmiştir. Bölgedeki altı ülkede on iki film üretim birimi kurularak yerel hükümetlerin desteklediği ve yöreye özgü konuları ele alan filmlerin yapına destekler verilmiştir. Bu maksatla 1948’de Gana’nın Başkenti Akra’da Film Eğitim Okulu kurulmuş ve Batı Afrika’daki film yapımını önemli derecede etkilemiştir. Ancak kısa bir süre sonra Jamaika’ya, 1955’te ise Londra’ya taşınmıştır. Kolonilerin kaybedilmesiyle ile batılı devletler kendi film kuruluşlarını da kapatmış ya da ülkelerine taşımışlardır. Bu dönemde göze çarpan bir gelişme ise Kolonyal Film Birimi (*Colonial Film Unit*) ve Kraliyet Film Birimi (*Crown Film Unit*) kurularak İngiltere’nin Afrika dışındaki emperyal imajının desteklenmesidir (Shaka, 1994: 121).

Batı Afrika’da sinemanın gelişme göstermesiyle Afrika sinemasından Afrika sinemalarına doğru bakış açılarının yöneldiği ufukları genişleten yönetmenler, Afrika filmi, siyah Afrika filmi, otantik Afrika sineması gibi konular üzerine uzun bir süre tartışmışlardır. Bu tartışmaların yapıldığı dönemde Ousmane Sembene ve Med Hondo iki farklı ekolün öncülüğünü yürütmüş, Cezayir sözleşmesinde Afrika sineması hakkında iki çeşit Afrika

filmi üzerinde durmuşlardır (Ekwuazi, 1991, p. 100). Shaka'ya göre (1994, s. 80) bu okullar radikal biçimde birbirinden ayrılır, her iki yönetmen de Fanon gibi Üçüncü Dünya teorisyenlerin görüşlerinden etkilense de sinema anlayışları stil ve içerik açısından farklılaşmaktadır. Med Hondo'nun stili Rus yönetmen Dziga Vertov'un sinemasal yaklaşımına, Ousmane Sembene'nin stili ise sosyalist ya da toplumcu-gerçekçi bir çizgiye daha görülmektedir (Ukadike, 1994, s. 103).

Her iki yönetmenin ekolünde kolonyal mirasın bıraktığı izlere yoğunlaşmak ve sinemayı dekolonize etme anlayışı hakimdir. Buna göre asıl önemli olan Afrika Film Okulu'nun yaygınlaşması ve Afrika'yı, Afrikalıları estetik açıdan tanıtabilecek çalışmaların yürütülmesidir. Afrika filmlerinin sömürsüzleştirilmesi önündeki engellere odaklanarak gerek içeriği gerek biçimsel yapısıyla özgün film anlatılarına ağırlık verilmesini önceleyen Sembene ve Hondo (Adesanya, 2014, s. 15), bu filmlerin folklorik mahiyetine dikkat çekmektedirler. Her şeyden önce Afrika sineması, klasik anlatı yapısına, popüler sinemaya mesafeli durmaktadır. Batılı anlatılardaki stereotiplere karşı Afrikalı yönetmenlerin reaksiyona geçmesi ve yeni nesil yönetmenlerin bu şekilde yönlendirilmesi hayati önem taşımaktadır. Her iki okula göre Afrika filmlerinin kalbi "kültür"dür. Bu kültürün kalbi ise dile dayalıdır. Sembene'ye göre Afrika sinemasının rolü yeni bir Afrika kültürünün verimliliğinde gizlidir. Çünkü geleneksel kültürden ve sözlü kültürden yararlanan filmler aracılığıyla Afrika'nın zenginliği ortaya çıkarılabilir (Adesanya, 2014, p. 15- 16). Her iki yönetmenin de Avrupa'da yaratıcı özelliklerini keşfettiğini söyleyen Ukadike (1994, s. 97), Sembene'nin kariyerine Senegal'de, Hondo'nun ise Fransa'da göçmen olarak devam ettiğine yer vermektedir. Ukadike'ye göre her iki yönetmen de toplumda var olan sorunlara dikkat çeker, kültürel ve sosyal ilişkilerin önemini düşünür ve kendi değerlerini vurgulayarak Afrika'ya özgü anlatıcıların (griot) sinematografik dile katkı sunduğunu düşünür.

Sembene ve Med Hondo, Batı Afrika'da film üretiminde Jean Rouch'un önemli bir rolü olduğunu bilirler ancak her iki yönetimde kolonyal film yapımcısı Rouch'un etnografik filmlerinde Afrikalıların "böcekler" gibi betimlenmesine karşı çıkarlar (Dovey, 2009: 186). Sembene ve Hondo'ya göre Afrika sinemasında kolonyal mirastan devralınan haber filmi ve belgesel filmlerden uzaklaşarak, tüm düzensizliklerin karşısında Afrika'ya özgü yaratıcı bir sinema kurulması gereklidir. Bu noktada etkin biçimde Afrika filmlerinin dekolonizasyonu önemli olduğu kadar, Afrikalıların estetik olarak da tanınabileceği

(Hollywood uzantılarına karşı) çalışmalara yer vermek gereklidir (Foluke, 2014: 15). Yönetmenlere göre Afrika film yapımcılığı, Batılı film yapımcılığına karşı bir tepki olmalı, siyah adamın ve onun dünyasının Batılı stereotiplerine karşı bir hareketi öne çıkarmalıdır. Böylece kültürün işlevsel bir görünümüne hizmet edilerek bu alandaki öncülerin rehberlik ettiği bir pusula ile henüz doğmamış nesillere kalıcı sinemasal miras bırakılmalıdır. Bu sebeple kültür, Afrika filmlerinin kalbi olarak tarif edilir ve kültürün kalbi dilin kendisi olarak izah edilmiştir. İngilizce, Fransızca ya da Portekizce olsun, üzerinde durulan temel konu kültürel kimlik ve iletişim aracı olarak dildir. Yönetmenler ayrıca, “bizim stilimiz ve kimliğimiz, filmlerimizi diğer kıtalarda üretilen filmlerden ayırmalıdır” (2014: 15- 16) diyerek belirgin bir sinema dilinin ortaya çıkarılması üzerine tartışmışlardır.

Sembene okuluna göre Afrika halkı “eğlence sineması” tarafından sürekli olarak yönlendirilmiş ve Hollywood sinemasının tehlikeli klişeleri altında olumsuzca resmedilmiştir. Buradaki problem, filmlerdeki acıma duygusunun (melodramın) aşırı bir boyuta çıkarılmasıdır ki, Sembene okulu da pek çok filmi paranteze alarak Hollywood/Hint sinemasının zararlı klişeleri üzerine değerlendirmeler yapmıştır. *Son of Africa*, *Dinner With the Devil*, *Ajani Ogun* ve *Money Power/Mosebolatan* bu klişelere örnek olarak (Ekwuazi, 1991, p. 100- 101) gösterilen filmlerdir ve burada bahsedilen filmlerin her birinde kültürel kolonizasyon sorunu olduğu açıklanmaktadır. Film dilinin kültürel olarak yanlış yorumlanması neticesinde bu sorun, bağlamın ötesinde film stili/yapısını da içine almaktadır. Böylece öteki Afrika film okuluna göre Med Hondo Okulu, hem emperyalist propagandanın sadece içeriğe bağlı bir husus olmadığını hem de Hollywood sinemasında da bu propagandanın çok güçlü olduğunu tasdik etmektedir. O halde bu okula göre anti-emperyalist Afrika sineması için farklı bir biçim/form bulmak gereklidir (Martin 1995; Ekwuazi 1991; Shaka 1994).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3. YAZAR VE YÖNETMEN OUSMANE SEMBENE

Hem edebi metinleri hem de filmleriyle öne çıkan, 1923'te Senegal'in Ziguinchor şehrinde doğan Sembene, Özgür Fransız Kuvvetlerinde askerliğini yapar ve 1956 yılında *Le Docker noir* (Siyahî Liman İşçisi) isimli ilk romanını kaleme alır (Schade, 2000, s. 899). 1950'li yıllarda Fransız Komünist Partisi'ne katılır ama filmlerinde empoze edici sosyalist bir perspektiften yanaşmamaktadır (Murphy and Williams, 2007, s. 54). Afrika sinemasının babası, belgesel yönetmeni, romancı ve bunların da ötesinde bir öğretmen olarak nitelendirilir (Hennebelle 1973; Perry and Gilligan 1973; Armstrong vd. 2007). Yönetmenin adının farklı kaynaklarda iki biçimde geçtiğini hatırlatmakta fayda vardır. Bazen “Sembène”, bazen de “Sembene” şeklinde ismi telaffuz edilmektedir. İsimdeki bu farklılığın sebebi Fransız alfabesindeki ‘è’ nin kullanımından kaynaklanır. Benzer durum yönetmenin filmlerinin adında da göze çarpmaktadır. *Emitai* (1971) filminde “i / ĩ” nin kullanımı çeşitli kaynaklarda iki farklı biçimde yer almaktadır. Bu farklılıklar Frankofon Batı Afrika ülkelerinde kullanılan Fransızca'nın etkisini gösterir. Fransızcanın nüfuz alanı gündelik hayatta, kamusal alanda, sanattan edebiyata ve filmlere kadar uzayabilmektedir. Sembene de çekmiş olduğu filmlerin çoğunda yerel dil ile sömürge dili arasındaki farklılıkları sıkça işlemektedir. Bu çalışmada yönetmenin soyadının pek çok kaynakta geçtiği üzere “Ousmane Sembene” olarak zikredileceğini belirtmek gerekir. Örneğin *Postcolonial African Cinema* (2007) adlı eserde yönetmenin adı ‘Ousmane Sembene’ olarak zikredilir.

3.1. Sembene Sinemasına Giriş

Ondört yaşında okuldan ayrılarak araba tamircisi, marangoz ve balıkçı olarak da çalışan Sembene, zamanının önemli bir kısmını tiyatro gruplarına ayırır ya da *Griot* (Afrikalı ozan) adı verilen geleneksel öykü anlatıcılarını dinleyerek geçirir. Sembene bu yolla elde ettiği geleneksel Senegal kültürüyle ilgili bilgilere filmlerinde de sıkça yer ayırır. Sembene, griot'lara sadece dış anlatıcı olarak başvurmaz, onu dramının karmaşık oyunu içine de yerleştirerek geleneksel köy toplumunun bir üyesi olarak kendi duygularını bu yolla ifade

etmektedir (Magombe, 2003, s. 761). Yönetmenin sinema öncesi tecrübesinde edebiyat alanındaki çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Bu alandaki birikimini filmlere aktararak sözlü kültüre ve yerel müziğin gücüne sıkça başvurmuştur. Sembene gibi Cisse ve Faye'nin filmleri de Afrika müziğini sadece kullanmakla kalmamış Afrikanın bu önemli zenginliğini övmüşlerdir (Stam, 2014: 231).

Yönetmeni önemli kılan tek unsur sadece yazdığı hikâye ve romanlar, çektiği filmler üzerinden nicel bir ölçekle değerlendirilmemelidir. Çoğu zaman bunu aşan ve niteliksel olarak Sembene'yi ve sinemasını güçlü kılan argümanlar da vardır. Filmlerini politik bir eyleme dönüştürmesi, aktivist bir yönetmeni çağrıştırmaları, edebî metinlerin ulaşamayacağı kitlelere sinema aracılığıyla ulaşabilme düşüncesine sahip olması ve sözlü kültürü sinemaya aktararak anlatımı zenginleştirmesi bunların başında gelir. Kadın kahramanlara verdiği önem ve onları öncü bir kuvvet, toplumsal hayatta yapıcı/olumlayıcı bir güç şeklinde betimlemesi, Brechtien estetik içinde yer alan “kahramanın/yıldızların reddi, insanların sosyal ilişkilerinin mimetik ve jestlerle anlatımı, izleyiciyi dünyayı kavramaya değil onu değiştirmeye yönlendirmesi” (Stam, 2014: 157- 158) yönetmenin sinemasının önemli bir çerçevesini oluşturur. Filmlerinde sık sık folklorik öğelere yer verse de, modern Afrika'nın sorunları Sembene'nin ilgilendiği esas konunun başında gelmektedir. Sembene sinemasında öne çıkan belirgin bir husus da uluslararası ölçekte bir sömürge karşıtlığının eleştirel bir yaklaşımla vurgulanmasıdır.

Film kariyeri boyunca kendini, toplumsal olgulara/olaylara adayan aktivist bir yönetmen Sembene, filmi/sinemayı politik fikirlerin değişmesi/dönüştürülmesinde bir araç olarak kullanmıştır. Onun filmlerinin politik ve sosyal açıdan çeşitli tutarsızlıklar içerdiği öne sürülmesine rağmen, *Guelwaar* (21.Yüzyılda Bağımsız Bir Afrika, 1992) filminde Afrika'daki değişimin sadece Afrikalılar tarafından yapılabileceğini ısrarlı bir biçimde tartışmıştır. Filmde, yabancılara yapılan saldırılar, Afrika'nın gerçek anlamda ekonomik ve siyasi bağımsızlığını amaç edinmekte ve Sembene'nin anlatı stratejinin çok yönlülüğü, seyircinin konumunu güçlendirmekte ve onları tartışmanın görünür biçimine dâhil etmektedir. Bu durum sonuçta, Sembene'nin Afrika sinemasındaki yerini ortaya çıkardığı gibi, estetik ve benzersiz bir Afrika sineması görünümünü olanaklı kılmaktadır (Grant, 2006, p. 49- 50). *Xala*'da (1974) modern Afrika bağlamında geleneksel hekimlerin ya da büyücü-doktorların rolünü araştırır ve zengin işadamları ve siyasal sınıfların onuru, iki-yüzlülüğüne göndermeler yapar. Bundaki amaç izleyicinin geleneksel Afrika toplumunun birtakım

yanlarıyla ilgili eleştirel bir görüş geliştirmesi (Magombe, 2003, s. 762) olarak vurgulanır.

Üçüncü Dünyanın kültürel üretiminin kendi içinde taşıdığı paradokslara çok titiz yanıtlar üreten Sembene, Afrika'daki diğer yerlerinden daha fazla asimilasyon-sindirme politikasının Senegal'de yürütüldüğünü öne sürmektedir (Armes, 2011: 503). Sömürgeci Lyautey örneği Afrika'da tarihin kahramanları olarak sunulmuş Fransa'da üniversite eğitimi alabilecek bir elit kesimin yaratılması amaçlanmaktadır. Çünkü bu elit sınıf, yurtdışında aldıkları eğitimin ardından sömürgelere dönerek yönetimin dizginlerini ellerinde tutmayı düşünme ve Fransa ile bağların devam ettiğini göstermektedir. Benzer durumların Senegal dışında da Afrika'ya yayıldığı kaydedilmektedir (2011, s. 503-504). Fransızca konuşan Afrikalı entelektüeller, yazarlar ve yönetmenler oluşturduğu bu kesimin Paris'te eğitim aldıkları göze çarpmaktadır. Ousmane Sembene bu minvalde sözkonusu zümreyi sömürgeleştirilen zihine ve yerli kolonyalistlere benzetmektedir.

Sembene'nin filmlerinde sıklıkla kullandığı temanın ülkesindeki 400 yıla yakın süren kolonyal yöntemin etkisi olduğu açıktır. *Emitai* (1971) ve *Camp de Thiaroye* (1989) filmlerinde İkinci Dünya Savaşı'nın görünümünü Afrikalının gözünden açığa çıkarılırken *Mandabi*'de (1968) ise tamamı yerel bir Afrika kabilesinin dilinde yapılan ilk film ortaya çıkarılır. Bu filmin dili Senegal'de geniş bir coğrafyada konuşulan Wolof dilidir. Yönetmenin pek çok filminde karakterlerin konuştuğu Wolof dili, iğneleyici mizah ve dokunaklı mesajlar içermektedir (Bergan, 2011, p. 238).

Ousmane Sembene gibi Afrika Sinemasının gelişmesinde önde gelen yönetmenler de vardır. Nouri Bouzid ve Naceur Khemir (Tunus), Mohamed Chouikh (Cezayir), Nabil Ayouch (Fas), (Senegal), Idrissa Ouedraogo ve Gaston Kabore (Burkina Faso), Ramadan Suleiman (Güney Afrika), Yusuf Şahin ve Yousri Nasrallah (Mısır), Flora Gomes (Gine-Bissau), Ingrid Sin-clair (Zimbabve) ve Wanjiru Kinyanjui (Kenya) bunlardan bazılarıdır. Son olarak Pfaff'un, 1978'de Sembene ile yaptığı görüşmede yönetmenin, kendisine şu sözleri aktardığını ekleyebiliriz (1993, p. 13- 14):

Afrikalı film yapımcısı, tıpkı Avrupalı ortaçağ şairine benzer biçimde griot'u sever: Bir adamın öğrenmesi ve genel algısı, tarihçi, hikâyeci ve yaşayan bellek ve insanların bilincidir. Film yapımcısı toplumun içinde olmalı ve toplumda neyin yanlış gittiğini söylemelidir. Film yapımcısının niçin bir rolü vardır? Çünkü diğer pek çok sanatçı gibi, o da diğer insanlardan daha çok hassas olabilir. Sanatçılar sihirli kelimeleri, sesleri, renkleri bilir ve onlar bu elementleri diğer insanların nasıl düşündükleri ve hissettiklerini tasvir ederler. Film yapımcısı fildişi kulelere kendini kapatarak yaşamamalı, onun yerine getirmesi gereken kesin bir toplumsal işlevi vardır.

Sembene'nin filmleri bağımsızlık sonrası dönemden kalma temalara ağırlık verse de üzerinde durduğu asıl nokta sömürgeciliğin Afrika'nın dinamikleri üzerindeki teması ve doğurduğu zıtlıklardır. Onun filmleri tıpkı Eisenstein ve Pudovkin'in filmleri gibi birbiriyle çarpışan unsurlarla doludur. Bu unsurların birarada bulunması ile sömürge söylemine ve postkolonyal söyleme dair işaretler belirmeye başlar. Langford'a göre (2003, p. 119) Sembene'nin filmlerindeki sömürge söyleminin gücü ürettiği imgelerin yarattığı duygusal atmosferde saklıdır. Bu söylem David Spurr tarafından sömürgecilik söylemine ilişkin çalışmada açıklanmakta ve sömürge sonrası retorik stratejilerin günümüz "Üçüncü Dünya"sında da popüler ve resmi söylemde hala devam etmektedir. Sömürgecilik imgelerinin dolaşımı yeni sömürgeciliğin dinamikleri içinde ve küresel ekonomide gerçekleşmektedir. Buna göre Sahra-altı Afrika'da yönetmenler Afrika ülkelerinin büyük bir kısmında sinemanın Avrupalıların hâkim oldukları bir alanı olduğuna sıklıkla yer vermişlerdir. Bu yönetmenlerden Sembene ve Cisse, en büyük sorunun başta dağıtım zorlukları olduğuna değinerek Afrikalı sinemacıların bazen yeni sömürgecilerin baskısına bazen de kendi yönetimlerinin baskılarına maruz kaldıklarından yakınmaktadır (Langford, 2003, p. 119-120). Sözü edilen yönetmenlerin Afrika filmleri üretmelerindeki ana gaye bu yapımların Afrikalılar için yapılması ve Afrika halklarına içtenlikle seslenmesidir (Perry and Gilligan, 1973, p. 9).

3.2. Sembene'nin Edebiyat Alanındaki Eserleri

Sinema filmlerine başlayıncaya kadar Frankofon Afrika'da tanınmış bir yazar olan Sembene, 1955-1960 yılları arasında üç roman kaleme almıştır. *God's Bits of Wood*'u kaleme almıştı. Murphy ve Williams (2007, p. 50) bu romanı, yirminci yüzyıl Afrika romanlarının en önemlilerinden biri olarak kabul etmektedir. Bu dönemlerde Frankofon Afrika yazarlarının büyük bir çoğunluğu "eğitilmiş bir hayatın üyeleri" iken, Sembene ise nispeten ayrıcalıksız bir arka planda kendi kendini eğitmiştir. Erken hayatında bir öğretmeni yumrukladığı için okuldan uzaklaştırılması doğasında inatçılığın bir göstergesi olarak açıklanır. Aslında bu olay, Sembene dünya görüşünün merkezinde ve onun filmlerinde, otoriteye karşı direniş fikrini ve adaletsizliğin tamamına karşı öfkeyi de göstermektedir.

Ousmane Sembene'nin hem edebi kişiliği hem de sinemacı yönü Batılı sömürgecilere dayayan unsurlardan belirgin şekilde ayrılmaktadır. Romanlarında ve filmlerinde seçtiği konular yaşamış olduğu coğrafyanın inançlarına ve bir Afrikalının yetiştirilme süreci arasındaki bağa sıkı sıkıya dayalıdır (Armes, 2011: 504). İngilizceye tercüme edilmiş on

kitabı bulunan Sembene'nin *Le Docker noir* (1956) adlı romanı *Black Docker* olarak İngilizceye tercüme edilir. Bu roman aynı zamanda onun ilk filmi *La Noire de...*'nin senaryosunu oluşturur.

Le Docker Noir adlı romanı *Kara Dok İşçisi* olarak 1976'da Okar Yayınları tarafından tercüme edilmiştir. Ousmane Sembene'nin bu eseri yönetmenin Türkiye'de çevirisi yapılmış ilk ve tek romanıdır. Kitabın arka kapağında yer alan bilgiye göre bu roman otobiyografik öğeler taşımaktadır. Fransa'nın Marseille şehrinde liman görevlisi olarak çalıştığı sırada yazılan bu eser, yönetmenin CGT (Genel İşçi Konfederasyonu) ve Fransız Komünist Partisi ile aktif olarak ilgilendiği bir zamana denk düşmektedir. Kitabın yazılmasında o dönemde Fransa'daki sömürge göçmenlerinin karşılaştığı ırkçılık ve göçmen işçilerin ekonomik baskıya maruz bırakılması başat faktördür. Sembene işçi sınıfına yapılan farklılığı bu eserde açıkça ortaya koymakta ve göçmenlerin mutsuz yaşamlarını konu edinmektedir. *Kara Dok İşçisi* yurdundan koparak Avrupa'ya çalışmaya giden kara derili insanları anlatarak bir anlamda *La Noire de...* filmindeki kadın karakteri gözler önüne getirir. Çünkü bu filmde de Fransız bir çiftin evinde hizmetçi olarak çalışan birinin hayatı ile romandaki karakterlerin başından geçenler birbiriyle örtüşmektedir. Romanda sözü edilen işçiler, yozlaşmış Fransız toplumunun ırkçı uygulamalarla daha da ağırlaşan baskısına karşı koymak, ellerindeki son değerleri o çarpık düzenin açgözlülüğünden korumak çabasıdadır. Romanda da bu insanların yaşadığı tecrübeler yer verilerek sömürgeciliğin sona ermesine rağmen sömürge döneminin izleri okuyucularla paylaşılmaktadır. Kitabın birinci bölümü Ana, Catherine, Ahbaplar ve Dava olmak üzere beş hikayeden oluşur. İkinci bölümde uzun bir hikayeye yer verilir ve üçüncü bölüm cezaevinde yaşayan Diaw Falla adında bir gencin amcasına mektubuyla sona erer.

Sahra-altı Afrika'da ilk epik roman *Tanrı'nın Odun Parçaları* (God's Bits of Wood, 1960) olarak nitelendirilir. Sömürge dönemi Senegal'de 1947'de bir demiryolu grevi ayrıntılarıyla anlatan bu eserde, Senegallerin ve Malilerin sömürge yönetimini nasıl hissettiklerini incelenmektedir. Fanoncu bakış açısından izler taşıyan çalışma (Gyasi, 2004, p. 176) 1986'da Francis Price tarafından İngilizceye çevrilmiştir. Kitabın konusu sömürge yönetiminin kısmen de olsa siyah insanların koşullarını iyileştirmek istemesine dayanır ancak bu girişim Fransız müdür ile Senegalli sendikacı Bakayoko arasındaki çatışmayı durdurmaya yetmemektedir. Saygın bir sendika lideri Bakayoko, fikirleriyle işçileri etkiler ve onları grev konusunda bilinçlendirir. Bu bağlamda Sembene'nin filmlerinde olduğu gibi

romanlarında da çok geniş anlam zeminlerine yer verdiği söylenebilir.

Afrikanlı politikacıların oluşturduğu yönetici sınıfın satirik bir portresinden oluşan *The Last of the Empire* (1981), Sembene'nin sinemaya yönelmesinden sonra romancılığı bırakmadığının bir işaretidir (Armes, 2011: 507). Sembene'nin edebi eserleri çoğunlukla Fransızca olarak yazılır ve sonraki zamanlarda önemli bir kısmı İngilizceye çevrilmiştir. Yazar-yönetmenin eserleri şu şekilde sıralanabilir:

- Le Docker noir (1956) adlı eser 1976'ta Türkçe'ye tercüme edilmiştir.
- O Pays, mon beau people! (1957)
- Les Bouts de bois de Die (God's Bits of Wood, 1960)
- Voltaïque (Tribal Scars, 1962)
- L'harmattan (1963)
- Vehi-Ciosane (White Genesis, 1965)
- Le Mandat (The Money Order, 1965)
- Xala (1974) romanı 1975'te sinemaya uyarlanmıştır.
- Le Dernier de D'empire (The Last of the Empire, 1981)
- Niiwam ve Taaw 1987'de kaleme alınmıştır.

3.3. Sembene'nin Kısa Film Çalışmaları

Sembene film çalışmalarına 1963'te Mali hükümetinden Songhay İmparatorluğu için aldığı destekle başlamak ister çünkü bu filmin maliyetli olduğundan ciddi bir destek alması gerektiğini düşünür. Bu dönemde onun için en önemli problem yeteri kadar Afrika filmi üretilmemiş olmasıdır. Paulin Vieyra tarafından yönetilen *Afrique-sur-Seine* ve *Me*, Mustapha Alassane'nin *Aouré* ve *The Ring of King Koda*, Blaise Senghor'un *Grand Magal à Touba* 1950-1960 arası yapılan ilk film çalışmalarıdır (Hennebelle, 1969, s. 8).

Sembene kimi zaman tiyatro gruplarını ve geleneksel öykü anlatıcılarını (*griot/jeliw*) dinleyerek geleneksel Senegal kültürüyle ilgili motifleri filmlerinde sıklıkla işlemektedir. Örneğin kısa filmi *Niaye*'de (1964), köyün şefi olan babası tarafından gebe bırakılan on üç yaşındaki bir kızın öyküsünü anlatmak için griot'a başvurur. Bu olay, genç kızı ve çocuğunu reddetmelerine rağmen yabancıların gözünde saygınlıklarını azaltacağı nedeniyle sorunlarını Fransız sömürge yönetimine açmayan köylüler için bir dizi trajediye yol açar. Müzik ve haber filmlerinden parçaların kesikli bir şekilde kullanıldığı *Niaye*, hem dayandığı

romandan hem de Sembene'nin daha önceki filmlerinden biçimsel olarak karmaşık bir yapıya sahiptir. Diğer kısa filmi *Tauw* (1970) bir kilise için renkli olarak çekilen ve Dakar'daki işsiz bir siyah gencin hayatına yoğunlaşan bir çalışmadır. Basit bir hikâyeye dayanan *Tauw*, özünde gerçekçi bir bakış sunmakta ve toplumsal hayattan kesitler yansıtmaktadır.

1960'lı yıllarda tamamladığı filmlerde Afrika'ya özgü sinemasal bir gerçeklik stilini ortaya çıkaran (Grant, 2006, p. 50) ve Moskova'nın Gorki Stüdyosu'nda iki yıl çalışıp Senegal'e dönen Sembene, ilk kısa filmi *Borom Sarret*'i (arabacı) 1963'te çeker. Aynı yıl içinde bir film projesi Mali hükümeti tarafından sunulur ve bu proje Songhai İmparatorluğu üzerine bir belgeseldir ancak hiçbir zaman gösterilememiştir (Armes, 2011: 509). Sahra-altı Afrika filmleri içinde önemli bir yere sahip *Borom Sarret*, filmin ana karakterinin sesinin, bir dış anlatıcıya başvurularak geleneksel Afrika kültüründeki griotun (sözlü hikâye anlatıcıları) sesiyle aktarılmasına dayalıdır (Fisher, 2012, p. 33). Sembene'nin ilk filminden başlayarak birçok filmde folklorik öğelere sık sık yer vermesi ve bunun için "Griot"u kullanması, edebiyat ile sinema arasında kurduğu bağlantıyla açıklanabilir. Onun sinemasında griotlar sadece dış anlatıcı sesi ifade etmemekte, aynı zamanda onu dramının karmaşık yapısı içine de yerleştirmektedir. Böylece geleneksel köy toplumunun bir üyesi olarak kendi duygularını anlatıcı sesle aktarmayı seçmektedir (Magombe, 2003 s. 761). Afrika'daki kabilelerin geleneklerini ve sözlü tarihini kuşaktan kuşağa aktaran, sözlü tarihçilere verilen isim griot'un tanımını meydana getirir. Afrika sözlü kültüründe griot'lar bazen şairlerle, bazen de özlü sözler ve hikâyeler yoluyla tarihe kaynaklık etmektedirler.

Hem edebi metinleri hem de filmleriyle öne çıkan Senegalli yönetmen, Sahra Afrika'sı sinemasının öncülerindendir ve Afrika film pratiğinin şekillenmesinde kırk yıldan fazla emek vermiştir. Batı Afrika'da etkili bir isim olması, filmlerinde Afrika'ya özgü sinemasal bir gerçeklik stilini (Grant, 2006: 50) ortaya çıkarmasında saklıdır. Hem Senegal'de, hem de tüm Afrika'da sinemacıları etkileyen öncü bir kişilik Sembene, filmlerinde yabancı bir dil kullanması tepki görür ve insanlar, niçin kendi dillerinde film yapmadığı üzerine onu eleştirir. Bu tepki Sembene için bir dönüm noktasının başlangıcını oluturur. *Borom Sarret* (1963) Festival de Tours'da Ocak 1963'te gösterilmiştir. (Murphy, 2000b, p. 2). Bu kısa film daha öncesinde ülke dışında gösterim şansı bulamamıştır.

Afrika'daki ilk kısa filmi yaptığında filme *Borom Sarret* adını veren Sembene, Arabacı olarak tercüme edilen filmde dokunaklı ve güçlü bir siyasi anlatım sunarak insanlığın içinde

bulduğu güç eşitsizliği ve ekonomik eşitsizlik temasını alaycı bir bakışla irdelemiştir. Film boyunca ekonomik ve toplumsal cinsiyete ait eşitsizliği, kolonyal mirası, yolsuzluk ve yoksulların mücadelesi gibi sorunsalları ele alan Sembene, Arabacı'yı Afrika'daki ana anlatı türlerinden biri haline getirmeyi amaçlar. Afrika'daki yaşayan sıradan birinin hayatını temsiller kurarak aktaran yönetmen, farklı coğrafi ortamlarda yaşayan insanların, aile bağlarına ve sevgi temasına dikkat çekmektedir. Sembene'nin bu filminde ve daha sonraki filmlerinin merkezinde yerli buhranlarla mücadele baştanbaşa işlenir (Harding, 2003, p. 79-80). Büyük bir öyküyle geniş bir sosyo-politik eleştiri yapan bu filmler 2000'li yıllara kadar sürdürülür.

Borom Sarret ve *Mandabi* yakın dönem iki toplumsal filmidir ve bu filmlerde Afrika bürokrasisine karşı bir tutum geliştirilir. Filmin açılışında Dakar'ın en büyük camisi Büyük Cami'den ezan sesleri duyulur. Şehrin iki farklı yakasında hayat devam etmektedir. Burada dikkat çeken bir nokta daha vardır. Abdoulaye geçimini at arabasıyla sürdüren biridir. Arabasına aldığı yolcuları bir yerden başka bir yere götüren adam, sürekli dilencilerle karşılaşır. Griot'lardan ilk kez yararlanan Sembene, bu filmde karakterlerin iç dünyasından gelen sesleri duymamızı sağlar. Arabasıyla hamallık da yapan Abdoulaye, "kendilerini soylu bir adamdan işçi bir köleye düşürenin içinde yaşadıkları modern hayat olduğunu" söyler (*Borom Sarret*, 08:58- 09:09) ve sonrasında arabasına elit bir Senegalli adamı alır. Bu adam Plateau'ya gitmek istemektedir ancak oraya arabacıların girmesi yasaktır. Daha önceki sahnelerde Wolof dili konuşulurken bu sahnede konuşulan dil Fransızca'dır. Sembene'nin ilk filminden başlayarak birçok filmde iki farklı dile yer vermesi rastlantısal değildir. Burada yönetmen toplumsal hayattaki bir realiteye dikkat çekerek, sömürgeci dilin yerel dil gibi gündelik hayata egemen olduğunu hatırlatır. Onun filmlerinde Fransızca, çoğu kez bürokratik bir kişiliğe sahip insanların ya da elit kitleden birinin konuştuğu dildir. Senegelli ya da Afrikalılar bu dili günlük hayatta pek kullanmamaktadır.

Sembene'nin *Borom Sarret* ile geliştirdiği bir diğer özel yaklaşım da filmlerde kullandığı müziğin farklı kültürleri çağrıştırmasıdır. Abdoulaye'nin adamla karşılaşmadan önceki filmlerinde Afrika müzikleri hakümdür. Plateau'ya gitmek isteyen adamla yola koyulduğunda filmin ses kuşağında Batılı müzik duyulur. Bu açıdan Sembene, karakterleri içinde buldukları kültüre göre yeniden konumlandırmakta ve kurgu sürecinde müziği, iki farklı kültürü ifade eden aygıt biçiminde ele almaktadır. Klasik müzik Dakar'ın başka bir suretini yansıtır. Abdoulaye adamın şanslı olduğunu düşünür çünkü geldiği yer modern

yaşamın kodlarından izler taşır. Yüksek katlı evler, yeni mimari yapılar arabacının hayatından farklıdır. Arabacı hareket halindeyken güvenlik sorumlusu önünü keser ve ona ehliyetini sorar. Abdoulaye'nin elinden düşen nesne güvenlikçi tarafından ezilir ve arabacı yumruğunu güvenlik sorumlusunun botuna doğru yönelterek sert biçimde bakmaya başlar. Arabasına el konulan Abdoulaye, elit bir Afrikalı yüzünden sahip olduğu şeyi de kaybeder ve bu adamların okumuş olsalar da yaptıklarının dolap çevirmek olduğunu ekler. Burada geçen diyalog Afrika bürokrasisinin bağımsızlık sonra düştüğü ortamı betimler.

Şekil 4. *Borom Sarret* Filmindeki Arabacı

Borom Sarret ve *La noire de* siyah-beyaz olarak çekilirken *Tauw* (The Oldest Child, 1970) adlı yirmidört dakikalık kısa film 16 mm ve renkli çekilir. Sembene bu kısa filmde kendi ülkesindeki dili ve kültürü benimseyerek çekimleri Wolof diliyle tamamlanır. *Tauw* Senegal'de bir gemi işçisinin gün içindeki hayatını konu edinir. Filmin ana karakterinin işini kaybettiğinde kız arkadaşı hamiledir. *Tauw* sevgilisiyle yalnız yaşamak için ailesini terk eden gencin, annesinin bu duruma üzülmesi üzerine kuruludur ve filmde karakterlerin geleceği belli değildir. Pek çok zorluğa rağmen iyimser bir atmosferde ilerleyen film, karakterlerinin dünyada kendilerine bir yer bulabileceği ümidini aşlamaktadır (Dixon and Foster, 2008, p. 299- 300). Sembene'nin kısa filmleri şunlardır:

- *Borom Sarret* (1963)
- *L'Empire Songhai* (The Songhays Empire, 1963) adlı kısa film, 16.yüzyılın sonrasına kadar Batı Afrika'da hüküm sürmüş ve bugünkü Mali, Burkina Faso ve Nijer'in sınırlarını içine alan Songhay İmparatorluğunu anlatmaktadır. Bu film Mali hükümetinin desteğiyle çekilmiştir.

- *Niaye* (1964)
- *Tauw* (The Oldest Child, 1970)

3.4. Sembene'nin Sinema Filmleri

Sanatsal yeteneğini keşfetmek için bir süre resimle amatör düzeyde uğraşan yönetmenin hayatında 1956'da bastırıldığı ilk romanı bir dönüm noktası olarak görülebilir. Onun sanatsal anlamdaki çabası, kariyeri boyunca devam eden bir değiştirme ihtiyacından kaynaklanır (Armes, 2011: 504). Sinemayla uğraşmaya kadar yazdığı eserlerin dili Fransızca'dır ve bu durum kendisini bir açmaza itmekte ve çelişkili bir atmosfere itmektedir. Okuryazar oranı düşük seviyede olan bir toplumda onların anlamadığı dilden eserler üretmesi seslenmek istediği izleyiciye veya ya da okura ulaşmasını da güçleştirmektedir. 1960'ların ilk dönemindeki iki büyük romanıyla (*God's Bits of Wood* ve *L'harmattan*) kişisel perspektifinin ötesine geçen Sembene, romanlarının ana kahramanını keşfederek bir toplumdaki kadınların oynadıkları belirleyici rolün anlaşılmasına ve kadınların romanın kahramanı haline getirilmesine ışık tutmaktadır. Bu keşif Sembene'nin filmlerinde de anlam bulmakta ve filmlerinin genelinde kadınlar ana karakterleri oluşturmaktadırlar (Armes, 2011: 504- 505).

Sinemaya yönelmesindeki asıl etkenin Afrikalıların üçte birinden fazlasının okuryazar olmamasına, geri kalan kesimin ise roman ya da hikayelerini okuyabilme ihtimali olan bir kitle olmasına bağlayan Sembene, kitaplarında burjuvaziyi rahatsız ettiği için ülkesinde ve kıtada okunmasının da zor bir hale dönüştüğünü kabul etmektedir (Perry and Gilligan, 1973, p. 9-10). Ona göre sinema Afrikalılar için tam anlamıyla bir gereksinim ve kültürel yönden daha önemli bir araçtır. Bu çalışmanın analiz bölümünde yer verilen filmlerin dışında kalan beş film bulunmaktadır. Bu filmler kronolojik olarak *Mandabi*, *Emitai*, *Ceddo*, *Guelwaar* ve *Faat Kine*'dir. Bu filmler hakkında genel bilgiler, filmlerde ele alınan temalara yer verilerek Sembene ile yapılan röportajlara yer verilmiştir.

Moskova Film Okulundan Sovyet yönetmen Mark Donskoy, Gorky Film Stüdyosu'ndan Sergei Gerasimov'dan sinema eğitimi alıp ülkesinde dönen Sembene, *Borom Sarret* kısa filmini 35 mm olarak çeker. Bu film ses efektleri, müzik ve farklı dillerdeki diyalogları ile minimalist bir stil ortaya koyar (Dixon and Foster, 2008, p. 299). *La Noire de...* filminde Fransız ırkçılığı ve kolonyalizmi sorgulayan yönetmen toplumsal olarak tecrit edilmiş birinin yaşamından söz etmekte ve bu kişinin umutsuzluk içinde kendi hayatına nasıl

son verdiğine değinmektedir.

Tümüyle Senegal dilinde çekilen *Mandabi* (Le Mandat, 1968) yönetmenin ikinci sinema filmidir ve *La Noire de...*'den iki yıl sonra gösterime giren ve bütünüyle Afrika dilinin konuşulduğu ilk film özelliğini taşır. Sembene bu filmde herhangi bir senaryonun olmadığını, bu nedenle oyuncular diyaloglar üzerinde çalıştığını belirtir. Ona göre sinema oldukça doğaçlama bir anlatıma sahiptir fakat ancak sinemada hareket süresi oldukça kısıntı olduğundan oyuncular gerekeni, gerektiği yer ve zamanda yapmak ve söylemek zorundadırlar. Bu nedenle sinema yalnızca görüntü değil, diyaloglar üzerine kurulu bir sanattır. *Mandabi*'de dikkat çeken noktalardan biri de Afrika müziğidir çünkü sömürge döneminde bile halkın birbiriyle haberleşmesi ve mesajlaşması müzik eşliğinde gerçekleşmektedir. Sembene'yi bu filme özgü bir müzik türü aramaya iten neden müziğin gücüdür ama Afrika sinemasında birçok yönetmenin bu konuda bazı güçlükler yaşadığı ileri sürülmektedir. Afro-Amerikan ve Latin Amerika müziğine duyulan hayranlık, yönetmen için Afrika müziğini önceleyen bir yapımın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bunun haricinde Sembene, sanatçının rolünün yalnızca iyi olanı göstermek olmadığını, aynı zamanda iyiyi açıklaması gerektiğini düşünmektedir. Yönetmene göre toplumun kalp atışlarının duyulması, toplumun kendisine/yönetmene verdiklerinin görüntüsünün çizilebilmesiyle anlam kazanır (Perry and Gilligan, 1973, p. 10).

Mandabi filminin konusu Dakar'ın caddelerinde ve banliyölerinde geçmektedir. Paris'te çalışan bir yeğeninden kendisine önemli miktarda para transferi bekleyen Senegalli İbrahima Dieng (Makhouredia Gueye) filmin merkezindedir. Mizahi bir dil kullanarak basit gözükken ama katmanlı ve karmaşık olayların arkasında yatan sebepleri gösteren *Mandabi*, neo-kolonyal bürokrasinin Senegal'de yarattığı sorunlara, sömürgeciliğin kültürel mirasına eleştirel bir bakış sunmaktadır. Diğer taraftan Dieng'in çok-eşliliğine de atıf yapan *Mandabi*, Afrika toplumundaki geleneği de sergiler.

Şekil 5. Mandabi’de İbrahima’nın Postaneye Gelişi
(*The Money Order*, 00:22:08)

Dieng’e evine haber getiren postacı, Paris’ten gönderilen mektupta ikiyüzelli Fransız frangı havaleden (*money order*) söz eder. Bunun Paris’ten kim tarafınan gönderildiği merak konusu olur. Yeğeni Abdou’dan gönderilen bu havale, İbrahima’nın iki eşi tarafından bozdurulmak istenir ama adam buna izin vermez. Türü itibariyle komedi unsurları içerse de filmin çokkatmanlı yapısı dikkat çeker. Örneğin bakkal’a uğrayan İbrahima’ya aldığı pirincin ne Amerikan ne de Fransız pirinci olduğu söylenir. Bu pirinçler Çinhindi’den getirilmiştir. Görüldüğü üzere bu filmdeki diyalog aracılığıyla ülke ekonomisinin dışa bağımlılığı ilk defa hatırlatılır. Neo-kolonyal söyleme bir eleştiri getiren Sembene, aynı zamanda bağımsız bir ülkenin içine düştüğü durumdan haber vermektedir. Griot’a bu filmde de başvuran yönetmen, Abdou’nun Fransa’da nasıl bir işte çalıştığını seyirciye anlatır. Dakar’da iş bulamaması Dieng’in yeğenin ve Afrikalı gençlerin bir sorunu olarak temsil edilir. Bu nedenle onları diasporaya iten sorun işsiz kalma korkusudur. *Mandabi*’de farklı mekanlar arasında bir geçişe başvurulması ile *La Noire de...* filminin kurgusal mantık ve anlatının doğrusal bir çizgide ilerlemesi bakımından birbirine benzer.

Centre National de la Cinematographie kurumundan alınan destekle finanse edilen *Mandabi*, filmin iki versiyonunu (biri Fransızca diğeri ise yönetmenin kendi tercih ettiği Wolof dili) zorunlu kılar. Sembene bu filmi Fransızca yazılmış edebi metin üzerinden çalışmakta ve film 1965 yılında basılan *Le Mandat* adındaki eserden yola çıkmaktadır. Senaryoyu Fransızcadan başka bir dilde yazma imkanı bulamayan Sembene, kendi Fransızca diyaloglarını standart olmayan bir yapıda yeniden yazmak zorunda kalır (Armes, 2011: 512).

Afrika’da köylülerin işçilerden daha da fazla sömürülmesi ve köylülerin durumlarından hoşnut olmadıklarını *Emitai*’de (1971) anlatan Sembene, bu filmin doğup

büyüdüğü köy ortamından ve gençliğinin ilk yıllarından izler taşıdığını belirtir (Perry and Gilligan, 1973, p. 15). İkinci Dünya savaşı sırasında zorla askere alınanların sebebini bilmeksizin Avrupa'nın kurtuluşu için kiralandığına değinen Sembene, vatanına dönünce sömürgecilerin Senegalli, Fildişi Kıyılı, Cezayirli veya Madagaskarlı demeden öldürmeye başladığını hatırlatmaktadır. Burada Sembene tarihsel belleği yeniden okumaya davet ederek Vietnam Savaşı'ndan geri gelenlerin bu defa 1946'da Fransızlara karşı savaşa başladığının altını çizmektedir. Emitai'de gösterildiği gibi Fransızlar pirinç mahsüllerini istediklerinde erkeklerden herhangi bir tepki gelmemiş ama kadınlar buna karşı koymaktadır. Sömürge döneminde bir kısım erkeklerin yabancılaştığı zamanlarda da kültürün ve geleneğin bekçisinin kadınlar olduğunu kendisiyle yapılan söyleşide açıklayan Sembene, kadınlara ve annelere çok şey borçlu olduğunu açıklar (Perry and Gilligan, 1973, p. 15-16).

Şekil 6. Emitai'de Köylülerin Sömürgeciler Tarafından Tutuklanması
(*God Of Thunder*, 00:14:03)

Köylülerin tarım arazisinde askerlerce alıkonulmasıyla başlayan *Emitai*, sömürgeci Fransız güçleri ile onlara destek veren yerli sömürgecilerin dayatmalarına eğilmektedir. *Xala* filmindeki yabancı ve yerli sömürgeci tahakküm ilk defa *Emitai*'de işlenmiştir. Fransız komutan alana toplatılan köylülere efendilerinin kim olduklarını hatırlatan filmde onlara Fransız ordusuna katılmaları yönünde talimat verilir. Fransız Batı Afrika'sında geçen öyküde, köyün kadınlarının direnişe önderlik edip pirinci nasıl sakladıkları ve Fransızlarla karşı karşıya geldiğinde neler yaşandığı sahnelenir. Sembene'nin filminde kadın karakterin gücü kolonyal karşıtı söylemle pekiştirilir. Anlatı en temelde, geleneksel Afrika kültürü ile Fransız sömürgeci pratiğine eleştirel bir yaklaşım içerir (Armes, 2011: 515). Filmdeki olaylar zinciri Afrikalıların tarihte yaşadığı sömürgecilik boyutunu aşarak çok

katmanlı bir yapıya bürünmektedir.

Sembene'nin çalışmalarında yeni bir eğilimi ifade eden *Ceddo*, Afrika'nın tarihsel geçmişi üzerine önemli bir bakışa açısı sunarak Afrika'nın belirsiz bir mekanında ve net olmayan bir zaman diliminde geçmektedir. Armes'e göre *Ceddo*, geleneksel kültür ve sosyal hayatın işleyişi içinde alegori bir anlatıma sahiptir ve aynı zamanda toplumun derinliklerinde kök salan davranış kodları açığa çıkararak sömürgecilerin kıtayı işgaline karşı Afrikalılarda oluşan bilince, gösterdikleri tepkilere yoğunlaşır (Armes, 2011: 517). Neo-kolonyal söyleme vurgu yapan film Avrupalı bir adamın, köyün ekonomisini ya da köylülerin tarım mahsullerini kontrol altına almasıyla açılır. Bu filmde de çokkatmanlı bir yapı sunan Sembene, çoğu zaman sorunların kaynağını İslama ve Müslümanlara dayamaktadır. Armes'e göre köyde Katolik bir rahip ve köle tüccarı aynı zamanda köyün ekonomisini kontrol eden bir Avrupalı filmde yer almasına rağmen filmin ana vurgusu İslam'ın etkisi üzerinedir.

Şekil 7. *Ceddo*'da Köylülerin Köle Tüccarı Tarafından Alıkonulması
(*Outsiders*, 00:02:10)

Prenses Dior'un kaçırılmasıyla köyde birtakım sorunlar başlar. Köyün kralı Daali'ye orada yaşayan yabancılardan (*Ceddo*) söz edilir. Bunlar köyde istenmeyen ve dışlanan kişilerdir. Kendilerine yaşam hakkı tanınmaması *Ceddo*'yu rahatsız etmektedir, bunun için de kralın otoritesini ve onun buyruklarını eleştirmektedir. Filmin 1977'de Cannes'da gösterilmesinin akabinde Sembene bir söyleşide şuna yer vermektedir. Bu söyleşi 1978'de Ulrich Gregor tarafından yapılmış ve *Framework*'te yayımlanır (Armes, 2011: 517-518). Gregor bu söyleşide Batılı dünya yaşananların büyük çoğunluğundan sorumlu olduğuna değinir ancak kendisi de Sembene gibi diğer sorumlulara da işaret eder. Siyahların da sorumluluklarına değinen Gregor, "onların köle ticareti içinde yer almaları, kolonyalistlerle

işbirliği yapmaları, işbirliği yapan kabile şefleriyle çalışmalarını” bunun gerekçeleri arasında gösterir.

Sembene'nin *Ceddo* filminde sonra onbeş yıl ara verdiği görülmektedir. 1992 yapımı *Guelwaar*'a kadar kesintiye uğrayan sinema çalışmalarının ağırlıklı olarak Afrika-İslam ve gelenek arasındaki tarihsel buluşmalar çerçevesinde geçmektedir. *Ceddo* bu üçgeni apaçık biçimde gösteren bir film olarak değerlendirilebilir. *Guelwaar* ile Batılaşmanın getirdiği etkilerden söz edilmeye başlanır ve Hıristiyanlık inancının yeni kültürleri ortaya çıkardığından söz edilmektedir. Yeni kültürlerin yeni kimlik sorunlarını doğurduğunu konu edinen *Guelwaar*, bu problemlerin üstesinden gelme yollarının geliştirilmesini de kapsar. Sahra-altı Afrika'da İslam genellikle sömürgeleştirmeye ilişkili değilse de Sembene birçok durumda, İslam'ın Afrika'ya getirilme biçimini kolonyal söyleme dayamaktadır. Nitekim *Ceddo*'da köyün imamının, mecut kralı öldürme girişimi İslam'ın sömürge öncesi dönemde bir gücü olduğuna gönderme yapmaktadır.

Şekil 8. *Guelwaar*'da Afrikalı Elit İle Yerlilerin Karşılılaşması
(*Guelwaar*, 00:32:43)

Guelwaar (The Noble One, 1992) yönetmenin önceki filmlerinde olduğu gibi gerçekçilik ve güçlü politik sembolizm bir arada kullanılmıştır. Anlatıda politik bir militanın bağımsızlık sonrası dönemde Batılı yardımları reddettiği ve Afrika'nın dışa bağımlılığına şiddetle karşı çıktığı anlatılmaktadır. Afrikalı elitlere politik sorumluluklarını hatırlatan bu militan öldürülür ve *Guelwaar*'da anlatılanlar Senegalli filozof Kocc Barma tarafından dilencilik getirdiği yıkıcı etkiler şeklinde dile getirilir (Murphy and Williams, 2007, p. 53).

Yönetmenin son filminden önce çektiği *Faat Kine* (2001), Afrika’da daha özelden Senegal’de önemli bir sorun olan yeni sömürgecilik ya da emperyalizmin etkilerini önemli yer ayırır. Senegal’de kadının konumuna dair güçlü bir anlatıma yer verilir. Günlük hayatın karışıklıkları ana kahramanın yüzleştiği sorunların başında gelir. Senegal’de kadınların sadece modern hayatta sosyal adalet sağlamalarını değil aynı zamanda insan hakları için de mücadele ettikleri öne çıkarılır. Filmin ana karakteri Kine, toplumun ve ailenin geleneksel beklentilerini dikkate almadan kariyerinde ilerlemeyi düşünmektedir. Sembene ise bu kahramanın sesi vasıtasıyla “geleneksel kültür ve modern hayat ile Afrika kadının zihnindeki özlem ya da duygular nasıl bağdaştırabilir” sorusunu yöneltmektedir (Orlando, 2006, s. 217). Bu bağlamda *Faat Kine* feminen özneliği destekleyerek çağdaş Afrika’da sınırların değişimine ve etnik kökene, toplumsal cinsiyete kültürel anlamda köprüler inşa etmenin yollarını aramaktadır.

Şekil 9. *Faat Kine* ve Kadın Karakterlerin Önemi (*Faat Kine*, 01:22:52)

Önceki filmlerinin birçoğunda olduğu gibi *Faat Kine* de Wolof diliyle çekilir. Senegal toplumundaki kadının durumuyla ilgili temaları ekrana getiren Sembene, kadın karakterleri sosyoekonomik ve bedensel kurtuluşun politik tasvirinin bir parçası olarak görmektedir. Ona göre filmler, estetik ve teknik yönlerin üzerine yapılan çalışmaların eksikliğini ısrarla savunuyor. Postmodern Afrika sinematografik bağlamda kadınların politik, kültürel, ekonomik ve tarihsel gibi çoklu sistemlerle bağlantılarına gönderme yapan anlatı, iç içe geçmiş konuları kadınların sosyokültürel ve siyasi mücadeleleri üzerinden yorumlar. *Faat Kine*, Senegalli kadınların özgürlüğünü teşvik eden ve tam anlamıyla kadın merkezli sinema filmlerinin önemli bir örneğini temsil eden Sembene filmlerinin başında gelir. Orlando’ya göre (2006, s. 218.) film, erkeklerin dünyasında yaşayan kadınların birçoğunun post-kolonyal bir dönemde geçirdiği değişimi ve muhafazakârlık olgusunu da irdelemektedir.

Sembene'nin son iki filmi *Faat Kine* ve *Moolaade* gündelik hayatın kahramanları olarak belirtilen bir üçleme içinde yer alır. *Faat Kine*'de (2000) sözü edilen kahramanlar ve son filmde de sözü edilen Senegal toplumundaki kadınlardır. Kadınların toplumdaki yeri ve önemini yeniden hatırlatan bu film, erdemli bekar ve geleneksel bilge anne tanımlamasına karşı çıkarak meseleyi feminist bir perspektiften değerlendirir. Bu tanımlamalar erkek olmadan kadının var olamayacağına ve kadınların erkekler için cinsel, duygusal ihtiyaçlarını tatmin eden varlıklar olduğu fikrine karşı durmaktadır. Nitekim üçlemenin ikinci filmi *Moolaade*'de (2004) benzer bir temayı sorgulayan ve Burkina Faso'daki bir köyde yaşayan Colle'nin hayatını beyazperdeye aktarmaktadır. Kadın sünnetini köyedeki karmaşık hiyerarşi içinde ele alan Sembene, üçlemenin son filmi hazırlamayı düşünmüş (*The Brotherhood of Rats*) ve bu filmde de bürokrasinin ve iktidar mekanizmasının ürettiği sorunlara eğilmek istemiştir (Murphy and Williams, 2007, p. 53-55).

Grant'a yönetmenin uzun metrajlı filmleri şu şekilde sıralanabilir (2006, p. 50):

- *La noire de...* (Black Girl, 1966)
- *Mandabi* (The Money Order, 1968)
- *Emitai* (God of Thunder, 1971)
- *Xala* (Impotence, 1974)
- *Ceddo* (Outsiders, 1976)
- *The Camp at Thiaroye* (Camp at Thiaroye, 1988)
- *Guelwaar* (Guelwaar: An African Legend for the 21st Century, 1992)
- *Faat Kine* (2000)
- *Moolaade* (Protection, 2004)

3.5. Sembene Sinemasında Ana Temalar

Sahra-Altı Afrika'daki ilk uzun metraj filmi *La noire de...* (*Black Girl*, 1966) filmi yapan yönetmenin *Xala* romanı, 1973'te Fransızca basılmış ve 1974'te filme uyarlanmıştır. *Xala* (1974) modern Afrika'da geleneksel hekimlerin ya da büyücü-hekimlerin rolüne değinen (Aydın, 2005: 96) ve sömürgeciliğin farklı yüzlerini deşifre ederek Senegal'in kolonizasyonunu alaycı bir dille yansıtan bir yapıdır. Zengin işadamlarına ve siyasal sınıflara, onların gizil emellerine göndermeler yapılan filmdeki ana amaç, izleyicinin geleneksel Afrika toplumunun sorunlarıyla ilgili eleştirel bir görüş geliştirmesidir (Magombe, 2003: 762). *Xala*'da, hem cinsiyet kategorileri veya toplumsal cinsiyet kalıpları,

ırk temsili ve ulusal kimliğe dair işaretlerin olduğunu söylemek mümkündür. Yönetmenin filmlerinde öne çıkan diğer kavramlar arasında, “kendine yabancılaşma, asimilasyon, alt/üst-gruplar ya da sınıf, statüko ve sınıfsal farklılıklar” yer almaktadır.

Sembene'nin, ülkesinin bağımsızlığından sonra film çalışmalarına doğduğu yer Senegal'de devam etmesi (Ukadike, 1994, s. 97), o dönemde sıkça tartışılan Afrika sinemasının ne olduğuyla ilgili başlayan tartışmalarla da yakından ilişkilidir. Batı Afrika'da sinemanın gelişme göstermesiyle Afrika sinemasından Afrika sinemalarına doğru bakış açılarının yöneldiği ufukları genişleten yönetmenler, “Afrika filmi, siyah Afrika filmi, otantik Afrika sineması” gibi konuları uzun bir süre tartışmışlardır. Bu tartışmaların yapıldığı dönemde Ousmane Sembene ve Med Hondo iki farklı ekolün öncülüğünü yürütmüştür (Ekwuazi, 1991, p. 100). Her iki yönetmen de Fanon gibi Üçüncü Dünya teorisyenlerin görüşlerinden etkilense de sinema anlayışları “stil ve içerik” açısından farklılaşabilmektedir. Med Hondo'nun stili Rus yönetmen Dziga Vertov'un sinemasal yaklaşımına (Ukadike, 1994, s. 103), Ousmane Sembene'ninki ise sosyalist ya da toplumcu-gerçekçi bir çizgiye yakın durmaktadır.

İlk filmlerinde (*Borom Sarret*, *La Noire de...*) daha çok diaspora ve kimlik çatışmalarını, yoksulluk ve toplumsal sorunları ele alırken; *Ceddo* ve *Xala* filmleriyle başlayan film serilerinde daha karmaşık temalara ağırlık verir. Sembene'nin filmlerini tek bir konu bağlamında ele almak mümkün görünmemektedir. Onun filmleri “postkolonyal, neo-kolonyal söylem, Müslüman toplum ve İslam kimliği, bağımsızlığı sorgulama ve Batılı yardımlar, siyahî olma/Afrikalı olma ile Batılı olma (Fransızlaşma) ya da Batılılaşma, toplumsal cinsiyet ve kadınların toplumdaki yeri ile ataerkil yapı ve modernleşme arasındaki zıtlıklar, Afrikalı'nın dili ve yabancıların dili, kültürü ile farklı inançlara sahip gruplar arasındaki uyumsuzluklar” gibi çok-katmanlı bir yapıya sahiptir.

Sembene'nin *Xala*'sında, hem cinsiyet kategorilerinin ve toplumsal cinsiyet kalıplarının, ırk temsili ve ulusal kimliğe dair işaretlerin olduğunu söylemek mümkündür. Onun filmlerinde diğer öne çıkan kavramlar arasında kendine yabancılaşma, asimilasyon, alt/üst-gruplar ya da sınıflar ve sınıf ayrılıkları/bölünmeleri işlenmektedir. Sembene'nin filmlerinde kolonyalizm, ataerkil yapı ve hükümetin yolsuzluklarına sık sık Marksist perspektiften hicvedici eleştiriler yönelir. *Ceddo*'da (1977) Senegalli köylülerin İslam'a dönmelerine karşı direnmeleri, son filmi *Moolaade*'de İslami uygulamada kadın sünnetinin arkasında ortaçağ barbarlığına kamerasını konumlandırır (Armstrong; Charity; Hughes;

Winter, 2007, p. 503). Gündelik Hayatın Kahramanlığı (*Heroism Of Daily Life*) üçlemesinin ilki *Faat Kine* (2000) ile Afrika toplumunda bekâr bir anne olmanın kusurlu görülmesi feminist bir öyküyle sahneye taşınır. Afrika toplumunda geleneksel değerleri sorgulayan yönetmenin öfkesi yerel anlayışa yönelik değildir. *Emitai* ve *Camp de Thiaroye* filmleri vasıtasıyla, hem İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki sömürgeci güçlere hem de tarihin unutulmuş bir parçasını yeniden ortaya çıkarmaya yönelik yaklaşımlara eleştiriler yöneltilmiştir (2007, p. 504).

Onun sinemasında salt bir sömürge karşıtlığını aşan filmlerin niteliği, sömürgeciler kadar sömürgeleştirilenlere; Afrika/Senegal bürokrasisinin içine yerleşen iç-sömürgecilere (Örneğin *Xala*'nın açılış sekansında Batılılarla işbirliği tutan yönetici sınıf) kadar uzanır. Yolsuzluk yapanların ülkedeki kurumları ele geçirmesi, önce sömürgelerini kuranların, ardından Afrika'ya yapılan yardımları ve bunun reddedilmesi (*Guelwaar*), toplumsal cinsiyete ve ataerkil yapıya yönelttiği eleştiriler ile kadının toplumdaki yeri, önemi (*Faat Kine*, *Moolaade*) Sembene sinemasının ana durakları arasındadır. Onun filmlerinde yerel diller ile kolonyal diller arasında sürekli bir çatışma hali, inanç temelli sorunlarda da görülür. Nitekim Sembene, İslâmiyet, Hristiyanlık ve Afrika'nın kendi geleneksel inançları üçgeninde dolaşarak, Müslüman karakterlerin zayıflıklarına ve onların iktidar arzularına (*Xala*, *Emitai*, *Camp de Thiaroye*) göndermeler yapmaktadır. Diğer yandan ilerici-gerici diyalektiği üzerinden Afrika'nın modernleşme süreçlerini Marksist-sosyalist bir pencereden okuyarak, Afrika'nın gerilemesinde, Afrikalının kendi geleneksel değerlerinden uzaklaşmasında İslâm'ı ve Müslümanları hedef göstermektedir. Filmlerinde çok-katmanlı yapı içerisinde inanç merkezli sorunsallara değinen Sembene, birçok filmde Hristiyanlık ile ilgili daha olumlayıcı bir perspektif sunarken, İslâm'la ilgili anlatımlarda sorunlu yönleri/yanları anlatmayı tercih eder (*Ceddo*, *Xala* ve *Moolaade*). Filmlerindeki Müslüman karakterlerin sıradanlığına, bütünlüğü parçalayan ve zedeleyen imam veya dindar stereotipler de eşlik etmektedir. Konuyla ilgili yapılan bir söyleşide İslâm'a ya da Müslümanlara yönelik herhangi bir kötü niyet taşımadığını, İslâm ile bir sorundan ziyade, bu dine uyanların davranışlarındaki çatışmaların toplumsal ve siyasal hayata olumsuz bir etkisine odaklandığını dile getirir.

Senegal ve metropoller arasında, Batı Afrika'nın Fransız sömürgesinde ileri-geri seyahat eden Sembene'nin hayatı, imparatorluk potasındaki pek çok hayat hikâyesi içinde tarihsel bir metafor olarak okunabilir. Bu anlamda kıtadaki Afrikalıların ve diasporadakilerin

ortak tarihi, yerinden çıkma/edilme ve göçmenlik, ırkçılık ve insan tanımının reddi; eğitim fırsatlarının yetersizliği, kolonyal baskı ve sömürü; zoraki işgücü; işçi sendikalarındaki sosyal ve siyasal eylemcilik ile sömürge-karşıtı ulusal kurtuluş mücadeleleri ve postkolonyal Afrika gerçekleri Sembene'nin biyografisinin nasıl şekillendiğini anlatmaktadır (Fassil, 2007, p.307). Sembene'nin sinemasında daha çok toplumsal gerçekçi filmler öne çıkmaktadır. Onun sinema felsefesinde bağımsızlık öncesinden başlayarak sonrasına kadar uzanan, modern Senegal'in/Afrika'nın içindeki çok-katmanlı sorunlar göze çarpmaktadır. Bir yandan kamerasını sokağa çıkararak *Borom Sarret*'le halkın yaşadığı sefalet, sömürgeciliğin getirdiği sorunlara, ülkedeki ekonomik durgunluğa ya da sömürgeleştirilmeye devam eden topraklara dikkat çekmektedir, diğer yandan Fransız sömürgesinden kurtulduktan sonra sömürgeciliğin yeni bir hale dönüştüğüne ve asıl bozulma/çürümenin içeride olduğuna vurgu yapmaktadır.

Afrika dillerinde yapılmış ilk siyah Afrika filmi *Mandabi* (1968) ile birbirinden önemli çalışmalar yürüten Sembene, özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda çektiği filmlerle hem siyasal açıdan radikal tutumunu, hem de biçimsel olarak yenilikçi anlayışını sergilemeyi amaçlamaktadır. Afrika film stili görüşü Afrikalıların gerçekliklerinin yansıtılmasıyla anlatılabilir ve bu gerçeklikler Afrikalı seyirciler için de gayet makul ve anlamlıdır (Murphy and Williams, 2007, s. 50). Yazar-yönetmenlik hayatında alışılmadık film estetiğini *Xala*'da Senegallilerin sözlü geleneğiyle birleştiren Sembene, Brechtien estetiğin çeşitli parçalarını da bu geleneğin içine katarak (*Xala*'nın açılış sekansı), üstü kapalı yerli ve gerçekçi anlatım kadar (*Guelwaar*, *Faat Kine*), yer yer sembolik anlatımlara (*Emitai*, *Ceddo*), toplumsal yergi/hiciv niteliğindeki anlatılara (*Mandabi*) da başvurur. Bazen de Afrikalı yönetmenlerin öğretici ve ahlaki değerleri önde tutan bir yaklaşımdan çok komedi unsurlarını da belirgin biçimde tercih eder. 9 Haziran 2007'de öldüğünde üçü kısa, dokuzu uzun toplam on iki filmle Sahra-altı Afrika sineması bağlamın en üretken yönetmenlerden biri olmuştur (Murphy and Williams, 2007, s. 50).

Film kariyeri boyunca toplumsal olgulara ağırlık veren Sembene, filmi ya da sinemayı politik fikirlerin değişmesinde ve dönüştürülmesinde bir araç olarak kullanır. Afrika'daki değişimin sadece Afrikalılar tarafından yapılabileceğini ısrarlı bir biçimde *Guelwaar* (1992) filminde tartışır. Bu filmde yabancılara yapılan saldırıların gerisinde yatan neden, Afrika'nın gerçek anlamda ekonomik ve siyasi bağımsızlığı için, yabancılardan gelecek her türlü yardımların engellenmesi ve reddedilmesidir. Sembene'nin anlatı stratejisinin çok

yönlülüğü, seyirciye ekranda anlatılanları anlama, fark etme ve eyleme geçmeyi aşlamayı hedeflemekte ve seyirciyi aktif bir konumda tartışmanın içine çekmektedir. Grant'a göre (2006, p. 49-50) yönetmenin bu özelliği, sinemasal estetiğinde ve otantik Afrika sinemasının izleyiciye ulaştırmasında saklıdır.

3.6. Sembene Sinemasında Kolonyal ve Postkolonyal Eleştiri

Teshome Gabriel, Üçüncü Sinema adlı kitabında Afrika sinemasına özel bir yer ayırarak Sembene'nin Afrika'yı kapsayan tüm filmlerinde kültürel kargaşayı yorumladığına yer verir. Sembene bireyleri basitçe tasvir etmemekte, geleneksel ve modern, yabancı ile yerli gibi kavramları karşılıklı olarak değerlendirmektedir. Bu kavramların bir arada olması sonucunda sembolik bir çarpışma ortaya çıkarılır. Onun düşüncesinde sanatçının rolü toplumdaki sorunların ne olduğunu görmesi ve bunu alenen suçlamasıdır. Sanatçının çözümler üretmekten kaçmasına şiddetle eleştirmektedir (Gabriel, 1979, s. 22).

Afrika sinemasının yenilikçi unsurları 1960'larda ve 1970'lerin başında belirgin biçimde sömürgecilik sonrası bir fenomene eğilmişlerdir (Salhi, 2011, p. 299). Djibril Diop Mambety, Souleymane Cisse, Ousmane Sembene ve Med Hondo gibi Afrika'daki bu hareketin öncüleri, kıta tarihini ve kültürünü iyileştirmek için sömürge sonrası projeye uğraşmışlardır. Afrika gerçeklerinin batılı temsilleri meydan okuyan duyarlı bir sinema üretmeyi amaçlayan yönetmenler, sömürge sonrası film estetiğini geliştirmişlerdir. Diawara'ya göre (1992, s. 164) postkolonyal Afrika sineması, sosyal gerçekçi filmlerde Afrika'nın sosyal ve ekonomik adalet arayışına, kaynaklara dönüşe, Afrika kimlikleri kurma zorunluluğuna, sömürge zulmünü ortadan kaldırarak 'otantik' Afrika kültürlerinin ve marjinalize edilen Afrikalıların kurtarılması irdelemektedir. Buna göre Afrika filmi psikolojik tür olarak "dezenfekte etme" ile karakterize edilir (Diawara, 1992, s. 165). Batılı film yapımında yakın çekim ve kısa süreli çekimler Afrika sinemasında yerini uzak plana/çekime ve uzun süreli çekimlere bırakmaktadır. Bunu sinematik kompozisyonuna Afrikalı bir zaman ve mekan duygusu katma olarak değerlendirir.

Yeni sömürgeciliğin birçok alanda olduğu gibi kültürel alanda sinema aracılığıyla sürdürüldüğünü açıklayan Sembene, Afrika sinemasının uzun bir süre boyunca Paris, Londra, Lizbon, Roma hatta Amerika'dan yönetildiğine yer verir. Bu yönüyle kolonyal ya da postkolonyal sinema Amerikan, Fransız ve İtalyan filmlerini Afrikalılara sunarak yerli kültürü ve kahramanların efsanelerini olumsuz biçimde etkilemektedir. Sembene verdiği bir

röportajta bu etkiyi “atalarımızın serüvenleri yerine öğrendiğimiz tek şey Tarzan oldu” sözüyle desteklemektedir (Perry and Gilligan, 1973, p. 11). Gösterime giren filmlerin Afrikalılar için Avrupalı gibi yürüyüşe, onlar gibi davranmaya zorlayan kodlarla donatıldığı kaydedilmektedir.

Sembene sinemasında tarihsel temsil biçimlerinin eleştirisi olarak bellek kavramı da öne çıkar. Bu kavram kolonyal, postkolonyal direniş imkanlarını, eleştirilerini ve Afrikalılığın nasıl olduğu konusunu dramatize etmektedir. Sembene'nin film dili sömürgeciliğin kalıcılığı kadar aynı derecede sorunlu yeni sömürgecilik düşüncesiyle kirletilen, milliyetçilik soruları üzerine tartışmalı tutumlar içeren, ulus ötesi, dil, sınıf ve ırk temaları “bellek” kavramı dolayımında geçmektedir. Senegal'in ve Afrika'nın sömürgeleşmeden kurtulmasının ardından eleştirinin odağı milliyetçiliğin dramatisasyonu ve analizi, özellikle de yalnızca Fransız milliyetçiliği ve buna karşı direnen Afrika girişimlerine kaymaktadır (Landy, 2014, s. 172). Afrika dilini ve kültürünü batıya, özellikle de Fransızcaya tercüme eden Sembene, izleyicilerine hem sömürgecilik hem de sömürgecilik sonrası anlatılar hakkında bilgiler verir. Onun filmlerinin biçim ve yapısı benzer özelliklere sahip (homojen) anlatılar değildir, bunun aksine filmlerin dili birbirinden farklı (heterojen) özelliklere sahiptir.

Sembene'nin postkolonyal estetiği Afrika politikalarının seçkin bir zümre tarafından sömürülmesi ve Afrika'nın kaderinin sömürgeciler ile sömürgeleştirilen akla teslim edilmesi ile doğrudan bağlantılıdır. Bu bağlamda *Xala*, *Emitai*, *Ceddo* ve *Mandabi*'de sömürgeciliğin sadece ekonomik ve politik bir yönü olmadığını, Senegal'in bağımsızlığı sonrasında bunun altını oyan başka katmanların da olduğuna göndermeler yapılmaktadır. Sembene'nin sinemasında sömürgeci akıl ile sömürgeleştirilen zihin arasında kurduğu diyalektik ilişki Ngũgĩ wa Thiong'o'nun *Sömürgesizleştirilen Zihin* (Decolonising the Mind, 1981) eserinde ayrıntılarıyla anlatılır. İlk filmler genel itibarıyla sömürgeciliğe ve sömürge sonrası söyleme hicvedici bir yaklaşım sergiler ve bu tutum *Emitai* ve *Mandabi*'de Afrika'nın kırsal kesimlerinde sömürgecilik yapan Fransızlara kadar devam ettirilir. *Emitai* filmi baskıcıların konumunu gülünç bir biçimde karikatürize eder (Perry and Gilligan, 1973, p. 9). Fransız kolonyal güçler ile Diolalar arasındaki savaşı belgeleyen bu film, İkinci Dünya Savaşı'nın son zamanlarında Senegalli bir kabilede yaşananları değerlendirir.

Senegal'in bağımsızlığından sonra tarihsel çerçeveyi yeni bir sinematografik dile uyarlayan Sembene, *La Noire de...* filmiyle izleyicinin postkolonyal kimlik konusundaki bilincini derinleştirmeyi amaçlar. Sembene tarafından uygulanan anlatı stratejileri yeni

sömürge şartları içindeki Afrika sinemasına Afrika penceresinden bakmaktadır. 1960'lerden başlayan bu perspektif 2000'li yıllara değin farklı temaları ve sorunsalları içine alarak ilerlemektedir. Yeni yüzyılda yeni nesil Afrika'ya ve ötekise bakan Sembene gibi yönetmenler analizlerini, küreselleşmenin çalkantılı akımlarına da yöneltmektedirler.

Sembene'nin sineması bir Afrika mitini meydana getirmek için önemli uğraşlar vermektedir. Yönetmen ilk filmlerinin başlangıcından itibaren izleyici ile karakterleri karşı karşıya getirir. Bu filmlerde, etrafındaki dünya düzenini sorgulayan ve değişimi talep eden karakterler oluşturan Sembene, Afrika'nın tarihin dışında bir kıta olarak görülmesine neden olan anlatılara meydan okur (Diawara, 2010: 23). Onun anlatıları yeni sömürgeciliğe ve sömürgecilere karşı konumlanan bir düzleme sahiptir. Burjuvazinin köylülere ya da Fransız dilinin Afrika dillerine karşı baskısında kitlelerin bilincini yükseltme amacı taşıyan Sembene, kamerasını kolonyal ve neo-kolonyal kuvvetlere karşı gerçek bir Afrika imajına oluşturmayı hedeflemektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

OUSMANE SEMBENE SİNEMASINDA

POSTKOLONYAL SÖYLEMİN GÖRÜNÜMLERİ VE

ÇOKKATMANLI FİLM ANALİZİ

“Bir çocuğu büyütmek,
onu yetiştirmek ve eğitmek
bir taşı kazımaya benzer.” *Ousmane Sembene*

Ousmane Sembene sinemasının postkolonyal söylem bağlamında analiz edildiği bu çalışmada çokkatmanlı film analizinden yararlanılmaktadır. Öncelikle Sembene'nin dört filmi, yapım tarihleri temel alınarak analizin sıralaması belirlenmektedir. Sonrasında filmin konusu ve filmde öne çıkan postkolonyal temalar özetlenmektedir. Filmlerden alınan kareler tablolara yerleştirilerek görüntünün içeriği, müzik ve diyalog hakkında kısa cümlelere yer verilmektedir. Bu tabloda filminden alınan karenin süresi de (*timecode*) bulunmaktadır. Çalışmanın girişinde yöntem başlığında postkolonyal söylem ve çokkatmanlı film analizi oluşturan yedişer katmandan bahsedilmektedir. Tablolardaki kareler, çekimler arası ilişkiler ve çekim ölçeklerine bakılarak filmlerin analizinde öne çıkan çokkatmanlı film analizinin hangi aşamalardan oluştuğu ve bu analizin postkolonyal kavramlardan hangilerini açıkladığına değinilmektedir. İlk olarak filmlerde çokkatmanlı film analizinde kullanılan katmanlardan başlanmakta ve bu katmanlar arasında nasıl bir anlamsal ilişki ortaya konulduğuna değinilmektedir. Sonrasında ise çokkatmanlı analizin postkolonyal söylemde hangi anahtar kavramları işaret ettiğine geçilmektedir. Burada çokkatmanlı film analizinin bir yapımın teknik özelliklerine dikkat çektiği, postkolonyal söylemin ise daha çok anlatıda yer edinen mesajı, konuyu ve muhtevayı açıkladığını hatırlatmak gerekmektedir. Özetle Sembene sineması hem filmlerin tekniği ve biçimi (çokkatmanlı), hem de filmlerin teması, içerdiği tematik yapı (postkolonyal) bağlamında analiz edilmektedir. Her filmin tahlilinin ardından o filmin genel bir değerlendirmesi yapılmakta ve diğer filmlerle bu yaklaşım devam ettirilmektedir.

4.1. *La Noire de...* (1966)

Ukadike ve Barlet'in, birçok çağdaş Afrika filmini içgözlem olarak tanımladığını kaydeden Dovey (2009, s.7), söz konusu filmlerin 1970'ler ve 1980'lerde üretildiğini not düşmektedir. Bu dönemde yönetmenlerin filmlerinde ele aldığı sorunları çağdaş Afrika'dan ayrı bir yerde değerlendirmek mümkündür. Kolonyalizm, neokolonyalizm ve postkolonyalizm ekseninde üretilen filmler Afrika toplumlarındaki sosyal ve kültürel çatışmalardan söz etmektedir. Afrikalı yönetmenler tarafından üretilen ilk filmlerde ana temanın sınıf, ulus, inanç ve toplumsal cinsiyet etrafında yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Bu yönelim bir yandan, kolonyal mirastan arta kalan sorunları ve Afrika'nın postkolonyal dönemdeki başarısızlıklarına odaklanmakta, diğer taraftan "düşman Batı" ve "mağdur Afrika" stereotipine değinmektedir. Emmanuel Chukwudi Eze gibi postkolonyal teorisyenlere göre Afrika'nın gelişmesindeki en önemli ölçüt, tam da bu basmakalıpsal imgelemlerdir (Dovey, 2009: 7-8). Bu imgeleme dair göndermeleri Sembene'nin ilk uzun metraj denemesi *La Noire de...* filminde de rastlanmaktadır. Bu filmde anlatılan olaylar koloniden bağımsız ülkeye geçiş dönemine denk düşer. Fransa sömürge yönetimine karşı çeşitli direniş biçimleri postkolonyal dönemde de devam eder.

Sembene üç kısa filmin akabinde ilk uzun metraj filminde gerçek sinema (verite-style) stilini kullanır. 1940'ların yeni-gerçekçilik akımından özellikle Vittorio De Sica'nın *Bisiklet Hırsızları* (1948) filminden etkilenen yönetmen, bu filmde Eisenstein'dan 1950'lerin Fransız Yeni Dalga'sına kadar üçlü bir stile yönelmiştir. Film aynı zamanda Borom Sarret'teki gibi Afrika sözlü kültüründe önemli bir yeri olan "griot"lara yer verir. Böylece film hem Afrika değerlerini hem de çağdaş sinema akımlarının harmanlandığı bir yapım olarak karşımıza çıkar. Sahra-altı Afrika'daki ilk uzun metraj film olarak kabul edilen *La noire de...* (1966), Senegalli bir genç kızın Riviera'daki (Fransa) bir Fransız çiftin evine hizmetçi olarak gitmesini sömürge-sonrası söylem (özellikle diaspora) bağlamında irdeler. *La Noire de...* kolonyalizmin halen canlılığını koruduğunu ve Fransız bürokrasisinin de hayatın merkezinde yer aldığını gösterir (Armstrong; Charity; Hughes; Winter, 2007, p. 503) Sembene'nin *Voltaïque* adlı eserinde yer verilen filmin öyküsü, 1976'da 'Kara Dok İşçisi' adıyla Türkçeye tercüme edilir.

Afrika Sinemasında, Afrikalı bir yönetmen tarafından ilk uzun metrajlı filmi olma özelliğini taşıyan *La Noire de*, Sembene'nin uzun bir süre eğitim aldığı Film Domirev tarafından desteklenir. Aynı zamanda *Borom Sarret*, *Xala* ve *Mandabi* filmleri de bu şirket

tarafından destek görür. Irkçılığın modern biçimlerini güçlü bir biçimde ele alarak tarih ötesi kölelik boyutuna gönderme yapılan filmde, Goree Adası (Dakar'a bağlı bir ada) ile olan bağını, denizin yoğun mavisi ve kuşlarla kurmaya çalışan ana karakter üzerinden Senegal toplumundaki köklü sorunlara vurgu yapılır (Thomas, 2013, p.70). Tek-boyutlu görünen postkolonyal söylemin diaspora, ırkçılık, ötekilik, sömürgecilik, sömürgeci ve sömürgeleştirilen olmak üzere çok-yönlü meselelere dikkat çeken film, Sahra-altında kurgu filmleri için önemli bir örnek niteliğindedir. Fransızca adı “*La Noire de...*” olan filmin İngilizceye *Black Girl* şeklinde tercüme edilmesi bir belirsizliğe/anlam kaybına yol açmaktadır. *La Noire de...* sözcüğünde “de” edatını eksiltile bir yapı takip eder ve burada “de” edatı ve sonrasında gelen üç nokta, bir şeyin iki farklı anlamı olabileceğini anlatır. İlk olarak “de” edatı ve akabindeki üç nokta ile belirli bir yerden gelen biri kastedilebilir. İkinci olarak “siyah”, birilerinin malı olabilir ve filmin adındaki üç nokta, Fransızcada her iki anlamı da çağrıştıracaktır (Spas, 1982, p. 26). Görüldüğü üzere filmin adının arka planında çoklu bir anlam yatar. Hem postkolonyal söylem için hem de multimodal analiz için de filmin adı önemli bir işaret hükmündedir. Böylece yönetmen, anlatının başlangıcından önce zuhur eden bu durumu birtakım edebi üslup ve sözcüklerle betimler.

4.1.1. Filmin Konusu

La Noire de... filminde Diouana'nın Senegal'den Fransa'ya doğru uzanan hikâyesini konu edinilir ve genç kızın diasporadaki hayatı ile Fransız çiftinin evinde hizmetçilik yaparak geçimini sağlamasını anlatılır. Dakar'daki evinden Antibes'e gelen Diouana, diasporadaki hayata bir türlü alışamaz. Kız için Fransa'da gündelik hayat oldukça rutin ve monotondur. Bu durum kendisinin toplumsal hayata yabancılaşmasına ve huzursuz olmasına sebep olur. Diouana etrafında dönen olay örgüsü Fransa'daki yaşam koşullarının ve insani muamelelerin olumsuzluğunu gösterir. Genç kız “vaat edilen topraklarda” hayal kırıklığına uğrar ve hayatı melankolik bir hale dönüşür.

La Noire de... dekolonizasyon sürecini yani sömürgeci kurtulmayı başarmış üçüncü dünya ülkelerinden birinde yaşayan Afrikalı kızın, birinci dünya ülkesine göçü sonrasında yaşadığı temel sorunlara eğilir. *La Noire de...* filminde öne çıkan postkolonyal söylem, hem sömürge öncesine hem de sömürge sonrasına dair temel işaretler vermektedir. Filmde postkolonyal söylemle ilgili ilk katmanın *sömürgecilik* olduğu açıkça görülmüştür. 19. yüzyıla kadar uzanan bir olguya işaret eden Sembene, Fransız-Senegal'i ile bağımsız

Senegal arasındaki söyleme dikkat çeker. Buna göre Senegal'in Fransa'dan 1960'ta bağımsızlığını elde etmesine rağmen postkolonyal dönemde de sömürgeciliğin farklı biçimleriyle karşılaşmıştır. Senegal'de kolonyal dönemde ve postkolonyal zaman diliminde yaşanan sorunlar hem ulusal ölçekte ve küresel ölçekte ele alınmıştır.

4.1.2. Postkolonyal Söylemin Çokkatmanlı Analizi

La Noire de... klasik anlatıya sahip bir özellikte olsa da, genel itibarıyla ele aldığı tema, hikayenin ilerleyişi ve final sahnesinin ana akım sinemadan ayrıldığı söylenebilir. Bununla birlikte filmde İtalyan yeni-gerçekçiliğinin etkileri görülmekte ve bu filmde daha sonra ortaya çıkan Üçüncü Sinemanın bazı özelliklerine de rastlanmaktadır. Sembene'nin birçok filminde kullandığı kavramsal paradigmanın Postkolonyal söylemle örtüştüğü görülür. İlk uzun metraj filmde seyircinin aktif katılımının esas alındığı söylenebilir. Nitekim yönetmen, sinemaya yönelmesindeki önemli sebeplerden birini geniş kitlelere ulaşmak, seyircinin bilinçlenmesi, kendisi ve tarihiyle yüzleşmesi olarak açıklamaktadır.

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere, ilk olarak filmde çokkatmanlı postkolonyal söyleme vurgu yapan sahnelerden kareler alınmış, sahnede yer verilen diyalog, müzik ve sesler sütunlarda belirtilmiştir. Tablonun hazırlanmasında Janina Wildfeuer'in (2014) çokkatmanlı filmlerin analizinde kullandığı şematik biçimden yararlanılmış, bu şemaya filmde alınan karelerin hangi süre aralıklarında geçtiği eklenmiştir. Sahneleri birbirinden ayırmak için tablonun en solundaki sütuna harfler eklenmiştir. Mesela, ilk tabloya alınan görüntüler 1a, 1b, 1c, 2d şeklinde kodlanmış, daha sonraki tablolar ise 2a, 2b, 2c, 2d biçiminde analiz boyunca takip edilmiştir. Tabloda çekim sütunu, postkolonyal söylemle yakından ilgilidir ve hemen yanındaki sütunda çekimin tanımı (kamera ölçekleri, çekim planları gibi), onun sağında ise filmde geçen diyalog ve müzik yer almıştır.

Wildfeuer bir filmin tutarlı bir metin olarak ortaya çıkmasında onu oluşturan parçaların ilk görünüşte doğrudan değil dolaylı ve birbiriyle ilişkili çekimler içerdiğini söyler (Wildfeuer, 2014, p. 28). Postkolonyal söylemin çokkatmanlı analizinde bakıldığında filmde ilk öne çıkan "karşıtlık katmanı" da çekimler arasındaki anlamsal ilişkiyle belirir. Bu katman gerek filmin tekniği (siyah-beyaz), gerekse farklı karakterleri (Siyahî kız-Beyaz adam) sahneleyerek temel bir çatışma hakkında işaretler sunar. Genel planlarla bir liman şehrini tanıttığı çekimlere başvurulur. *Anlatı*'da karakterler hakkındaki bilgi limana yanaşan gemiyle verilir. Ardışık çekimlerle gemiden inen insanlar görünür ve bunlar arasında Diouana boy

planından çekilir. Genç kızın ilk görüldüğü sahnede üzerindeki kıyafetteki *karşıtlık* kendini belli eder. Çekimlerin tamamı genel planda verilirken filmin kahramanını gördüğümüz sahnede (1b) yakın plan çekime geçilir. Karakterin zihnindeki sorular dış-anlatıcı (Griot) ile aktarılır ve film boyunca Diouana'nın konuştuğu her sahnede bu tekniğe yer verilir. Çokkatmanlı analizde ikinci yer verilen katman *Açıklama*'dır. Çünkü genç kızın nereye gideceği bilgisi net değildir. Dışarıda kendisini bekleyen Fransızla karşılaşması ve ses kuşağındaki bilgi, izleyiciye iki karakter arasında nasıl bir ilişki kurulduğunu açıklar.

Filmde iki farklı türdeki müzik ya da ses parçası anlam yaratma süreci için önemli bir rol oynamaktadır. Görsel düzeyde karmaşık bir anlatım değil, çekimlerin mantıksal bütünlüğü içinde olaylar akışında devam ettiği gözükür. Multimodal söylemin amacı ses kuşağındaki söylemin temsiller içermesi üzerine kuruludur. İlk çekimdeki mekan yönetmenin kendi yaşam öyküsünü yansıtmaya ve geçmişte çalıştığı yeri filmin uzamına yerleştirmesidir. Başlangıç sahnesindeki mantıksal form iki farklı olayı özetlerken, anlatı katmanı sebep-sonuç zincirindeki halkaları sıralayarak genç kız ile adam arasındaki ilişkinin anlam bulmasıyla tamamlanır.

Tablo 1.3. *La Noire de...* Filminden Kesitler-1 (00:01:21- 00:02:15)

#	Çekim	Çekimin Tanımı	Diyalog ve Müzik
1a		Genel planda şehrin limanında bir adam ve sahile yaklaşan gemi	Gemi sesi ve atmosfer sesleri
1b		Omuz planda siyahi kız Diouana'nın etrafına bakması	“ <i>Biri beni bekliyor olacak mı?</i> ” Limandaki insanların konuşmaları

1c		Genel planda Diouana'nın kalabalığın içinden geçmesi	Yolcu salonundaki kalabalığın sesleri
1d		Genel planda Diouana ve onu limandan almaya gelen Fransız adam	“Her şey yolunda mı? Gidelim!” Atmosfer sesleri

La Noire de... insani temaslardan kopmuş ve kendi kimliğini de kaybetmiş bir melankolik anlatım sunar. Umutsuzluk içinde kendini öldüren Dioana, gerçek bir hikâyeye dayanılarak sinemaya uyarlanmıştır. Filmin orijinal dili ve anlatısı Fransızcasını korur ve kızın çektiği acıyı iç monologlar aracılığıyla verir. İmge ve sesin bu şekilde ayrılması, ses kaydını eşzamanlı yapabilecek donanımın olmamasından kaynaklıdır. Monologlar için bir başka kadın oyuncunun sesi kullanılır. *Niaye* gibi bu filme de yapay bir modernlik atmosferi katılmış, doğrudan *Le Silence de la Mer* (1949) ve Bresson'un *Bir Taşra Papazının Güncesi* (1951) filmlerinden izler taşımaktadır. Film ele aldığı olayı güçlü bir şekilde sunarak çeşitli gözlemleri detaylı biçimde işler. Sembene'nin daha sonraki tarzının zenginliğinin en açık işareti, filmin açılış ve kapanış imgeleri içinde kullandığı Afrika maskeleridir. Diouana tarafından küçük bir çocuktan satın alınan bu maske, kendi patronlarına (Fransız aileye) hediye olarak verilir. Bu nesne genç kızın Antibes'te kendi anayurduyla tek bağlantısı haline gelir ve aynı zamanda itibarını yitirmesinin sembolüne dönüşür (Armes, 2011: 511). Armes'in sözünü ettiği bu sembol, filmin sonunda küçük bir erkek çocuğunun elinde görülür ve bu bağlamda çocuk Afrika'nın bir sembolünü ifade etmeye başlar.

Filmin söylemi diaspora, göçmenlik ve kimlik temalarına yer vererek genç kızın hayat hikayesi karşılaştığı ruhsal bunalımları, daha sonrasında devam eden benlik ve kimlik sorununu öne çıkarmaktadır. Filmde dolaylı olarak “efendi” (sömürgeleştiren) ve “hizmetçi” (sömürgeleştirilen) kavramlarıyla bir bağ kurularak iki kavramsal çatışmanın doğuracağı

sonuca anlatımın ilerleyen bölümlerinde değinilmektedir. Afrikalı bireyin içeride (home/anavatan) ve dışarıda (*exile*) bulunma hallerinin yarattığı sorunları irdeleyen *La Noire de*, Senegal'in bağımsızlığının ilan edildiği dönemde yaşananları da hatırlatmaktadır. Birçok Afrika ülkesi Senegal de, sömürgecilik tarihi boyunca pek çok sorunla yüzleşmiş ve çok-boyutlu sorunlarla karşılaşmıştır.

Filmde postkolonyal söylemle ilgili ilk bilgi Diouana'nın ülkesinden göç etmesiyle verilir. Başka bir ülkeye hizmetçi olarak çalışmaya giden Diouana, kendisini kalabalığın içinde yalnız hisseder. Griot'un (anlatıcı ses) aktardığı üzere genç kız, kendisi kimin beklediğinden de emin değildir. Çünkü kendisi iş bulmak için gelen bir göçmendir ve işi verecek sahibini aramaktadır. Bu sahneler Sembene'nin genç yaşta liman işçisi olarak çalıştığı zamanı limandaki işçilerden birini göstermekle başlar ve yönetmenin hayat hikayesinden bazı anları hatırlatır. Bu sahneler aynı zamanda Afrika'dan Avrupa'ya göç etme sürecine ve yurtdışına çıkan insanların yaşadığı en önemli sorunlardan biri olan psikolojik sorunları da göz önüne getirmektedir. Bu sorun Fanon'un da belirttiği üzere sömürgeciliğin yarattığı en önemli sorunu teşkil eder. Filmin başlangıcında hem postkolonyal söyleme hem yönetmenin özgeçmişine, hem Afrikalıları yakından ilgilendiren bir konuya (göçmen ve diaspora) ağırlık verilmektedir. *La Noire de...*'de diaspora olgusu Stuart Hall'ün de değindiği gibi (2003: 223) "Afrika'nın hem kayıp dönemini hem de kültürel kimliğini" tanımlamaktadır.

Tablo 1.4. *La Noire de...* Filminden Kesitler-2 (00:04:20-00:07:22)

#	Çekim	Çekimin Tanımı	Diyalog ve Müzik
2a		Fransız çiftin evine Diouana'nın gelişi	<i>Sen misin?</i> <i>Hoş geldin Diouana!</i>

2b		Genç kız mutfakta bulaşıkları yıkar	Afrika müziği çalar
2c		Evin hanımı ve genç kıza yapması gerekenleri anlatır	<i>Partiye gitmiyorsun!</i> <i>Üç haftadır aynı elbiselerlesin!</i>

Filmde ağırlıklı olarak sabit kamera açlarına başvurulmuş, genellikle de boy plan öne çıkmaktadır. Detay çekimlere yer verildiğinde ise (Evin duvarında asılı duran Afrika maskesi gibi) belirli bir durumdan söz edilmiş ancak bunun nedenleri filmin sonuna kadar net biçimde açıklanmamıştır. *La Noire de*'nin görsel kompozisyonunda siyah/beyaz dikotomisine vurgu yapan Sembene, bu karşıtlığa filmin temel biçiminde ve semantiğinde yer ayırır. Sözgelimi Diouana, siyah benekli beyaz bir elbise giyer, bavulu siyahtır ve apartmanın tamamında siyah/beyaz renk uyumu öne çıkar. Siyah ve beyaz renk arasında karşıtlık genç kızın banyo ve küveti temizlendiği sahnede de ortaya çıkar. Benzer çağrışımlar, yemeğin hazırlandığı sahnede de vardır: Siyah kahve, sterilize süt, beyaz pirinç. Sembene'nin birçok filminde müziğin katmanlı yapısının alegorik anlatımı bu filmde de bariz biçimde kullanılır. Çokkatmanlı analiz bağlamında iki farklı müziğin kullanıldığı sahneler bir karşılaştırma ya da karşıtlık katmanını ortaya çıkarır. Afrikalı kızın yalnız olduğu sahnelerde ağırlıklı olarak yerel müzik kullanılırken, Fransız karakterlerin olduğu mekanlarda ise batılı müziğe yer ayrılması bu katmanları anlamamıza yardımcı olur. Film müziği anlatıdaki dikotomik unsura bir gönderme yaparken iki farklı duruma veya kültüre işaret edilir.

Tablo 1.3'te çokkatmanlı film analizinin "karşılaştırma, kıyaslama" katmanlarını ortaya çıkardığı, bunda ise genç kızın hayat biçiminin diğer insanlarla olan farklılığı ön plana çıkmaktadır. Bu durumda sömürgeciliğin modern biçimleri bir sebep-sonuç ilişkisi etrafında dönmektedir. Müziğin kullanımında Batılı müzik ile Afrika müziği keskin biçimde bir

kontrast katmanına götürmektedir. Bazı çekimlerde (2a) Afrika maskesi gösterilerek kızın kendi kültürüne işaret edilir, bu maske filmin sonuna kadar belirli sekanslarda izleyicinin karşısına çıkarılır.

Sembene'nin kadın karakterini öne çıkardığı ilk filmi *La Noire de...*'dir ve diğer filmlerinde de kadın "Afrika'nın kurtuluşunda çok önemli bir figür" konumundadır. *La Noire de...* sömürgeciliği kurumsallaştıran ve onu destekleyen söz konusu anlaşmalara eleştirel bir dille yanıtlar sunduğu gibi, Üçüncü Dünya ülkesi içinde de benzer baskının kurumsallaşmış olabileceğini de göz önüne koyar (Spass, 1982: 27). Diouana'nın erkek arkadaşının ait olduğu entelektüel grup ve siyah yöneticilerin üzerini örttüğü yapı bu eleştirinin yöneltildiği noktadır. Senegalli genç bir kızın Fransa'ya gitmek isteyip orada çalışmak istemesi "yerli bir köle" (1982: 27) olarak tanımlanmaya müsait iken, kızın erkek arkadaşının bu duruma ses çıkarmaması/onu gitmekten alıkoymaması da üçüncü dünyaya bir eleştiri şeklinde okunabilir. Görüldüğü üzere filmsel metinde yer alan katmanların çoklu yapısı, bir sahneyi farklı açılardan okumaya olanak tanır. Film boyunca Diouana'nın konuştuğu anlar, Fransa'ya gitmeden önce erkek arkadaşıyla Bağımsızlık Meydanı'nda gerçekleşir. Bu sahne dışında genç kızın sesini ses bandında "anlatıcı ses/griot" ile duyarız. Afrikalı kızın sesi Fransa'da duyulmamakta sadece griot ile duyulmaktadır. Filmin postkolonyal söyleminde sömürgeciliğin sona ermesiyle yurtdışına iş bulmak için göçen genç kız kendisini sürgünde hisseder, diasporada yaşamının zorluklarıyla yüzleşir. Yerinden edilen Siyahi Kız, modern anlamdaki köle anlayışına karşı çıkarken, sürgündeki Afrikalının en önemli sorunlarından birine ışık tutar. Buna göre filmde diasporik söylem, bir insanın ait olduğu toplumsal ve kültürel köklerden uzaklaşmasına odaklanarak Afrikalı bireylerin kendi kimliklerini yaşamasına engel koyan ve dolayısıyla onları sömürgeleştirilen bir nesne konumuna iten sömürgeci tahakküme dikkat çekmektedir. *La Noire de...*, dolaylı bir anlatımla diasporanın ölümcül sorunları haricinde Afrika insanının kendi kültürünü önemseyen ve önceleyen yönüne dikkat çekmektedir. Diasporadaki genç kız, Fransızların evinde mutsuzdur ve yaşadığı hayatta memnun değildir. Bu nedenle de bu evde hapis hayatı yaşadığını düşünür. Modern yaşam biçimi onun alışık olmadığı bir tarzıdır.

Postkolonyal söylemin işaret ettiği katmanlardan biri de *Postkolonyal Beden*'dir. Sömürgeciliği kurumsallaştıran şey, onu herhangi bir mekandan kopararak yersiz-yurtsuzlaştırmaya çalışmasıdır. Sömürgecilik en temelde insanın bedenini kontrol altına alan bir düşüncedir. İnsanı maddi ve manevi değerlerini zapt etme ve manipüle etme amacındaki

bu düşünce Sembene için Diouana'nın hayatına ve geleceğine bir tehdittir. Fransız bir çiftin evinde işe başlayan genç kız, zamanla efendi-köle karşıtlığını hissetmeye başlar. Kendisini dolaylı yollardan sömürgeleştiren yaşam kodlarına ve sömürgeleştirilen olarak gören yaklaşıma eleştirel bir açıdan bakan kız, Afrikalı değerleri sürekli anımsar. Yaşadığı evde sömürülen bir bedenden onu koruyan Afrika'ya özgü geleneksel bir maskedir. Çoğunlukla kapalı bir mekanda geçen *La Noire de*, postkolonyal beden kavramına ağırlık vererek aynı zamanda "kolonyal himaye" katmanını da anımsatmaktadır. Çünkü Diouana evin temizlik işlerini gören bir hizmetçidir ve çalıştığı yere sahip olan Fransızların himayesi altındadır. Geçimini sağlaması onların isteklerinin gerçekleştirilmesini gerektirir. Bu anlamda genç kızın himaye altına alınmasından razı olmadığını Griot yoluyla aktarılan diyaloglardan da anlamak mümkündür.

Tablo 1.5. *La Noire de...* Filminden Kesitler-3 (00:47:50-00:54:20)

#	Çekim	Çekimin Tanımı	Diyalog ve Ses
3a		Diouana'nın banyoya girmek için hazırlanır	<i>"Beni burada kölesi olarak tutmak istedi"</i> Afrika müziği
3b		Diouana'nın intiharı orta planda verilir.	Afrika müziği

3c		Afrikalı çocuğun yüzünde maske vardır.	Afrika müziği
3d		Çocuk, Fransız adamı takip eder.	Afrika müziği

Bu tabloda ise Çokkatmanlı analizde “anlatı ve sonuçlandırma” katmanları göze çarpar. Genç kızın intihar sahnesi diaspora ile sömürgecilik ilişkisine bir vurgu olarak düşünüldüğünde, filmde sürekli bir çatışmanın devam ettiği anlaşılır. Kızın ölümü ile küçük çocuğun maskesi arasındaki çekimler anlatıdaki bir yarılmayı ya da belirsizliği gösterir. Maskeburada bir metafor olarak sunulur ve genç kızın var oluş amacı ile Afrika maskesi arasında bir anlamlandırma katmanının kurulduğu ileri sürülebilir.

Yukarıdaki tablolar öncelikle Sembene filmlerindeki katmanlı yapı, sömürgeciliğin veya sömürge sonrası söylemin tek boyutlu olmadığına aksine onun çok boyutlu olduğuna yer verir. Yönetmene göre tüm sorunları dışarıda aramak ve birçok şeyin sebebini sömürgecilikle bağdaştırmak asıl görülmesi gerekeni perdelemekle eşdeğer tutulur. Bu nedenle Afrikalıların kendi sorunlarıyla yüzleşmesi gerektiğini de filmlerinde anlatan Sembene, bu filmde de durumu örneklendirir. Diouana'nın erkek arkadaşının Afrika değerlerini kabul ettiği, odasındaki bayrak ve Kongo'nun bağımsızlığında önemli bir yere sahip Patrice Lumumba posteriyle anlaşılmaktadır. Genç adam, Diouana'dan bağımsızlık mücadelesinde ölen Senegalli askerlere ve onların anıt mezarına saygı göstermesini ister. Diğer yandan Elle magazin dergisini genç kıza veren adamın iki farklı bakış açısı örneklendirilir. Karşıtlık katmanına yerleştirilebilecek bu sahnede iki farklı durum karşımıza çıkar. İlki kendi değerlerini önemseyen, bağımsızlığına düşkün birine ait, diğeri ise zihinlerin bağımlılığı/bağımsızlığına dayanmaktadır. Sembene'ye göre buradaki problemin

asıl kaynağı Fransa'ya ya da yurtdışına gidilmeden önce başlamıştır. Afrikalıların yaşadığı toplumsal ve kültürel sorunlarda kölelik ve bağımsız bir bilince sahip olmak önem kazanır. Spass'a göre (1982: 27) bu film, Senegalli siyah seçkinlerin belirsiz tutumlarını da dile getirmektedir.

Diouana'nın Fransa'ya gelmeden önce sevgilisiyle yaşadığı zamanı hatırlatan film, yurtdışına gitme isteğinin altında yatan nedenleri açıklama ve ayrıntılandırma katmanında sıralar. Bu sahnede “maske” iki farklı mekan arasında bir geçiş sağlar. Kızın kendisiyle yüzleşmesi ve geçmişi düşünmesine sevk eden açıklama-ayrıntılıdırma katmanı, kameranın sağa-sola çevrilmesiyle karakterin psikolojik durumunu göz önüne sermektedir. Buna göre “duvarlar ve meydanlar” karşıtlık katmanı içerisine sığdırılarak, bağımsızlık ve bağımlılık göstergelerine başvurulur. Duvarlar içine sıkışmak ve hapsolmek köleliği ya da sömürgeleştirilen aklı; bağımsızlık meydanı ve anıtlar ise özgürlüğü, dekolonizasyonu anlatmaktadır.

Sembene'nin filmlerinde kolonyal ve postkolonyal söyleme vurgu yapan “çoklu katmanların” bir örneği de Diouana'nın intihar ettiği son sahne geçmektedir. Diouana'ya göre batılı yaşam tarzı kendisini bir hapisaneye itmiş ve burada bir köle gibi çalışmıştır. Yurdundan uzakta olan birine göre Batılı ailede madun/öteki olmak köle olmakla eşdeğer görülmektedir. Spivak'a göre epistemik şiddetin en net örneği, sömürge öznesinin öteki olarak inşasında görmek mümkündür (Spivak, 2016, s.40). Öteki'nin asimetric olarak yok edilmesine benzer biçimde Diouana da kendisinin sömürülmesine reddiye sunmaktadır. Sembene burada tek karakter üzerinden Fransa'ya ve diğer Avrupa ülkelerine göç edenlerin hikâyesine, onların yaşadığı sorunlara eğilmektedir. Ona göre bu hikâye, göçe zorlanan veya göç edenlerin yaşadığı kültürel sorunlarla başlar. Ardından Diouana gibi Senegallilerin birçok bağımsız olamaması ve sömürgeci güçler tarafından sürekli kontrol edilmesi, insanları ruhsal bir çöküntüye sürükler. Bu çöküntünün ardından devam eden bunalım bir intiharla son bulur. Diouana'nın intiharı hem somut anlatımıyla hem de soyut manzarasıyla bir geleceğin yıkılmasına işaret eder. Beyazların boyunduruğu altında ezilmek istemeyip karakterin banyoda intihar yolunu seçmesi ile sömürgeci baskı altında kalan kimliklere de bir mesaj iletilir. Langford'a göre Diouana'nın ölümü son derece didaktiktir ve farklı yollardan kolonyal söyleme medyan okur (Langford, 2003, p. 123-124). Onun bedeni üzerinde beyazların bir yönetme yetkisinin olmadığı kanıtlanır ve beden köleleştirilemeyeceği, siyah bedene beyaz bir bedenin hükmedemeyeceği gösterilir.

Doğrusal anlatıya sahip bu filmde, birbiri ardına eklenen çekimlerle bir uyumun sağlandığı ve anlatının, göç edilen yer ile göçe zorlanan birey arasında bir katman kurmaktadır. Buna göre genç kız Fransa’da hem bir göçmeni hem de sürgünle gelen diasporada hayatını sürdürme çabası güden bir bireydir. Hikayenin “artalan” bölümüne bakılırsa göçmenlik ve diaspora kavramlarına kolonyal söylem dairesinden atıf yapılır. Bu söylem genç kızın iç dünyasındaki sorgulamalarla ortaya atılmakta ve griot ile desteklenmektedir. İlk olarak limana yanaşan gemi gösterilir ve kameranın sağa ve sola pan hareketleriyle liman şehri tanıtılır. Fransa’nın kuzeyinde bulunan bir yerleşim yeri Ancerville’e ait çekimler yoluyla genç kızın geldiği yer ile ve Avrupa’daki şehirleşme arasında karşılaştırma yapılır. Buradaki karşılaştırma farklı hayatlara sahip insanlarla anlatıldığı gibi anlatıcı sesin işaret ettiği genç kızın ülkesine özlemi, batıdaki hayatın pişmanlığı ile de örneklendirilir.

Filmde genç kızın intihar ettiği sahne gösterilmemesi muğlak bir anlam şeklinde anlaşılabilir, yönetmenin burada bireyin özgürlüğünü Afrika maskesiyle aktardığı görülür. Genç kız ölmüş olsa da çekimler arasında kurulan ilişki onun ruhunun Afrika maske içine gizlendiğini gösterir. Fransız adamın genç kızın ailesinin yanına gidip onlara para vermek ister ancak bu istek kabul edilmez. Yerine ulaşan tek şey Afrika maskesini yüzüne geçiren çocuğun adamın peşine takılması ve onu takip etmesidir. Filmde yer yer geri dönüşlere başvuran yönetmenin bu filmi diğer filmlerine göre farklılık arz etmektedir. Filmin ana karakterinin dünyasında meydana gelen değişimlerin sonucunun birçok katmanı olduğu anlaşılabilir, sömürgeciliğin ve sömürge sonrası içsel ve dışsal nedenlerinin karşılaştırmalı olarak örneklendirildiği açıklık kazanmaktadır.

4.1.3. Filmin Değerlendirilmesi

Afrika ülkelerinin ve haklarının kolonyal mirastan geride kalan sorunlarla yüzleşmelerinin bir örneği Diouana’nın “kendi hayalini canlandırması, yani kimliğinin temeli olarak belirlediği alana özel önem vermesiyle” açığa çıkarılır (Jordan, 2012, p. 18). Diouana’yı intihara yönelmesine iten sebepler Postkolonyalizm, postkolonyal beden katmanlarının öne çıkarıldığını gösterir. Sömürgeciliğin insan hayatı üzerindeki eziciliği Diouana’nın, ev sahiplerine yemek hazırladığı sahnede belirir. Bu sahne sömürgecilikle doğrudan ilişkili ötekileştirme ve asimilasyon politikalarını içerir. Evin hanımının Diouana’dan isteklerini yerine getirmesi üzerine griot (dış ses /voice over) devreye girer. Bu

diegetik ses ile genç kız, kendinde olmayan özelliklerin yerine getirilmesini sorgular. Evin sahipleri burada ‘efendi’ konumundadır, Diouana ise “Afrikalıların sadece pirinç yediği” bir köle/hitmetçi konumundadır. Bedenin ve düşüncesinin bir başkası tarafından sömürgeleştirilmesine karşı çıkan genç kız, bağımsızlık sonrası Afrikalı kadının sembolik yönüne bir methiye sunar. Bir anlamda Sembene, Afrika’nın ve Afrikalıların kurtuluşunda kadına önemli bir işlev yükleyerek onu himaye etmek, kendi boyunduruğu altına almak isteyen Fransızlara karşı çıkışı örneklendirir.

İzleyiciye film boyunca Diouana’nın iç dünyasındaki diyaloglarla bir özdeşleşme süreci başlatan anlatıda, hikaye anlatıcısının (griot) karakterin yerini alır. Bu şekilde anlatıcı, “kendisini doğrudan gösterip izleyiciyi anlatanın kendisi olduğuna inandıran” (Sözen, 2008, s. 124) bir yapı içindedir. Ve anlatıda birinci planda görüntü değil üst-anlatıcı Griot’a vurgu vardır. Griot Diouana’nın iç sesinin bir yansımasıdır ve “film metninde kişileştirilmiş karakter-anlatıcının, hikayeyi kurgusal bir dünya çerçevesinde” ele aldığı görülür. Gerard Genette bunu iç anlatıcı (intradiegetic narrator) olarak izah eder (Stam, Burgoyne ve Lewis, 1992, p. 98). Bir anlamda Diouana’nın sesi iç karakter-anlatıcı ile yankılanır ve filmdeki hikayenin sinematik kodlar içine gömülü olduğunu gösterir. Diouana’nın dünyasından gelen bu sesin filmdeki varlığı nesne ve özne olarak bütünleşirken beyazlar, kolonyal söylemin otoriter yöneticileri biçiminde tasvir edilir (Langford,2003: 124). Sembene böylece, karakterin kendi deneyimlerini izleyenlere aktararak onları da öyküye ortak etmektedir. Bundaki amaç da filmin evrenini ve değindiği meseleleri içselleştirmek ve seyirciyi etken bir özne pozisyonuna yönlendirmek olarak nitelendirilebilir. Siyah-beyaz filmde sinematografik anlatım için karanlık ve aydınlık ortamların sembolik olarak yan yana getirilmesi rastlantısal bir durum değildir.

Filmde siyah ve beyaz çizgilerle kaplı, damalı zemin ile evin aydınlatılmasında “beyaz ve siyah” arasında bir karşıtlık katmanı kurulduğunu işaret eden görsel bir imgeye vurgu yapılır. Sahnelerin iki farklı renk üzerine kurulu olması filmi oluşturan dokular söylemsel ilişkiyi kurmaya aracılık eder. Diouana’nın banyoda intihat ettiğini gösteren çekimler beyazın siyah tarafından işgalini veya fethini betimler. Bu tasvir iki farklı ırk arasındaki çatışmayla örtüşür. Banyonun her tarafının genç kızın kanlarıyla siyaha boyanması, onun bedeninin sadece bir nesne olmaktan öte, önemli bir varlık olduğunu hatırlatır (Langford, 2003: 124). İntihar edilen yerin görsel olarak tasvir edilmesi, beyaz evin kalbinin içindeki Afrikalıların mücadelelerine ve onların eylemlerinin doğruluğuna bir mesaj olarak

görülebilir (2003: 124). Metaforik düzeyde ise beyazların evleri (Batılı ülkeler) bir Afrikalı için az ya da çok, yararlı bir nesne konumundadır ve direniş, özneyi ortaya koymakla ve mekânda var olma iddiasını/mücadelesini taşımakla yakın ilgilidir.

La Noire de... sömürgeciliğin gizil yanlarını da ortaya çıkararak, insanın özgürleşmesinin önündeki büyük bir engeli de izleyiciyle paylaşmaktadır. Bu bağlamda film Sembene'nin sinemayı "politik bir aksiyon, bilinçlenme arayışı" ile de örtüşür. Bu anlayışa göre sömürgeleştirileni ve sömürgeleştirilene iyi tanımak gereklidir. Sembene sorunların kimi zaman postkolonyal sorunları tekdüze bir boyuta değil, farklı boyutları olan bir sarmala da benzetir (Spass, 1982: 28-30). Gerek ülke içindeki (sömürgeciliği kabullenen zihinler, Afrika bürokrasisinin açmazları ve yönetici elitlerin politik tutumları gibi) gerekse kıtaları aşan postkolonyal söylem (yeni bağımsız ülkeler üzerindeki ekonomik, siyasal ve kültürel hegemonya) postkolonyal söylemin kurumsallaşmasına aracılık etmektedir. Sembene'ye göre bu kurumsal yapının çözümlenmesi hayati önem taşır.

Filmde çokkatmanlı analizde yedi katman arasında anlatı kronolojik bir şekilde ilerler. Genel olarak genel çekimler kullanılmış, yakın planlarda ise karakterler arasındaki etkileşim öne çıkarılmıştır. Film tekniği nispeten çok karmaşık bir stil içermez ancak sahnelere yüklenen anlamla söylemdeki derinliğe vurgu yapılmıştır. Toplumcu-gerçekçi stil Afrika sözlü kültürü ve folklorik öğelerle desteklenmiş ve anlatı katmanının diğer katmanlar tarafından ilişkili olduğunu göstermiştir. Film anlatısında sıkça karşıtlık katmanının ele alındığı ve postkolonyal söylem içindeki zıtlıkların önemine yer verilmiştir. Anlamlandırma ve açıklama katmanları filmdeki diaspora ve ırkçılık temalarıyla doğrudan ilişkili olup ses kanalının, filmin söylemindeki çatışmaya vurgu yaptığı anlaşılmaktadır. Kamera hareketleri daha durağan ve çekim ölçekleri ikili planlar şeklinde düzenlenmiştir. Filmin görsel düzeyi gösteren ve gösterilen ilişkisine yer vererek sebep-sonuç arasındaki bağlantıya dikkat çekilmiştir. Filmdeki ses unsurları anlatıda dikkat çekici biçimde tasarlanmıştır. Bu yönüyle farklı bakış açılarının filmsel anlam içindeki yerine dikkat çekilmiştir. Griot'ların kullanımıyla ortaya çıkan yöntem, genel anlamda söylem yapısını da ortaya çıkarmıştır. Görüntü ve ses kuşakları tutarlı ve anlamlı bir metnin oluşturulmasına önem kazandıracak biçimde eklenmiştir.

Metinsel kompozisyonu çeşitlendiren ve söylemi zenginleştiren unsurlar sözlü kültürün (Griot) Sembene sinemasındaki yerini ön plana çıkarmıştır. Filmdeki geriye dönüşlerle griotun devreden çıkarılıp Diouana'nın Senegal'daki diyaloglarından pasajlar

aktarılmıştır. Böylece diyaloglar ve üst-anlatıcı sömürgeciliğin doğasına işaret ederek emeğinin karşılığı alamayan kızın, aynı zamanda bir öteki madun olarak konumlanmasına dikkat çekmiştir. Genç kızın konuşması sadece Dakar'daki zamanla sınırlıdır, Antibes'e geldiğinde konuşmasının kesildiği görülmüştür. Sembene bu teknikle hem sömürgeciliğin alt katmanlarına vurgu yapmış, sözün ya da sesin film kuşağında ne kadar etkili olabileceğini ortaya koymuştur. Zihnin ve gündelik hayattaki dilin dekolonzasyonu da bu şekilde dile getirilmiştir.

4.2. *Xala* (1974)

Kapitalizmin ilerledikçe para ve metalar gitgide insani değerleri yerinden ettiğini ve onların yerini aldığını açıklayan Loomba (2000, s. 45), metaların hatalı bir şekilde insani değermiş gibi kabul edildiğini ekler. Böylece para ve metalar ya da *Xala* filmindeki iktidar ve bürokrasi fetişleştirilmeye başlanır. Loomba'ya göre fetişler, insani niteliklerle donattığımız nesnelere dir. O halde ideoloji gerçekliği algılayamama sorunu değildir çünkü gerçekliğin (kapitalizmin) kendisi ideolojiktir, hatalı bir görünüşler alanında kendi özsel görünüşlerini gizler. Sembene'nin *Xala* (İktidarsızlık, 1975) filmi bu minvalde Afrika sinemasının kendine özgü kültürel motiflerinden izler taşır. Nochimson (2012), *Xala*'daki soruların cevaplanması için Sembene'nin yapıtlarında kullandığı dil ve tema üzerine dikkatli bir okumanın yapılması gerektiğini ifade eder.

Senegal, Fransa'dan bağımsızlığını resmen kazansa da, daha sonraki yıllarda içinde bulunduğu durum/şartlar gerçek bir ilerleme olmadığının işareti sayılmaktadır. Dolayısıyla Sembene'nin sinemasında *sömürge sonrası* öfkeyi bilmek gerekir (Nochimson, 2012, s. 354-355). Günümüzde film eleştirisinde yaygın olarak kullanılan postkolonyal, geçmişte Avrupa ülkelerinin ya da ABD'nin sömürgeleri olan ancak bugün bağımsızlıklarını Afrika, Asya, Güney ve Orta Amerika ülkelerindeki durumu anlatan belirsiz bir kavramdır. Ülkeler bağımsızlıklarını resmen kazansalar da sömürgeciliğin egemenliğinin üstü kapalı bir biçimde devam ettiğini açıklayan bu kavram *Xala* filminde sivri bir taşlama niteliğinde kullanılır.

4.2.1. Filmin Konusu

Senegal'in 1960 yılında Fransa'dan bağımsızlığını resmen açıklasa da, Fransızların ülke içindeki en önemli politik güç olduklarını göstermek için Hadji Aboucader Beye'nin

(Thierno Leye) yükselişi ve çöküşüne (2012, s. 355) bu filmde yer verilmektedir. Filmin ana karakteri Beye, prestijli bir işadamları grubunun üyesidir. Avrupalı sömürgeciler açık bir biçimde sömürgeciliği öne çıkarsa da Sembene, Beye gibi elit sınıf içinde yer alanların Afrika'da sömürgeciliğin gizlice kurumsallaşmasına yardımcı olduklarını öne sürer. Bu sınıfın sömürgecilerden daha uğursuz bir güç olduğuna anlatıda sık sık değinen Sembene, eskiden sömürgecilerin ırk, dil, özel kıyafet ve ibadet gibi kolayca tanımlanabilir bir şekli bulunurken yeni tehdit olarak gördüğü yerli sömürgeciler, Afrikalıların kültürel, siyasal ve ekonomik niteliklerini sinsice paylaşmaktadır. Bu bağlamda film, NGugi wa Thiong'o'nun sömürgeleştirilmiş zihin kavramına gönderme yapar (Thiong'o, 1981). Bu akıl bilinçli bir siyasi yol seçerek Batılı sömürgeciliğin hayali rolünü üstlenir ve Fransız sömürge yönetiminden miras kalan olguları tartışmaya açar. Buna göre Senegalli ayrıcalıklı entelektüel sınıf sömürge dönemindeki gibi sosyal ve ekonomik eşitsizliklere dayalı bir yönetimi esas alır.

Sembene'nin aynı adlı romanından uyarlanan *Xala*, Wolof dilinde geçici bir cinsel iktidarsızlık hali yaşayan insanı anlatmak için kullanılır. Filmin ana karakteri Hacı Abdülkadir Beye, üçüncü evliliğini yapması durumunda sorunlarının giderileceğini düşünen Senegalli bir iş adamıdır. Bu tedavi arayışında birçok kişiye başvuran Beye, çeşitli hekimleri, büyücüleri ziyaret eder. Sürekli parasını başkalarına kaptıran Hacı Abdülkadir'in işleri ters gitmeye başlar. Zimmete para geçirmekle suçlanır ve bağlı bulunduğu ticaret odasından çıkartılır. İktidarsızlığın ana sebebinin üzerinde bir lanet olduğuna inandırılan Beye, bundan kurtulmak için üzerine tükürülmesine ve erkekliğinin kurtarılmasına seyirci kalır. Her tarafı tükürüklerle kaplı bir bedenle anlatı sona erdirilir.

4.2.2. Postkolonyal Söylemin Çokkatmanlı Analizi

Xala'nın ilk sahnesinde Afrika'ya ait kültürel motifler ve geleneksel giysili insanların dansları gösterilir. Bu sıradan bir eğlence değil, protestocu ruhu, bağımsız bir ülkenin insanlarındaki ruh halini anlatmaktadır. Bir kamu binasının karşısında toplanan insanların isyanı ve direnişi oyun havasıyla bütünleşir. Halkın arasından hızla binaya yönelen Afrikalılar ticaret odası binasına girer. Odada Fransız iş adamlarını vardır (4a). Bu sahne işgal edilmiş bir yer gibi yansıtılır ve dekolonizasyon sürecine gönderme yapılarak ekonomik bağımsızlığın önemini altını çizer. Ticaret odasından heykelleri binanın dışına çıkaran Afrikalılar (4b), büyük bir zafer kazanmışçasına gösteri yaparlar. Çünkü onlar için

bu heykeller sömürgeci güçlere aittir, onları temsil eder. Bu temsilin yıkılması sömürgeciliğe karşı zafer kazanılmış hissiyatı verir. Bu sahnenin devamında Batılı hegemonyanın ya da Fransızların yerinden edilme düşüncesi değil, gizil bir sürece vurgu vardır. Afrikalı değerleri önceleyen Afrikalı elit iş adamları, yabancılarla yeniden karşılaşır. Bu karşılaşma kendi içinde alegorik bir dille sömürgeci-sömürgeleştirilen katmanını ortaya çıkarır. Çünkü anlatıda birbirini izleyen olayların çelişkileri ortaya konulmuş ve bağımsızlığa anlam yükleyen Afrikalı bürokratların Fransızlar tarafından sunulan rüşveti geri çevirmedikleri anlaşılır. Nochimpson'a göre filmdeki ilk sahne Afrikalı iş adamlarının ardındaki gerçek gücü dolaylı biçimde çerçeveler (Nochimpson, 2012, s.355). Afrikalı elitlerin ekonomik çıkarları önemseydiği ve konumlarının devamı için Fransızların garantörlüğünü arzuladıkları göze çarpar. Başka bir anlatımla rüşveti almalarıyla postkolonyal Afrika'da Sembene'nin sözünü ettiği bürokratik yozlaşmayı temsil ederler. Senegalli işadamları bu durumun farkına varamasa da filmsel söylem burada, postkolonyal analizin birinci katmanı (sömürgecilik), dördüncü katmanı (sömürgeci) ve beşinci katmanı (sömürgeleştirilen) arasında bir üçgen çizmektedir.

Tablo 1.5'te görüldüğü üzere sömürgecilik katmanının, Senegal'in bağımsızlığı sonrasında da dolaylı yollardan devam ettirildiği açıklık kazanır. Filmin ilk sahneleri bağımsızlık düşüncesinin sembolik düzeyde kalmasına yönelik eleştiriler getirir. Nihayetinde bağımsızlık süreci sömürgecilerle yapılan fiili bir savaş kadar, daha sonrasında ekonomik, kültürel ve sosyal yönleri de kapsayan bir mücadele alanı olarak belirginleşir. Bağımsızlığı bütüncül olarak kavramayan Afrikalı elitlerin bu nedenle sömürgeleştirilen akla tekabül ima edilmektedir. Bu düşünüş anlatı içerisinde bir akıl tutulmasına götürür. Olumsuz bir temsil sunan Afrikalı iş adamlarının içerideki ve dışarıdaki gücün ya da güç odaklarının bir uzantısı olduğu onların eylemleriyle özdeşleştirilir. Bağımsızlığa inanan ve ticaret odasındaki büstleri ve heykelleri dışarıya atan bu sınıfın yaptığı hareketin çelişkili biçimi sonraki sahnede açıklığa kavuşturulur. İlk sahnede geçen olayların tamamı üçüncü katmanın (sömürge sonrası) devreye girdiğini işaret eder. Postkolonyalizm katmanı ile ülkedeki sorunların tek-boyutluluğuna değil çok-boyutluluğuna atıf yapılır. Bürokrasinin acizliği, bağımsızlık sonrası sistemsizlik, batılı yardımların kabulü, Afrikalı siyasetçi, iş adamları, modernleşme çabalarının tamamı bu katman içinde anlam bulur. Afrikalıların geleceğinin ve varlığının yabancı sermayenin (Fransızların) tekeline girmesi, ülkeyi ve vatandaşları bağımlı olmaya itmektir ki, filmin odaklandığı temel paradigma da burada yatar. Ticaret odası başkanının “Afrika Sosyalizmi ve bağımsızlık” üzerine demeci de bu

sorunlu paradigmaya işaret ederek, elit iş adamlarının hem bağımsızlık hem de sömürgeci güçlerle ortak tavrı birbiriyle çatışır.

Tablo 1.6. *Xala* Filminden Kesitler-1 (00:00:50-00:07:30)

#	Çekim	Çekimin Tanımı	Diyalog ve Müzik
4a		Ticaret odasında üç Fransız genel planda gösterilir.	<i>“Tek gerçek sosyalizm, Afrika sosyalizmidir. Bağımsızlığımız tamamlandı”</i>
4b		Genel planda odaya Afrikalılar girer ve heykelleri dışarı çıkarırlar.	<i>“Kaderimizi elimize alalım!”</i>
4c		Afrikalı ticaret odası başkanı toplantıda söz alır.	<i>“Devrimci hareketimiz boşuna değildir... Düşmanlarımız vazgeçmedi”</i>
4d		El Hadji bel plandan görünür, arkasında Afrika haritası vardır.	<i>“Görev icabı bugün yeniden evleneceğim”</i>

Çokkatmanlı analiz bağlamında *Xala*'nın açılış sekansında detay ve yakın planlar kullanılmıştır. Doğrusal bir anlatı yapısı bulunan film, ilk filmde olduğu gibi griot (dış ses) ile açılır. Davul sesleriyle diegetik ses iç içe geçerek yerli halkın gösterisi ve Senegal'in bağımsızlık sonrası süreci ticaret odasından bir manzarayla izleyiciye yansıtılır. Anlatı

katmanı birbiriyle ilişkilendirilen mantıksal bir dizgide ilerler ve ticaret odasında yer alan heykel ve büstlerin niçin orada tutulduğu ayrıntılandırma katmanına işaret eder. Anlatının bu aşamasında heykellerin kültürel açıdan ne ifade ettiği ve odadaki Fransızların amaçları, işlevleri hakkında dolaylı bir anlatım sunulur. Kalabalık bir grup önündeki konuşmaya benzer biçimde devam eden Griot'ta, sömürgeciliğin geride bıraktığı izlerin silinmesi gerektiğine değinir. Afrikalı yöneticiler için odadaki nesnelere bir anlam ifade etmez, bu nedenle nesnelere dışarı atılması gerekir. Bu eylem, art alan katmanına bir gönderme yaparak Senegal'in bağımsızlığı öncesinde tüm kurumların batılı değerlerle kuşatıldığını hatırlatır. Ticaret odasına gelen Afrikalılar önce geleneksel kıyafetleriyle görünürler, daha sonra takım elbiseleriyle belirirler. Üçüncü katman (açıklama), binada ve ülke yönetiminde söz sahibi kişilerin değiştiğini ve kontrolün yerli halka geçtiğini açıklar. Bu sahne benzer biçimde sömürgecilik ve özgürlük mücadelesinin karşıtlığını da içerir. Afrikalı güvenlik güçlerine yol gösteren Batılı adam ise aynı şekilde yedinci katmandan (karşıtlık) bir örnek ortaya koyar. Bu katmanda dikkat çeken durum birkaç saniye içinde değişir. Bağımsız Senegal söylemi ile ülkedeki etkin güç olan yabancı güçler, Afrika otoritesi-Fransız otoritesi arasındaki zıtlıklar sergilenir. Diğer bir karşıtlık ise Afrikalı askerlerin kendi halkını meydana uzaklaştırması için güç kullanmalarıdır. Fransızların verdiği çantalarındaki paralar üzerinde Afrikalı bir liderin fotoğrafı vardır. Para, gösterge olarak ülkenin ekonomik bağımsızlığını anlatsa da bu paranın kaynağı, mantıksal form üçüncü katmana (açıklama) götürür. Bu katmanda dış yardımlarla ayakta duran bir ülke ekonominin sorunlarla karşılaşacağına işaretleri dile getirilir.

Çok katmanlı analizde çekim 4a ile 4c arasında karşıtlık katmanını öne çıkarmaktadır. 4c'ye kadar süreç çekim dizileri sömürgecilik ile bağımsızlık arasındaki farkı da göstermektedir. Filmin ilk sekansında yer alan çok sayıda karşıtlık katmanı, Sembene'nin toplumcu gerçekçi film anlayışıyla da örtüşmektedir. Anlatının temel söylemi bir arada düşünülmemeyen ya da olamayan durumlara odaklanmaktadır. 4a-4c arasında birbirini takip eden çekimler arasında da çok sayıda zıt anlatımlara başvurulmuş ve bu katmanla anlatı katmanı arasında sebep-sonuç ilişkisi üzerine bir anlam yaratma süreci ortaya çıkarılmıştır.

Xala filmi postkolonyal Senegal'de ülkelerinin yeni ticaret odası başkanını seçen bir grup işadamlarının yabancılarla kurduğu ekonomik işbirliğine değinir. Başkana göre kendilerine yol gösterecek kavram Afrika sosyalizmidir ve devrim değersiz/anlamsız bir eylem değildir. Bu açıklama ile kovulan Fransızların yeniden yerlerine konumlanmaları,

halk üzerinde güç kullanmaları, birbirleriyle uyuşmayan iki farklı eylem halini sergiler. Bu konuda Fanon, sömürgeyi meydana getirenin ve onu devam ettiren yine sömürgeci olduğunu açıklar. Çünkü sömürgeci kendi gerçekliğini, yani servetini sömürge sistemine borçludur (Fanon, 2011, s. 42). Ticaret Odasına kendini yeniden atayan başkan (4a) ve kendisinden sonra söz alan El Hadji (4b) jeopolitik bir Afrika haritasının önünde dururlar. Fanonyan açıdan bu karakterler, kendi konumlarını devam ettirmek için dışsal bir otoriteye ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç, birbiriyle çelişen ve çatışan söylemlerin birbirine eklenmesinin güç olduğuna işaret olarak görülebilir.

La Noire de... filminde daha çok genel planlara yer verilirken *Xala*'da tam aksine ilk sekanslarda boy plan, bel ve yakın plan çekimler hakimdir. Bazı durumlarda ise detay plan göze çarpar. Filmin başlangıcında herhangi bir müzik bulunmamakta sadece Afrikalıların ellerindeki çalgı aletlerinin sesi duyulmaktadır. Analiz edilen ilk filmde müzik ve anlatıcı ses (griot) ön planda tutulurken *Xala*'da alegorik bir dile ağırlık verilir. Bu dil karakterler aracılığıyla duyulmaktadır. Bürokratların üzerindeki kıyafetler incelendiğinde *La Noire de...* filmindekine benzer biçimde siyah-beyaz renkler göze çarpar. Başkanın hemen arkasında Fransız bir adam vardır, onun arkasında ise Afrika haritası yer alır. Bu sahnede söylem, anlatı ile art alan katmanları arasında bir bağ kurulduğunu açığa çıkarır. Haritada yer alan Afrika parçalara ayrılmıştır, bunun sebebi ise Afrikalı siyasetçilerin basiretsizliği, bağımsızlık mefhumunu anlayamaması olarak gösterilir. Böyle bir yaklaşım Beye'nin cinsel durumu gibi iktidarsızlık sorununu ortaya koyar. Art alan katmanı, Afrikalılar ve Fransızlar arasındaki ilişkinin nasıl bir hal alacağına dair birinci katmana (anlatı) yönlendirir.

Tablo 1.7. *Xala* Filminden Kesitler-2 (00:13:40-00:19:50)

#	Çekim	Çekimin Tanımı	Diyalog ve Müzik
5a		Beye, kızının evine gelir ve onunla konuşur.	"Tüm kirli köpekler erkektir"

5b		Baba ve kızı tartışırlar. Genç kızın amorsundan Beye'nin sinirli hali okunur.	-Kirli köpekler kim? - Erkekler...
5c		Beye arabadan iner, ilk eşi Awa ile konuşur.	Senin ilk eşin olduğumu unuttun mu?
5d		Beye binadan yukarı çıkar. İkili planda Beye ve ikinci eşi Oumi görünür.	Diyaloglar

Çokkatmanlı analiz açısından bu filmin sekansında (5a) ilk kez kameranın kaydırıldığı görülür. Bu çekim tekniği Rama ve annesinin olduğu planda göze çarpar. Babanın üçüncü evliliği hakkında yorum yapan Rama, 'kirli köpekler' ile 'çok eşli adamlar' arasında bir bağ kurar. Görsel katmanda bu söyleme dair açıklama yoktur. Çekim planlarının uzun tutulduğu ev sahnesindeki tartışma büyür. Rama'nın eşinden boşanmak için annesiyle konuşurken diğer taraftan baba sahneye girer. Kızının benzetmesinden ve onun da diğer çok eşli erkekler gibi yalancı olduğunu söylemesi babayı kızdırır. Yakın çekimde Rama'nın yüzüne aldığı darbe, filmin geri kalan bölümü sonrası için de mantıksal bir bağın kurulduğunu verir. *La Noire de...* gibi *Xala* da, mantık söylemi ve anlam yaratma sürecini diyaloglar aracılığıyla kurar. Ancak müziğin, filmin anlamına doğrudan ayırt edici bir etkisi yoktur. Bunun sebebi de *Xala*'da müziğin kullanımının sınırlı tutulmasında yatar. Çok eşlilik teması, baba ile kızı arasındaki anlaşmazlığı gösteren üçüncü katmanla (açıklama) bir ilişki kurar. Bu katman, sadece bir çatışmayı değil baba figürünün otoritesini sorgulayan bir anlam yaratma sürecine de vurgudur. Beye karakteri burada sadece bir örnek olup onun üzerinden

kadının toplumsal hayattaki yeri sorgulanmaktadır.

Çokkatmanlı analiz bağlamında görsel katman, ana karakter ve yardımcı karakterlerin amors çekimlerine ve çekimler arasındaki bağlantıya odaklanır. Bu manada çekimlerin odağında filmin müziği ve ritmi değil, filmin diyaloglarına yüklenen anlam kazanmaktadır. Senegalli iş adamı El Hadji'nin kızıyla tartıştığı çekim (5b), bir anlaşmazlık ve filmdeki temel çatışmalardan birini oluşturur. Çatışmayı oluşturan söylem Rama'nın çokeşliliğe eleştirel bir tavır geliştirmesi, bunun aksine baba figürünün kendisini evin hakimi olarak görüp, kendi otoritesini korumaya devam etmesidir. El Hadji'ye göre kendisi gibi pek çok önemli insan sömürgecileri dışarı atmış ve ülkeyi özgürleştirmiştir. Eylemlerindeki haklılığı buna bağlayan baba, çok eşliliğin dini mirasın bir parçası olarak aktarmaktadır. Kolonyal söyleme karşı çıkan bireyin postkolonyal dönemde sömürgeciliğin farklı biçimlerine onay vermesi, ataerkil bir otoriteye sahip olunması ve kadına gerçekleştirmek istediği devrimi başka bir yerde yapmasının söylenmesi karşıtlık katmanı bağlamında ele alınabilir. Söz konusu bu filmsel söylemler, anlam yaratma sürecinde farklı sahnelere ait çekim planları ve birbiriyle uyuşmayan düşüncelerle devam ettirilmektedir.

Postkolonyal söylemde değinilen temalardan biri de kadın ve kadının toplumsal hayattaki konumudur. *La Noire de...* Diouana'nın mücadelesini Afrika dışında bir uzamda anlatır. *Xala* filminde Beye'nin kızı Rama ise mücadelesini bizatihi Dakar'da (Senegal'de) verir. Her iki filmdeki karakter de postkolonyal söylemde farklı sorunlar içindedir. *Xala*'da farklı olarak ataerkil yapı, bürokraside bozulma Beye karakteri ile yansıtılır. Çok eşlilik olgusuna da (5c-5d) yer verilen bu filmde, Beye'nin üçüncü bir evlilik hazırlığı yaptığı anlaşılmaktadır. Nochimson'a göre üçüncü eş adayı N'Gone'nun efendisi olan Beye, ilk eşi Awa (Seune Samb) ve ondan olan çocuklarının, ikinci eşi Oumi (Younouss Seye) ve ondan olan çocuklarının da efendisidir (Nochimson, 2012, s.354-355). Filmlerinde gerçekliği ne gizleyen ne de onu süsleyen Sembene, modern bürokratik karmaşanın altını çizer. Pfaff'a göre (1993, p.14), Senegalli postkolonyal elitlerin ekonomik iktidarsızlığını hicveden *Xala* ya da *Mandabi*, iltimaslı akrabalık bağlarını, çokeşliliği, siyasal ve toplumsal hayattaki yozlaşmayı irdelemekten kaçınmamaktadır.

Tablo 1.8. *Xala* Filminden Kesitler-3 (01:23:56-01:25:48)

#	Çekim	Çekimin Tanımı	Diyalog ve Müzik
6a		İkili planda Beye ve kızı Rama, odada konuşmaktadırlar.	-Haydi, su içelim! -Baba, ithal su içmiyorum. -Ben içmeyi tercih ederim.
6b		Göğüs planda El Hadji ve yakın planda Fransız malı Evian Su vardır.	-Tercih ettiğim içecek bu. Günde iki litre içiyorum.
6c		Rama'nın çerçevesi bu açının baş boşluğunu sınırları çizilmemiş Afrika haritası doldurur.	
6d		Rama odadan çıkar. Çekimin ortasında Afrika haritası boy plandan gösterilir.	-Seninle Fransızca konuşurken neden Wolof dilinde bana cevap veriyorsun?

Moderniteyi ve Afrikalılığı sembolize eden El Hadji'nin üçüncü evliliği bir ritüel içerisinde gerçekleşse de, üniversiteye giden ve kadınların özgürleşmesi gerektiğine inanan

Rama, onun evliliğine karşı çıkmaktadır (5a). Rama, postkolonyal Senegal’de Fransızca yerine kendi dilini (Wolof) konuşur. Sembene birçok filminde olduğu gibi bu çalışmasında da Afrika dilleri ile sömürge dilleri arasındaki ayrıma dikkat çeker. Özgür ve üretken, modern bir Afrika umudunu temsil eden Rama, Afrikalı kadınların özgürleşme düzeyini betimler. Nochimpson’a göre Afrika’nın sömürgeci ve yeni sömürgeci prangalardan topyekûn kurtulmasının ölçüsü ve aynası kadın karakterlerdir (Nochimpson, 2012, p. 357). Toplumsal bir rol atfedilen Rama, düşüncesini eyleme dönüştüren bir kimliğe sahip özne konumundaki kadını temsil eder. Onun bu kimliğe sahip olduğunun örneği Fransız marka bir suyun içildiğinde göze çarpar. El Hadji’nin “Evian Su” yazan şişeden bir bardak Rama’ya uzatır ama içeceğin ithal olduğunu bilen kız, ikramı geri çevirir (6a). Rama kendi kaynaklarını üreten ve tüketen bir Afrikalı temsili sunar. El Hadji ise suyunu bile Avrupa’dan getirttiğini ve pek çok Avrupa ülkesi ile ortak Pazar anlaşması yaptığı söyler. Postkolonyal söylem, Afrika ülkelere batılı ürünlerin ithal edilmesinde Afrikalı yönetici elit sınıfın oynadığı rolün önemine göndermeler yapmaktadır.

El Hadji ve Rama bağımsızlık-sonrası Senegal’in iki çelişkili yüzünü sembolize eder. Neo-kolonyal ataerkil yapı, sosyal yapıları ve politik tabakalaşmayı, postkolonyal yapıyı sürdürürken pan-Afrikan feminizmi onları suçlamayı hedefler (Vartan, 2011, p.10). Rama’nın düşüncesinde hem sömürgeci tahakküme hem de kendi gücünü sömürgecilere ve iktidara eklemleyen babaya karşı bir söylem geliştirilir. Anlatıdaki ayrıntı ve dönüm noktalarından biri El Hadji ile Rama diyalogunda yatar. Babanın içinde bulunduğu eziklik hali ve iktidarsızlığın getirdiği olumsuzluk ile Rama’nın tasavvur ettiği bilinçlilik hali birbirleriyle çatışır. Sonuçta ortaya birbirinden farklı iki Afrikalı prototipi çıkar. Bu sahnede (6a) arka tarafta iki farklı harita göze çarpar. İlki sınırları düz hatlarla çizilen, ülkeleri ortaya çıkaran ve onların sınırlarını belirleyen sömürge sonrası Afrika, ikincisi de çerçevesi belirlenmemiş, sınırları olmayan veya çizilmeyen Afrika’dır (6b-6c). Haritaların konumlandırıldığı yerlerde burada önemlidir çünkü ülkelere ayrılan harita babanın yakınında durur. Rama’nın arkasında ise Afrika’nın tamamının yer aldığı bir harita vardır ve harita Afrika’yı bir bütün olarak göstermektedir. Filmdeki bireylerin dil, kültür, bağımsızlık ve geleneğe bakış açılarının farklı olduğu genel anlamda Rama ve Beye karakterleri üzerinden gösterilir. Örneğin El Hadji kimi zaman Fransızca konuşmasına rağmen Rama kendi öz dilinde, Wolof dilinde, söze girmektedir. Beye, ithal ürünleri tüketen biridir ama Rama yabancılara ait metaların kullanımına mesafelidir.

Anlatıda geçen “modernite, Afrikalılığımızı kaybetmemize yol açmamalı” sözü, idarecilerin otoriteyi ele geçirdikten sonra Fransızlar tarafından sunulan rüşvetin kabul edilmesiyle geçersiz kılınmaktadır. Postkolonyal söylem bağlamında gönderme yapılan neokoloniyalizm katmanı, 1970’lerde pek çok Afrika ülkesinde yaşanan realiteye bir vurgu niteliğindedir. Frankokon Afrika’da bağımsızlık sonrası yaşanan sorunlar sömürge-sonrası söylemle doğrudan bağlantılıdır. Siyasal bağımsızlık kazanılmasına rağmen ekonomik açıdan dışa bağımlı hale getirilen Afrika ülkeleri, sömürge sisteminin baskısı altında varlığına devam etmek durumunda kalmaktadır. Xala’da bu bağlamda kolonyal himaye katmanına atıf yaparak, örtük biçimde süren kolonyal güce ve Afrika siyasetinin temel sorunlarına yer vermektedir.

Tablodan hareketle çokkatmanlı analiz karşıtlık katmanına sıkça işlemektedir. Söz gelimi ithal edilen Evian marka suyun (6b), El Hadji’ye ait arabanın cam suyu olarak kullanılması filmsel söylemin artalan katmanına vurgudur. Bu söylem, neokoloniyalizmin gündelik hayattaki boyutunun ayrıntılarını teşkil etmektedir. Bu çekim ile tablo 5’te yer alan 6a çekimi arasında benzerlik katmanı oluşturulmakta, filmsel söylemin vurgu yaptığı sahnelerden kesitler anlam yaratma sürecinde önemli bir işlev üstlenmektedir. neokoloniyal söylemi üretenin ve tüketenin de Afrikalı birey olması ayrı bir söylem biçimini sergilemektedir. Rama’nın geçtiği yolda kamera üniversite tabelasında durur. Kişi ve yer arasında ilişki kuran göstergeler, Rama’nın uğraş alanını açıklayan bir katmandır. Rama ve babasının ofisteki konuşmaları ve karakterlerin kadraja yerleştirilme biçimleri çokkatmanlı analizin *karşıtlık*, *benzerlik*, *ayrıntılılandırma* ve *açıklama* katmanlarına yoğunlaştığını göstermektedir. Arabaya bırakılan “Evian su” ile El Hadji’nin su içtiği çekim, farklı sahnelerde yer alan *benzerlik* katmanına yönlendirir. Odada yer alan “Post-kolonyal Afrika” haritası ile “Pre-kolonyal Afrika” haritası, zıtlık (*karşıtlık* katmanı) içeren söylemleri yerleştirmektedir. *Anlatı* katmanı ise iktidarsızlığına çare bulmak için yolsuzluklara başvuran El Hadji’nin çelişkili tutumlarını sahneler.

Tablo 1.9. *Xala* Filminden Kesitler-4 (01:34:38-01:40:08)

#	Çekim	Çekimin Tanımı	Diyalog ve Müzik
7a		El Hadji ticaret odasında yakın plandadır.	- <i>El Hadji, iş adamlarımızın ayrıcalıklarını kötüye kullandı.</i>
7b		Ticaret odası başkanı, El Hadji'ye söz hakkı verir. Odadakiler üst açıdan görünür.	- <i>Yüz ton pirinçle ne yaptı? Parayla üçüncü bir eş aldı!</i> - <i>Davranışında şok edici ne var?</i>
7c	 In French, old boy. The official language is french.	İş adamlarında Kebe yakın plandadır ve El Hadji'ye sinirlenir.	- <i>Fransızca, yaşlı adam. Resmi dil Fransızcadır.</i>
7d	 I respect "dirty dog"!	Odada bulunan biri daha yakın plandadır ve El Hadji'nin eleştirilerini dikkatle dinler.	- <i>Tekrarlıyorum "kirli köpekler"</i>

La Noire de... gibi bu filmde de görsel ve işitsel katmanlar sürekli olarak "karşılaştırma ve karşıtlık" katmanlarına dikkat çeker. Ofisteki diyaloglar esasında Beye'nin rüşvet yeme ve zimmete para geçirme sorunlarını yakın plandan yansıtır. Beye ve onunla tartışan bürokrat, yeni-sömürgecilik anlayışının ve Afrika'daki elitlerin yolsuzluklarının iç içe geçtiğini gösterir. Böylece Sembene, aynı çerçeve içinde eleştirilen ve eleştiren karakterlerin, var olan sorunların çözümüne katkı sunmadığı gerçeğine dikkat çeker.

Postkolonyal söylem bağlamında *Xala*, ticaret odasında zimmete para geçirme ve yolsuzluktan suçlandığı ile devam eder. Afrika'nın bir bütün olduğu ve kıta kaynaklarının adaletli bir biçimde kullanılması gerektiğini uygulamayan Beye, dilencileri ofisinin önünden kovmak için Başkan'dan yardım ister. Olay yerine devriyenin gelip dilencilerin yakalandığı görülür. Bu sahnede devriye aracının önünde yerel kuvvetlerden olmayan Fransız bir adam vardır. Bu sahne aracılığıyla postkolonyal söylem, sömürgeci gücün insanlar ve kurumsal yapılar üzerindeki baskısına değinir. Çünkü egemen güç Afrikalılar değil, onların gücüne ortak olan yabancı güçlerdir. "Kolonyal otoritenin sağlanmasının sınırlar içinde hep var olan öteki'ne bağlı olması" (Behdad, 2007, s.118) sorunsalı, *Xala*'da sık sık Afrikalı güvenlik güçlerinin başında sömürgecilerin var olduğu gerçeğini dile getirilir. Sembene filmlerinin herhangi birinin sekansı incelendiğinde postkolonyal söylemin çeşitli katmanlara ayrıldığı ve film dilinin farklı okumalara sevk ettiği anlaşılmaktadır. Sömürgeciler kadar onlara hizmet eden ve siyaseti kendi argümanları için kullanan elitlere gönderme yapan bu filmde, postkolonyal söylemin hem iç hem de dış dinamiklerinin altı çizilmektedir.

Beye'yi eşit derecede savunulamaz iki fetişizm biçimine, Afrika kültürü fetişizmi ve Avrupa'yla Amerika'dan ithal burjuva tüketim fetişizmi, birden yakalanan bir adam olarak gösteren Sembene, çizdiği Beye'nin sömürge sonrası portresinde eşit derecede absürt Afrikalı-Batılı inançlar arasında bir *senkretizm* betimlemesine yer verir. Senkretizm, bir toplumda muhtemelen birbirleriyle çatışan iki ya da daha fazla kültürel geleneğin varlığına işaret eder. Afrika fetişizmi hakkında bilgi sahibi olan, Karl Marx'ın tüketici fetişizmi teorisini öğrenen Sembene, *Xala*'da hem Afrikalı hem de Batılı kültürlerin nesnelere verdikleri aşırı önemi, Beye'nin yaşamı üzerinden izleyiciye sunar (Nochimson, 2012, s. 356- 357). Afrika fetişizmi Beye'den, hayvan tüylerinin, kemiklerinin ve benzer nesnelere lanetleyen ve iyileştiren güçlerine tapınması isterken tüketici fetişizmi ise lüks tüketim mallarını edinmekle (araba, ev gibi) onu daha iyi bir adam yapacak paranın gücüne tapınmasını ister. Karl Marx'ın Batı kapitalizmi analizinde incelediği, belirli ürünlere sahip olmakla özsaygıyı absürt bir biçimde eşitleyen Avro-Amerikan burjuva tüketim fetişizmi, Beye'yi Afrikalı kardeşlerine karşı suç işlemesine yol açacak denli avuçları içine alır. Sembene'ye göre Beye'nin cezalandırılmasında kullanılan Afrika fetişizmi de eşit derecede absürttür. İki tür fetişizm de Beye'nin dikkatini dağıtır ve onun kendi bilincini kullanarak sömürge sonrası Senegal'de takındığı tutumun gaddarlığını ve suçluluğunu anlamaktan alıkoymaktadır (Nochimson, 2012: 356- 357).

Filmde postkolonyal söyleme dair katmanlar anlatının son sekanslarından birine de yerleştirilir. İş adamı El Hadji, ticaret odasında oturur ve kendisine yöneltilen eleştirileri dinler (7a). Masada oturanlar arasında Fransız adam göze çarpar. Odada yapılan konuşmaların arka planında durduğu gösterilse de postkolonyal söylem, kolonyal himaye katmanına yeniden temas etmektedir. Bu himayenin devamında Fransız bürokratlar kadar Sahra-altı Frankofon Afrika’da konuşulan resmi dilin de payı bulunduğu görülmektedir. Odadaki Senegalliler Fransızca konuşurlar. Birbirini izleyen bu iki çekim ve planlama, kamu kurumlarında kolonyal dilin etkisini gösterir. Buna ek olarak ticaretle ilgili bir müessesede yabancıların yer alması, onların karar alma mekanizmalarında söz sahibi olduklarını desteklemektedir. Söz alan Afrikalı iş adamlarından biri artık Senegal’in feodal yönetim biçiminden uzaklaştığını ve ülke için yeni yönetim biçiminin geldiğini savunur (7b). Bu nedenle de Beye’ye yüz tonluk pirinci ne yaptığını sorarak, onu kamu malını kötüye kullanmakla suçlar. Afrikalı bürokratların içine düştüğü çelişkileri anlatan yukarıda tablo, karşılıklı suçlamalarla devam eder. Beye ise kendisini ve odada bulunanları iş dünyasının açgözlüleri olarak nitelendirir. Onun bu sözüne karşın “sömürge döneminin bittiği, ülkeyi iş adamları gibi yöneticilerin yönettiği” söylenir. Filmin bu aşamasında sömürgecilik katmanına gönderme yapılarak, esasında sömürge döneminin yeniden Afrikalı elitlerin eliyle yeniden canlandırıldığına vurgu yapılır. El Hadji bu sahnede sarf ettiği sözler, daha önceden Rama’nın kendisine karşı kullandığı dil ve düşünce yapısıyla örtüşür. Örneğin Beye, bürokratlara açıklama yaptığında Fransızca konuşmayı bırakır Wolof dilinde konuşacağını açıklar. Senegalli iş adamlarına “kirli köpekler” yakıştırmasında bulunması da kızının bakış açısıyla eşdeğerdir. Postkolonyal söylem, kamusal alanda yerel dilin değil Fransızcanın konuşulmasını direten Afrikalının iş adamın bakışına yer verir. Senegalli bürokrata göre kamusal alanda resmi dil Fransızca olup bunun dışında bir dille konuşulması “ırkçılık, gericilik ve yobazlık” ile bağdaştırılır. Frankofon gelenekte sömürge dili, kültürel bir göstergeye karşılık getirilerek Afrika’ya ait bir dilin varlığının geçersiz kılınması gerektiğini hatırlatır.

4.2.3. Filmin Değerlendirilmesi

Gramsci’nin hegemonya kavramını çalışmasının merkezine alan Stuart Hall, temsil ve öteki kavramlarını da tartışmaya açar (Scott, 2006, p. 49). Kültürle ilişkili çalışmalarda temsilin yeni ve önemli bir alan olduğuna değinen Hall bu kavramı, dili kullanarak anlamlı

bir şeyler söylemek veya diğer insanlara dünyayı anlamlı bir biçimde sunmak şeklinde tanımlar. Bu bağlamda *Xala* filminde kültür bir direniş ya da mücadele alanı ise bu mücadelenin Rama karakteri üzerinden temsil edildiği görülür. Rama bu filmde sıradan bir karakter olarak sunulmamakta, yönetmenin filmlerinin çoğunda olduğu gibi toplumsal hayatta kadının konumunun önemine ve postkolonyal Afrika'da cinsiyet rollerine vurgu yapmaktadır.

Frantz Fanon, düşüncesini etkilemiş olan devrimci milliyetçiliğin ortadan kalkması sürecinde, ulusal kültürün bir folklor veya insanın gerçek doğasını keşfetme amacı güden soyut bir popülizm olmadığını söyler (Dirlik, 2020, s. 40). İnsanların içinde var olduğu gerçeklikle ilişkisi olmayan eylemlerden meydana gelmeyen ulusal kültür, bir halkın düşünce alanında kendisini yaratan ve varlığını devam ettirmesini sağlayan eylemleri tanımlamak, temellendirmek ve övmek için harcadığı emeğin bütünü şeklindedir. Bu sebeple Fanon, az gelişmiş ülkelerde ulusal kültürün yerinin tam olarak yürütülen özgürlük mücadelesinin kalbi olmasına (Dirlik, 2010: 40-41) ayrı bir ehemmiyet verir. Sembene'nin *Xala* filmi de, Afrika kültürüne sahip çıkılması ve Pan-Afrikanist bir söyleme vurgu yaparak ulusalcı bir tematik yaklaşımı benimser.

Analiz edilen ikinci filmde postkolonyal söylemin katmanlarından birçoğuna yer verildiği gözlenmiştir. İlk katman olan sömürgecilik, bağımsızlık sonrasında da devam eden bir sorun olarak işlenmiştir. *Siyahi Kız* filminde olduğu gibi bu filmde postkolonyal söylem, sömürgeciliğin sonlanmış bir süreç olmadığını, farklı dinamiklerden oluştuğuna yer verir. Postkolonyal Afrika'da sömürgecilik faaliyetlerinin batılılar tarafından devam ettirilmesi anlatılırken, Senegal'de bürokrasi ve ekonomi alanındaki kurumların Neo-kolonyalizmin etkisinde olduğundan söz edilir. Buna göre yeni sömürgecilik, Afrikalı elitlerin başarısız uygulamaları, onların rüşvete bulaşmaları ve Fransızların ekonomik desteğiyle yönetimi ayakta tutmalarından örnekler sunar. Beye karakteri gibi Afrikalı iş adamlarının ekonomik gücünün sömürgecilerle bağlantılı olduğu açıkça ifade edilir. Neticede kolonyal himaye katmanı, Senegal'i örnek göstererek sömürgeciliğin yerli ve yabancı yönünü dolaylı bir biçimde hedef göstermektedir. Postkolonyal söylemin işaret ettiği diğer bir nokta, çok eşlilik ve ataerkil yapının kadınlar üzerinde oluşturduğu baskı üzerinedir. Sembene böylece toplumsal meselelerin de anlatıda önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek kadın karakterlerin bilinçli, otoriteyi sorgulayan ve doğruyu söyleyen fertler olduklarını yeniden hatırlatır.

Xala sömürge sonrası sorunları sömürge öncesinde olduğu kadın karakterler üzerinden yürütür. Bundaki maksat kadın karakterlere biçilen değer, onların Afrika'nın kurtuluşunda ve yeniden canlanmasında başat faktör olarak görülmesi gelmektedir. *Xala* filmi de *Black Girl* filmi gibi toplumsal meselelere ve bireyin sorunlarına eğilir. Bu yönelimde kadınların erkeklerle mücadelesi vardır. Diouana sömürgecilerle ve diasporadaki çeşitli sorunlarla yüzleşirken Rama, sömürge sonrası Senegal'deki ataerkil yapı ve erkek egemen kültürle sorunlar yaşar. Bu nedenle de baba karakterinin karşısında yer alır. Rama'nın fikirleri ve duruşu çevresinde de bir dönüşüm yaşatır ki, bu dönüşümün bir örneği de Sembene'nin son filmi *Moolaade*'de açıklık kazanmaktadır.

Analiz edilen ilk filmde (*La Noire de...*) farklı olarak *Xala*'da müziğin kullanımının sınırlı olduğuna ulaşılmıştır. Bu filmde müzik, sahne içindeki karakterlerin ve olayların durumuna göre bir değişim geçirmemektedir. Bazı kamera tekniklerine (dolly kamera gibi) ilk defa bu filmde yer verilir. Genel anlamda omuz çekimlerin sıklıkla kullanıldığı görülür. Filmin dili, diyalogların görüntüden daha etkili olduğu sonucuna götürür. Göstergelere ve metaforlara birkaç sahne dışında yer verilmez iken, ilk film bu açıdan zengin işaretlerle donatılmıştır. Sembene, filmde yeni bir karakter olan Thielly'i tanıtır. Thielly şehre yeni gelmiş bir adamın cüzdanını çalan genç bir adamdır. Cüzdanı çaldıktan sonra, bir sonraki atışta bu yankesici bir takım elbisesi almak istediği bir terzinin dükkanında görülür. Filmin sonunda ise ortadan kaybolur ve sadece iflas gerekçesiyle odadan ihraç edilen El Hadji'nin yerine geri döndüğünde tekrar görünür. Sembene'nin bu mesajla bağımsızlık sonrası Afrika elitinin, ulusal zenginlikleri zimmetine sokmak için çetelerde örgütlenmiş bir grup suçludan oluştuğunu vurgular (Tcheuyap, 2014, p. 42). Filmdeki bu karakterin tanıtımı, Sembene'nin romanda verdiği kasvetli durumu da açıklar niteliktedir.

Bağımsızlık-sonrasını anlatan bu sahnede, dikkate değer pek çok görselin ilk bakışta anlaşılmayan örtük kodlar, neo-kolonyal dönemde Senegallilerin duygularının pekiştirmektedir. Başkanın ve El Hadji'nin konuşmaları odanın içini süsleyen çeşitli haritaların önünde yapılmış bir biçimde çerçevelenmiştir. Bu haritadaki Afrika ülkeleri arasında sınırlar çizen Avrupalı Sömürgecilerin kendileridir. Messier'in tespitiyle bu sahnedeki haritalar ile Rama'nın babasıyla konuştuğu filmin sonlarındaki sahnede yer verilen haritalar, sömürgecilik öncesi ve sonrası Afrika ile ilgili önemli bir konuya temas çekmektedir (Messier, 2011, s. 12-13). Haritaların çerçevelenmesi ya da görsel açıdan çerçevelenmesi, bir bakışın ya da sahnenin seçimine/görüntünün alındığı açığa, görüntünün

kurgulanmasına/ayıklanmasına gönderme içermektedir. Buradan hareketle harita görüntüleri “anlambilimsel ve görsel araçların uygulandığı, ideolojik yapıların inşa edildiği bir alanı” (Erdoğan, 2012, s.114-118) hikaye içinde ele almaktadır.

Xala filminde postkolonyal söyleme ait birçok katmana yer verildiği açık bir biçimde görülmüştür. Sömürge sonrası dönemde yeni sömürgecilik olgusunu farklı açılardan irdeleyen film, toplumsal meselelere de bir yaklaşım getirtmektedir. Çokkatmanlı analiz üzerinden meselenin incelenmesinde sadece bazı katmanların öne çıkarıldığı söylenebilir. *Black Girl* ve örnekteki diğer filmlerle karşılaştırıldığında *Camp de Thiaroye*'nin kamera ve kurgu teknikleri açısından karmaşık bir anlam yaratma sürecine vurgu yapılmadığı ortaya çıkarılmaktadır. Postkolonyal söylemin bir gösterge biçiminde sunulduğu *Xala*'da iki önemli sahne vardır. Ticaret odası başkanının ve El Hadji'nin filmin başlarında söz aldığı sahnedir. Karakterler Afrika haritasının önüne gelecek biçimde konumlandırılır. Diğer sahne ise Rama'nın babasıyla ofiste konuştuğu sırada göze çarpan iki farklı Afrika haritasıdır. Her iki sahne dikkate alındığında ülke sınırları belirlenmemiş bir Afrika haritasının kadın karakterin arkasında yer alması önemli bir mesaj niteliğindedir.

Film postkolonyal açıdan feminizme, ulus ve kültür kavramlarına da vurgu yapmıştır. Bu kavramlar Rama ve Beye karakterleri aracılığıyla seğilenir. Rama, idealist ve devrimci bir Afrika'yı ve Afrika kadını temsil eden bir rol oynamıştır. Filmsel söylem genç kızın duruşunu milliyetçi ve feminist bir çizgide işlemiştir, sahnelerin görsel kompozisyonu ve diyaloglar bunu destekleyecek biçimde kurgulanmıştır. Kamusal alanda Wolof diliyle konuşan Rama, antikolonyal bir duruş sergilemiş ve Afrika dilini özümseyerek Pan-Afrikanist bir eğilimi olduğunu vurgulamıştır. Bu açıdan *La Noire de...* filmindeki gibi sömürge ve sömürge sonrası dönem anlatırken dilsel katmanlara ve göstergesel noktalara temas edilmiştir. Rama'nın aynı zamanda dile verdiği değer ulusalcı bir perspektiften izler taşımış, filmde kültürün ve sözlü kültürün (orality) Afrika sinemasındaki önemi bir kez daha hatırlatılmıştır. Genç kızın karşı çıktığı konular postkolonyal Afrika'da yaşanan temel sorunsallara yöneltilmiştir. Çokeşlilik temasına yapılan vurgu *Guelwaar*, *Faat Kine* ve *Moolaade* filmlerinde de gözlenmiştir. Bu filmde çokeşlilik mefhumuna yöneltilen eleştiriler kadının değeri ve toplumsal hayattaki konumuna feminist bir bakış getirmiştir. Çünkü çokeşlilik geleneğinin kendi içinde adaletsiz ve eşit olmayan bir yapı doğurabildiği, erkek egemen yapının bu olguyu kendi menfaatleri uğruna kullandığı tasvir edilmiştir. Bu bağlamda *Xala*, aynı sahnede milliyetçilik, sömürgecilik, toplumsal cinsiyet ve feminizm,

Afikanizm gibi başlıkları içine almıştır.

4.3. *Camp de Thiaroye* (1988)

Cezayir, Tunus ve Senegal ortak yapımı *Camp de Thiaroye* adlı bu filmde, Wolof dili ve Fransızca diyaloglar hâkimdir. Çekimleri Senegal’de tamamlanan film *Societe Nouvelle de Production Cinematographique* (SNC, Fransa) adlı film şirketi tarafından tamamlanır. Postkolonyalizm üzerine bir eleştiri sunan filmin ana ekseninde resmi tarihin yeniden düşünülmesi, kültürün siyaseti, kolonileştirme ve ezilmiş halkların, bir anlamıyla ‘öteki’lerin (subaltern^{XII}) mücadelesi yer almaktadır. Filmde geçen Thiaroye, günümüzdeki Senegal’in en batı ucunda yer alan tarihi bir ilçe konumundadır. Bu beldeyi önemli kılan ve Sembene’nin dikkat çektiği nokta, Fransız kuvvetlerinin 1944’teki Thiaroye katliamıdır. Dakar’ın dışında yer alan bu yerde yaşananlar kolonyal güçlere karşı bir isyanı ve sömürge sistemine karşı ayaklanmayı ifade eden milliyetçi bir hareket (Pan-Afrikanist) özelliği taşımaktadır. Sembene’ye bu filmin yönetmenliğinde Thierno Faty Sow yardımcı olmuştur.

4.3.1. Filmin Konusu

Tarihte gerçekleşmiş bir olaydan esinlenerek yapılan *Camp de Thiaroye*, kolonyal Afrika’da İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına yakın bir zamanda kurulan bir kampta yaşananları konu edinmektedir. 1954 yılında Dien Bien Phu’da, Viet Minh’e bağlı kuvvetlerin Fransız güçlerine karşı verdiği mücadele, filmin öyküsü hakkında genel bir bilgi de vermektedir. Sembene’nin 90’lı yıllara yakın çektiği bu film “günümüze kadar süregelen karmaşık postkolonyal ilişkilerin de bir göstergesi” olarak değerlendirilmektedir (Ford, 2011, p. 63). Siyah askerler ve beyazlar arasındaki çatışmanın uzun bir süreden beri sömürgeci sistem tarafından devam ettirildiğini anlatan film, beyaz subayların siyahlara karşı izlediği politikayı savaş sonrası bir ortamla dile getirmektedir. Filmdeki sömürgeci güçlerin bölgedeki nüfuzları ile Claire Denis’in *Chocolate* (1988) adlı yapımı arasında sömürgecilik ve emperyalizm temaları vurgu anlamında tematik bir benzerlik olduğu söylenebilir. Her iki film de, beyazlar ile siyahlar arasındaki sorunlu ilişkiyi sömürge öncesi döneme kadar götürmektedir.

^{XII} Homi K. Bhabha, Gayatri Chakravorty Spivak, Immanuel Wallerstein ve Etienne Balibar “Maduniyet Çalışmaları Grubu (*Subaltern Studies Group*) adı verilen çalışma alanındaki görüşlerini Gramsci’den alan bir perspektife ve özellikle hegemonya kavramına dayandırır.

Gabriel Teshome'ye göre tarafsız bir film olmayan *Camp de Thiaroye*, muhalif ve sürekli değişimi önceleyen bir yapımdır. Afrika izleyicileri arasında popüler olmakla birlikte tamamlandığı yıllarda gösterime girmesi bir süre yasaklanmıştır. Yüzyıllar boyunca süren sömürge tarihinin yakın bir dönemdeki yansımalarını konu edinen film (Ford, 2011, p. 63), 1980'lerin gerçekliğinden uzaklaşarak sömürge sonrası bir gelecekte gerçekleşmektedir. Filmin başlarında bir savaş gemisinden Afrikalı askerlerin indiği görülür. Avrupa'da Fransız birlikleriyle aynı cephede savaşan Afrikalı askerler limanda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanır. Gemide Fransız askerler de vardır, onları da Fransız yerleşimciler selamlar.

1944'te Dakar'da Fransız ordusuna ait Thiaroye Kampı, Dakar banliyölerinde yer alan tarihi bir kasabadır. Fransız Batı Afrika'sının dört bir tarafından gelen ve Fransa için savaşan sömürge birlikleri, ülkelerine geri dönmeden önce buradaki kampta kalırlar. Bazıları 1940'da Fransa'nın yenilgisinin ardından Alman birliklerine esir düşer, birçoğu konuşma gücünü yitirir ve Buchenwald kampında esir tutulur. Fransız ordusuna katılarak İtalyanlara ve Almanlara karşı savaşan Afrikalılar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa'ya yardım etmesiyle savaştan daha az etkilenirler. Bu dönemde pek çok Afrikalının askere alınma süreleri zorunlu olarak uzatılır, bazıları da ülkelerine geri gönderilmeyi beklerler. Dakar yakınlarındaki Thiaroye kampına getirilen Afrikalı askerler, oldukça kötü bir ortamda barınmanın getirdiği zorluklarla mücadele ederler. Kamptaki kalabalık koğuşlar ve beslenme yetersizliği gibi durumlar, Afrikalı askerler ile Fransız askeri otoritesi arasında ilk çatışma ortamının doğmasına yol açar. Kamptaki kargaşa, askerlere verilen ücretlerin düşük olmasıyla daha da büyür. Hikayenin sonunda kampta büyük bir isyan çıkar ve çok sayıda Afrikalı asker Fransız ordusunun açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeder.

4.3.2. Postkolonyal Söylemin Çokkatmanlı Analizi

Anlatının başında askeri bando ve onların hemen arkasında duran kalabalık gemiden inen askerleri selamlar. Afrikalı askerlerden yaralı olanlar da gemiden indirilir. Kalabalığın en önünde beyaz yerleşimciler, onların arkasında da Afrikalılar gözükmektedir. Fransız kadınlar “*Çok yaşa zafer! Çok yaşa Fransa! Çok yaşa De Gaulle*” diye seslenirler. Filmin ilk çekimleri sömürgecilik ve sömürgeci katmanları üzerine bir söylem inşasında bulunmaktadır. Postkolonyal söylemle ilgili temas sömürgeci öncesine dayandırılrsa da Sembene'nin bu filmi tarihin herhangi bir dönemindeki zaman dilimini kapsamaktadır. Fransız ordusunda yer alan Afrikalı askerler kolonyal birliği oluşturur. Yerleşimci halk ise

sömürge topraklarında yaşayan Fransızların yakınlarıdır. Gemiden indirilen askerler kendi ülkesinden uzakta bir savaşa katılan askerlerin ruh halini arka planda yansıtırken, zaferi kutlamak da yerleşimciler ve Fransız subaylara kalmaktadır. Bir geçiş kampı olarak izah edilen *Camp de Thiaroye*, kolonyal himaye katmanına işaret ederek Fransızların Afrikalılar üzerinde bir kontrol mekanizması kurduğunu desteklemektedir. Bu bağlamda postkolonyal söylem, *La Noire de...* filminde diasporaya vurgu yapılmasına benzer biçimde Afrika'da diasporik bir mekandan söz etmektedir.

Tablo 1.10. *Camp de Thiaroye* Filminden Kesitler-1 [00:01:00- 00:03:25]

#	Çekim	Çekimin Tanımı	Diyalog ve Müzik
8a		Bel planda Fransız kadınlar, askerler selamlar	Trampet sesleri ve limandaki kalabalığın sesi
8b		Orta-Afrika kadınlar askerleri selamlar	Trampet sesleri ve kalabalığın seslenişi
8c		Genel planda gemiden inen Afrikalı askerler ve aralarında yaralı olanlar belirir	Trampet sesleri ve ortam sesleri
8d		Başçavuş Diatta yakınlarının yanına gelir, ardından Yüzbaşı Raymond da onların yanındadır	Askeri bando sesleri ve insanların selamlaşmaları

Filmde çokkatmanlı analiz, diğer filmlerde olduğu gibi bir karşılaştırmayı ve karşıtlık katmanına vurguyla açılır. Bu vurgunun temelinde ise art alan (savaşan Afrikalılar-Fransız

ordusu) bilgisi yatar. Buna göre savaştan dönen Afrikalı askerlerin zaferi aslında bir anlamlandırma katmanı ile devam etmektedir. Savaştan yaralı dönenler, kampta farklı zorluklarla karşılaşmakta ve böylece efendi-köle diyalektğine gönderme yapılmaktadır.

Açıklama katmanının filmsel söylem ile söylemi meydana getiren unsurlar arasında bilişsel bir bağlantı kurduğu dikkate alındığında, ilk aşamada anlatıda konu edinilen olaylar hakkında kesin bir bilgi verilmemektedir. Filmin içeriğine dahil edilen yaralı asker görüntüleri ve Fransız komutanların diyalogları yoluyla olaylar zinciri gelişmekte ve açıklama katmanının üzerinde durduğu sebep-sonuç ilişkisine değinilmektedir. Askeri bando ve trampet sesleriyle açılan anlatı, savaş sonrası zafer coşkusu gösteren bir uyarıcıdır. Afrikalı askerler ve Fransız ordusu arasındaki ilişki ise aynı savaşa katılan ancak temel anlamda bir çatışmaya dikkat çeken güçleri temsil etmektedir. Fransız ordusunun savaşta yaşadıkları Yüzbaşı Raymond tarafından açıklanır. Gemiden iner askerlerin çekimlerinde kameranın perspektifi iki kişiye odaklanır. Kamera devinimleri Çavuş Diarra ile Pays'a yaklaşır ve diz plandan onları gösterir. Bu çekimler daha sonrasında her iki karakteri tanıtmak ve onların savaşta yaşadıklarına odaklanmak üzere bir artalan katmanının açıklanacağını ortaya koyar. Yakın planda askerlerin araçlara binmesi ve kamp alanına götürülmesi ile sahnenin tamamlanır. Görsel katman sabit planlara sahiptir, aynı şekilde ses kanalında müziğin tonları yavaş yavaş sonlandırılır.

Karşıt durumların aynı sahnede gösterilmesi Sembene sinemasında sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntemin kullanılması ile Sovyet sineması ve Rus sinemacıardan alınan film eğitimi arasında bir bağ kurulabilir. İlk iki film gibi bu filmde de katmanlı bir söylem yapısı belirgindir. Anlatıya dahil edilen temalar tek bir boyutuyla değil, çok sayıda boyutuyla aktarılır. Postkolonyal bağlam çerçevesinde ele alınan sömürgecilik, dil ve kültür farklılığı, sömürgeci ve sömürgeleştiren, Avrupalılaştıran siyah bilinci anlatının hemen başında iç içe geçmektedir. Sembene'nin filmin ilk sahnesinde ortaya attığı iki figür (Fransız subaylar ve Fransız ordusunda görevli Afrikalı Diatta) önemlidir. Bu karakterlerden Binbaşı August, Yüzbaşı Raymond ve Yüzbaşı Labrousse sömürgecilik ve sömürgeleştiren katmanını düşünce yapılarıyla, Afrikalı askerlere davranma şekilleriyle hatırlatan figürlerdir. Sömürgeleştirilen katmanına ilk atıf ise Diatta aracılığıyla yapılmaktadır. Yakınlarının yanında Afrika'ya ait bir dili konuşan Diatta, Yüzbaşı Raymond ile Fransız dilinde iletişim kurar. Sömürgeleştirilen zihni bu sahnede dolaylı biçimde sergileyen bu sahne, anlatının ilerleyen bölümlerinde Diatta karakteri hakkında geniş bilgiler vermektedir.

Xala filmine benzer biçimde müzikal enstrümanlarla açılan filmin görsel katmanında askerler ve limanda bekleyen kalabalık vardır. Kalabalığın bilinçli bir biçimde yerleştirilmesi ve iki farklı topluma ait bireylerden kesitler aktarması, anlatı katmanında çekim ölçeklerinin ve açılarının önemine bir vurgudur. Afrikalı askerlerin savaştan dönmesi filmin öyküsü hakkında bir enformasyon sağlar ancak savaşın nerede ve nasıl gerçekleştiği bilgisi eksiktir. Anlatıdaki bu boşluk Fransız komutanların bir araya geldiği ve savaş süreci hakkında konuşulduğu zaman kısmen de olsa giderilir. Afrikalı askerlerin yaralanması, kampa getirilmesi savaşın bir sonucu olarak anlatı katmanına eklenmiştir. Filmin jeneriği ilk beş dakika içine yayılmış, aralara diyaloglar eklenerek liman sahnesi sonlandırılmıştır.

Diatta'nın amcası ve diğer yakınları Yüzbaşı Raymond'un yanlarına gelmesinden hoşnut değildir ve yabancılarla iletişim kurmak istemedikleri görülür. Beden diliyle Fransız komutana sert bakışlar yöneltilir ve “kasoumay/merhaba” selamına karşılık verilmez. Postkolonyal söylem açısından bu sahnede “batılı ele ve batılı yardımlara” dolaylı bir gönderme yapılarak, toplumsal diyalog kesintiye uğratılır. Sembene'nin *Guelwaar* filminde olduğu gibi bu film de batılılardan hem ekonomik ilişkileri (askerlere maaş bağlanması) hem de sosyal ilişkileri (yerli halkın sömürge deneyimi) gözden geçirmeyi gerekli kılar. *Guelwaar* (1992) filminde de batılıların pirinç yardımları geri çevrilmesi Afrikalıların başkalarına bağımlı olmadan kendi kaynakları üzerinde durabilmesi yönünde mesajlar barındırır. Fransız ordusunda görevli Başçavuş Diatta, Afrikalı zenci elit söylemi üzerinden bir tasvir olarak yer alır. Daha sonraki sahnelerde Diatta'nın Afrika kimliği ve topluma yabancılaşması boyutlarına inilmektedir. Diatta'nın kolonyal gücün yanında konumlanması ve kolonyal dili konuşması, yakınlarının kendisiyle diyalog sürecini olumsuz etkileyen faktörlerdir.

Tablo 1.11. *Camp de Thiaroye* Filminden Kesitler-2 [00:06:12- 00:06:18]

#	Çekim	Çekimin Tanımı	Diyalog ve Müzik
9a		Orta ölçekte Yüzbaşı Raymond ve Yüzbaşı Labrousse yürümektedir.	<i>Onları bu kulübelere mi yerleştireceksiniz?</i>

9b		İki yüzbaşının kamp hakkında konuşmaları ikili plandan verilir	-Kendi köylerindekiinden daha iyi!
----	---	--	------------------------------------

Ses kanalının daha baskın olduğu sahneden farklı bir sahneye geçiş yapılarak önce askerlerin rutin eğitimlerine, sonra da subayların diyaloglarına ağırlık verilir. Raymond ve Labrousse askeri araçtan inerler ve kamera kaydırılarak onlar takibe alınır. Xala'da birkaç defa kullanılan şaryo hareketi ile *Camp de Thiaroye*'de Fransız subayların kamp hakkındaki konuşmalarına odaklanılır. Bu çekimin ardından koltuk değnekli iki asker çekimi gelmektedir. Doğrusal olarak devam eden anlatı Afrikalı askerlerin sakatlığı ile Fransızların onlara verdiği değeri açıklama katmanına eklemeler ve böylece, filmsel metin çekimlerin ve sahneleri oluşturan parçaların aksi yönde nasıl yerleştirileceği hakkında fikir sunar. Ayrıca filmin hemen başlarında Effok köyünde ne olduğunun bilgisi gizlendiğinden anlatıya yönelik tutarlı çıkarımların yapılması bu olayın ya da olaylar zincirindeki sebep-sonuç ilişkisinin bilinmesini gerekli kılmaktadır. Açıklama ya da anlamlandırma katmanı bu yönüyle devreye girerek filmsel formülasyonlara sahip olabilmek için birtakım olayların neden ve niçin olduğunu mantıksal olarak sorgular.

Camp de Thiaroye'de kendi (Batı) ile öteki (Afrika) söylemine dair söylemler barındırır. Fransız askerlerin Afrikalı askerlere ve yerli halka bakış açısına yönelik olumsuz temsil biçimlerini içerir. İki Fransız asker arasında geçen konuşmada, savaş sonrasında kamp alanına yapılan küçük kulübelerde Afrikalı askerlerin kalacağı bilgisi verilir. İki yüzbaşı arasında geçen konuşmaya göre buradaki kulübelerde barınmak, askerlerin kendi köylerindeki evlerinden daha elverişlidir. Sömürgecilik ve kolonyal himaye katmanından izler taşıyan bu sahnede (Tablo 7) kolonyal söylemin ırkçılık ve aşağılama boyutları öne çıkarılır. Afrikalıların yaşam biçimine ve koşullarına yönelik olumsuz söylem biçimi, sömürgeciliğin hakim olduğu topraklarda eşitsiz bir toplum vurgusuna da gönderme yapmaktadır. Kolonyal güçler için orduya alınan Afrikalı erler, kamp ortamında çeşitli zorluklarla karşılaşır.

Sembene önceki filmlerinde olduğu gibi bu filmde de aidiyet, dil, kültür ve kimlik kavramlarının önemi üzerinde durulur. Afrikalı askerlerin koro halinde şarkı söyleyerek geçiş kampına gelmeleri ile ayağı sakat olan ve değnekleriyle yürümeye çalışan Afrikalı

askerlerin görüntüleri bir çatışma unsuru olarak kullanılır. Yaralı askerin yüz ifadesi endişeyle doludur çünkü getirildikleri kampta sunulan yaşam standartları yabancı güçler tarafından çizilmiştir. Filmin ilk sahneleri sömürgeciliğin ne olduğundan çok nasıl bir paradigmaya sahip olduğuyula alakalı çekimlerle doludur. Bu çekimlere diyaloglar yoluyla yapılan göndermeler postkolonyal söylem açısından da dikkat çekicidir. Fransız askerleri arasındaki konuşmada Afrikalı askerlerin İkinci Dünya Savaşında olduğu gibi Birinci Dünya Savaşında da Fransa için savaştıkları dile getirilir ve onların kahramanlıklarına methiye sunulur. Ancak kamptaki askerlerin ne zaman köylerine gönderilecekleri ile ilgili bir bilgi verilmemektedir. Askerlerin ne zaman kamptan ayrılacakları Fransız askeri yetkililer tarafından belirlenir. Böylece kahramanlık ve esaret kavramları arasında çatışmacı bir üsluba değinilerek kolonyal himaye katmanını belirginleşmeye başlar. Afrikalı askerlerin hayatlarını devam ettirmelerinde pasif bir konumda oldukları ve kendilerine hazırlanan kampta zorunlu olarak kalmaları gerektiği açıklık kazanır.

Çok katmanlı perspektiften bakıldığında tablo 7’de yer alan çekimlerin bir dakika boyunca devam eden plan sekanstan oluştuğu görülmektedir. Söz konusu tek çekim, zaman ve mekan üzerinden hem belirli bir söylem yapısını geliştirmektedir. Geçiş kampında askerlerin çok uzun kalmayacağı ve evlerine dönecekleri anlatı katmanına dahil edilir. Askerlerin limana inmesiyle nereye gidecekleri arasında bir neden-sonuç ilişkisi kuran bu sahnede (9 b) çavuş Diatta’ya görev verilir. Böylece bu kısa sahne Afrikalı askerlerden birinin Fransız subayların emrinde olduğu bilgisini yer verir ve iki sahne arasındaki bağlantıyı sağlayarak anlatıyı ilerletir. *La Noire de...*’de olduğu üzere bu filmde de müziğin kullanılma biçimi ikili anlam yapısına ve uzam-zaman farklılığına yönlendirmektedir. *Camp de Thiaroye*’de film müziği karakterlerin farklı mekanda oldukları ve ayrı zaman diliminde buldukları görüntülerle desteklenir.

Tablo 1.12. *Camp de Thiaroye* Filminden Kesitler-3 [00:11:27- 00:14:03]

#	Çekim	Çekimin Tanımı	Diyalog ve Müzik
10a		Yakın planda kampın sınırındaki tel örgüler görünür	Mızıkça sesi

10b		Pays, tel örgülere doğru ilerler ve sağ tarafındaki gözetleme kulesinde bakar.	Mızıka sesi
10c		Birinci gözetleme kulesindeki asker	Mızıka sesi
10d		Çavuş Diarra ve Pays'in konuşması	<i>Buchenwald'daki kampta değiliz!</i>

Anlatımın başında diegetik ses yerini diegetik olmayan sese bırakır. Western türü müziği andıran bu ses, sebep-sonuç ilişkisine yoğunlaşan görsel bir düzenleme sunar. Pays'in tel örgülere yaklaştığında müziğin sesi giderek artar. Tellerin diğer tarafına konumlandırılan kamera, ayrıntılandırma katmanından izler taşır. Çünkü bu sahnede Afrikalı askerlerden birinin ruh haline odaklanılarak anlatıda sıklıkla sömürgeciliğin psikolojik boyutu işlenir. Hikayenin odağındaki bu boyut, kamptaki askerlerin gerçek koşulunu belirleyen bir katmandır. Filmsel anlamı oluşturan bu parça anlatı katmanı içinde de önemli bir işlev görür. Böylece filmin bağlamının oturtulduğu nokta açıklanarak Pays ile onun yaklaştığı yer arasında anlamlandırma süreci devam eder. Kamera tel örgüye çok fazla yaklaşır, bu esnada diğer açıya geçilerek tel örgülerin karakteri (Pays) yatay biçimde kestiği görülür. Çeşitli göstergelere başvuru bu filmde, anlam yaratma süreci nesnelere ve olaylara yüklenen mesajla anlaşılabilir. Bu sahnede (Tablo 8a) ortam ve koşullar postkolonyal söylem hakkında bazı bilgiler verilmekte, çokkatmanlı analiz ise art alan-anlatı katmanları arasındaki ilişki açığa çıkarılmaktadır. Çekim açısı bu defa Pays'in bir yere baktığını gösterir, bu çekimin devamında gözetleme kulesi gözüktür. Pays başını diğer tarafa çevirir, bu defa ikinci gözetleme kulesini ve orada bekleyen Afrikalı askeri görür. Bu çekimler zıt temalarla dolu semantik farklılığı ortaya koymakta ve çekimler arası bağlantıda anlam potansiyelinin karşıtlık katmanı etrafında şekillendiği söylenebilir. Gökyüzü-tel örgü,

gözetleme kulesi-kamptaki askerler şeklinde devam eden çekimler, göstergelerin bir arada kullanılarak kontrast bir katmana işaret etmektedir.

Fransız komutanlar ile eğitimini Fransa’da alan Afrikalı asker Diatta’nın diyaloglarında Fransızca, Afrikalıların kendi aralarındaki konuşmalarında ise yerli dilin hakim olduğu açıkça görülür. Sembene filmlerinde bu vurgu, sömürgecilik katmanı ile sömürgeleştirilen katmanları arasındaki bağı açığa çıkarmaktadır. Filmsel anlam içerisinde kendine özgü bir yaklaşım geliştiren yönetmen, dolaylı bir anlatımla postkolonyal söyleme gönderme yapmaktadır. Bu gönderme için diyalogları kullanan Sembene, iki katman arasındaki ilişkiyi anlatı boyunca benzer sahnelerle göstererek sömürgeci ile sömürgeleştirilen Afrikalı elite eleştiriler yöneltir. Filmde öne çıkan bu vurgu özgürlük ve bağımsızlık temasının Sembene sinemasında önemli bir yere sahip olduğunu anlamamızı sağlar. Özgürlük kavramı savaştan dönen Pays karakteri üzerinden metaforik bir anlatımla sunulur. Yukarıdaki görsellerde (Tablo 8) sömürgeciliğin psikolojik etkileri Fanonyan perspektiften Pays’in yaşadığı bunalımı irdelemektedir. Pays savaşın akabinde ruhsal bunalıma girer ve psikolojik travma geçirir (10b). Askerin ruh hali kolonyal söylemin toplumlar üzerinde oluşturduğu bir açmazı temsil eder. Pays karakteri gibi Afrikalı askerlerin özgürlüğü de kamp sınırı boyunca uzayan tel örgülerle çevrilidir. Metaforik işleve gören tel örgüler gökyüzüne çekilen bir set gibi kadraja girer. Sömürgeciliğin ekonomik, siyasal ve sosyal boyutu dışında başka bir katmanına değinen bu film, kolonyal himayenin insanın psikolojik sorunları daha fazla büyüttüğüne odaklanır. Sembene filmlerinde postkolonyal ve sömürgecilik söylemine yönelik eleştiriler görünür bir vakadan ziyade, kökü derinlere uzanan gizil anlam kalıplarıyla örülüdür. *La Noire de...* filminde Diouana ile *Camp de Thiaroye*’de Pays karakterinin birçok açıdan kolonyal himayenin etkisi altında olduğu görülür ve bu karakterler insanın varlığını tehdit eden, yaşam alanını ve özgürlüğünü kısıtlayan sömürge tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Psikolojik bir kuşatmayla karşı karşıya kalan bu karakterler, sömürgeciliğin etkisinin anlaşılmasına dönük önemli mesajlar içermektedir.

Toplumsal bellekte yer edinen ve askerleri de rahatsız eden olaylar kolonyal ve postkolonyal söylemi aynı anda kapsar. Pays karakteri örneğinde aktarıldığı üzere sömürgecilik ile özgürlük/bağımsızlık arasında bir çatışma bulunur ve bu çatışma ortamı savaş sonrası bir yüzleşme aşamasıyla devam eder. Seyirciyi aktif bir sürece dâhil etme amacı taşıyan bu sahne, Rus sinemacıların filmlerinde göze çarpan kurgu tekniklerine benzer

bir yapıyı da hatırlatır. *Camp de Thiaroye* diğer filmlerden farklı olarak göstergeleri anlamada kolonyal söylemi anlamaya dönük mesajlar taşır. Afrikalıların kendi ülkesinde bir kampta barınması, postkolonyal söylem açısından kolonyal himaye katmanını sıklıkla vurgular. Özgürlük kavramı ile Pays arasında “sınırlar/tel örgüler” vardır. O halde sömürgecilik katmanı da kolonyal himaye gibi insanın yaşam koşullarını engellemekte, gözetleme kulesi ise kolonyal hegemonyanın baskıcılığına bir işaret olarak sunulmaktadır. Kamptaki kötü yemekler de insani değerlerin hiçe sayılmasıyla özdeşleşmektedir.

Pays ile Çavuş Diarra arasında geçen diyalogda (10d), bir avuç toprak yerden alınarak askerlerin ellerine dökülür. İronik bir dil taşıyan bu sahnede Pays’in dokunduğu yer sert biçimde onun hayatını etkileyen bir unsurdur. Bu tel sadece onun değil kamptaki Afrikalı askerlerin hayatını olumsuz biçimde etkiler. Çavuş Diarra’ya göre bu kampta bulunsalar da aslında yaşadıkları yer Afrika topraklarıdır ve dokundukları toprak da kendilerinin toprağıdır. Pays’a daha önceden esir kampında yaşadıkları halde, şimdi anavatanda yaşadığı söylenir. Bu sahne postkolonyal söylem açısından, bedensel olarak Afrika topraklarında olmanın özgürlük olmadığını dolaylı biçimde aktarır. Asıl özgürlük için hür irade gereklidir ancak bu kampta bir özgürlük olduğundan söz edilmesi Pays için güç bir durumdur. Fanonyan açıdan “patolojik ve psikolojik bir süreç olarak sömürgeciliği” bu sahne özetlemektedir. Bu açıdan film, kolonyal söylemin somut olgularını düşünsel katmanlar üzerinden işlemektedir. Sembene bu sahnede Afrikalı askerlerin maruz kaldığı durumu, Nazilerin Yahudilere uyguladığı asimilasyon ve yok etme düşüncesiyle bağdaştırır.

Pays’in nöbet tuttuğu bir esnada görüntü katmanına belgesel içerikli fotoğraflar bindirilir. Geçmişte yaşanan bir olay ile kampta yaşanan insanlık dışı uygulamalar iç içe geçirilir. Yakın çekimde Alman askeri vardır ve dürbünle bir yere bakar. Sonrasındaki çekim benzerlik katmanından izler taşır. Thiaroye’deki kamp ile Buchenwald’daki kamp arasında bir köprü kuran çekimler, esirler ve askerlerin kötü yaşam koşullarını aynı sahnede anlatır. Anlatı düz bir şekilde ilerlerken araya tarihi anlardan görüntüler girmesi zamansal bir dönüşümü ifade eder. Açıklama ya da anlamlandırma katmanı, sahnelerin değişik zaman dilimlerinde tamamlandığını göstererek izleyicinin farklı zaman dilimleri arasında bağ kurması istenmektedir. Kolonyal söylem başka bir söylemle bağdaştırılarak Buchenwald kampından Thiaroye kampına uzanan bir benzerliğe dikkat çeker.

Sembene’nin bu filmde vurguladığı ana temalardan biri Afrika’nın parçalara ayrılmış bir kıta olmadığıdır. Sınırları çizilmemiş büyük bir kıta görüşü onun filmlerinde sıklıkla

işlenmektedir. Bu anlayışa *Xala* filminde de yer verilir ve sömürgeci güçlerin belirlediği Afrika modeline, Afrika'nın parçalara ayrılmasına karşı çıkılmaktadır. Filmsel söylem Afrika'nın bütünlüğünün ne kadar önemli olduğunu filmdeki karakterlere verilen ülke adlarıyla örneklendirir. Askerlerin isimlerinin Kongo, Nijer, Senegal gibi ülke isimleriyle özdeşleştirilmesi Afrika birliği idealine de gönderme niteliğindedir. Postkolonyal söylemde bu vurgunun Pan-Afrikanist düşünceye bir atıf olduğu düşünülebilir.

Sembene'nin filmlerinde yabancılaşma ve kimlik temalarını postkolonyal söylem bağlamında ele almak mümkündür. Bu iki kavram da Afrika ülkelerinin bağımsızlık sonrasında ortaya çıkan başat sorunlar olarak anlamlandırılır. Afrikalı elitlerin kültürel ve sosyal açıdan yabancılaşmasını konu edinen bu süreç, filmlerin gerek ses kuşağında gerekse görsel katmanında belirlemektedir. Örneğin eğitimi Fransa'da gören ve Fransız biriyle evlenen Diatta'nın düşünce yapısı, yabancı dil-ana dilinde konuşması Sembene filmlerinde temel bir paradigmaya ışık tutmaktadır. Buna göre Diatta'nın yaşam biçimi ve kültürel bakış açısı Afrikalı askerlerden kesin biçimde farklılık gösterir. Sembene'nin bu filmde elit söylemi yurtdışında eğitim almayı ve kültürlü olmayı bir sorunsal olarak ele almamakta, Afrikalı elitin zihinsel anlamda yaşadığı kırılmanın sosyal hayattaki açmazlarına ağırlık verilmektedir. Batıda eğitim alanların ülkelerine döndüklerinde bir akıl tutulması yaşadığı ya da farklı bir kimliğe bürünerek Afrikalı kimliğinden uzaklaştıkları ifade edilir. Buna göre Diatta, kendi dilini kullanmaktan uzak duran ve Afrikalı askerlerle diyalogunu sınırlandıran biridir. Bir diğer tema ise ekonomik bağımsızlık ve dışa bağımlılık söylemidir. Sömürge döneminden başlayarak postkolonyal söyleme değin uzanan bu sorunlar, askerler gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları para birimiyle sahnelenmektedir. Afrikalı askerlerin sadece Fransız Frangına sahip olması sömürgeciliğin bağımsızlık sonrası ekonomik hayattaki etkisini göz önüne getirmektedir.

Postkolonyal söylemin kendi içindeki çeşitliliği ve odaklandığı temalar ile Sembene sinemasında öne çıkan tematik yapı arasında bir benzerlik kurulabilir. Aynı sahne içerisinde çok farklı anlam katmanlarına başvuran Sembene, Batılılaşmış akıl ile sömürgeleştirilen zihin arasında örnekler vermeye devam eder. Verilen örneklere bakıldığında ise sömürgeciliğin sadece ekonomik ve askeri bir tahakküm biçimi olmadığı, sosyal ve kültürel açıdan değişken sorunsallar içeren bir olgu olduğu anlaşılmaktadır. Bu filmde olduğu gibi diasporadan dönen Afrikalılar kendi değerlerinden uzaklaşan bireyler şeklinde indirgemeci bir değerlendirmeden geçmemektedir. Elit kitleden temsiller içeren bu anlatımlar

stereotipleştirici bir tavırla da tasvir edilmemektedir. Sembene'nin dikkat çektiği nokta, modernleşen Afrikalı bireyin karşılaştığı tecrübelerin toplumcu-gerçekçi bir niteliği barındırdığıdır. Bu açıdan yönetmen, filmlerindeki karakterler ile gerçek hayattaki Afrikalı prototipi arasında bir bağ kurarak postkolonyal söylemde ortaya çıkan sorunsallara yer vermektedir.

Sinemayı toplumsal bir aygıt olarak düşünen Sembene, kültürel bilinçlenme ya da kültürel sömürgecilik temasını sokaktaki iki Afrikalının sinemaya gitmesiyle anlatıya yerleştirir. Adamların izlemeyi düşündüğü film Henri-Georges Clouzot'un *Le corbeau* (Karga, 1943) adlı çalışmasıdır. Fransız yapımı bu film ile iki konuya değinilir. İlki Senegal'de veya birçok Afrika ülkesinde sinema salonlarına ve endüstrisine hâkim olan kolonyal film birimleridir. Başta İngiliz ve Fransız kolonyal film birimleri olmak üzere pek çok batılı film enstitüsü, sömürge dönemi öncesinde kendi düşüncelerinin propagandasını yapma ve kültürel açıdan bir değişim başlatma amacı taşımaktadır. Postkolonyal açıdan ikinci temas Fransız filmlerini izlemeye giden Afrikalılar üzerinedir. Kendi sineması olmayan ve gelişkin filmler üretmeyen Afrika, sürekli olarak ithal bir kültüre ait eserleri okumak ya da izlemek durumunda kalmaktadır. Bu sahne ile Afrika sinemasının gelişkin bir sanatsal forma kavuşmasında Afrikalı yönetmenlerin önemli bir rolü olduğuna gönderme yapılır. Afrika sinemalarında özgün filmlerin üretilmesi sonucunda kolonyal sinemaya karşı postkolonyal dönemde filmler yapılmaya başlamakta ve Afrika sinemasının zenginliğini ortaya konulmaktadır.

Filmde toplumsal sorunlara sıkça değinen yönetmen, kamerasını toplumun ahlaki yapısına da çevirir. *Xala*'da Abdülkadir Beye karakteri etrafında şekillenen olumsuz Afrikalı karakter örneği *Camp de Thiaroye*'de Yüzbaşı Diatta ile temsil edilmektedir. Diatta'nın kültürel, düşünsel ve toplumsal açıdan sorunlu bir karakter olduğu onun kadınlara düşkünlüğü, genel evi aramasıyla da örneklendirilir. Diğer yandan geneleve girmesi için Amerikalı kılığına giren Diatta, kendi kimliğini gizleyerek Afrikalı olduğunun bilinmesini istememektedir. Fakat onun bu isteği binadaki bir levhada "zencilerin geneleve girmelerinin yasak olduğu" yazısıyla engellenir. Abdülkadir Beye karakterinin filmin sonunda (*Xala*'da) aşağılanması gibi Diatta'da devriye gezen polisler tarafından yakalanır ve dövülür. Her iki filmin karakterinin benzer bir aşağılanmayla karşılaşması, Senegal toplumunda var olan yönetici elit tabakanın içinde bulunduğu durumun bir göstergesi olarak anlaşılabilir. Karakterlerin sorunlu yanları onların anlatı içerisinde karşılaştıkları güçlükler ile gösterilir

iken yanlışlarından kurtulup bakış açısındaki problemleri giderenler ise olumsuz temsilleri tersine çevirirler. Nitekim Diatta da kendilerine uygulanan politikalara önce şüpheyile yaklaşır, sonra bir bilinçlenme ve karşı çıkış başlar. Anlatının sonunda ise bir kahraman gibi ölerken düşünsel anlamda geçirdiği değişimin sonucuna atıf yapılır.

Afrika sinemasının ne olduğu ve hangi filmlerin Afrika filmi sayılacağı konusunda Sembene gibi diğer Afrikalı yönetmenler de uzun süre fikir yürütmüşlerdir. Sembene'nin Afrika sineması ideali, filmdeki asker rolünde oynayan karakterlere bir Afrika ülkesi adının verilmesiyle (Nijer, Kongo, Fildişi Sahili gibi) açığa çıkarılır. Buna göre Sembene, her bir oyuncunun filmin parçası olduğu gerçeğine işaret ederek Afrika sinemasını, kıtanın herhangi bir yerinde yaşayan Afrikalılarla, onların dünyasına değinen ve Afrika'nın tamamını oluşturan parçaların bir arada olmasıyla bağdaştırır. Yüzbaşı Diatta'nın Amerikalı askerler tarafından dövülmesine sessiz kalmayan kamptaki Afrikalı askerler, herkesin birlik içinde olması ve kendi askerlerine sahip çıkmaları gerektiğine inanırlar. Bunun için onlar da Amerikalı bir askeri yakalayarak kampta alıkoyarlar. Başçavuş Diatta'nın serbest bırakılmasıyla Amerikalı asker de kendi birliğine döner. Anlatının bu bölümünde “siyah Amerikalı ve beyaz Amerikalı” kavramlarına yer verilir. Sembene böylece postkolonyal süreçte Avrupa'ya ve Amerika'ya giden Afrikalılar için “zenci, siyahî” gibi nitelemelerin yapıldığına ve bir ırka mensup insanların yeni kimlik arayışlarında ortaya çıkan sorunlara bir giriş yapılır.

Sembene, batıda eğitim görüp kendi ülkesine geri dönen karakterlere ve kadınların kahramanlığına birçok filmlerinde yer verir. *Camp de Thiaroye*'de başçavuş Diatta, Fransız vatandaşlığını seçmek istemediğini Fransız komutana söyler ve Afrikalı kalıp eğitimine devam edeceğini açıklar. Afrikalı olmak ya da Afrikalı kalmaktan kastedilen şey, kişinin ait olduğu merkeze, eve, ülkeye dönmenin arzulanmasıdır. Diğer taraftan Fransız ordusuna bağlı birlikler 1942'de Diatta'nın köyüne baskın yapıp pirinç tarlalarını ele geçirmek isterler ancak köydeki kadınlar, buna karşı çıkmak için harekete geçerler. Pek çok köylünün öldürüleşiyle anlatıya yerleştirilen diyaloglar arasında ortaya çıkan vurgu, kadınların cesaretine ve topraklarını savunmak için üstlendikleri amaca yapılır. Sembene'ye göre kadınlar, Afrika'nın kurtuluşunda önemli işlevler üstlenir. Onun filmlerinde kadınların ıslahatçı, reformist, devrimci ve cesur karakterler olduğu üzerinde durulur. Bazen statükoya karşı çıkan kadın karakterler (*Faat Kine*), bazen de Afrika bürokrasinin sorunlu yanlarına (*Xala*, *Guelwaar*), çok-eşliliğe (*Faat Kine*, *Moolaade*, *Xala*), yönetici elit sınıfa ya da

yeteneksiz idarecilere (*Ceddo*, *Emitai*) karşı duran bir konumdadır.

Tablo 1.13. *Camp de Thiaroye* Filminden Kesitler-4 [01:24:44- 01:27:16]

#	Çekim	Çekimin Tanımı	Diyalog ve Müzik
11a		İkili planda Diatta ve Yüzbaşı Raymond'un çekimine yer verilir	-Bak! Effok ve Oradour-sur-Glane arasında bir karşılaştırma yaptım! -Ordumuzun aşırılıkları ile Nazi barbarlığını kıyaslayamazsın!
11b		Bel planda Yüzbaşı Raymond yanındaki askerle konuşmaya devam eder. Diatta ona cevap verir	-Bu bir sömürge ordusu, aynı zihniyet!
11c		Diatta kampa doğru yürür, kadraja bir tabela girer.	"Camp Des Isolés Coloniaux" "Sömürgeden Arındırılmış Kamp"

Kamera hareketlerinin çoğu kez sabit olduğu bu filmde yer yer karakterleri takip eden çekim teknikleri de kullanılır. Diatta'nın kırsal bir alanda yürüdüğü esnada yanında yürüyen ve daha sonrasında onu sevdiği anlaşılan genç bir kadın görülür. Onlar konuşurken kamera da geriye doğru kaydırılır. Bu defa çekimde kadın karakteri arkadan takip eden bir açıya geçilir. Diatta'nın bakışı ile genç kızın yüz ifadesi arasında devam eden çekimler sahneye dramatik bir etki verir. Açıklama katmanında bu açılar, duygusal bağları ifade etmekte ve kişilerin arzularını, beklentilerini açığa çıkarmaktadır. Doğal seslerin olduğu ses kuşağında müziğe başvurulmamış, diyaloglar ile anlatıya bir derinlik hissi verilmeye çalışılır. Aynı sahnede çekimler Fransız komutan ile Diatta arasında devam ettirilmiş, önce genel planlar sonra bel plan ve amors çekimler kullanılır (11a-11b). Sahnenin son çekimi ise sömürgecilik

söylemi üzerinedir. Kamera önce Diatta'yı takip eder, asker çerçeveden uzaklaştığında sağdan-sola pan hareketi tabelada durdurulur. Kolonyal söyleme eleştirel bakış yöneltten anlatı, kırsal alandaki tabelada yer alan yazıyı göstererek az önceki çekimler arasında mantıksal bir bağ kurmaktadır. Filmsel söylemin art alan katmanı, sömürgecilik deneyiminde herhangi bir değişiklik olmadığını göstererek Tablo 9'da yer alan üç kareyi "sonuç katmanına" bağlar. Bu katman, kolonyal film anlatısındaki temel karşıtlıkların diyaloglar ve göstergeler arasında kurulduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Farklı düşüncelere ait insanların karşılaştığı sahnelerde, toplumsal, siyasal ya da kültürel sorunları sıkça hatırlatılır, filmin ortalarından itibaren sömürgeciliğe karşı bir tutum geliştiren karakterler buna örnek gösterilir. Fransız kasabası bunu size varlığıyla hissettiriyor. Diatta'ya göre 1944'te Naziler tarafından işgal edilerek yerle bir edilen Oradour-sur-Glane kasabası ile 1942'de aynı yöntemle Fransızlarca işgal edilen ve köydekilerin öldürüldüğü Effok kasabası arasında paralel bir ilişki vardır. Nazilerin soykırım argümanı ile Fransızların asimilasyon ya da yok etme planları arasında bir benzerlik kuran Diatta, her iki yaklaşım biçiminin sömürgeciliğe hizmet ettiğini ileri sürmektedir. Fransız subaya göre bu iki olay arasında bir karşılaştırma yapılması mümkün değildir fakat Diarra aynı düşüncede değildir ve bu katliamların yapısının birbirinden ayrı olmadığını savunur. Bunu 1940'te yaşanan benzer olaylarla destekleyen Diarra, Fransız ordularının ellerine geçirdikleri topraklara kendi kolonilerini kurduğu ve bunları kontrol ettiklerini açıkça dile getirir.

Postkolonyal söylem gibi kolonyal söyleme sıkça yer veren Sembene'nin bu filmi, sömürgeciliğin ekonomik boyutunu da irdelemektedir. Afrikalı askerlerin evlerine dönmeden önce ellerindeki paraları Afrika frangına çevirmeleri gerekir. Masa başında oturan Fransız Binbaşı, Fransa ve Afrika'nın para değerlerini hesaplar ve 4 Afrika frangının 1 Fransız frangına denk geldiğini söyler. Afrika ülkelerinin bağımsızlık sonrasında yabancı paraların ülkeler üzerindeki etkisini anlatan bu sahnede çavuş Diarra, Fransız güçlerine karşı çıkar ve yakın tarihte Afrikalıların hangi savaşlarda yer aldıklarına değinir. Çavuşun ve beraberindekilerin bu eleştirisi batılılar tarafından komünist olmakla değerlendirilir çünkü Fransızlar, onların beyninin yıkandığını düşünmektedir.

Sembene filmlerinde batılı karakterler tek boyutlu bir anlam dağarcığından temsil edilmezler. Bu karakterler farklı tutumları ve görüşleri olan insanları tarif etmektedir. Buna göre Thiaroye Kampı'nda bazı Fransız komutanlar Afrikalılara askeri tazminatlarının

verilmesini ve onlara verilen diğer sözlerin de yerine getirilmesini istemektedirler. Bu askerler aynı zamanda Afrikalılara karşı yapılan birçok uygulamanın haksızlık, barbarlık ve zalimlikle eşdeğer olduğunu düşünmektedir. Bunun tam karşıtı Yüzbaşı Labrousse Afrikalı askerlerin “ilkel/barbar” olduğunu savunur. Afrikalılara verilen sözü yerine getirmek isteyen komutan ile Yüzbaşı Labrousse ile arasında bir çatışma olması çokkatmanlı karakter temsillerinin işlendiğini gösteren örnek sahneler arasındadır. Labrousse’a göre tartıştığı Fransız Teğmenin kolonilerde daha uzun süre kalması uygun değildir ve düşünceleri komünist bir refleks içerir. Her iki askeri yetkilinin, Afrika’ya ve Afrikalılara bakış açılarında farklılık yaşanmasına değinen Sembene, filmdeki karakterlerin pek çoğunda karşıtlıklardan yararlanarak gerçek hayattaki insanlardan temsiller aktarır.

Anlatının sonunda Afrikalı askerlerin kamptaki Fransız otoritesine karşı çıktıkları ve çeşitli cezalara uğradıkları gösterilir. Afrikalılar kendilerine yapılanları faşizm ile eşdeğer tutmaktadır. Bazı askerler Fransızların yaklaşımlarından gittikçe rahatsız olmaya başlar ve askerlik ücretlerinin adil bir şekilde ödenmesini bekler. Afrikalı askerlerden birçoğu var olan sistemi ve onun uygulamaya koyduğu yönergelere aldırış etmezler. Diğer yandan kameranın konumlandırıldığı bazı açılarda da Fransızlara hizmet eden Afrikalılar da gösterilir. Bir kısım asker haksızlığa isyan etmekte diğerleri ise kendilerine verilen görevi yaparlar, onların sistemle herhangi bir çatışması olmadığı gösterilir. Yönetmenin bu sahnedeki bakış açısı, kolonyalizme ve kolonyalistlere mücadele biçiminde Afrikalıların farklı tavırlar sergilediğine göndermede bulunur. Afrikalı askerler içinde en kıdemli olan Diatta’dır ve bu karakter, sömürgeci zihniyete karşı durarak diğer Afrikalıların da cesaretini artırır. Öncü bir kişi olarak Diatta, haksızlığa karşı mücadele edilmesi gerektiğini hatırlatır ve yanındaki askerleri de düşünsel anlamda etkiler ve onları isyana teşvik eder. Sonunda Fransız generali esir alarak, paralarının tam karşılığının kendilerine verilmesini beklerler. Diatta’dan sonra Diarra’da Fransız komutanların kendilerine verdiği emre itaat etmemektedir.

Tablo 1.14. *Camp de Thiaroye* Filminden Kesitler-5 [01:53:43- 02:18:15]

#	Çekim	Çekimin Tanımı	Diyalog ve Müzik
12a		Genel planda bir grup asker, esir aldıkları Fransız generale ne yapacaklarını tartışır	<i>Afrika'yı beyazlar yönetiyor!</i>
12c		Fransız general ile Afrikalı askerler daha yakın plandadır.	<i>Biz faşist değiliz! Savaştan çok acı çektik.</i>
12d		Geniş planda tanklardan kamptaki binalara ateş açılır.	<i>Tank sesleri, otomatik silah sesleri ve film müziği</i>

Filmde çokkatmanlı analiz anlatı ile sonuçlandırma katmanı arasında bir ilişkiyi ortaya koyar. Kampta yaşanan olumsuz durumlar bir isyanı beraberinde getirir. Filmin son sahnesi tarihsel açıdan bir gerçeği göz önüne serer. Kampa isyanı başlatan Afrikalılar, beyazları (Fransızları) zorla alıkoysalar da bir gerçeğin farkındadırlar. Filmsel metindeki bu gerçek “Afrika’yı beyazların yönettiği” sözüyle aktarılır fakat askerler, kendilerine dayatılan her şeye karşı çıkmaya başlarlar. Afrikalılar bu girişimleri ile büyük bir farkındalık kazanmışlardır ve bunu Fransız teğmen de onaylar. Afrikalı askerlerin esir aldığı generale söylediği şu söz eşitlik ve adalet temasına bir vurgu niteliği taşır: “Hepimiz insanız... Sen, ben ve o”. Bu gelişmeden sonrasında filmin sonunda askerler, paralarını alacaklarına sevinip eğlenirler. Gece yarısına doğru askeri sevkiyatın yapıldığı kampta, siren sesleri duyulur. Filmin final bölümünde görüntü üzerine bazı yazılar bindirilir. Sembene bu filmde “tarih, bellek ve hafıza” kavramlarına başvurur ve *Camp de Thiaroye*’de yaşanan bir olayı gözler önüne sermektedir. 1 Aralık 1944’te bir gece yarısı kampa saldırı düzenlenir ve kamptaki askerlerin çoğu Fransız kuvvetlerince öldürülür. Son görüntülerde ise video üzerine bindirilen fotoğraflar yer alır. Gemilerle bu kamptan uzaklaşan Afrikalı askerleri aynı

çerçeveye sığdıran yönetmen, sömürgeciliğin ortaya çıkardığı sorunlara ve sömürgecilik tarihine değinerek filmin sonlandırılır. Son karede, *La noire de* filminde olduğu gibi Afrikalıların taşıdıkları maske görüntülenir.

Postkolonyal anlatı kendi içinde farklı temsil stratejilerinin kullanıldığını gösterir. Kamptaki bu olumsuz duruma karşı bazı Afrikalı askerler karşı çıkarken bazıları da gündelik hayatlarına devam etmeyi tercih ederler. Veya başka bir örnek sahnede olduğu gibi askerlerin yemeklerinin çok kötü olduğu kanısına varan ve bu olumsuz durumun ortadan kaldırılması için uğraşan Fransız bir albaydır. Böylece Sembene, Batılılar sürekli olarak kötülen karakterler olarak sunulmazlar, bazı durumlarda çevresindeki sorunlara karşı duyarlı kişilerdir.

4.3.3. Filmin Değerlendirilmesi

Postkolonyal toplumlarca üretilen çağdaş sanat, felsefe ve edebiyat hiçbir şekilde Avrupa modellerinin devamı ve basit uyarlamaları değildir. Çok daha ciddi bir karşılıklı etkileşim ve denk düşürme söz konusudur. Gerçekten de, yazınsal alanda kolonileşmenin çözülmesi süreci Avrupalının kurallarının radikal bir şekilde sökülüp atılmasıyla ve egemen Avrupalı söylemlerin postkolonyal yıkıma ve denk düşürüşe uğramasıyla gerçekleşmiştir. Postkolonyal kültür kaçınılmaz bir şekilde “aşılınmış” Avrupa kültür sistemleriyle bağımsız bir yerel kimliğin yaratılmasında ya da yeniden yaratılmasında itici güç işlevi görmüş olan yerli ontolojinin arasındaki diyalektik ilişkinin sonucu olan melez bir fenomendir. Bu inşa ve yeniden inşa ancak Avrupa kökenli hegemonyacı sistemler ile bu sistemlerin periferisel yıkımları arasındaki dinamik bir etkileşim şeklinde gerçekleşir (Dirlik, 2010, s. 286).

Cezayir-Tunus-Senegal ortak yapımı *Camp de Thiaroye*'de trampet sesleri kasvetli bir ortam sunar. Filmin başında yer alan müzik askerlerin yaşamıyla ilgili bir bağlamdan söz eder ve bu bağlamın anlaşılması için bir enstrümanı gösterir. *Emitai*'nin devamı niteliğinde olan bu film, Fransız ordusunun sorumlu olduğu bir katliamı ve katliam öncesindeki tarihsel olayları yakın takibe alır. Almanya'ya karşı Fransa ordusunda görev alan Afrikalı askerler, savaş sonrasında kendilerine vaat edilen maaşları beklerler ancak bu söz gerçekleşmediğinden bir direniş başlatırlar. *Camp de Thiaroye*'de temsiller aracılığıyla sömürgeciliğin farklı biçimlerde nasıl devam ettirildiği anlatının asıl odağında yatar.

Postkolonyal kavramı, Avrupamerkezci kuralların alaşağı edilmesini, Postkolonyal kültürün biçimlenmesinde yeri olan yerli seslerin tanınmasını ve sonuç olarak, postkolonyal

kültürün bir diyalektiğin ürünü olan melez bir kültür olduğunun farkına varılmasını kapsamaktadır (Dirlik, 2010: 286).

Fanon'un politik bir özgürleşme süreciyle ilgili kavramsallaştırdığı üç hâl aşamasında yer alan “özdeşleşme, geleneği hatırlama ve mücadele” kavramları (Gabriel, 1982: 7), *Camp de Thiaroye*'deki askerlerin mücadelesini açıklayan üçlü bir katmandır. Fanon'un söz ettiği mücadele aşaması “sömürge olma durumuyla hesaplaşmak, bağımsızlık sonrası neo-kolonyal siyasete karşı durarak hem tematik hem de estetik olarak hesaplaşma durumunun önemsenmesini” ifade etmektedir. Kamptaki askerlerin giydiği ve kendilerine Amerikalıların verdiği üniformaların çıkarılması emri Fransız komutanlar tarafından verilir. Kendi ülkelerine ait olmayan üniformaların çıkarılmaları, Afrikalı askerlerde bir bilinçlenmeyi ortaya çıkarır. Üniformaların Amerikalılara ya da Fransızlara ait olduklarını anlayan ama bu üniformanın kendilerine bir kimlik giydiremeyeceğini savunan Afrikalı askerler, “ötekileştirmeye ve asimilasyona” karşı tavır sergilemeye ve “mücadele” aşamasını başlatırlar. Sembolik bir anlatımla bu mücadelenin başlaması “biz Afrikalıyız, savaştık” sözleri ile desteklenir ve askerler birbirlerini motive ederek kendilerine yapılan kötü muamelelere sessiz kalmamaya, birer “madun” olmadıklarını gösterirler.

Sembene'nin analiz edilen ilk iki filmi gibi bu filmin açılış sekansında postkolonyal söylemin efendi-köle diyalektiğine yönelik temsiller içerdiği anlaşılmaktadır. Buraya kadar incelenen filmlerin açılışında sömürgecilik, sömürgeci ve sömürgeleştirilen üçgeni etrafında çizilen katmanlı döngüye rastlamak mümkündür. Rastlantısal bir durum olarak belirlenmeyen bu yapı, Sembene'nin sömürgeciliğin tarihsel süreç içinde bir değişim göstermediğini anlatmaya dönüktür.

Sembene, kendi ülkelerinde Amerikan hegemonyasına karşı çıkarak Afrikalı giydirilen askeri üniformaların çıkarılmasını alegorik bir dille anlatır. Buna göre, Afrika ülkelerinin yönetilmesinde ve yönlendirilmesinde söz hakkı Afrikalıların olmalıdır, başka hiçbir güç bu konumda yer almamalıdır. Postkolonyal süreç içerisinde Sembene, emperyalizmle birlikte kapitalizm kavramını da sorunlu bir şekilde işler. Her iki kavramda halkların özgürlüğünü kısıtlayan ve onların kendi geleceklerine karar vermelerini engelleyen paradigmalardır. Sembene bu filmde yer yer göstergesel kavramlara başvurarak, anlam yaratma sürecinde ortaya çıkan durumlara değinir. Bu kavramlar arasında “kamp” ve “kuş”, “sınırlar içinde yaşama” ve “özgürlük” dikkat çeker.

Sembene kendisiyle 1973'te yapılan bir röportajda Fransız ordusundan emeklilik maaşı alıp almadığını sorar, o da buna olumsuz bir yanıt vererek batılı yardımlara karşı bakış

açısını açıklar. Önceki filmlerinde olduğu gibi bu filmde de Sembene kolonyal güce ve zihniyete, sömürgeleştirilen akla eleştiriler sunmaktadır. Fransız komutan genç Afrikalı askere ve yanındaki akrabaları ile iletişim kurmaya çalışsa da, bu sonuçsuz kalır ve yabancı ile (komutan) kurulacak diyalog süreci başlamadan sonlandırılır. Bu sahnede kolonyal güce ve onunla kurulan temasa bir vurgu yapılarak sömürgecilerle “diyalog ve biraradalığın” mümkün olmadığı aktarılır. Diğer yandan Memni’nin ifadesiyle “sömürgeleştirilen akla” da (Afrikalı askere) bir tepki verilmekte ve kendi değerlerinden kopan ve “ötekileşen” ile de etkileşim kesilmektedir. Afrikalı asker, yakınlarıyla kendi dilinde konuşunca herhangi bir sorun yoktur ama sömürgecinin dilini konuştuğunda yerli halk bundan hoşnut kalmamaktadır. Öyleyle Sembene, “diyalog ve etkileşim” kavramlarına sömürgecilik, farklılık ve aynı değerlere bağlılık bağlamında bir yorum getirmektedir.

Batılılaşma ya da modernleşme süreciyle Afrikalıların yaşadığı sorunlara “dil, kültür ve yabancılaşma” üçgeninden görüşler belirten Sembene; Afrikalıların her alanda Batıya özenti beslemelerine tepkilerini iletir. Afrikalı elit sınıfın (siyasal güce sahip olanlar gibi) kendi değerlerini önemsemeyen tutumu, onunla kendi halkı/milleti arasında bir set çeker. Böylece sömürgeciliğin bittiği sanılsa da, esasında sömürgeci güç ilişkilerinin bir ülkenin geleceğini tehdit ettiği sürekli hatırlatılır. *Guelwaar* ve *Xala* filmlerinde olduğu üzere batıya hayranlık duyan ve eğitimini Avrupa’da tamamlayan ve kendi değerlerinden uzaklaşan karakter örneği *Camp de Thiaroye*’de filmde de devam etmektedir. Buna göre Çavuş Diatta, Fransız bir kadınla evlenmiş ve ondan çocukları olmuştur. Diatta’nın bu hayatı ve eylemleri, kendi akrabası tarafından sorgulanır. Sorgulamayı yapan ve atalarını öldüren insanlarla nasıl yuva kurduğunu söyleyen Afrikalı kadındır. Sembene bu sahnede anlatı içerisine birden çok katman yerleştirir. İlk katmana yabancılaşan birey ve kültürel yabancılaşma yerleştirilir ve Diatta karakteri bunun örneğini oluşturur. İkinci katmana sömürgeci ve sömürgeleştiren olgusunun sorgulanması geçirilir, bunun örneği Afrikalı bilincin oluşturulmasında kilit bir önem atfedilen Afrikalı kadın karakter konulur. Bu iki karakter üzerinden kolonyal döneme ve Fransız sömürgeciliğine gönderme yapılır, ayrıca Diatta karakterinin kendi tarihini bilmemesine, kendine yabancılaşmasına eleştiriler yöneltilir. Sömürgeciliğin izini süren ve akrabasını eleştiriye tutan kişi, Sembene’nin filmlerinde Afrika’nın kurtuluşunu simgeleyen kadın karakterlerdir. Yönetmenin sinemasında kadınlar pasif konumda değildir, kameranın yönü onlara çevrildiğinde değişim, sorgulama, karşı durma, eylemde olma hâli başlar. Kadın karakterler egemen her söyleme karşı söylem geliştiren kişiler arasındadır. Buna karşın Diatta, “klasik müzik dinleyen ve

geleneksel müziği önemsemeyen, Batılı entelektüel romancıların eserlerini okuyan” biri olarak yansıtılır. Onun bu karakteristik özelliği, Fransız komutanların takdirini toplar ve Roger Vailland, Jules Romain, Roger Martin du Gard gibi yazarların eserlerine övgü yapılır. Bazen de Fransız edebiyatının öne çıkan eserlerinden birine gönderme yapılarak roman karakterinin ne kadar vatansever olduğuna yer verilir.

4.4. *Moolaade* (2004)

Ouagadougou’da 1989’da düzenlenen Pan-Afrikan Film Festivalinde (FESPACO) söz alan sinema tarihçisi Manthia Diawara, Afrika sinemalarındaki anlatı hareketlerini üç aşamada tanımlayarak bunları “kaynaklara dönüş, Afrika ile Avrupa arasındaki tarihsel yüzleşme ve sosyal gerçekçi” (Mermin, 1995: 121) şeklinde sıralar. Bu tanımlamaya göre *Moolaade* sosyal gerçekçi yönüyle öne çıkan bir filmidir. Sembene sinemasında kadının ayrı bir yeri olduğu yönetmenle yapılan söyleşilerde sık sık dile getirilir. Ona göre Afrikalı kadın, Afrika’nın özgürleşmesi ve kurtuluşunda başat bir faktör olarak görülür ve bu amaçla üçlemesinde (*Faat Kine*, *Moolaade*, *The Brotherhood of Rats*) kadın karakterlerin hâkim olduğu anlatıyı tercih eder. Bu anlatılarda genellikle kolonyal ve postkolonyal perspektiften yararlandığı söylenebilir.

Sembene ilk kısa filmlerinde postkolonyal söylem(ler)e bazen kıta içinden (*Borom Sarret*) göndermelerde bulunarak yoksulluk, sömürgeleştirilen ve sömürgeleştirilen temalarına sıkça başvurur. Sonraki dönemde yaptığı filmlerinde postkolonyal bakışı, kıta aşırı bir uzama ve zamana taşıyarak (*La noire de...*) bu söylemin taşıdığı paradigmatları diaspora, yabancılaşma, kimlik ve kültür gibi kavramlar üzerinden genişletir. Senegal örneğinden yol çıkarak postkolonyal söylem ile kendi yaşadığı toplumun sorunları arasında bir bağ kurarak Afrika bürokrasisi, neokolonyalizm, toplumsal cinsiyet, gelenek ve modernite, ataerkil yapı temalarını irdeler. Yönetmenin son filmi *Moolaade*’ye kadar uzanan yapım sürecinde anlatının kadın karakterler etrafında örüldüğü anlaşılmaktadır.

4.4.1. Filmin Konusu

Sembene filmlerinde kendine özgü film stiliyle beraber çeşitli festivallerden elde ettiği ödüllerle de bilinir. *Moolaade* filmi 2004 Cannes Film Festivali’nde “Dikkate Değer Ödülü”ne layık görülür. Filmde ağırlıklı olarak Batı Afrika’da yaşanan toplumsal sorunlara değinen bu film, Burkina Faso’da bir köyde geçer. Kadın sünneti başta olmak üzere

postkolonyal dönemde Afrikalıların kendi sorunlarına yönelen bu film, kadın karakterleri ön plana çıkarmaktadır. Filmin öyküsü Colle'nin (Fatoumata Coulibaly) geçmişte yaşadığı kadın sünneti geleneğine karşı çıkması ve köydeki kadınları bilinçlendirmesi üzerine kuruludur. Köydeki kız çocuklarının sünnet edilmelerini reddeden Colle, doğum sırasında iki çocuğunu kaybetmiştir. Bir gün yanına sığınan dört küçük kız ondan koruma (*Moolaade*) isterler. Sünnet edilmekten korkan küçük kızlar Colle'nin himayesi altına alınır. Kadının bu karşı çıkışı başta kocası olmak üzere köyün ileri gelenlerinin tepkisini toplar. Müslümanlık öncesi inanca ait Moolaade ruhunu çağıran Colle harekete geçer ve evinin girişine renkli iplerden oluşan bir set kurar. Bu büyüü sadece başlatan kişinin bitirebileceği kabul edilir ve başka biri tarafından bozulduğu takdirde büyük felaketlerin yaşanılacağına dair bir inanç köyde yaşayanlar tarafından da bilinir. Colle'nin başvurduğu bu yöntem çocukları korumanın tek yolu olarak görülür.

Colle şiddete ve işkenceye tabi tutulur. Hem eşi tarafından hem de ataerkil yapının baskısıyla karşılaşır. Kadınların kitle iletişim araçlarından rahatsız olanlar onları haber alma özgürlüğünü engellemek için Colle'yi ve ona destek çıkanları durdurmak isterler. Film köydeki büyücülerin (Salindana) bıçaklarının atılması ve kızların sünnet edilmesinin sonlandırılması ile tamamlanır. Geçmişteki inanç sistemlerinin etkilerinin de görülmeye devam ettiği bu köyde, geleneksel olarak devam eden bir yanlışın ortadan kaldırılması Colle'nin öncülüğünde köydeki diğer kadınların bilinçlenmesiyle gösterilir.

4.4.2. Postkolonyal Söylemin Çok-katmanlı Analizi

Mandabi filmi komediye, *Moolaade* ise melodram ağırlıklı bir türe ait özellikler gösterse de, Sembene filmlerinin bu ayırmadan daha fazlasını içerdiğini söylemek mümkündür. Türü ne olursa olsun yönetmenin filmleri postkolonyal açıdan hem ulusal sorunları hem de uluslararası sorunları kapsayan bir görünümde dir. *Moolaade* filmi en temelde güncel bir meseleye yoğunlaşarak Afrika'daki toplumsal yapıyı kadın karakterler üzerinden işlemektedir. 2004 yapımı bu film toplumcu-gerçekçi bir perspektifte kamusal ve özel alanlardaki temaları yeniden izleyiciye hatırlatır. Mekânlar, ritüel ve değişim mücadeleleri ve Afrika'da halihazırdaki gelenek ve küreselleşmiş kültürler arasındaki çarpışmalar filmin görsel estetiğine yansımaktadır. Toplumdaki ideolojik yapılar ve karmaşık kimlikler, postkolonyal alanlar arasında değerlendirilmektedir. Katmanlı yapının görünen kısmıyla *Moolaade* ve *Emitai*, benzer biçimde "Sahra-altı Afrika kimliği üzerinde

ulusalcı bir konumu” (Petty, 2011b, p.331) paylaşmaktadır.

Postkolonyal söylem anlamında filmde önemli bir yeri olan neo-kolonyal katman dolaylı bir biçimde, filmin başlangıcında satıcı (çerçi) ile çocukların görünmesiyle ortaya çıkarılır. Bu sahnenin yeni sömürgecilik katmanla doğrudan bir ilişkisi filmin ilk on dakikası içinde açıklık kazanır. Anlatıdaki çerçi karakteri yönetmenin ilk kısa filmi *Arabacı*'daki karakteri andırır. Köylerde dolaşarak çeşitli eşyalarla geçimini sağlayan çerçi karakteri aynı zamanda köyde (genel anlamda ise Afrika'da) yerli ve ithal ürünleri satan kişidir. Bu bağlamda film, Afrika pazarlarına giren yabancı malların dolaşımını ironik bir dille ele alır. Postkolonyal açıdan bu temas sömürgecilik katmanı ile sömürge sonrası katman (Postkolonyalizm) arasındaki göndermeye işaret eder. Bu ilişkide köy Afrika'yı, çerçici ise tüccar ya da ticareti ifade etmektedir. Basit gibi görünen bu sahnede filmsel anlam hikayenin görünmeyen kısmına yönlendirir. “Afrikalının ve Afrika'nın karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklar günümüz gerçekleriyle de ilişkilidir” diyen Petty (2011a, p.324), 1990'lı yılların yeni anlatıların çıkışının yaşandığı bir dönem olduğunu kaydeder. Bu açıdan Sembene de kentlerde yaşanan anlatıları (*Faat Kine*) taşraya taşıyarak giderek karmaşıklaşan sosyo-politik kültürel bağlamları iletmeyi tercih etmektedir. Film, yeni sömürgeciliği eleştirmek için Afrika'ya, yönetmenlerin yaşadığı film üretim sorununu anlatmak için küreselleşme olgusuna dikkat çekmektedir.

Çokkatmanlı analizde ilk dikkat çeken husus çekimlerin genel planda olmasıdır. Sembene filmlerinin birçoğunun aksine bu filmde giriş yazıları hemen verilir. Geniş planda kırsal alan, bisikletli çerçi ve çocuklar vardır. Diegetik olmayan film müziği de bu görüntülerin altında ses kuşağındadır. “Moolaade” yazısı ise kırmızı ve siyah renklerden oluşur ki, bu renklerin kullanımı ile anlatıda yer edinen tema arasında bir ilişki kurulduğu söylenebilir. Çerçiyi yakın planda gösteren çekimlere kadar devam eden planlar atmosfer hakkında bilgi sunar. İlk çekimde kadraja giren iki kadın ise bundan sonraki çekimlerde görünür ve kamera hareketi onları takip eder. Soldan-sağa devam eden bu aksiyon, filmde ağırlıklı olarak kadın karakterlerin yer aldığı bir örneği olarak düşünülebilir. O halde ilk çekimle beşinci çekim arasında mantıksal bir ilişki vardır ve bu ilişki devam eden bir yönelimi gösterir. Sabit çekimlerle başlayan planlar çerçeveye giren karakterlerle birlikte bir değişim geçirir. Bu değişimde kamera hareketleri karakteri tamamen durağan bir planda göstermez, sürekli onu takip eden bir teknikle yaklaşır. Sembene filmlerinde ilk kez kullanılan bu kamera hareketleri ve çekim teknikleri çokkatmanlı analize farklı bir görünüm

katar.

Tablo 1.15. *Moolaade* Filminden Kesitler-1 [00:04:34- 00:09:12]

#	Çekim	Çekimin Tanımı	Diyalog ve Müzik
13a		Yakın planda bir çocuk Colle'den yardım ister	<i>Senden koruma isteyen birini geri çeviremezsin.</i>
13b		Çerçeve içerisinde dört çocuk vardır ve Colle ile aralarında diyalog devam eder	<i>İnşallah yarın, herkesin önünde onları koruyacağım.</i>
13c		Colle evin dış kapısının önüne renkli bir ip bağlar.	<i>Bu ipi (Moolaade) sona ermeden izinsiz geçerseniz sizi kovarım.</i>

Sembolik anlatımlara kimi zaman yer verilerek, anlatıdaki anlam yaratma süreci örneklendirilir. Bu anlatıma örnek, Colle'nin korumasına aldığı çocukları uyarması ve evin dış kapısına yatay şekilde renkli ip bağlamasıdır. Bu ip, eve yaklaşan birine bir uyarı niteliği taşır ve evin sınırları içinde birilerinin himaye altına alındığını gösterir. Aynı zamanda Colle, çocuklara geçici olarak bir sınır çizer ve onları bu sınırı aşmamaları hususunda uyarır. Çünkü ipin çekildiği alanın dışına çıkılması, “moolaade”nin ölümcül darbesiyle sonuçlanır. İplerin renginin sarı, kırmızı ve siyahtan oluşması rastgele bir yöntem değildir çünkü bu renkler, filmin anlamsal boyutu içinde gizil katmanlar barındırır. Dikkat çekici bir renk olan kırmızı, Colle'nin cesaretine ve fedakarlığına doğrudan bir göndermedir. Bu katmanlı yapıya göre Colle, çocuklara değer vererek ve onları kendi korumasına alarak fedakarlık örneği gösterir. Diğer yandan Colle, bu eylemi gerçekleştirmekle tepkileri/dikkatleri üzerine çekeceğini bilir ama bunun için de cesaretini ortaya koyar. Çocuklara göre Colle, kendileri için bir “kurtarıcı” figürdür çünkü Colle, daha öncesinde de kızlarının arınmasını reddederek

geleneğin baskısına karşı direnmiştir. Colle'nin elindeki ipin renklerine bakıldığında kırmızı ve sarı rengi, filmin çekildiği yerin bayrağında yer alan renklerle de göstergesel bir anlam içindedir. Sarı ve kırmızı renkler hem Burkina Faso hem de Senegal bayrağında, siyah ve sarı renkler ise Pan-Afrika renkleri arasında yer alır.

Postkolonyal söylem bağlamında ilk sahne ise kadınların sünnet edilmesi töreninden kaçan çocukların Colle'ye sığınmalarıyla gösterilir. Arınmadan kaçan altı kız çocuğu, Colle'nin koruması (*Moolaade*) altına girmek istemektedir. Colle bu durumu müzakere etmek için evdeki diğer kadınların da çağrılmasını söyler. Bu kadınlar Bathily'nin eşleridir. Ataerkil yapı, çok-eşlilik (*polygamy*), toplumsal cinsiyet, gelenek ve otorite gibi kavramlar bir sahne içerisinde kurgulanır. Afrika'da yaygın bir gelenek olarak çok eşlilik, aynı mekânı paylaşanların yer aldığı bir ortamla temsil edilir. Bu mekânda yaşayanlar Adjaratou, Diattou, Traore ve Colle'dir. Sünnet ritüelinden kaçan çocukların Colle'den himaye istemeleri, hikayenin kadın karakterler etrafında döneceğinin önemli işaretleri arasındadır. Burada Colle karakterine sığınılması onun önemli bir figür olduğunu destekler.

Moolaade'nin hikayesi, Burkina Faso'nun müslüman bir köyü Djerrisso'da geçer. Bu köyde yaşayan Colle'ye ve onun meydan okuyan ve güçlü iradesine odaklanan filmde, Batı Afrika'da kadın sünnetine (*female genital cutting*) dair bir gelenekten söz edilir. Otoriteye ve ataerkil yapıya karşı duruş, dört küçük kız çocuğunu koruması altına alan Colle karakteriyle aktarılır. *Emitai* ve *Ceddo* filmlerinde kahraman/öncü karakterinde kadını ön plana çıkaran Sembene, bu düşüncelerini son üçlemesinde de sürdürür. Kadın karakterler onun sinemasında bağımsızlıklarına düşkün (*Xala*'da Beye'nin kızı), haksızlığa karşı savaş açan (*Emitai* ve *Ceddo*), neokolonyalizmi reddeden ve bir ülkenin dışa bağımlılıktan kurtulması gerektiğini söyleyen (*Faat Kine*) kişilerdir. *Moolaade*'de ise toplumsal bir olguya dikkat çekilerek, gelenek ve ataerkil yapı arasında sıkışan kadınların toplumsal hayattaki sorunlarına değinilir.

Tablo 1.16. *Moolaade* Filminden Kesitler-2 [00:12:55- 00:14:05]

#	Çekim	Çekimin Tanımı	Diyalog ve Müzik
14a		Üçlü planda iki adam ve çerçi dükkanda görünür.	<i>Hem yerli üretim pilim var hem de Fransız malı.</i>
14b		Çerçeve içerisinde dört çocuk vardır ve Colle ile aralarında diyalog devam eder	<i>Fransız malı olsun. Kur'an dinleyeceğiz.</i>

Sembene'nin *Guelwaar* ve *Faat Kine* ile başlayan filmlerinde neokolonyal politikalara göndermeler vardır. Birçok ülke bağımsızlığını elde etse de, sömürge sonrası dönemde ekonomik anlamdaki bağımsızlık bir soru işareti olarak devam eder. Afrika ülkelerinde yerli mallar ile ithal ürünler arasında ortaya çıkan tabloyu ikili karşıtlıklar üzerinden değerlendiren Sembene, çerçinin dükkanına gelen iki adamın konuşmasıyla bu temayı ele alır. Çerçinin dükkanını kuşatan herhangi bir duvar ya da sınır olmaması, Afrika ülkelerinin ekonomisinin açık bir pazar haline getirilmesiyle de bağdaştırılabilir. Dükkana gelen adamlar, radyo dinlemek için pil isterler. Çerçici onlara yerli üretim ve Fransız malı iki tür olduğunu söyleyip Fransız malının daha dayanıklı fakat daha pahalı olduğunu söyler. Adamlardan genç olanı tercihini Fransız üretimi pillerden yana yapar. Bu sahnede aynı anda farklı katmanlara yer verilerek film evreninin küçük bir parçası geniş bir anlam dağarcığı içinde kullanılır. Filmdeki karakterlerin çoğu İslam inancına sahiptir ve bu sahnede yer alan iki karakter de, aldıkları pilleri kur'an dinlemek için kullanacaklarını açıklarlar. Neokolonyalizmin ticari ve sosyal hayattaki konumuna atıf yapan yönetmen, kavramsal çerçevesinin dar bir açıdan çıkarıp geniş bir anlamsal zenginlik oluşturmaya çalışır. Yerli bir ürün var iken yabancı bir malı alan adamlar, kendi ülke ekonomilerine zarar veren ve dahası yeni sömürgecilik anlayışının yaygınlaşmasında bilinçli bir rol üstlenmemektedir. Sembene birçok filmde dindar tiplmelerine olumsuz temsiller yükler ve bu karakterlerin hayatlarından örnekler üretir. Çerçiciye gelen adamlardan yaşlı olanın oğlu Fransa'dadır ve

oğlu yurtdışından geldiğinde hesabın ödeneceğini söyler.

Toplumcu-gerçekçi filmler üreten Sembene, ekonomide hakim güç odaklarını çeşitli sahnelerle örneklendirir ve toplumda var olan gerçeklikleri katmanlı bir sinemasal dille seyirciye aktarır. Örneğin, radyoları için pil satın alan kişilerin ithal mala (Fransız malına) yönelmesi ya da Colle’yi ikna etmeye gelen köyün ileri gelen kadınlarının her çocuk için onbin frank ve ithal sabun aldığı için açığa çıkarılması bu katmanlı yapıyla açıklanabilir. Yönetmen aynı çerçeve içinde filmsel metnin çoklu anlamsal yapısını öne çıkarır. Kadınlar arasındaki çatışma, gelenek ve başkaldırı, erkeklik-kadınsılık, çok-eşlilik, büyücülük ve kadın sünneti, bu anlam tabakalarını oluşturan başlıca unsurlardır.

Sembene sinemasında öne çıkarılan temalardan bir ide çok-eşlilik mefhumudur. *Xala* ile başlayan ve son filme kadar devam eden anlatılarda, aynı mekanı paylaşan kadın karakterler göze çarpar. Bu filmde postkolonyal söylem bağlamında “madunun” (*subaltern*) sesini duyurması” üzerinde durulur. Filmde madunun “alt sınıfı, sosyal, siyasi veya başka bir hiyerarşide düşük sıralamaya sahip bir kişiyi” temsil ettiği anlamı hakimdir. Ayrıca Colle’nin, Salindana (köydeki büyücüler meclisi) ve köydeki hakim güç olan müslümanlar tarafından marjinalize edilmesi (çocukları korumasına alarak ayarttığı fikri) veya ezilen biri olması maduna yüklenen anlamları hatırlatır. Burada madun, dışlanan ve öteki olarak görülen birini karşılık getirilir.

Tablo 1.17. *Moolaade* Filminden Kesitler-3 [00:34:55- 00:39:16]

#	Çekim	Çekimin Tanımı	Diyalog ve Müzik
15a		Üçlü planda iki adam ve çerçi dükkanda görünür.	<i>Hem yerli üretim pilim var hem de Fransız malı.</i>
15b		Çerçeve içerisinde dört çocuk vardır ve Colle ile aralarında diyalog devam eder.	<i>Fransız malı olsun. Kur'an dinleyeceğiz.</i>

15c		Çocuk kendi dünyasında Salindana mensuplarını görür. Bel çekiminde grup mensupları kameraya doğru yaklaşır.	<i>Colle anne, yardım et!</i>
15d		Salindana lideri detay plandadır. Çocuk onu görünce bağırır.	<i>Colle anne!</i>

Sembene filmlerinin birçoğunda madunun konuşmaması, söz sahibi olmasına izin verilmemesi kadın karakterler ile doğrudan ilişkilendirilir. Sembene'nin ilk uzun metraj filmi *La Noire de...* madun kavramına yönelik bir tartışma da başlatarak bu kavramın son fime kadar devam ettiği, Postkolonyal Afrika'da kadınların ötekileştirilmesine, sessiz yığınlar ve pasif bireyler olarak konumlandırılmalarına eleştiriler yöneltildiği görülür. Diouana, diasporada sessiz bir hayat yaşayan bir madunu temsil eder. Sembene'nin önceki filmlerinde erkek egemen sisteme karşı fikir geliştiren ve bunu eylemlerinde de gösteren anlayış, *Moolaade*'de yerini kadınlar arasındaki mücadeleye bırakır. Otorite sahibi ve otoriteye karşı çıkanlar kadınlardır. Sembene filmlerinde kadın kahramanlar sadece erkek egemen güç yapılarına karşı mücadele vermezler, bazen de güç sahibi kadınların yanlış uygulamalarına direnenlerin de kadın olduğuna gönderme yapılır. Colle'nin, çocukları himayesine alması "bir ayartma" olarak görülür ve köyde anarşi çıkaran tehlikeli biri olarak öne çıkarılır. Köyde en fazla nüfuzu bulunanlar müslümanlardır ve Sembene filmlerinde bu kişilerin olumsuz tasvirlerine sıkça başvurulur. Filmde bu kişiler, "sünnet edilmeyen hiçbir kadının evlenemeyeceğine" karar verir ve Colle'nin kocasının buna bir çözüm üretmesi gerektiği söylenir. Köydeki kurallara uymayanların manevi güçler (moolaade) tarafından lanetleneneği ileri sürülerek, otoriteye karşı çıkmamanın sonuçlarının ağır olacağı ifade edilir. Bu sahnede köyün ileri gelenleri, isyan eden herkesin kötü ruhlar tarafından ele geçirileceğini duyurur ve yönetmen bu noktayı sembolik anlatımla destekler. Sembene filmlerinde Afrika maskelerine *Borom Sarret* ve *La noire de...* filmlerinde yer verilemeye başlanır ve maskelere çeşitli metaforlar yüklenir. Klasik anlatı çizgisine benzer bir yapıdaki filmde, göstergeler arası ilişki katmanlı yapıyı gözler önüne sererek "koruma-kötü güçler"

ilişkisini ele alır. Colle'ye göre Salindana, “kan kokusu almış akbaba gibidir” (00:39:49). Bir diğer gösterge ise tavuk ve cüceler görüntüsü ile Colle ve korumasına aldığı çocuklar ile kurulur. Buna göre farklı türdeki canlı varlıkların koruyuculuğu/anneliği veya duyarlılığı aktarılmış olur.

Filmde ele alınan bir diğer tema göçmenlik ve batılılaşma üzerindedir. Doucoure, Fransa'da çalışan bir gençtir ve biriktirdiği parayla için anavatanına döner. Doucoure köyde büyük bir merasimle karşılanır. Bir kahraman edasıyla karşılanan genç, köyü için gurur kaynağıdır çünkü yurtdışına gidip para kazanmak herkesin yapabileceği kolay bir iş değildir. Kendine methiyeler dizilen Doucoure, adamın birine bahşış verir. Bu bahşışın Fransız frangıyla verilmesi yönetmenin ironik bir dille sinemasına yansır. Kıtanın kendi para birimini kullanması ve kendi ekonomik kaynakları üzerinde durmasını önceleyen Sembene, cebinde dövizlerle topraklarına dönen entelektüele göndermede bulunur. Takip eden sahnede ise genç adam babasına doğru yaklaşır. Babasının elinde Afrika Birliğini simgeleyen renklerin hakim olduğu bir şemsiye vardır, şemsiye gence uzatılır ve bir metafor olarak şemsiye, “koruyuculuğu ve birliğin altında durmayı” anlatır. Sembene bu sahnede, çekimler arasına yerleştirdiği görüntüleri birbirine adeta çarpıştırır. Buradan bir anlam bütünlüğü değil, anlamın parçalanmış yapısını anlatıya eklemeyen yönetmen, tezat durumların aynı sahnede kullanılmasıyla izleyicinin olayları aktif biçimde alımlamasına aracılık eder. Bir sorunsal (batıda eğitim gören gencin dövizle gelişi) ile onun karşısında olması gerekeni (Afrika birliğinin koruyuculuğu, şemsiye görevi görmesi) birarada kullanarak anlam yaratma sürecinde karşıtlıklardan yararlanır.

Tablo 1.18. *Moolaade* Filminden Kesitler-4 [00:43:05- 00:39:16]

#	Çekim	Çekimin Tanımı	Diyalog ve Müzik
15a		Bel çekimde Doucoure'nin Fransız frangı dağıttığı görülür.	Kalabalığın sesi

15b		<p>Bel çekimde köylü bir adam İbrahima'nın babası Doucoure'ye övgüde bulunur.</p>	<p><i>Doucoure! İşte cesur oğlun Fransa'dan döndü</i></p>
15c		<p>Genel çekimde Doucoure ve oğlu İbrahima kalabalığın önünde yürür.</p>	<p>Kalabalığın sesi, bağrıışmalar</p>

Sömürgecilik döneminde parçalanmış Afrika, postkolonyal dönemde yeni sorunlarla yüzleşir. Bu yüzleşme gerek harici gerekse dahili sorunlarla örülüdür. Afrika'nın bir bütün olduğunu sıklıkla öne süren Sembene ve pek çok yönetmen, her ülkenin kıtayı oluşturan bir rengi/parçası olduğunu öne sürmektedir. Ona göre birliğin sağlanması ancak tek bir semsiyenin altında gölgelenmek ile olabileceği vurgulanır. Sembene'nin bu filmde en dikkat çeken olay ise köydeki radyo ve televizyon üzerinden verilen mesajdır. Özellikle kadınların elinde bulunan radyolar kitle iletişim araçlarının, insanların bilinçlenmesinde etkin bir rolü olduğunu anlatır. Fransa'dan gelen genç adam "radyonun ve televizyonun susturulamayacağını" söyler ve insanların dünyadan haberdar olmaları gerektiğini savunur. Köyün ileri gelenlerini göre kitle iletişim araçları kötücül aygıtlardır ve bu araçlar insanların yoldan çıkmalarına, kendi seslerini dinlememelerine yol açmaktadır. Gence göre radyo ve televizyon, dünyanın her tarafında hayatın bir parçasıdır ve modernleşme için de önemli bir işlevi vardır. İletişim araçlarının olmaması durumunda kişi, dünyadaki gelişmelerden uzaklaşacaktır. Fakat gencin babasına göre bu aygıtlar "insanların ayartan, köydeki istikrarı tehdit eden" nesnelere dir. Geleneğe ve ataerkil uygulamaya karşı duran ve Colle karakteriyle benzer karşı duruşları sergileyen genç adam, kendi rızası olmadan evlendirilmek istenmesini reddeder. Baba ise oğlunu, emirlerine uymadığı takdirde mirasından mahrum etmekle tehdit eder. karakterler arasındaki bu diyaloglar, ailedeki otorite ile kamusal alandaki otorite arasında bir bağlantı kurmaya aracılık eder. Buna göre Colle ve Diqoure, özel hayatta kendilerine biçilen rollere ve kurallara uymamaktadır. Özel hayatta başlayan çatışmalar zamanla dışarıya (kamusal alana) da yayılmakta ve kural koyucular ile onlara karşı koyanlar arasında bir mücadele ortamı başlatmaktadır. O halde postkolonyal söylem bağlamında

gelenek ve otorite, ataerkil yapı ve toplumsal cinsiyet kavramlarının 2000’li yıllarda tartışılacağı Sembene tarafından da açıkça gösterilmektedir.

Yolsuzluk, küreselleşme ve nesiller arasındaki bölünme temalarına atıf yapan *Moolaade*, Sembene’ye göre “kadın sünnetiyle ilgili bir film değil, özgürlük üzerine bir filmdir” (Hrzán, 2006). Sembene yakın dönemde postkolonyal söylemde tartışılan madun kavramına göndermeleri bu filmle devam ettirir. *Moolaade* filminde sessiz yığınlar, egemen güce karşı sesini yükseltenler ve nihayetinde bilinçli bireyi temsil edenlerle dolaylı bir bağlantıya sahip olduğu söylenebilir. Buna göre madun (radyoları elinden alınan ve sesleri kısılmak istenen kadınlar) kendi emeğiyle sahip olduğu nesneyi (radyoyu) bir başkasına vermek istememektedir. Çünkü onun için bu aygıt, dünyadaki gelişmeleri takip etmesinde önemli bir silahla eşdeğerdir. Köydeki kadınlardan radyolarına el konulması, kamuoyunun sesinin kısılmasını ve onların özgürlüklerinin elinden alınmasını akla getirir. Bu filmde radyo örneğinde kitle iletişim araçlarının insanların bilinçlenmesinde önemli bir işlevi olduğu ve gündelik hayattaki haklarından bu araçlar vasıtasıyla haberdar edildikleri bilgisine de yer verilmiştir. Kadınların ve İbrahima (madun/ötekilerin) seslerini yükselttiği her sahnede, egemen sesin onların sesini bastırdığı ya da onlara zorluk çıkardığı bilgisini de eklemek gerekebilir.

Dougoutigui ya da Doucoure’nin oğlu İbrahima (Theophile Sowie) Fransa’da eğitim görmüş ve köylüler için ündeki gençler içinde örnek biri olarak görülmektedir. Bunun bir örneği İbrahima’nın yanına gelen bir adam ve onun oğluyla verilir. Adama göre oğlu da, tıpkı İbrahima gibi Fransa’ya gidip çalışmak ve sonrasında zengin biri olarak ülkesine dönmek ister. Filmdeki pek çok diyalog gibi burada kurulan diyaloglar filmsel anlamın katmanlı yapısına işaret eder. Babaya göre ilerleme ancak Batı’ya yapıldığı zaman gerçekleşebilir ve Fransa zengin olma umudunun bağlandığı konumdadır. Bu sözlerden sonra çocuğun ilk baktığı yer İbrahima’nın ayakkabıları ve takım elbisesidir. İbrahim, dış görünümü belirli bir statüye, saygınlığa erişen bireyin hayatından izler taşır. Batılılaşma veya modernleşme söylemi, çerçi’nin İbrahima’ya “merhaba Fransalı” hitabıyla devam eder. Çerçi ona kendi ülkesine dönmenin nasıl bir duygu olduğunu sorar. İbrahima ise bu sorunun cevabı ile Aime Cesaire’in *Memlekete Dönüş Defterim* (1956) adlı eseri arasında bir paralellik kurar. İbrahima ile Cesaire’nin eserindeki yerli bir şiir anlatıcısı, şehrine dönen ve oranın sakinlerinin eylemsizliklerinden etkilenen karakterlerdir. Buna göre her iki eserdeki karakterin dünyasında “kayıtsızlık, yoksulluk, sömürgecilik kavramları” yatmaktadır.

Köydeki ya da kitapta geçen kasabadaki Afrikalı, siyah insanlardaki değişimi etkileyecek bir şeyler yapmak istemektedir. Bir diğer anlamda, inanç ve kimlik dönüşümünü müjdeleyen bir ses olmak istiyorlar ancak bunun nasıl başlatılacağından emin değildirlir (Cesaire, 2013, p. 60-65). Yönetmenin burada, bilinçli bir şekilde sömürgecilik ve ırkçılık karşıtı söylemleriyle önemli bir yere sahip olan Cesaire'e vurgu yapması, filmsel metindeki postkolonyal söyleme de bir atıf niteliğindedir. Aynı zamanda her iki eser, karakterler arasındaki duygusal bağa ve yaşadıkları dünyayı anlamaya dönük izler de taşımaktadır. Buna ek olarak modernleşme süreciyle gelen değişim, İbrahim karakteri bağlamında ele alınır ancak bu karakter, kendi ülkesine geri döndüğünde kendi tarihini ve geçmişini iyi bildiği gerçeğinden onu uzaklaştırmaz. Modernleşme ve geleneği bir potada eriten İbrahima, kendine yabancılaşmış bireyden uzak bir anlayışa sahiptir ve çevresindeki sorunlara çözüm arayışındadır. Köyün meydanındaki dükkanın sahibi çerçiyle karşılaşması bu arayışın örnekleri arasındadır.

Sembene, filmdeki çerçi örneğiyle ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumu ironik bir dille betimler. Çerçi, ekonomiye hakim olan tek hakim güçtür ve köylülerin alışveriş yapabileceği alternatif bir yol bulunmamaktadır. Gündelik hayatı kontrol altına alan çerçi, Senegal'in ve daha genelde Afrika ülkelerinin nasıl bir bozulma, tekelleşme ve dışa bağımlılığa sahip olduğunun işaretleridir. İbrahima'ya göre çerçi, sömürgecinin kendisinden başkası değildir çünkü sattığı ürünlerin çoğunu yüksek fiyatlardan piyasaya sürmektedir. Çerçinin dolandırıcılığı ülke ekonomisinin kaderiyle de bağdaştırılarak, toplumsal ve kültürel alandaki bozulmanın ekonomideki yozlaşmayla devam ettiği İbrahima'nın verdiği tepkiyle aktarılır. Çerçi bu tepkiye, onun Avrupa'yı gezip dolaştığını, küreselleşme ve serbest pazar kavramlarının ne anlama geldiğini de iyi bildiğini öne sürer. Böylece Sembene, bu iki kavramın Senegal'de ve Afrika ülkelerinde ekonomik hayata nasıl bir etkide bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 1.19. *Moolaade* filminden kesitler-5 [01:16:48- 01:32:20]

#	Çekim	Çekimin Tanımı	Diyalog ve Müzik
15a		Geniş planda köy meydanındaki radyoların toplatıldığı görülür.	-Erkeklerimiz, zihinlerimizi kilit altına almak istiyor. -Ama görünmeyen bir şeyi nasıl kilitleler?
15b		İkili planda Cire ve abisi vardır. Abi, Colle'nin cezalandırılmasını ister.	<i>Daha önce hiçbir kadına vurmam.</i>
15b		Çok geniş bir planda Colle, eşi Cire tarafından köy meydanında kırbaçlanır.	-Dize getir onu. Vur! -Konuşma! Hiçbir şey söyleme!

Ataerkil yapı ve erkek egemen iktidara dair söylemleri Cole'nin eşi Cire ve diğer köylüler bağlamında yer veren *Moolaade*, kadının zayıflığı ve erkeğin hakim bakışının nasıl algılandığına yönelik de önemli anlamlar içerir. Cire, köyde yaşananlardan habersizdir çünkü bu olaylar olduğunda kendisi başka bir yere gittiği bilgili anlatıda verilir. Kendisine bilgi veren Amath, onun kızını oğluna isteyen yaşlı bir adamdır. Burada Colle'nin sesinin kısılması ve elindeki güce (radyonun) el konulması/otoritesinin sonlandırılması istenmektedir. Cire, eşine “moolaade”yi (korumanın) bitirecek sözü köyün meydanında herkese söyleme hususunda zorlar ama Colle'nin böyle bir niyeti yoktur. Köyün meydanında, koca tarafından kırbaçlanan Colle'yi, çerçi kurtarır. Onun deyimiyle “şiddet dayanılmaz bir eylem”dir.

Filmin sonlarına doğru Colle'nin eşi Cire, gece vakti bir eyleme hazırlanır. Bu sahnede Sembene, Cire'nin önde olduğu köylülerin gizli bir eylemde bulunacaklarının işaretini verir. Yüzleri maskeyle gizlenen kişiler ile Tarantino'nun *Django* (2012) filminde köye baskın yapan karakterler arasında bir benzerlik söz konusudur. Buna göre *Django*'daki gizli örgüt

Ku Klux Klan'ın gece yaptığı baskın ile *Moolaade*'de siyahilerin siyahilere olan öfkesi arasında hicvedici bir ilişki ortaya çıkarılır. Sembene bu sahnelerle beyazların siyahilere olan tutumunu değil, Afrikalının Afrikalılara şiddetini yansıtmaya çalışır. Filmin sonlarındaki bu sahne postkolonyal söylemin küresel boyutlarını değil, Afrika'daki yerel sorunları ve bunun çeşitli katmanlarını merkeze almaktadır. Postkolonyal süreçte sömürgeciler ve onların yardımcılarının hakim olduğu bir düzenden, Afrikalıların yaşadığı bir dünyanın sorunlarına dikkat çekilir. Böylece sosyal adalet, insan hakları, kadın-erkek eşitliği ve toplumsal cinsiyet gibi temalara son filminde de değinen Sembene, Senegal örneğinde Afrika'nın birçok bölgesini ilgilendiren toplumsal yüzleşmenin altını çizmektedir. Bu bağlamda Sembene'nin filmlerinden alınan küçük bir kesitte çok sayıda anlam ve katmanlı tema ortaya çıkarılabilir.

Tablo 1.20. Moolaade Filminden Kesitler-6 [01:34:42- 01:36:14]

#	Çekim	Çekimin Tanımı	Diyalog ve Müzik
16a		Genel planda yüzleri maskeyle gizlenmiş köylüler, çerçiyi takip ederler	Ayak sesleri Film müziği
16b		Geniş çekimde Çerçici ve onu kovalayan kalabalık bir grup görünür	Ayak sesleri Film müziği
16c		Genel planda bir kuşun görüntüsü vardır	Kuş sesi Film müziği

Çokkatmanlı analiz bağlamında önemli sahnelerden biri de *Camp de Thiaroye* filmindeki benzer şekilde göstergeler arasında bir bağ kurulmasıdır. 1988 yapımı filmde kamp ve gökyüzünü iki farklı gösterge olarak bir anlam yaratma sürecine işaret etmekte, filmsel söylem “esaret-özgürlük” yananamlarını aığa çıkarmaktadır. 2004 yapımı *Moolaade* ise buna benzer biçimde insanların demokratik haklarının engellenmesini ya da onlara

suikast düzenlenmesini göstergelere başvurarak anlatı katmanında neden-sonuç (Çerçinin otoriteye karşı çıkması-Cire tarafından öldürülmesi) bağlantısına göndermede bulunur. Ses kuşağında dramatik bir müzik vardır ve alan derinliği ortaya çıkarılır. Genel çekimlerle devam eden görüntülerde ilk olarak ne olduğu anlaşılmamakta, çerçinin onları görüp kaçmasıyla çekimler arasında anlamsal bir zemin kurulmaktadır. Buna göre *aytıntılandırma* katmanı, çerçinin Colle'ye yapılanları reddetmesiyle kendisine yapılanlar arasında da bir anlam yaratıldığını ortaya koyar. Bu koşullar filmin *art alan* katmanının bir cinayet sahnesi ile sonuçlanmasıyla şekillenir. Böylece *art alan* katmanı ve filmin söylemi, *anlatı* sürecindeki anlatılmayan noktaları açıklayarak gece-gündüz değişiminin arkaplanı hakkında fikir verir. Çerçi gece öldürülmüş ardından gelen çekim gündüzle devam etmiştir. Buradaki olasılık önceki olaylar arasındaki nedensel bağa bir vurgu niteliğindedir. Çerçinin nasıl öldürüldüğünün gösterilmemesi *La Noire de...* filmindeki Diouana karakterinin intiharıyla çekim teknikleri ve kurgusal anlamda örtüşmektedir. Sembene sözü edilen iki filmdeki ölümü zamansal açıdan atlamalı bir stille ele alır. Doğrusal olarak devam eden anlatıda bir kesinti olur ve bu kesinti olay zincirinde yer alan farklı çekimlerle vurgulanır. Ölüm ile özgürlük arasında kurulan bağ ise *benzerlik* katmanı ile açıklanabilir. Haber alma hürriyetinin kısıtlanması ve kadına şiddete engel olunması ile muhalif fikirlerin egemen yapı tarafından engellenmesi birbiriyle kesişmektedir.

Postkolonyal söylemin filmde öne çıkardığı temalardan biri toplumsal cinsiyettir. *Karmen Gei* (2001) filminde Karmen, hükümetin ve polisin yolsuzluğunu eleştirirken *Moolaade*'de Colle, kız çocuklarının sünnet edilmesine karşı çıkarak hayatını riske atmaktadır. Bu iki film kadınların özgürlüğe düşkün olduklarını ve otoriteye karşı direnişi sembolize ettiklerini dile getirmektedir. Colle'ye göre yaşadığı köyde hiçbir kızın kadın sünneti uygulanmasına müsaade edilmeyeceği, kadınların temel eşitliği ve adaleti aradıklarının mesajını içerir. *Emitai* filminde kadınların direnişi ve seslerini yükseltmelerine benzer biçimde *Moolaade*'de kadın karakterler Colle'nin öncülüğünde "madun-sessiz öteki" olmadıklarını beyan ederler. Postkolonyal vurgu Colle'nin ya da diğer karakterlerin kız çocuklarını koruması ve bir tür ayaklanma başlatması değil, "toplumsal cinsiyetin ideolojik inşasının erkeği egemen tutmasıdır" (Spivak, 2016, s.57). Kadınların gösterisi ve eyleme geçmeleri, köylü bir adamın ağzından "Colle, kadınlar için direnişin bir simgesi" olarak yorumlanır. İbrahima da babasına karşı gelerek, kadınlara destek verir ve televizyonun sesinin kısılamayacağını söyler. Filmin sonunda görsel katmanda beliren çanak anten görüntüsü, filmin söyleminde de değinildiği üzere insanların haber alma özgürlüklerinin

kısıtlanamayacağı, insanların dış dünyadan bağımsız olamayacağına mesajını hatırlatmaktadır.

Colle'ye göre kadın sünneti konusundaki yanlış uygulama uzun süreden beri gelen yanlış bir gelenek ve uygulamadır. Buradaki hatayı Colle, radyodan aldığı bilgiye bağlar. Kadının konumu ve alt-sınıfa ait olduğu görüşü postkolonyal açıdan eleştiriye tabi tutulur ve eleştirinin örneği köyün ileri gelenlerinden birinin Sanata'ya (Colle'nin direnişine destek veren kadına) söylediği sözlerle aktarılır. Adama göre Sanata ve onun gibi kadınlar alt bir sınıfa aittir ve madun olarak konumlandırılır. Kendini ifade etme hakkına sahip olmayan bu madun (Colle), eşinin iktidarsızlığı ve otoritesini yitirmesi gerekçesiyle cezalandırılır. Fakat aynı karakter (Abdou) yaptığı yanlışları fark eder ve eşi Colle'nin yanında olduğunu ve onun düşüncelerine sonuna kadar katıldığını beyan eder. Abdou'ya göre kadınlara haksızlık etmek, onları aşağılamak onursuzca bir davranıştır.

Tablo 1.21. *Moolaade* Filminden Kesitler-7 [01:50:46- 01:36:14]

#	Çekim	Çekimin Tanımı	Diyalog ve Müzik
17a		Boy planda Salindana mensupları (yaşlı kadınlardan oluşan bir grup) bıçaklarını yere atar	<i>Artık kızlar kesilmeyecek!</i> <i>Artık hiçbir kız kesilmeyecek!</i>
17b		Colle yakın plandadır, köyün erkeklerine seslenir	<i>Bana elini kaldırırsan köyü ateşe veririm ve kana boğarım!</i>
17c		Üst açıdan radyoların yakıldığı görülür	<i>Sen radyolardan korkuyorsun ve korktuğun için çerçiciyi öldürdün.</i>
17d		Evin tepesindeki anten detay plandan verilir	Film müziği

Sembene'nin filmlerinde kamera çekim tekniklerinin devingen değil durağan olduğu anlaşılmaktadır. *Borom Sarret* ve *La Noire de* filmlerinden son filme varıncaya kamera teknikleri ve çekim ölçeklerinin değiştiği görülür. Pek çok filmde amatör oyuncular yerini zamanla profesyonel oyunculara bırakır. *Moolaade* estetik açıdan ve film tekniği açısından profesyonel bir yapım görünümündedir.

Çokkatmanlı analiz üzerinden filmle ilgili son değerlendirmede, anlatının sonlarında sabit planlardan çok çeşitli kamera hareketlerinin ve açıların kullanıldığı görülür. Köy meydanında daha önceden görünen radyolar, filmin sonunda yakılır. Açıklama katmanında bunun anlamı neden-sonuç ilişkisiyle düzenlenen bir durumu gösterir. Bir kitle iletişim aracına duyulan öfkenin art alanında, kadınların iletişim araçlarından edindikleri bilgiler yatar. Neticede radyoların ortadan kaldırılması bir kapanışı sergilese de son çekimde televizyon anteni yer alır. Biri ortadan kaldırılan ama diğer iletişim aracının gösterilmesi, anlamlandırma katmanından izler taşır. Böylece bu katman, kadınların enformasyon alma özgürlüklerinin kısmen engelleneceğini ama aslında bu yönde bir kısıtlamanın mümkün olmadığı mesajını aktarmaktadır.

4.4.3. Filmin Değerlendirilmesi

Faat Kine ve *Moolaade* için Afrika kıtasında pek çok ortak bulmak için arayışa koyulan Sembene, Batı Afrika ülkelerinden gelen teknisyen ve akademisyenleri içine alan Pan-Afrikan yapımı filmler yapmak için uzun süre emek harcamıştır. Bunun örneklerinden biri *Moolaade*'dir ve bu film Senegal'in tamamen dışında üretilen ilk Sembene filmi olma mahiyetini taşır. Görsel estetik açısından *Moolaadé* ve *Emitai* filmlerinde birçok ortak nokta bulunmaktadır. Afrika'da geçen hikaye köydeki kadınların gündelik hayatını betimleyen bir dizi uzun çekimle açılır. Ev işlerini üstlendiklerinde, bebekleri yıkarken ya da su taşırken, bir yeri temizlediklerinde gruplar halinde ya da yalnız olarak görülürler.

Çokkatmanlı analiz bağlamında bu film, köydeki sosyal mekânda geçen sahnelerden oluşur ve bu sahneler özellikle uzun çekimler eşliğinde doğrusal bir anlatı yapısıyla kurgulanır. Sembene filmlerinde görsel estetik açısından çeşitli kamera tekniklerinin (vinç kamera gibi) kullanıldığı ve yüksek açıdan çekimlerde çemberin merkezinde bir güç konumuna yerleştirilen Colle tasvir edilir. Bu bağlamda karakterin film içindeki önemi çeşitli planlarla da desteklenir. *Emitai*'den farklı olarak *Moolaade*, Afrika sinemasına özgü filmsel tekniklerle Batılı sinemanın sinematik unsurlarını harmanlayarak karakterlerin

duygusal durumlarından çeşitli portreler çizer.

Postkolonyal söylem bağlamında ise *Moolaade*, *Emitai*'deki gibi geleneksel toplumda kadınların dayanışma içinde olduğunu ve önemli bir güce sahip olduğunu gösterir. Bu kadınlar toplum tarafından ikincil bir kategoride değerlendirilse de Sembene, onları anlatının akışı içerisinde önemli bir yerde değerlendirir. *Moolaade* filminde kadın sorunlarına eğilmesi ve kadın sünneti tartışmasına farklı bir boyut kazandırılması postkolonyal politikayla uyum halindedir. Djerisso köyünde yaşananlar postkolonyal bir bağlamda yeniden düşünmenin getirdiği olasılıklar üzerinde durur. Erkek egemen bir toplumda çeşitli ritüelleri sembolik betimlemelerle anlatan *Moolaade*, postkolonyal toplum tasvirinde çatışan kültürel değerleri ve gelenekleri de ortaya çıkarmaktadır. Afrika'daki "postkolonyal toplumun kendisini nasıl dönüştürmesi ve sömürgeciler tarafından dayatılan sınırlamaların üstesinden nasıl gelinebileceğine" (Materike, 2012, p. 166) cevaplar arandığı söylenebilir. Özellikle kadınların madun veya alt-grup olarak düşünülmesine eleştiri getirilen bu film, kadın karakterlerin filmsel söylemde ve toplumsal bağlamda önemli olduklarını hatırlatmaktadır. Colle'nin *Moolaade* girişimi en temelde bilinçli bir yönelimi ifade etmekte ve çocukların sahip olduğu hakları düşünerek örf ve adetlerdeki yanlış tutumları düzeltmenin hayati bir öneme sahip olduğunu resmetmektedir.

Çokkatmanlı analizde *Moolaade*'yi farklı kılan husus çeşitli sinematik aygıtların filmin söylemine zengin bir yorumlama getirtmesi ve kamera ölçeklerinin karakterin ruh hallerini yansıtmada oldukça etkili olmasıdır. Doğrusal olarak devam eden filmde yer yer ileri-geri sıçramalar kullanılarak fantastik bir hava kazandırılmış, havadan çekimlerle mekanın genişliğine vurgu yapılmıştır. Neticede *Moolaade* estetik açıdan ve film tekniği açısından profesyonel çekim tekniklerinin kullanıldığı bir film olarak karşımıza çıkmakta ve ancak ele aldığı söylemler stratejilerini postkolonyal bağlamda sunmaktadır.

Moolaade'de kadın karakterler genellikle dinamik ve aktif müzakereci olarak gözümüze çarpar. Muhalefetin karşıtı olan güçlü kadınlar Afrika geleneklerine bağlı kişilerdir. Sembene için kadınların sisteme muhalif olması Afrika'nın gelişmesinin ön koşulu olarak görülür (Akudinobi, 2006, p. 178). Burada önemli olan şey Sembene'nin basit bir gerçekmişgibilik (*verisimilitude*) amacı taşımaması, gündelik hayatın çeşitli eylemlerinden bireyin nasıl kurtulacağıdır. Bu bağlamda Colle'nin başlattığı koruma fikri köydeki diğer kadınlarda da benzer duyguların eyleme dönüşmesini sağlar. Küçük bir girişimle başlatılan koruma (*moolaade*) kapının önüne bağlanan iple mecazi bir anlatım sunar. Daha sonrasında ise bilinen gerçeklikler kadınlar tarafından tersyüz edilmektedir. Bu

kadınların deneyimleri ve tepkileri aynı değildir, hepsi dinamik ve üretkenlerdir.

Moolaade Filmin toplumcu-gerçekçi stili postkolonyal söylemde toplumsal cinsiyet meselesini de kapsayarak, erkeklerin çeşitli alanlardaki başarısızlıklarını dile getirir. Bu başarısızlığın temelinde toplumsal yapının mevcut iktidarın elinde olması ve yanlış uygulamalar nedeniyle toplumsal çatışmalar ortaya çıkması başta gelir. Erkeklerin karşısında kadın annelik vasıflarıyla öne çıkarılır ancak kadınlar, erkeklere bağımlı gibi gösterilse de esasında yozlaşmanın ortadan kaldırılmasında faal bir işlev gördükleri anlaşılır. Kendilerine uygulanan baskıya rağmen kadınlar toplumsal adaletsizliği kaldırmak isterler ki, *Emitai*, *Faat Kine* ve *Moolaade*'de final sahneleri bunu açıkça ortaya koyar. Böylece Sembene'nin postkolonyal eleştirisinin temelinde sosyal yelpazenin, kadınların sosyo-politik, kültürel ve ekonomik açıdan güçlenmesine destek verilmesi göze çarpar. Bu film ataerkil yapıya getirdiği eleştirilerle Afrika kültürlerinin kendi muhalif gücünü üretebildiğini ve kadınlarla ilgili sorunların etkili bir direnişle çözülebileceğinin mesajını vermektedir.

SONUÇ

Postkolonyalizm gibi postkolonyal söylemi de belirli bir perspektiften okumak ya da bütüncül bir kuram olarak değerlendirmek mümkün görünmemektedir. Bunun nedeni Postkolonyal kuramın farklı öncelikleri ve bir dizi etkinliği kapsadığıdır. Kuramın durduğu noktada sıkı sıkıya bağlı olduğu bir yöntembilimin olmadığına söyleyen Young (2016), bu alanın “ortak siyasal ve psikolojik algıları ve müşterek bir yelpazeye yayılan kuramlardan faydalanıp bir yere kümelenen, kuramsal içgörülerin şekillendirdiği özgül toplumsal ve kültürel amaçları olan bir düşünce olarak kuramı” olduğunu özetler. En temelde Batı’nın, Batı eliyle yeniden çözülmeye başlamasına işaret eden postkolonyal söylem, sömürgeciliğin iktisadi mirasını hem sömürgecilikten kurtulan ülkelere hem de Batı’dan kaldırmak üzere tasarlanmış bir arayış olduğuna yer vermektedir.

Siyasal sömürsüzleştirme sürecinin peşinden kültürel sömürsüzleştirme gelmesinin bu nedenle şart olduğunu düşünen Young (2016), Batıyı sömürsüzleştirmek ve yapıbozuma uğratmak gerektiğini, bunun da postkolonyalizm ile mümkün olduğunu savunmaktadır. Bu durumda postkolonyalizm ve postkolonyal eleştirinin, marjinalleştirilmiş çevreden gelen siyasal ve kültürel deneyimin, Batının siyasal, entelektüel ve akademik hegemonyasına ve nesnel bilgi protokollerine karşı koyabilecek genel bir kuramsal alana dönüştüğü söylenebilir. Nihayetinde teorik bir söylem olarak Postkolonyalizm, birbiriyle ilişkili farklı siyasi hareketler için bir alan oluşturur. Young’a göre (2004: 9), kıtalararası bir söylemi ifade eden Postkolonyalizm, Avrupamerkezci tarihsel ve ideolojik önyargıları eleştiriye odaklanır ve bu argümanların biçimsel, felsefi iddialarında gizlenen değerleri yapı bozumuna uğratır. Postkolonyal teori ya da postkolonyal çalışmalar ve kolonyal söylem analizi basit bir şekilde postkolonyalizm içinde değerlendirilir.

Afrika kıtasının parçalara bölünmesiyle başlayan kıtanın yeni atlası, Avrupalı-Amerikalı bir gücün güdümünde ulusalcı bir hüviyete büründürülmüş, Afrikalılar içinde etnik çatışmalar, bağımsızlık savaşları, bağımsızlık sonrası dönemde iç-dış sorunların başlamasına neden olmuştur. Uzun bir süreçte evrilen bu parçalanmışlık hissiyatı, Afrika’nın bütüncüllüğünü tehdit etmiş ve Senegalli, Kamerunlu, Cezayirli, Burkina Fasolu olmayı değerli, cezbedici bir tutkuya dönüştürmüştür. Parçalanmış Afrikalılardan yeni uluslar, uluslardan ise kültürel manevralar, yeni etnik gruplar ortaya çıkarılmıştır. Bu manevralar içinde Afrika Sineması ya da daha doğrusu Afrika Sinemaları, ülke sinemalarının ortaya çıkışıyla yeni film pratiklerinin çeşitlenmesine doğru evrilmiştir. Neticede, Afrika

Sinemasından Afrika'nın Sinemalarına ve oradan da ulusal sinemalara (Senegal Sinemasına) doğru geçilmeye başlanmıştır. Uzun bir tarihi geçmişi olan Afrika'nın parçalara ayrılması ve Afrika devletlerinin kendi tarihlerini ve elbette kendi sinemalarını kurumsallaştırmaya doğru itmiştir. Kıtada kolonyal film birimleri kuran sömürgeci güçlerin egemen sinemanın, tarihin kazananları adına konuştuğunu Stam (2014) bir kez daha hatırlatmıştır. Bu bağlamda Batılı sinema formlarının sadece miras aldığı sömürge söylemini yaymakla kalmadığı, aynı zamanda Asya, Afrika ve Amerika kıtalarının büyük bir kısmında film dağıtımının ve gösteriminin tekeli sağlayarak güçlü bir hegemonya oluşturduğu üzerinde durulmaktadır. Robert Stam (2014) bu konuda Ella Shohat'ın ifadesine yer vererek sinema sanatının coğrafya, tarih, antropoloji, arkeoloji ve felsefe gibi disiplinleri içeren ve egemen söylemlerin sürekliliğini ve ikamesini sağlayan bir ideolojik aygıt görünümünde olduğunun altını çizmektedir. Bu işlev, çoğu kez sömürgeci düzenin hikâyesini sömürgecinin gözünden anlatan, anlatsal olanla görsel olanı birleştiren egemen görüşlerin en büyük aracısı olduğu çıkarımını da ifade etmektedir.

Günümüzde bir Afrika Sineması tanımlamasından ziyade, Afrikalı yönetmenler tarafından uzun süre Afrika Sineması tanımlamasının tartışıldığını, nitekim son zamanlarda bazı Afrikalı film yapımcılarının “Afrika Sineması” (*African Cinema*) terimini kabul etmedikleri görülmektedir. Burkina Fasolu Idrissa Ouedraogo (*Yaaba*, 1989; *Tilai*, 1990) gibi yönetmenler, “bu terimin sıklıkla kıtayı damgalamak, Batılı izleyicilerin ve eleştirmenlerin Afrikalıları türdeş bir varlık olarak tasvir etmek için kullanıldığını” söyleyerek yeni bir tartışma başlatır. Thackway (2003) bu tartışmayı ya da tasviri, sadece filmlerin çeşitliliğini ve yansıttıkları kültürleri etkilemekle kalmadığından, aynı zamanda Afrika filmlerinin nasıl olması gerektiğine dair sınırlayıcı (Batılı) bir bakış açısı getirdiğinden söz etmektedir. Bunun aksini belirten bazı yönetmenler ise “Afrika Sineması” tanımlamasına yer vermektedir.

Afrika sinemasındaki adaptasyon siyasetini incelemek için ilk önce, hareketli imgenin Afrika'ya gelişinin sosyo-tarihsel bağlamını anlamak gerekir. Sanat olarak filmin kendisi çok yeni bir kavramdır. Lumiere kardeşler, Avrupa'nın (ve tüm Batı dünyasının) bugün bile devam eden bir süreç olan sömürgeci genişlemesini pekiştirdiği bir dönemde sinemayı icat etmiştir. Sinema, beyazlar ve özellikle Afrikalıları ve topraklarını, fethedilecek hayvanlar ve boş alanlar olarak görmeyen, kalıcı bir monokromatik (beyaz) ve Avrupa merkezli felsefi söylem bağlamında ortaya çıktı. Her halükarda, hareketli görüntünün doğuşu Afrikalıların, vahşetten kurtarılması olarak görülen felsefi ve edebi bağlamlarda gerçekleşir (Tcheuyap,

2004, p. 37-39). Bu kavramlarda, fanatik ve “ötekiler” olarak adlandırılan tüm Afrikalılar, yanlış beyanlara maruz kaldılar. Filmin gücü, anlatmanın gücüdür ve “Sömürgeci kameralar” tarafından üretilen Afrika tam olarak, ırkçı bir retorik ve felsefi gelenek tarafından icat edilen ve üretilen Afrika'nın türüydü. Afrikalıların filmdeki ilk temsiliyetlerinin ortaya çıkardığı sorun, bir temsilin meşruluğu değil, onun arkasındaki söylemin gerçekliğidir. Kıta ve insanlar aslında Mudimbe'nin (2004) işaret ettiği gibi ya hayal edilmekte ve ya da icat edilmektedir. Dahası, Afrika'nın ilk imgelerinin sadece Afrika kimliğinin yanlış beyanı ya da el konulması ile ilgili olmadığı görülmektedir. Bu kıtada çekilen ilk filmler, sömürgeciliğin bir parçası olarak karşımıza çıkar ve genel olarak sömürgeciliğin uygulanmasına ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktadır.

Sömürgeci, böylece “medenileşme misyonunun” önemini vurguladı. Yerli bir kahraman yerine bir Fransız mühendisini tanıtan filmler, Afrika sömürgecisinin haremine ve ekonomik faaliyetlerine indirgenmiş olan geleneksel Afrika manzarasında bir anakronizm yarattığını öne sürmektedir. Afrika uzayını yalnızca sömürge imparatorluğunun temsilcileriyle ilişkilendirme ve değerlendirme eğilimi gösteren pek çok film örneği vardır. Bu bağlamda, sömürgeci kamera, daha önce silahların yaptığı gibi alanı ele geçirmiştir. Bu durum dolaylı da olsa sinemada sömürgeciliğin ve post-sömürgeciliğin sorgulanmasının önünü açarak film yapımlarında egemen sistemlerin ve ideolojilerin sorgulanmasını beraberinde getirmiştir. Bu yönüyle Postkolonyal film yapımı ya da postkolonyal sinema çalışmaları, çağdaş dünya sisteminin ekonomisine bağlı olarak egemen rejimlere görsel müdahalede bulunmayı amaçlamaktadır. Daniel'in (2014) Postkolonyal film yapıcılığı olarak da adlandırdığı bu alan “şeffaflık estetiği” yoluyla kendini gerçekleştirme amaç edinmekte ve bir özgürlük siyasetini teşkil eden eğilimi esas almaktadır. Sembene sinemasında postkolonyal söylemin ve film yapımının, sömürgeci veya yeni sömürgeci projelerdeki negatif, önyargılı ve diğer problemleri de merkeze alarak üçüncü dünya olarak tanımlanan yerlerin ve toplumların gerçek imajlarını yansıtmayı, yeniden keşfetmeyi hedeflediği görülmektedir. Böylece kayıp veya bilinmeyen kimliklerin ve kültürlerin temsilinde gerek Afrika kıtası, gerek Sahra-altındaki toplumların hikayelerinde postkolonyal bir direnişin önemsendiği anlaşılmaktadır.

Afrika halklarının sosyal ve kültürel katmanlarını görsel sanatlar düzeyinde ele almak Afrikalı sinemacılar için dikkat çekse de, bu alanda eserlerin üretilmesi, büyük ölçüde okuma-yazma bilmeyen Afrika'nın hedef kitle olarak seçilmesinde birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Bu sorun film yapıcılığını edebi bir eserin üretilmesinden çok

pahalı bir yöntem biçimi olarak Sembene'nin de fark ettiği bir durumdur. Iyam (1986) bu hususta birçok yönetmen gibi Sembene'nin de finansal destekler olmaksızın sanatsal arayışlara devam etmesinin zorluğuna ve Fransızca konuşan Afrika ülkelerinin hükümetleri, film projelerini finanse etmelerine değinmektedir. Böylelikle film yapımcıları için finansman sorununa bir nebze de olsa çözüm getiren bu seçenek, Ousmane Sembene'nin Senegal'de film yapması için çok önemli bir gelişme niteliğinde olmuştur. Senegal hükümetinden veya yurtdışından alınan mali desteğe rağmen, sanatçının sanatsal eğiliminde özgün fikirlerini anlatmaktan kaçınmadığı görülmüştür. Sözelimi yönetmen, filmlerinde değindiği meselelerden dolayı sansürle karşılaşmış ancak yurtiçinde ve yurtdışında aldığı destekler onun filmlerinde içerik ya da biçim açısından bir değişiklik meydana getirmemiştir.

Batı Afrika'da ya da başka bir ifadeyle Frankofon Batı Afrika'da, Afrika film estetiğinin oluşmasında Senegalli yönetmenlerin çok büyük katkıları olmuştur. Vieyra, Sembene ve Mambety başta olmak üzere Khady Sylla ve Safi Faye gibi kadın yönetmenler de önemli filmler üretmişlerdir. Senegal dışında Kamerun, Gana, Benin, Burkina Faso, Nijer, Nijerya gibi çok sayıda Batı Afrika ülkesinde yönetmenlerin Sahra-altı Afrika Sinemalarının gelişmesinde ve büyümesindeki katkıları oldukça önemlidir. Bu bölgede sinema çalışmalarıyla uğraşan sanatçıları önemli kılan, halkın hizmetinde bir sinema projesi oluşturmalarıdır. Mesela Vieyra, 1950'lerde henüz fark edilmemiş olsa da, Batı Afrika'da sinema endüstrisinin adaptasyonunda ve Afrika'nın ekonomik ve kültürel gelişiminde son derece önemli bir konuyu gündeme taşımaktaydı. Vieyra 1959'da sinemayı önemli bir nüfuz alanı, büyük bir sorumluluk olarak görmekte ve 1960'ların sonlarına doğru açık bir şekilde Afrika film teorisi ve pratiğinin taslağını oluşturan önemli bir figür olarak ortaya çıkmaktaydı. Afrika geleneklerine karşı önyargıları işleyerek, kolonyal sinemada egemen özneye eleştiriler getiren Vieyra gibi, kolonyal söylemlerin ifşası Sembene ve Mambety sinemasında da görülmektedir. Senegalli yönetmenler gerek sömürgeci bilince, gerekse sömürgeleştirilen akla yönelttiği eleştirilerle indirgemeci bir kolonyalist ve postkolonyalist söylemi aşarak meseleleri çok boyutlu bir zemine taşımışlardır.

Yeni-Gerçekçilik ile Afrika arasındaki ilk tanımlanabilir bağlantılar 1960-75 yılları arasında ortaya çıkmaktadır. 1960'ların başından itibaren çoğu film yapımcısı ve yönetmen, çoğunlukla Kuzey Afrika'da Deneysel Sinematografi Merkezi'nde (Centro Sperimentale di Cinematografia) eğitim gördü. Bu merkez zamanla dünyanın her yerinden yeni yönetmenler yetiştirdi. Afrika kıtasının önemli yönetmenlerinden Sühehl Ben Bark (Fas), Haddad

Moussa (Cezayir) ve Ababacar Samb Makharam (Senegal) burada sinema eğitimi alırlar. Moskova'daki Vsesoyuznyi Gosudarstvennyi ya da Fransız sinema okullarında eğitim alanlar kendi bilgi ve perspektiflerinden hikayelerini anlatma ve gerçekçi filmler üretmekle meşgul oldular. Böylece sömürge sonrası milliyetçi dönemde Afrika filmlerinde bir patlama meydana geldiğine yer veren Niang (2012), 1973'te Afrikalı ve Latin Amerikalı sinemacılar, İsveçli ve İtalyalı bazı yönetmenlerin Cezayir'de Afrika sinemasının pratiğine rehberlik edecek kararlar aldığından söz etmektedir. Yeni-gerçekçilik estetiğinin film yapımında önemli bir rol oynayan bu buluşma, Afrika sineması için ideal ve estetik bir sanat anlayışı üzerinde yeniden odaklanmayı beraberinde getirmektedir. Buradaki katılımcıların büyük çoğunluğu Hollywood geleneğini eleştirerek yeni-gerçekçilik uygulamalarıyla doğrudan bir bağlantı sağlamaya başlamaktadır.

Senegal, 1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını kazandığında Leopold Sodar Senghor ülkenin ilk cumhurbaşkanıdır ve siyasi ideolojisini Negritude hareketine dayar. Bu hareket, Avrupamerkezciliğe ciddi biçimde meydan okur, sömürgeci ideoloji ve ayrıcalıklı siyah kültürün bir aracı olarak hem kendini onaylar hem de geliştirir. Ulusal kültürün kalkınması ve canlanması için Senghor, önemli yatırımlar yapar ve Senegal'in kültürel mirasının iyileştirilmesi için kaynak sağlar. 1966'da Dakar'da ilk defa Tüm Siyahlar Sanat Festivali'nin (All Black Festival of Arts) düzenlenmesine aracılık eder. Hem anakarada hem de diasporadaki Afrikalılar için bir gurur kaynağı olan bu festival, başkan Senghor'un 1980'de görevinden ayrılmasıyla Senegal'in kültürel mirasının gelişmesi noktasında sağlam bir temel atıldığını gösterir. Senghor'dan sonra Senegal'de tutarlı bir kültürel politikanın devamı pek sağlanamadığına yer veren Lifongo (2015), sanatsal çalışmalarını desteklemek ve mikro düzeydeki sanatın devlet tarafından finanse edilmesindeki bu gelişme Senegal ulusal sinemasını da olumsuz etkilediğini kaydeder. Senghor'un, Senegal kültürünün devlet tarafından pazarlanmasını teşvik etme çabaları, Dünya Bankası ve IMF tarafından sağlanan desteklerin de durdurulmasıyla neticelenir.

Sembene, Senegal'in metropol-varoşları arasındaki refah düzeyinin farklılığını toplumsal/siyasal/ekonomik açıdan irdelerken, Mambety'i de avangard bir stil kullanarak aynı temalara göndermeler yapar. Bu iki yönetmenin çoğu kez *griot*'larla, diegetik olmayan (üst anlatıcının sesinden) bir öykülemeye başvurdukları görülmektedir. Sembene'nin filmleri klasik anlatıdaki doğrusal çizgiye daha yakın dururken, Mambety'nin filmleri klasik anlatıdan bir kopuşu ifade etmektedir. Her üç yönetmen de Afrika'yı ve Afrikalıları yakından ilgilendiren sosyal, siyasal, ekonomik sorunlarla ilgilenmişler ve Afrika

sinemalarının gelişmesinde “belgesel-gerçekçi (Vieyra), toplumcu-gerçekçi (Sembene) ve avangard (Mambety)” yaklaşımlara başvurmuşlardır. Burada sadece üç yönetmene yer verilmesi, çalışmanın sınırlılığını ve Sahra-altı Afrika Sinemasındaki öncü yönetmenleri anlatması/göstermesi açısından önemlidir ki, bu yönetmenler film dilleriyle kendi sinemasal özgünlüklerini ortaya koymayı başarmışlardır.

Ousmane Sembene üçüncü dünyanın içinde yetişen ve kendi dönemindeki yönetmenler gibi 1950-1960 yılları arasındaki sömürge karşıtı film estetiğinin özünü tartışan, eşzamanlı olarak estetik yeniliklerle Afrika'nın yeni imajının ortaya çıkarılabileceğini önemseyen bir yönetmen olarak görülür. Genova (2013) bu dönemde Afrikalı yönetmenlerin Afrikalı sinemaseverlerin çalışmalarını desteklemeyi ve hegemonik karşıtlıkları teşvik etmeyi amaçlayarak Afrika modernliğini, kültürünü ve postkolonyal kimliklerin yeniden temsilini esas aldığını söylemekte, özgün ve bağımsız bir sinemasal forma dikkat çekmektedirler. Sembene de Afrika filminin özgün bir biçime dönüşmesinde birçok edebi eserini sinemaya uyarlamış ve bu filmlerinde postkolonyal söylemi büyük ölçüde anlatının merkezine yerleştirmiştir. Onun sinemasında sömürge sonrası söylemin işaret ettiği tematik kodların sabit bir görünüm arz etmediği, bu söylem başlığı altında birçok değişkenin kırk yılı aşkın sinema deneyimi içerisinde çeşitlilik gösterdiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Ousmane Sembene'nin yarım asırdan fazla süren sinema deneyimi postkolonyal ya da kolonyal söyleme odaklansa da bu anlatıların genelinde kadınlar göze çarpmar. Afrika toplumlarında kadını özgürlüğün sesi ya da Afrika'nın geleceği açısından önemli bulan yönetmen, toplumcu-gerçekçi bir sinema dilini benimsemiştir. Onun sinema dilinde gelenek ve modernite arasında sıkışan kadın karakterlerin yaşadığı toplumsal (*Mandabi*, *Xala* ve *Moolaade*), ekonomik (*Faat Kine*) ve siyasal sorunlar (*Emitai* ve *Ceddo*) farklı stillerde postkolonyal anlatı içine yerleştirilmiştir. Bu bağlamda anlatıdaki olaylar zinciri ile kadın kahramanlar arasında sıkı bir bağ vardır. Filmin söylemi içerisinde de bu ilişkiye vurgu yapılarak hikayenin yoğunlaştığı ana eksenler gösterilir.

Sembene sinemasında *Borom Sarret*'ten başlayarak *Moolaade*'ye kadar uzanan döneme bakıldığında ve Sembene'nin işaret ettiği temalar gözden geçirildiğinde, filmlerin çok-katmanlı yapısı açıkça görülür. Bunun nedeni Sembene'nin, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel hayatın içinde yer alan olguları sebep-sonuç zinciri içerisinde birbirine eklemlenmesi, üst üste dizilmiş durumları katmanlı bir tabaka halinde sergilemesi olarak görülmüştür. Filmlerinin çoğu klasik anlatı kalıplarıyla örtüşse de, yönetmenin filmleri

üçüncü dünya sinemalarından izler taşır ve manifest bir sinema dili arz eder. Sembene film yaparken izleyiciyi edilgen değil, etken bir konuma yerleştirerek aynı zamanda sinemayı bir bilinçlenme, farkındalık yaratma, harekete geçme” eylemi olarak görür. Sembene, sinemanın bu etkileyciliğini görerek edebiyattan sinemaya yönelmiş ve insanları bu şekilde inandırma, uyandırmanın mümkün olabileceğinin farkına varmıştır.

Bağımsızlık sonrasında toplumsal yüzleşme, kendi tarihini belirleme ve kendi özgün kimliğini oluşturma süreçleri Afrikalıları ilgilendiren ana meseleler olmuştur. Bu sorunları analiz eden yönetmen, eğitim ya da iş hayatı için Batıya giden insanların karşılaştığı sorunlara eğilerek Afrika insanının ruhsal bir portresini de çizmektedir. Sembene’ye göre “yeni sömürgeciliğin genel sorununa geri dönen her şey, kendi içinde bir çelişkili ağ” oluşturur (Hennebelle, 1969, s. 10). Bu koşullar altında mümkün olduğu kadar harekete geçilmesi gerektiğini düşünen yönetmen, bir sandalyede oturup ülkesinin ekonomik ve politik kaderlerini elinde tutan yöneticilere de eleştirilerini yöneltir. Sembene sinemayı daha fazla insana ulaşma yönünde bir araç olarak değerlendirmiş ve filmlerinin daha fazla izleyiciye ulaşmayı hedeflemiştir. Onun filmlerinde çoğunlukla, anlatının kadın karakterler etrafında şekillendiği görülür. Gerek kolonyal dönemden gerekse postkolonyal dönemden söz eden filmlerde kadın kahramanların önemli bir yeri bulunur. Bu karakterlerin Afrika’nın bağımsızlık ve sonrasındaki süreçte etkili olduğunu düşünen Sembene, bürokrasi, otorite ve gelenek arasında sıkışan kadınların özgürlük mücadelelerine ve onların toplumsal hayattaki rollerine göndermelerde bulunmaktadır. Bu bağlamda Sembene sinemasında kadın karakterler ya anlatının merkezinde yer alarak postkolonyal dönemde ortaya çıkan sorunlar etrafında temsil edilirler. Ya da erkek karakterlerin sorunlu yönlerine reddiye sunan ve böylece çeşitli sosyal, siyasal ve kültürel bakış açılarına eleştirel bir boyut kazandırır.

Sembene filmlerinde bazı karakterler üzerinden postkolonyal söylemle ilgili bağlantılar kurulur. *Camp de Thiaroye*, *Guelwaar* ve *Moolaade* filmlerinde batıda eğitim gören zenci elitlerin düşünce yapısı ve sosyal hayatı yardımcı karakterler aracılığıyla anlam kazanır. Bu figürlerin olumsuz temsil stratejileri Sembene’nin, kıta dışında yetişmiş ve kendi toplumundan soyutlanmış bireyleri anlatması bakımından önemli bir ayrıntı olarak durur. Ousmane Sembene gibi Souleymane Cisse de, Afrika sinemasında çok önemli yeri bulunan ve geliştirdikleri sinema anlayışıyla çığır açan yönetmenler olmuştur. Afrika sözlü geleneğine bağlılık üzerine çok sayıda yazılı eseri filmlerine uyarlayan Sembene, bir anlamda kendi sinemasına özgü bir üretim sağlamıştır (Pfaff, 1993, s.14). Sembene kendi kuşağındaki yönetmenlere göre sadece toplumcu-gerçekçi bir film üretimini esas almamış,

aynı zamanda Afrika sinemasının gelecekteki varlığını ve film dilinin nasıl olması gerektiği noktasında da bir ekol oluşturmaya çalışmıştır. Bu ekol en temelde, ana akım sinemadaki Afrika ve Afrikalı temsillerine karşı çıkmaktadır.

Sembene'nin filmlerinde sömürge karşıtı söylem Afrika'nın egzotik öteki olarak temsiline, sömürgecilerin indirgemeci bakış açısına ve sömürge sonrası dönemde de devam eden çeşitli sorunsallara hicvedici bir yaklaşım getirmektedir. Bu eleştiriyi tikel boyutlarıyla değil çoğul katmanlarıyla işleyen yönetmen, sömürgeci ve sömürgeleştiren, sömürgesizleştirme ve yeni sömürgecilik gibi temaların Afrika ölçeğine ve küresel bağlamına vurgu yapmaktadır. Onun filmlerinde postkolonyal söylemi okumak birçok değişkenin birarada yer aldığı anlam yaratma süreçlerini hesaba katmakla eşdeğerdir. Bu nedendir ki filmlerinde Batılı söylem ve Batılılar indirgemeci yaklaşımlardan uzak olup, iyi-kötü, sömürgeci-sömürgeleştirilen karşıtlığıyla değerlendirilmez. Aksine kendi içinde farklı biçimleri ve karakteristik özellikleri bulunan bir söylem biçimi geliştiren Sembene, sorunun sadece Batı'dan gelmediğini benzer biçimde Afrikalıların deneyimlerindeki paradigmaları da sorgular.

Bir ülkenin dekolonizasyonunu kültürel boyutlarıyla da önemli bulan Senegalli yönetmen, Afrika'da film yapmanın ne derece zor olduğunu da yaşamıştır. Yurtdışında aldığı eğitimi Afrika sahasında uygulayan yönetmen, bir ucu kendi kıtasında diğer ucu Asya ve Avrupa arasında dolaşan pergeli andırmaktadır. Bu pergelin sabitesi, temel dayanağı Afrika'dır ve filmlerin teması da Afrikalıların tarihsel süreçte yaşadıklarıyla çevrilidir. Üretken bir sinemacı ve edebiyatçı kimliğine sahip Sembene'nin üçüncü sinemaya doğrudan bir katkısı olmasa da, üçüncü dünya sinemaları içinde önemli bir figür olduğu söylenebilir. Bunun nedeni filmlerinde ele aldığı konular ve film dilini Afrika'ya özgü biçimde değerlendirmesidir. Yönetmen bu bağlamda sinema filmlerini toplumsal bilinçlenme yönünde etkin bir anahtar olarak görür. Ele aldığı anlatılar egemen sinemadan pek çok yönüyle ayrılır. Seyircinin film izleme sürecine aktif katılımını önceleyen yönetmenin sinema anlayışında Frantz Fanon, Albert Memmi, Aime Cesaire gibi düşünürlerin fikirleri göze çarpmaktadır. Filmlerinin alt metinleri ile Pan-Afrikanist entelektüeller başta olmak üzere dönemin çeşitli fikir adamlarının görüşleri arasında paralel bir ilişki kurulabilir. Bu anlamda birçok yönetmen gibi Sembene de kendi toplumunda yetişen düşünürlerden etkilenmiş ya da benzer görüşler ortaya koymuştur.

Deleuze'a göre Yılmaz Güney, Glauber Rocha ve Ousmane Sembene gibi yönetmenler ulusal üretim bağlamlarını şekillendirdiğini ve sinemasal yeteneklerini siyasal

çalkantıların yaşandığı dönemlerde sürdürdüğünü kaydeder. Örneğin, Sembene'nin filmlerinde tasvir edilen Senegal, postkolonyal dönemde bağımsız bir kimliğin inşasında çok önemli bir yer tutar. Rocha'nın Brezilya ve Güney'in ise Türkiye'deki siyasi kargaşayı ve askeri darbeleri yaşadığı bilinmektedir. Böylece Deleuze için, üçüncü dünyada çeşitli ulusal hareket ya da imgelerin farklı birleşik misyonlarına katkıda bulunan bir yönetmenin sinema çalışmaları aracılığıyla insanların düşüncelerine ve geleceğe yön verebileceği görülür (Martin-Jones, 2011, s.103). Sembene'nin *Borom Sarret* ve *La Noire de* ile başlayan filmlerinde birbirine karşıt kategorilere, herhangi bir sömürü sistemine ve bu sistem içindeki ezilenler-ezenler arasındaki ilişkilere ağırlık verilir. Siyah ile beyaz arasındaki karşıtlık, kadın ve erkek çatışması üzerinden değil, beyaz kadın ile siyah kadın arasından yürütülür. Bu açıdan Sembene, kolonyal söylemi indirgemeci bir tutumla değil, insanları farklı yönleriyle kuşatmış bir problem olarak değerlendirir. Diouana'nın Fransa'ya çalışmak için gitmek istediğinde izin aldığı kişinin annesi olması önemli bir noktadır. Buna göre, kolonyal sistem sadece sömürgeleştiren ile değil sömürgeleştirilen insanların bakış açılarının anlaşılmasıyla okunabilir. Sembene, indirgemeci bir bakış açısını aşarak Fanoncu bir yaklaşımla kolonyal söylemin psikolojik boyutlarını da sorgulamaktadır.

1970'li yıllar Afrika'da sömürgecilik sonrası hükümetlerin yolsuzluklara bulaşması o dönemde bazı filmlere konu olmuştur. *Xala* filmi de gündemdeki bu konuyu tartışmalı bir biçimde ele almış ve Senegal'de bir süre sansürlenmiştir. 1970 ve 1980'li yıllarda dönemin koşulları filmlerde baskın hale gelmiş, 1980'den sonra ise sömürge öncesi dönemde Afrika'yı anlatan hikayelere yer vermeye başlanmıştır (Farthing, 2013: 386). Postkolonyal söylemi geçmiş (gelenek) ve şimdi (modernleşme) üzerinden değerlendiren Sembene, sömürge öncesi ve sömürge sonrası dönem arasında kronolojik bir anlatımı değil, zamansal bir kopuşu tercih eder. Bunun anlamı onun filmlerinde sürekli postkolonyal söylem vurgusu değil kolonyal döneme de atıf yapan bir eğilimde bulunmasıdır. Sözgelimi *Emitai*'de belirli bir dönem değil, postkolonyalliğin zamansızlığı göze çarpar.

Fransız dili eğitimi, Fransa'nın sömürge ve sömürgecilik sonrası tarihiyle ilgili olarak özellikle önemlidir. Kolonilerde Fransa'nın uygarlık misyonunun anahtarı ile sözlü kültür (orality) arasında karmaşık ilişki vardır. Frankofon Afrika'da dilsel kimlik bunun açık bir örneği olup Sembene sinemasında da öne çıkan bir temadır (Murphy and Forsdick, 2014, p. 1-3). Ulus ve küreselleşme arasındaki gerilimler ve çağdaş Frankofon kültürdeki postkolonyal eksenler yeni gelişimleri göz önünde bulundurarak yeni kültürel alanlar ve politik bağlamlar üretmektedir. Postkolonyal Çalışmalar olarak ortaya çıkan bu durum,

Sembene sinemasında emperyal süreçlerin aşılarak Afrika kültürlerinin farklılıklarını vurgulamıştır.

Çokkatmanlı film analizi, karmaşık anlatı yapılarının ağırlıklı olduğu filmler için daha elverişli bir yöntem olarak anlaşılmıştır. Örneğin Wildfeuer de *Bir Rüya İçin Ağıt*, *Amelie*, *Başkalarının Hayatı* filmlerini seçerek karmaşık anlatı yapılarını analiz etmiştir. Uluslararası bazı tezlerde de hem anlatı yapısı hem de kurgusal yapısı karmaşık filmlerin analizinde çokkatmanlı film analizine başvurulmaktadır. Yazarların bu filmlerin esas alınmasındaki sebep filmin herhangi bir sahnesindeki olaylar zincirinin ve biçimsel yapının katmanlı yapısının sergilenmesi olarak düşünülebilir. Çokkatmanlı film analizinde öncelikle, hikâyedeki olaylar zincirine bağlı kalınarak postkolonyal söyleme gönderme yapan temalar belirlenmiştir. Filmlerde yer alan temalar ile Ashcroft, Griffiths ve Tiffin'in *Postkolonyal Çalışmalar: Anahtar Kavramlar* (2001) çalışmasında yer verilen anahtar sözcükler karşılaştırılarak bir çerçeve oluşturulmuştur. Yazarlar bu eserde, yüzden fazla kavrama yer vererek postkolonyal çalışmalarda anahtar sözcüklerle ilgili başlıkların bibliyografisini oluşturmuşlardır. Sembene sinemasında en çok öne çıkan kavramlar belirlenirken bu kaynaktan istifade edilmiştir. Çalışmada, postkolonyal söylemde yedi anahtar kavram etrafında filmlerin tematik yapısı kategorilere ayrılmıştır. Bu kategorilerin seçiminde Ashcroft, Griffiths ve Tiffin'in *Postkolonyal Çalışmalar* adlı eserinde söz edilen kavramların Sembene sinemasında sıkça bahsedilen temalarla örtüştüğü esas alınmıştır.

Bireysel söylemlerin gömülü olduğu daha geniş tarihsel bağlamlar içeren çokkatmanlı metinler, bir tür üçgen çerçeve (metin, görüntü ve ses) sağlayarak araştırmacıların sadece yazılı dili değil, görüntüleri, ses kaynaklarını da analiz etmelerini sağlar. Çünkü hareketli görüntüler dil dışı olmayan kaynakları barındırır. Çokkatmanlı analiz, semiyotik karmaşıklığın zengin bir uygulama içinde yeniden tanımlanması, temsil edilmesi anlamına gelir (Carter, 2011, p. 79-80). Bu analizde öne çıkan durum tek bir belgede bile her zaman birden fazla veri veya bilgi kaynağı ortaya çıkarılabileceğidir. Sembene filmlerinin anlatı içeriğinin üzerinden oluşturulduğu gözlenmiştir. Karşılıklı anlam kazandırma üzerine inşa edilen söylemsel dokular farklı katmanların kullanımını gerektirmiştir. Bu nedenle filmsel anlatının aynı zamanda multimodal bir yapıya sahip olduğuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede postkolonyal söylemin mantıksal biçimlerinin oluşturulması ve bunların birbiriyle ilişkilendirilmesi çokkatmanlı analiz için de tutarlı ve anlamlı bir anlatı yaratır. Çünkü her iki yaklaşım da karmaşık gibi görünen parçaların biraraya getirildiğinde anlam yaratma sürecini tamamladığını anlamamıza işaret etmektedir. Sembene, farklı müzikal stilleri ses

kuşağında birleştirilmiş biçimde kullanır ve bu şekilde tematik karşıtlıkların altını çizer. *Borom Sarret*'te Mozart müziği Plateau'da yaşayan orta sınıfı temsil eder. Klasik müziğe karşıt biçimde diegetik olmayan tam tam sesleri, kırsal alanı ya da arabacının yaşadığı yeri temsil ederek ikili bir anlatım sağlanır. *Xala*'da ise sahra-altı Afrika müziğinin duyulduğu sahnede dilenciler görünür, “*xalam*” tarzı folk müzik ise Wolof dilindeki alegorik anlatımla burjuvaziyi temsil etmektedir. Müzikal düellolar, gelenek ile Batılılaşmış eliti kültürel açıdan tanımlamaya aracılık eder.

Sembene'nin filmlerini çokkatmanlı analiz açısından değerli kılan bir unsur, filmlerinde kullandığı müziğin çatışmalı atmosfer içinde sunulmasıdır. Afrikalıların olduğu sahnelerde yerel müziği ses kuşağına yerleştiren yönetmen, Avrupalıların (genellikle de Fransızların) olduğu sahnelerde ise Batılı müziği ses kuşağına yerleştirmeyi tercih etmiştir. Bunun örneğinin *Borom Sarret* ve *La Noire de...* filmlerinde bariz bir biçimde ortaya konulduğu söylenebilir. Diegetik ses ya da diegetik olmayan müziğin kullanımında iki farklı dünyayı ya da iki kültürün yansıtılması amaçlanır ve çekimler arasında oluşan farklı anlamlar ve zıtlıklar, çokkatmanlı analizdeki karşıtlık katmanını öne çıkarır. Bu katman hem tematik unsurların hem de şematik (kurgusal) biçimin iç içe geçtiğini göstermiştir. Örneğin *Camp at Thioraye*'de Başçavuş Diatta'nın dinlediği batılı müziğe karşı, kamptaki askerler mızika çalarlar ve yöresel müziğin kullanılmasıyla kültürel farklılığa dikkat çekilir.

Sembene filmlerinde Postkolonyal söylem gibi multimodal analizin de boyutunu *griot*'lar üzerinde de değerlendirmek mümkündür. İlk dönem filmlerinde *griot*'u sıklıkla kullanan yönetmen, hikayeyi bir anlatıcı ile ilerleterek karakterin ruhsal yolculuğunu bu yolla göstermeyi amaçlar. Ses kuşağı filmsel anlamı beslerken müzik de bunu destekleyen bir katman olarak kullanılır. Sembene'ye göre sinema aracılığıyla ortaya çıkan görsel dil, kıtanın çeşitli bölgelerindeki özgürlük savaşları sırasında silahların oynadığı rollere benzer bir rol oynar. Sinema fiziksel olarak insanları öldürmez fakat sömürgecilik döneminde Afrikalıları zihinsel olarak boyun eğdirmek maksadıyla kullanılmıştır. Afrika filmleri ya da uyarlamaları, silahların Afrika uluslarını özgürleştirdiği biçimiyle önemli bir üstlenmektedir. Bu anlamda Cezayir sinemasının kurtuluş mücadelesi sahasında doğduğu, Angola ve Mozambik sinemalarının da bağımsızlık savaşlarına derinden bağlı olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bu tarihsel bağlam göz önüne alındığında filmler, ister orijinal senaryolardan yararlınsın isterse de edebiyattan uyarlanmış olsunlar, estetik yenilikler üzerinde çoğunlukla ayrıcalıklı bir içeriğe, gerçekçiliğe, toplumsal söylemlere ve dönüşüme sahip oldukları anlaşılmaktadır. Aynı durum, Ousmane Sembene'nin *Mandabi* ile başlayıp

Guelwaar'a kadar devam eden anlatılarında da sistematik bir uyuma sahiptir.

Sembene filmlerinde, kolonyal ve postkolonyal söyleme dair geliştirilen sinemasal anlayış doğrusal bir çizgide ilerlememektedir. Filmlerin değindiği toplumsal ve kültürel, siyasal sorunlara göre sömürgecilik üzerine söylem de değişebilmektedir. Onun filmlerinde gerek film dili gerekse film müziğinin farklılaşması çatışmacı bir üslupla değil “farklılıkların bir arada olmasına” işaret etmektedir. Filmlerinde amatör oyuncularını kullanarak izleyiciye doğal bir film deneyimi yaşatmaya çalışan yönetmen için önemli husus filmin tekniği ve kadrosundan çok ele aldığı mesele/içeriktir. Zamanla amatör oyuncularından profesyonel oyuncularla çalışmaya doğru bir tercih göze çarpar.

Xala filminde çeşitli alegoriler doğrudan değil dolaylı mesajlarla izleyiciye iletilir. Bu durum “metnin altında yatan anlam tabakalarını” anlamayı ve mesajlardaki “kodu çözümlenmeyi” gerektirmektedir. Söz konusu alegorik temsiller içerisinde “asimilasyon” kavramına sık sık göndermeler içeren anlatımlar mevcuttur. Çift yönlü işleyen asimilasyon sürecinin ilk ayağı, Batılı tahakkümün mevcut yöneticileri dönüştürmesi ve “başka”laştırmasını içerir. Bu bağlamda yerel yöneticiler kendi kültürel ve milli değerlerine zamanla yabancı kalırken ve sömürgecilik ideolojisi de onların uygulamalarında açığa çıkar. Sözelimi, Başkan'ın dilenciler hakkında “Bunlar/dilenciler, turizmciler için kötü bir örneklik” sergiliyor demesi. Devam eden sahnelerden birinde kendi vatandaşının parasını çalan dilencinin, terzi dükkanından takım elbiseli, başında kovboy şapkasıyla çıkması, hem “yabancılaşma” hem de “özentitaklitçilik” hakkında metaforik bir anlama başvurulduğunu açıklar niteliktedir.

Sembene filmlerinde yabancılaşma kavramı, farklı dil ve ırklara mensup karakterler üzerinden yürütülmemektedir. Bizatihi aynı bölgede yaşayan ama hiyerarşik olarak farklı statülerde bulunan Afrikalılar bağlamında ele alınır. Yabancılaşmayı reddetme ve kültürel değerlere bağlılık Afrikalıların en temel özellikleri olarak gösterilir ve “iki yabancılaşma tipi” burada önem kazanır. Bunlardan ilki belirgin ve apaçık eleştirilmekte iken ikincisi ise ilke olarak kabul edilmediği için gizil/sinsi olan yabancılaşmayı tarif eder. Batılılaşma gerçekten de yabancılaşmaya, bir öteki olma şekline ve kendi içinde bölünmeye işaret eden bir kavramdır (Dirlik, 2010: 75). Burada sözü edilen yabancılaşmanın Sembene filmlerindeki anlamı, yurtdışında eğitim gören ve Avrupamerkezci düşünsel zeminde düşünen sömürgeci akla hitap etmektedir. Bu çalışma içerisinde incelenen filmlerde yabancılaşmış birey, salt kötücül bir bakış açısıyla değerlendirilmez. Bireyin içinde bulunduğu durumu gözden geçirip sömürgeciliği her boyutuyla görebilmesi için ona imkan

tanınır. Böylece Sembene filmlerinde bu kavrama yüklenen anlamlar olumlu ve olumsuz çağrışımlar üzerinden uygulanır.

Sembene filmlerinde kolonyal ve postkolonyal söyleme dair izlekler kimi zaman iç içe geçen anlatılar şeklinde geçer. Sembene filmlerinde çok-katmanlı bir yapı göze çarpar. Bu yapı sahneler değişikçe filmsel metindeki anlam yaratmaya gönderme yapan kavramların da değiştiği; bu kavramlar üzerinden postkolonyal söyleme vurgu yapıldığı görülür. Üçüncü sinemanın manifestocu dili ve muhalif fikirleri Sembene'nin ilk dönme filmleriyle uyum içindedir. Politik bir dili de olan ilk uzun metrajlı filmler postkolonyal Senegal'de sömürgecilikle doğrudan ve dolaylı temaları izleyiciye aktarır. Bu açıdan yönetmenin film dili ve anlatı yapısı doğrusal bir çizgide ilerlese de klasik anlatı yapısından son derece farklılık göstererek toplumu aydınlatmayı, yol göstermeyi amaç edinen yönüyle ağırlık kazanmaktadır. Sembene filmlerinde seyirciye gerçek hayattan örnekler sunularak sömürge sonrası söylemler üzerinde bir bilinç oluşturmak istenir ve izleyicilerin de karakterlerin dünyasıyla özdeşleşmesi amaçlanır. Bu süreç filmsel yorumlamaya aktif katılımı gerektiren bir açıyla geliştirilir.

Sembene filmlerinde elit tabakaya yönelik postkolonyal eleştirinin iki yönü vardır. Bu tabaka, “egemen yabancı gruplar ve bölgesel ve yerel düzeylerde egemen yerli grupları” (Spivak, 2016, s. 50) içine alarak sömürge sonrası pratiğin temel dayanaklarının bir okumasını sunar. İlk iki filminde (*Siyahi Kız* ve *Xala*) daha çok metaforları kullanarak anlatıya göstergeler üzerinden bir anlam katan yönetmen, sinemayı toplumsal bir devrim aygıtı olarak da ele almaktadır. Bu aygıt veya bir film, Sembene için onu izleyen de değişimi başlatmalı ve Afrikalıları bilinçlendiren sanatsal bir form olmalıdır.

Sembene bazı filmlerinde göze çarpan İslâm'a ve Müslümanlara yönelik olumsuz tasvirler, basmakalıp temsiller yer alır. Bu konuda Sembene, belirli bir dine mensup olanların, kendi otoritelerinin devamlılığını sağlamak için inancı bir sömürü aygıtı olarak kullanmalarına karşı olduğunu, İslâm'a ve Müslümanlara doğrudan bir eleştirisi olmadığını ileri sürmektedir. Yönetmenin açıkladığının aksine *Emitai*, *Guelwaar* filmlerinde müslüman karakterler, etnografik filmlerdeki Afrikalıların olumsuzlanması gibi, bencil, otoritenin tüm imkânlarına sahip olmak isteyen, kadını öteleyen tipler olarak resmedilmektedir. Örneğin *Borom Sarret*'te okunan ezanın izleyiciyi rahatsız edici bir biçimde işlendiği görülür. Bu örnek filmin tekniğindeki sorunsala vurgudur. *Mandabi*'de ise çok eşlilik olgusu müslüman bir karakter üzerinden dolaylı olarak anlatılır. Bu filmdeki karakter eşlerine karşı oldukça sert tavırlar sergiler. *Xala*'da cinsel arzularının esiri olan Abdülkadir'in bürokraside

oynadığı oyunlarla ikiyüzlü olduğunun gösterilmesi, *Emitai*'de köyün imamının ahaliye şariat getirdiğini iddia ederek toplumu kaotik bir ortama sürüklemesi gibi pek çok örnek yönetmenin bu konudaki olumsuz tutumunu gösterir. Armes de (2011: 517) *Ceddo*'da karakterler arasında Katolik bir rahibi ve Avrupalı bir köle tüccarı bulunmasına rağmen filmin temelindeki vurgunun İslam'ın etkisi üzerinde yoğunlaştığından söz etmektedir. Başka bir açıdan Sembene, Afrikalıların kendisinden başka kimseyi suçlamamaları için insanlara kendi sorunlarının kaynağını da çözümünü de kendilerinden başka kimse olmadığını anlatmayı tercih etmektedir.

Sembene filmlerinde postkolonyal söylemin *Borom Sarret*'ten *Moolaade*'ye gelinceye değin daha çok yerel boyutlardaki sorunlara yoğunlaştığı söylenebilir. *Siyahi Kız* filminde postkolonyal söylem hem Afrika'da hem de Avrupa'da yaşayan bir Afrikalının yaşadığı deneyimlere eğilir. Filmin genelinde diasporadaki sorunlar ele alınır ancak bunun Afrika ölçeğindeki boyutları da ihmal edilmez. Postkolonyal zamanda Diouana karakterinin yaşadığı sorunun temelinde Batılılar/Fransızlar yer almamaktadır. Meseleyi sömürgecilik mefhumunun psikolojik etkileriyle düşünen ve genç kızın Afrika'da yaşadığı problemleri de anlatıya ekleyen Sembene, bu filmde iç içe anlatılara başvurur. Aynı sahnede birçok olasılığa yer vererek postkolonyal söylemin çok boyutlu yapısına göndermelerde bulunmaktan kaçınmamaktadır.

Filmlerini Senegalli köylülere göstererek "sinema, halkın gece okulu" açıklamasını yapan Sembene'nin çalışmaları ideolojik düşüncesinin çeşitli katmanları içerdiği gibi, insanların içinde buldukları durumun çeşitli yönlerini de içine alır. Ancak çalışmalarını karakterize eden ideolojik ilke, kadınların toplumdaki haklarının tanınması ve Afrika'nın kaderinin dinamik olarak belirlenmesinde kadının sosyal ve kültürel rolünün olması yatmaktadır. Sembene filmlerinde gerginliklerin ve çatışmaların işlenmesi ile Afrika toplumundaki kültürel normlar arasında sıkı bir bağ bulunur (Case, 1993, p.1-4). *Xala* ve *Moolaade* filmlerinde öne çıkan kadın figürü Fanon'un kadının güçlenmesi ve söz sahibi olması hususunda yazdıklarıyla örtüşmektedir. Fanon'un dekolonizasyon sineması olarak da ifade edilen Üçüncü Sinemayı da derinden etkilemiş ve Gillo Pontecorvo'nun *Cezayir Bağımsızlık Savaşı* adlı filminde kadın portresi, ilhamını Fanonyan bir perspektiften almaktadır (Ünlü, 2011: 35). Sembene sinemasında kadınlar kimi zaman savaşçı kimlikleriyle (*Emitai*), kimi zaman toplumsal hayatta anne rolü veya genç kız tiplmesiyle ataerkil yapıdaki sorunlara reddiye sunan bilinçli karakterler olarak izleyicinin karşısına çıkmaktadır.

Med Hondo ve Sembene'nin filmleri (*Soleil O ve La Noire de...*) Afrikalı göçmenlerin koşullarına yoğunlaşmayı, ırkçılık deneyimi ve yabancılaşma hissini dile getirmekten geri durmamıştır. Göçmen toplulukların yaşam koşullarının sömürülmesi maddi zeminde olmuş *Siyahi Kız*'da Fransız yeni-sömürgeciliğinin göçmen emeğini nasıl sömürdüğünü ve onların zihinleri üzerinde bir kültürel emperyalizm uyguladığını göstermektedir (Thomas, 2013: 54). Irkçılık temasını ise *Camp de Thiaroye* filminde gösteren yönetmen, Afrikalıların tarihteki rollerine vurgu yaparak savaş sonrasındaki olayları dramatize ederek, adalet ve eşitlik mekanizmalarını Fransız güçlere çevirir.

Sembene filmlerinde bazı Afrikalı düşünürlerin posterleri sahneler içerisine yerleştirilir. Bunun nedeni o sahnedeki karakterin konumu ile posterlerde yer alan düşünürlerin fikirlerinin örtüştürülmek istenmesidir. Mesela *Xala'da* Rama karakterinin odasında Amilcar Cabral, *Faat Kine* filminde Kine'nin odasında Patrice Lumumba, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara ve yine Amilcar Cabral'ın portreleri mevcuttur. Bu sahnelerde sosyal ve siyasal adaletsizliklerin karşısında kadın karakterler vardır ve toplumsal cinsiyet rollerinin gündelik hayattaki zorluklarına atıf yapılır. Bu filmlerde kadın karakterler sosyal gerilimlerin ortasındadır ve Postkolonyal açıdan erkek egemen toplumdaki eşitsizliklere göndermeler yapılır. Son olarak *Moolaade*, medyanın toplumsal hayatta önemli rollerinden söz eder ve burada medya kültürel müzakerelerin odağı olarak temsil edilmektedir. Sembolik bir anlatımla radyolar, kadınların dünyaya katılımını sağlayan, onların içindeki ve dışındaki gerçeklikleri anlatan önemli bir aygıt olduğuna gönderme yapar. Sembene bu filmle, kadın sünnetinin Kuran'da herhangi bir yerde bulunmadığını ve kadınların sünnetsiz olarak Mekke'ye hacca gittiklerini özellikle belirtmekten kaçınmamıştır. Burada Sembene, saygın bir dini otoritesi bulunan imamlara eleştiri yöneltir ve kadınların toplumla ilişkilerini yeniden düzenleyebildiklerine dikkat çekmektedir.

Sembene film yapmadan önce çeşitli yerleri ziyaret edip çok sayıda Afrikalı ile diyalog kurmuş ve bu görüşmeler neticesinde görüntünün ne kadar etkili olduğunu fark etmiştir. Bu sebeple stratejisini birden fazla noktaya dayandırmıştır. Edebi çalışmalarda dil sorunu, çok sayıda kitleye ulaşmayı arzu eden Sembene, film yapmanın ekonomik anlamda önemli bir sorun olduğunu düşünmüştür. Görüntünün önemi üzerine yoğunlaşan yönetmen, sömürgeciliği ve sömürgeci meselelerini aktarmada sinemayı sosyal bir dönüşüm olarak kullanmıştır. Böylece sinema filmleriyle kendi stratejilerini daha fazla insana ulaştırmayı amaçlamıştır. Sembene için kamera, tıpkı edebi eserler gibi benzer bir rol oynayarak

sömürgeciliği eleştirmiş ve ona göre görüntüler, kıtanın çeşitli bölgelerinde kurtuluş mücadeleleri esnasında silahların oynadığı rollerin benzerini oynamıştır. Sinema fiziksel olarak öldürme de sömürgecilik döneminde bu enstrüman, Afrikalıları zihinsel olarak boyun eğdirmek için sıkça kullanılmıştır. Afrika filmlerinin, silahların Afrika uluslarını özgürleştirdiği şekliyle zihinleri özgür bırakması gerektiğine inanan Sembene, sinemayı ulusal kurtuluş savaşlarına derinden bağlı olduğu biçimiyle kabul etmiştir. Tarihsel bağlam göz önüne alındığında, onun filmleri ister orijinal senaryolardan oluşsun, isterse de edebiyattan uyarlanmış olsunlar, ayrıcalıklı bir içeriğe, gerçekçiliğe, toplumsal söylemlere/dönüşümlere ve gelişmiş estetik yeniliklere sahiptir. Özellikle Sembene sinemasının sistematik bir uyum politikasına sahip olduğu da anlaşılmaktadır.

Birçok çalışmasında Afrika sinemasının özelliklerini vurgulayan Sembene, sözlü kültürün (*orality*) film estetiği ve ideolojisi üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu savunmuştur. Filmlerinde sözlü etkisini görünür kılan *griot*'tur. Yönetmene göre geleneksel Afrika toplumlarının temel kişiliği olan *griot*'un (sözlü kültürün) sinemadaki işlevi çoklu bir özellik taşır. Bunun anlamı sözlü kültürün estetik, tematik, ideolojik ve dilbilimsel açıdan zenginliğidir. Bu nedenle sözlü kültür yaklaşımı ve sinemaya uyarlamadaki etkisi, film yapımcısının Afrika kültürleri hakkındaki farkındalığına bağlı olarak değişebilmektedir. Ancak Afrika dillerinde yapılan çoğu uyarlama gibi Sembene filmleri de, geleneksel hikaye anlatıcısının sistematik olarak hikayeye dahil edilmesindeki özgünlüğü ve Afrikalılığı çağırıştırılmıştır. Sembene sinemasında modern *griot* 'un işlevi, Senegal'in bağımsızlık sonrası sosyo-politik değişimini ve bir ulus olarak ortaya çıkışını vurgulamaktır. Çünkü Batı Afrika'da Senegal gibi ülkelerin ulusal bir kimlik kurma arayışına girmesi, görsel sanatlarda *griot*'ların rolünün giderek daha fazla politik hale gelmesine neden olmuştur.

Sembene filmlerinin çokkatmanlı analizinde ortaya önemli bir sorunsalın çıktığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu sorunsal, Sembene filmlerinin çokkatmanlı film analizi bağlamında ele alınmasında bazı katmanların (karşıtlık, benzerlik, anlamandırma gibi) daha fazla ön plana çıktığı, bazı katmanların ise (detaylandırma, sonuçlandırma gibi) daha az yer edindiği sonucunu ortaya koymaktadır. Bunun nedeni, çokkatmanlı film analizinin karmaşık anlatıları çözümlenmede daha elverişli ve kapsamlı sonuçlara işaret etmesidir. Bir filmin kurgu tekniğindeki zenginlik (ileri-geri dönüşler, görsel efektler), ses kuşağının çok boyutluluğu (ses efekti, müzik, diyalog), öyküdeki belirsizlikler ve doğrusal olmayan anlatı biçimi bir filmi çokkatmanlı analiz üzerinden değerlendirmeyi doğrudan etkilemektedir. Bir filmin bu unsurlara ne kadar sahip olduğuna göre çokkatmanlı film analizindeki katmanları

ortaya koymak daha mümkün görünmektedir. Sembene filmlerinin analı yapıısı, kurgu tekniđi, geiş efektleri gibi unsurları dikkate alındıđında okkatmanlı analiz zerinden ele almanın bazı zorlukları dođurduđu sonucuna ulařılmaktadır. Bu zorluđun en temel sebebi ise Sembene'nin kendine zg film stili, nc dnya sinemasının politik ve toplumsal mesajlara ađırlık vermesi, anlamın derinliđini kadrajın ierisine yerleřtirmesidir. Onun filmleri ok karmařık temaları, oklu anlamları ierirken, film tekniđi bakımından devingen ya da dinamik bir yapıya deđil, durađan veya sabit yntemlerle evrilidir. Ancak yine de Sembene'nin *Camp de Thiaroye*, *La noire de...* filmlerinde karmařık bazı film tekniklerine bařvurduđu grlse de, genel itibariyle ynetmenin filmlerinde tematik unsurlara daha fazla dikkat ekilmeye bařladıđı sonucuna ulařılmaktadır.

Son olarak bu alanda alıřacak arařtırmacıların okkatmanlı film analizi aracılıđıyla daha karmařık anlatılara sahip yapımlar zerinde daha elveriřli sonular ortaya koyacađı sylenebilir. Bu nedenle okkatmanlı film analizinin, incelenecek sinema ya da ynetmenin film stili ve yaklařımının nemli olduđu grlmektedir. Gerek filmlerdeki tematik yapı, gerekse biimsel ve teknik zellikler bu noktada nemli bir husus olarak gzetilmelidir. Filmi oluřturan ses, metin ve grnt tabakaları ne kadar karmařıksa ya da bir filmi yorumlama daha fazla derine inilmeyi gerektiriyorsa okkatmanlı Film Analizi de bu katmanların geniř lde ortaya ıkarılmasını ve yorumlanmasını o denli kolaylařtırmaktadır denebilir.

KAYNAKÇA

- Adesanya, A. (2014). *Nigerian Film: Looking Backward and Looking Forward*. Foluke Ogunleye (Ed.), *African Film: Looking Back and Looking Forward* içinde (13-19). Cambridge Scholars Publishing.
- Akerson, Fatma E. (2010). *Edebiyat ve Kuramlar*. İstanbul: İthaki Yayınları.
- Akudinobi, J. G. (2006). Durable Dreams: Discent, Critique and Creativity in Faat Kine and Moolaade. *Meridians*, 6 (2), 177-194.
- Alemdar, K. ve Erdoğan, İ. (2005). *Öteki Kuram*. Ankara: Erk Yayınları.
- Allan, M. (2008). Deserted Histories: The Lumière Brothers, The Pyramids and Early Film Form. *Early Popular Visual Culture*. 6 (2), 159-170.
- Alsan, N. (2012). *Eylem ve Düşünce Açısından 20. Yüzyıl*. İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
- Anderson, S., Bateman, H., Harris E. and Katy M. (2006). *Dictionary of Media Studies*. (First Edition) London: A & C, Black.
- Andrea, K. (2008). The myth of Masculinity in films of Merzah Allouache. A. Khalil (Ed.), *North African Cinema in a Global Context: Through the Lens of Diaspora* içinde (ss. 53-70). Routledge: Abingdon Oxon.
- Arlı, A. (2009). *Oryantalizm, Oksidentalizm ve Şerif Mardin*. İstanbul: Küre Yayınları.
- Armes, R. (2006). *African Filmmaking: North and South of the Sahara*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Armes, R. (2008). *Dictionary of African Filmmakers*. Bloomington: Indiana University Press.
- Armes, R. (2011). *Üçüncü Dünya Sineması ve Batı*. (Çev. Zahit Atam) İstanbul: Doruk Yayınları.
- Armstrong, R., Charity T., Hughes L. and Winter J. (2007). *The Rough Guide to Film*. London: Rough Guides.
- Ashcroft B., Griffiths, G. and Tiffin, H. (2001). *Key Concepts in Post-Colonial Studies*. London and New York: Routledge.
- Austen, R. A. and Saul, M. (2010). *Viewing African Cinema in The Twenty-Fist Century: Art Fims And The Nollywood Video Revolution*. Ohio: Ohio University Press.
- Asher, N. and Lascarides, A. (2003). *Logics of Conversation*. (First Edition). Cambridge: Cambridge University Press.

- Aydın, O. Ş. (2005). Afrika'da Sinema Serüveni ve Cinéma Beur Akımı. *Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi*, 2 (2), 89-103.
- Bahri, D. and Vasudeva, M. (1996). *Between the Lines: South Asians and Postcoloniality Asian American History and Culture*. Philadelphia: Temple University Press
- Bateman, J. and Schmidt, K. H. (2012). *Multimodal Film Analysis*. Routledge: London & New York.
- Behdad, A. (2007). *Kolonyal Çözülme Çağında Oryantalizm*. (Çev: Sibel Erduman ve Berkay Ersöz), İstanbul: Chivi Yazıları Yayınevi.
- Benagr, S. (2012). *Cinema and New Technologies: The Development of Digital Video Filmmaking in West Africa*. UK: University Of Bedfordshire Phd Thesis.
- Bergan, R. (2011). *The Film Book: The A Complete Guide To The World of Film*. UK: Eyewitness Companion Film.
- Ben-Shaul, N. (2007). *Film: The Key Concepts*. UK: Berg Publishing.
- Betts, R. F. (1998). *Decolonization*. (First Edition) Routledge: London and New York.
- Bhabha, K. H. (1988). The Commitment to Theory. *New Formations*. No: 5, 5-23.
- Bordwell, D. (2007). *Poetics of Cinema*, London and New York: Routledge.
- Bordwell, D. (2011). 'Common Sense + Film Theory = Common-Sense Film Theory?' David Bordwell's website on cinema: Essays. www.davidbordwell.net/essays/commonsense.php, Erişim: 05.07.2016
- Bordwell, D. (2012). *Film Sanatı*. (Çev: Ertan Yılmaz), İstanbul: Deki Yayınları.
- Branigan, E. (1992). *Narrative Comprehension and Film* (First Edition). Oxon: Routledge.
- Brigard, E. (1995). The History of Ethnographic Film. Paul Hockings (Ed.), *Principles of Visual Anthropology* içinde (ss. 3-43), Berlin.
- Buchsbaum, J. (2007). Üçüncü Sinemaya Yakından Bir Bakış. Esra Biryıldız ve Zeynep Çetin-Erus (Ed.), *Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması* içinde, İstanbul: Es Yayınları.
- Burn, A. (2013). "The Kineikonic Mode: Towards a multimodal approach to moving image media". NCRM Working Paper. NCRM, London, UK.
- Busch, A. and Annas, M. (2008). *Ousmane Sembène: Interviews*. Mississippi: University Press of Mississippi.
- Carter, D. L. (2011). *Multimodal Critical Discourse Analysis Of Systematically Distorted Communication In Intercountry Adoption Industry Websites*. Washington State University.

- Case, F. I. (1993). *Aesthetics, Ideology and Social Commitment in the Prose Fiction of Ousmane Sembene*. Cassirer, T., Faulkingham R. H. and Gadjigo, S. (Eds.), *Ousmane Sembene: Dialogues With Critics and Writers* içinde (ss.1-13), University of Massachusetts Press.
- Cesaire, A. (2013). *Notebook of a Return to the Native Land*. (Çev: John Berger & Anna Bostock), Brooklyn: Archipelago Books.
- Cesaire, A. (2005). *Sömürgecilik Üzerine Söylev*. (Çev: Güneş Ayas) İstanbul: Doğu Kütüphanesi.
- Çetin-Erus, Z. (2007). *Manifestolardan Günümüze Üçüncü Sinema Tartışmaları*. Esra Biryıldız ve Zeynep Çetin-Erus (Ed.), *Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması* içinde, İstanbul: Es Yayınları.
- Diawara, M. (1992). *African Cinema: Politics and Culture*. Indiana University Press.
- Diawara, M. (1998). *In Search of Africa*. Cambridge: Harvard University Press.
- Diawara, M. (2010). *African Film: New Forms of Aesthetics and Politics*. Prestel.
- Daniel, L. S. (2014). *Our Films, Their Films: Postcolonial Critique of The Cinematic Apparatus*. *Postcolonial Studies*, Vol. 17, No. 4, 382–414.
- Diop, B. (1983). *Boşunluk*. Gürhan Uçkan (Der. ve Çev.), *Üç Kitadan Sesler: Latin Amerika-Asya Afrika'dan Şiirler* içinde (ss.127-146), Ankara: Yarın Yayınları.
- Diouf, M. and Leichtman, M. (2009). *New Perspectives on Islam in Senegal Conversion, Migration, Wealth, Power, and Femininity*. Palgrave Macmillan.
- Dirlik, A. (2010). *Postkolonyal Aura: Küresel Kapitalizm Çağında Üçüncü Dünya Eleştirisi*. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
- Dissanayake, W. and Guneratne, A. R. (2003). *Rethinking Third Cinema*. London: Taylor & Francis.
- Dixon, W. W. and Foster, G. A. (2008). *A Short History Of Film*. New Jersey: Rutgers University Press.
- Dovey, L. (2009). *African Film and Literature: Adapting Violence to the Screen*. New York: Columbia University Press.
- Eagleton, T., Fredric, J. ve Edward, W. S. (1993). *Milliyetçilik, Sömürgecilik ve Yazın*. (Çev: Ş. Kaya), İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
- Ekwuazi, H. (1991). *Towards the Decolonization of the African Film*. *Africa Media Review, African Council for Communication Education*. 5 (2), 95-106.
- Ellerson, B. (2004). *Africa Through A Woman's Eyes: Safi Faye's Cinema*. Françoise Pfaff

- (Ed.), *Focus on African Films* içinde (ss.185-193). Indiana University Press.
- Erdoğan, İ. (2012). Görsel Çerçeveleme Araştırmalarında Kuramsal Yaklaşımlar ve Metodoloji. Özlem Güllüoğlu (Ed.), *Görsel Metin Çözümleme* içinde (ss. 114-118), Ankara: Ütopya Yayınları.
- Fanon, F. (1963). *In the Name of Tolerance: A Meeting with Ousmane Sembene*. (Çev: Annett Busch). Demain l'Afrique, No. 32.
- Fanon, F. (2009). *Siyah Deri Beyaz Maske*. (Çev: Cahit Kaytak) İstanbul: Versus Kitap.
- Fanon, F. (2011). *Yeryüzünün Lanetlileri*. (Çev: Şen Süer) Versus Kitap: İstanbul.
- Farthing, S. (2013). *Sanatın Tüm Öyküsü*. (Çev: F. Candil Çulcu), İstanbul: Hayalperest Yayınevi
- Frantz, F. (2012). *Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın Anatomisi*. (Çev: Kamil Çileçöp) İstanbul: Pınar Yayınları.
- Fassil, D. (2007). A Tribute to Ousmane Sembène. *African Identities*, 5 (3), 307-311.
- Filmi Domirev-SNCP (Producer), & Sembene, O. (Director). (1976). *Xala* [Broadcasting Film Commission].
- Fisher, A. (2012). Voice-Over, Narrative Agency, and Oral Culture Ousmane Sembene's Borom Sarret. *Cinephile*, 8 (1), 33-38.
- Ford, H. (2011). From otherness 'overthere' to virtual presence: Camp de Thiaroye, The Battle of Algiers, Hidden, Sandra Ponzanesi & Marguerite Waller (Eds.), *Postcolonial Cinema Studies* içinde, Routledge.
- Gabara, R. (2010). Abderrahmane Sissako: Second and Third Cinema In The First Person. Galt Rosalind and Schoonover Karl (Eds.) *Global Art Cinema: New Theories and Histories* içinde (320-333), Oxford University Press.
- Gabriel, T. H. (1982). *Third Cinema in The Third World: The Aesthetics of Liberation*. University Microfilms International.
- Gabriel, T. H. (2007). Üçüncü Dünya Filmlerine İlişkin Eleştirel Bir Kurama Doğru. Esra Biryıldız ve Zeynep Çetin-Erus (Eds.), *Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması* içinde, İstanbul: Es Yayınları.
- Genette, G. (2007). Anlatının Söylemi. (Çev: F. B. Aydar) İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
- Genova, J. E. (2013). *Cinema and Development in West Africa*. Indiana University Press.
- Göle, N., Sustam, E. (2010). "Nilüfer Göle ile Postkolonyalizm Üzerine", *Toplumbilim Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı*, Sayı 25, 101-108.

- Grant, B. K. (2006). *Academy Award–Crime Films*. Schirmer Encyclopedia of Film, Volume 1, Thomson-Gale.
- Gray, G. (2010). *Cinema: A Visual Anthropology*. New York: Berg Publishers.
- Güldoğan, M. (2010). *Alternatif Modernleşme ve Üçüncü Sinema*. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Güngör, A. C. (2012). Koloni Dönemi Fransız Sinemasında Oryantalist Temsil; Pépé Le Moko Filmi Örneği. *İstanbul Üniv. İletişim Fakültesi Dergisi*, (42), 49-64.
- Gyasi, K. A. (2004). “From God’s Bits Of Wood To Smouldering Charcoal: Decolonization, Class Struggle, And The Role Of Women’s Consciousness In Postcolonial Africa”. *French Colonial History*, Volume 5, Michigan State University Press, pp. 173-191.
- Hall, S. (1996). *When Was ‘The Postcolonial’? Thinking At The Limit*”. *Post-Colonial Question*. (Ed: Iain Chambers ve Lidia Curti), Routledge: London and New York.
- Hall, S. (2003). *Cultural Identity and Diaspora*. *Theorizing Diaspora Journal*, 233-247.
- Harding, F. (2003). “Africa and The Moving Image: Television, Film and Video”. *Journal Of African Cultural Studies*, Volume 16 (1), 69-84
- Harrow, W. Kenneth, *African Cinema: Postcolonial And Feminist Readings*, First Edition, Africa World Press, 1999.
- Hawley, C. J. (2001). *Encyclopedia of Postcolonial Studies*, London: Greenwood Press.
- Hayward, S. (2000). *Cinema Studies: The Key Concepts*, Second Edition, London and New York Routledge
- Hayward, S. (2012). *Sinemanın Temel Kavramları*. (Çev. Uğur Kutay ve Metin Çavuş). İstanbul: Es Yayınları.
- Hennebelle, G. (2008). Ousmane Sembène: For Me, the Cinema Is an Instrument of Political Action, But. Busch Annett ve Annas Max (Ed.), *Ousmane Sembene: Interviews* içinde (ss. 7-17). University Press of Mississippi.1.baskı.
- Hepkon, Z. (2007). Afrika Birliği Mücadelesinden Postkolonyalizme Afrika’da Sinema. Esra Biryıldız ve Zeynep Çetin-Erus (Der.), *Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması* içinde (ss. 172-187). İstanbul: Es Yayınları.
- Hzán, D. (2006). Film Review: *Moolaade*. Berlin: Humboldt University.
- Iyam, D. U. (1986). “*The Silent Revolutionaries: Ousmane Sembene’s Emitai, Xala, and*

- Ceddo*". African Studies Review, Vol. 29 (4) 79-87.
- Jemja, M. B., Dahmane, O. and Mbengue, M. (Producer), & Sembene, O. (Director). (1988). Camp De Thiaroye. SNCP / SATPEC / ENAPROC/ Filmi Domirev / Filmi Kajoor.
- Jewitt, C., Bezemer, J. ve O'Halloran, K. (2016). *Introducing Multimodality*. London & New York: Routledge.
- Jordan S. V. (2012). *Colonial subjectivity: an evolving legacy in Ousmane Sembène's La Noire de..., Michael Haneke's Caché and Claire Denis' White Material (2009)*. Master's Thesis. The University of Iowa.
- Jones, R., Chik, H. A. and Hafner C. A. (2015). *Discourse and Digital Practices*. New York: Routledge.
- Joyce, J. (2004). Senegal: Republic Of Senegal. Philip M. Peek ve Kwesi Yankah (Ed.), *African Folklore* içinde (ss. 822-823). New York, Routledge.
- Kelley, R. D. G. (2005). Anti-Sömürgeciliğin Poetikası. A. Cesaire (Ed.), *Sömürgecilik Üzerine Söylev* içinde (Çev: Güneş Ayas), 135- 164. İstanbul: Doğu Kütüphanesi.
- Kirel, S. (2012). *Kültürel Çalışmalar ve Sinema*, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.
- Kontny, O. (2005). "Üçgenin Tabanını Yok Sayan Pythagoras: Oryantalizm ve Ataerkillik Üzerine". Doğu Batı Dergisi, Sayı 20/1, 121-136, Ankara: Doğu Batı Yayınları.
- Kozlowski J. D. (2010). *Key Concepts in American History: Colonialism*, Infobase Publishing.
- Kress, G. and Leeuwen, T. V. (1996). *Reading Images The Grammar of Visual Design*. Londra ve New York: Taylor & Francis.
- Landy, M. (1995). History, Folklore, and Common Sense: Sembene's Films and Discourses of Postcoloniality, pp. 171-188. In: Postcolonial Discourse and Changing Cultural Contexts (Ed: Gita Rajan, Radhika Mohanram). Greenwood Press, London.
- Langford, R. (2003). Challenging the Colonization of Space: Exteriors and Interiors in the Films of Ousmane Sembene and Souleymane Cisse, Francophone Post-Colonial Cultures (içinde). pp. 114-125. London: Lexington Books.
- Lifongo J. Vetinde. (2015). Introduction: Cultural Politics in Senegal: A Quest for Relevance. Lifongo J. V. ve A. T. Fofana (Ed.), *Ousmane Sembene and the Politics of Culture* içinde (ix-xx). London: Lexington Books.
- Loomba, A. (2000). *Kolonyalizm Postkolonyalizm*. (Çev. Mehmet Küçük), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

- Magombe, P. V. (2003). Sahra-altı Afrika Sinemaları. pp. 761- 765. *In: Dünya Sinema Tarihi* (Ed. G. N. Smith). Kabalcı Yayınları, İstanbul.
- Marshall, G. (1999). *Sosyoloji Sözlüğü*. (Çev: Osman Akınhay ve Derya Kömürcü) Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
- Martin-Jones, D. (2011). *Deleuze and World Cinemas*. Continuum International Publishing.
- Martin, M. T. (1995). *Cinemas of the Black Diaspora: Diversity, Dependence, and Oppositionality*. Wayne State University Press.
- Materke, K. (2012). “Rethinking Receptivity in A Postcolonial Context: Recasting Sembene’s Moolaade”. *Ethics & Global Politics*, Vol. 5 (3), 153-170.
- Mazrui, A. (1992). *Afrikalılar*, (Çev. Yusuf Kaplan) İstanbul: İnsan Yayınları.
- Mbengue, W. (Producer). & Sembene, O. (Director). (2000). *Faat Kine* [Filmi Domirev, Agence de la Francophonie, Canal + Horizon].
- McCall, J. C. (2007). The pan-Africanism we have: Nollywood’s invention of Africa. *Film International*. Issue 28, 92-97.
- McCormick, R. H. (2008). “Islamic Incursions into West Africa: Sembene's ‘Ceddo’ and Condé's Segu”, *African and Black Diaspora*, Vol. 1 (1), 111-116.
- Mermin, E. (1995). “A Window on Whose Reality? The Emerging Industry of Senegalese Cinema”. *Research in African Literatures*. Vol. 26 (3), 120-133.
- Memmi, A. (2014). *Sömürgecinin Portresi ve Sömürgeleştirilenin Portresi*. (Çev: Şen Süer) İstanbul: Versus Kitap.
- Messier, V. (2011). “Decolonizing National Consciousness Redux: Ousmane Sembene’s Xala as Transhistorical Critique”. *Postcolonial Text*, Vol 6 (4), 1-21.
- Metin, A. (2013). *Oksidentalizm: İki Doğu, İki Batı*. İstanbul: Açılım Kitap.
- Michel, B. (Producer), & Sembene, O. (Director). (2004). *Moolaade* [Filmi Domirev/ Centre Cinematographique Marocian, Direction de la Cinematografie Nationale, Cinetelefilms, Films de la Terre Africains].
- Murphy, D. (2000a). “Africans Filming Africa: Questioning Theories of An Authentic African Cinema”, *Journal of African Cultural Studies*. Volume 13 (2), 239-249.
- Murphy, D. (2000b). *Sembene: Imagining Alternatives in Film & Fiction*. Africa World Press: Oxford.
- Murphy, D. and Williams, P. (2007). *Postcolonial African Cinema: Ten Directors*. Manchester University Press.

- Murphy, D. and Forsdick, C. (2014). Francophone Postcolonial Studies. C. Forsdick and D. Murphy Eds.). *Francophone Postcolonial Studies: A Critical Introduction* içinde (ss. 1-16), Routledge: New York.
- Mutua, M. W. (1996). Was the Colonial Map of Africa a Bad Thing? <http://www.bu.edu/africa/files/2013/10/Colonial-map-of-Africa-bad.pdf>, Retrieved September 7, 2015.
- Mutman, M. (1999). "Oryantalizmin Gölgesi Altında". Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark. İletişim Yayınları: İstanbul.
- Naficy, H. (2001). *An Accented Cinema: Exilic And Diasporic Filmmaking*. UK: Princeton University Press.
- Nandy, A. (1983). *The Intimate Enemy*. Oxford University Press: Delhi.
- Niang, S. (2012). Neorealism and Nationalist African Cinema. Giovacchini, S. and Sklar, R. (Eds.). *Global Neorealism; The Transnational History of a Film Style* içinde (194-208), University Press of Mississippi.
- Nkrumah, K. (1965). *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism*. New York: International Publishers.
- Nochimson, M. P. (2012). *Bir Dünya Sinema*. (Çev. Özgür Yaren) Ankara: De Ki Yayınevi.
- O'Halloran, K. L. (2004). *Multinodal Discourse Analysis: Systemic-Functional Perspectives*. London: Continuum Books.
- O'Halloran K. L. and Smith B. A. (2011). Multimodal Studies. Kay L. O'Halloran ve Bradley A. Smith (Eds.), *Multimodal Studies: Exploring Issues and Domains* içinde (ss. 1-16). London: Routledge.
- Orlando, V. (2006). "The Afrocentric Paradigm and Womanist Agendas in Ousmane Sembene's *Faat Kine*", *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, Volume 26 (2), Project Muse, 213-224.
- Orlando, K. V. (2017). *New African Cinema*. Rutgers University Press.
- Perrin, J. and Sembene, O. (Producer), & Sembene, O. (Director). (1992). *Guelwaar* [Filmi Domirev / Galateé Films / FR 3 Film Production, Channel Four, WDR].
- Perry, G.M and Patrick M. G. (1973). "Osman Sembene İle Söyleşi". (Çev: M. Reşit Arınık) *Gerçek Sinema Dergisi*, Zafer Matbaası, Yıl: 1 (1), 9-17.
- Petty, S. (2011a). *A Call to Action: The Films of Ousmane Sembene*. Praeger Publishers.
- Petty, S. (2011b). "Postcolonial transformations: From Emitai (Sembene 1971) to

- Moolaadé (Sembène 2004)”, *International Journal of Francophone Studies*, Intellect, Volume 14 (3), 323-338.
- Pfaff, F. (1993). “The Uniqueness of Ousmane Sembène’s Cinema”. *Contributions in Black Studies*, Volume 11 (3), 13-19.
- Pfaff, F. (2004). *Focus on African Films*. Indiana: Indiana University Press.
- Phillips, L. (2006). *The Womanist Reader*. New York: Taylor & Francis Group.
- Pilcher, J. and Whelehan, I. (2004). *Fifty Key Concepts in Gender Studies*. London: Sage Publications.
- Ponzanesi, S. (2005). *Paradoxes of Postcolonial Culture: Contemporary Women Writers of the Indian and Afro-Italian Diaspora*. Albany: State University of New York Press.
- Poussaint, R. (1971). “African Film: The High Price of Division”, *Ufahamu: A Journal of African Studies*, Vol. 1 (3), 51- 63.
- Rathcke, K. L. (1999). *Ousmane Sembene Borom Sarret: A Film of Transition for African Cinema*, 15-20. <http://cinema.usc.edu/assets/100/16075.pdf>, (Date accessed: 02.04.2015).
- Reynolds, G. (2015). *Colonial Cinema in Africa: Origins, Images, Audiences*. McFarland Company.
- Russell, A. S. (1998). *Guide to African Cinema*. London: Greenwood Press.
- Said, E. (1998). *Kültür ve Emperyalizm*. (Çev: Necmiye Alpay) İstanbul: Hil Yayınları.
- Said, E. (2008). *Şarkiyatçılık*. (Çev: Berna Ünler) İstanbul: Metis Yayınları.
- Salhi, K. (2011). “Introduction: Whither Francophone Postcolonial Cinema”. *International Journal of Francophone Studies*, Intellect, 14 (3), 297-305.
- Saul, M. (2010). Art, Politics, and Commerce in Francophone African Cinema. Mahir Şaul ve Ralph A. Austen (Eds.), *Viewing African Cinema in the Twenty-First Century* içinde, (ss.133-159) Ohio University Press.
- Schade, C. (2000). *International Dictionary of Films and Filmmakers 2*. T. Pendergast and S. Pendergast (Eds.), New York: St. James Press.
- Scott, J. (2006). *Sociology: The Key Concepts*. New York: Routledge, Taylor & Francis.
- Sembene, O. (Producer), & Sembene, O. (Director). (1963). *Borom Sarret* [Filmi Domirev].
- Sembene, O. (Producer), & Sembene, O. (Director). (1964). *Niaye* [Filmi Domirev].
- Sembene, O. (1976). *Kara Dok İşçisi*. (Çev: Orhan İnal) Birinci Baskı, İstanbul: Okar

Yayımları.

- Simpson, P. and Pearson, R. E. (2005). *Critical Dictionary of Film and Television Theory*, New York: Taylor & Francis.
- Solanas, F. and O. Gettino (1998). “Üçüncü Bir Sinemaya Doğru” (Çev: Ertan Yılmaz). *Sinemasal Dergisi*, 152- 170.
- Sözen, M. (2008). “Anlatı Mesafesi-Anlatı Perspektifi Kavramları, Sinematografik Anlatı ve Örnek Çözümlenmeler”. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, 123-145.
- Spass, L. (1982). “Female Domestic Labor and Third World Politics in La Noire De...”. *Jump Cut: A Review of Contemporary Media*, Jump Cut 27, 26-27.
- Spivak, G.C. (2016). *Madun Konuşabilir Mi?* (Çev: D. Hattatoğlu, G.Ertuğrul, E.Koyuncu). Ankara: Dipnot Yayınları.
- Stam, R., Burgoyne, R. and Lewis S. F. (1992). *New Vocabularies in Film Semiotics*. London and New York: Routledge.
- Stam, R. and Shohat, E. (1994). *Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media*. London: Routledge.
- Stam, R. (2014). *Sinema Teorisine Giriş*. (Çev: Ertan Yılmaz) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Stefanson, B. and Petty, S. (2014). *Directory of World Cinema: Africa*. Briston: Intellect Books.
- Şevki, A. (2009). *Edebiyat ve Yorum*, Ankara: Havuz Yayınları.
- Tcheuyap, A. (2004). “African Cinema and the Politics of Adaptation”. *Essays in Film and the Humanities*, 23 (3), 36-49.
- Tcheuyap, A. T. (2011). *Postnationalist African Cinemas*. (First edition) Manchester: Manchester University Press.
- Tcheuyap, A. (2014). African Cinema(s): Definitions, Identity and Theoretical Considerations, Critical Interventions, *Journal of African Art History and Visual Culture*, 5: 1, Spring, pp. 10-26.
- Thackway, M. (2003). *Africa Shoots Back: Alternative Perspectives in Sub-Saharan Francophone*, Indiana University Press.
- Thakur, G. B. (2016). *Postcolonial Film and Avatar*. London: Bloomsbury Publishing.
- Thiong’o, N. W. (1981). *Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature*. Zimbabwe: Zimbabwe Publishing House.
- Thomas, D. (2013). *Africa and France: Postcolonial Cultures, Migration, and Racism*.

- Indiana: Indiana University Press.
- Topçu, Y.G. (2009). “Anlatı ve Biçim İlişisine Neoformalist bir Yaklaşım: Yazı-Tura Örneği”. *Erciyes İletişim Dergisi*. Cilt 1, Sayı 2, 104-120.
- Tseng, C. (2013). *Cohesion in Film*. London: Palgrave Macmillan.
- Tüzel, S. (2013). “Çok Katmanlı Okuryazarlık Öğretimine İlişkin Türkçe Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi”. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 9 (2), 133-151.
- Ukadike, N. F. (1994). *Black African Cinema*. Los Angeles: University of California Press.
- Ukadike, N. F. (2002). *Questioning African Cinema*. London: University of Minnesota Press.
- Unesco (2014). *Gender Equality, Heritage and Creativity*. France: Unesco Publishing.
- Ünlü, B. (2011). “Frantz Fanon: Ezilenlerin ve Mülksüzlerin Düşünücü”. *Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi*, Cilt 1, Sayı 1, 9-41.
- Vieyra, P. S. and Maumy, J. (Producer), & Sembene, O. (Director). (1968). *Mandabi* [Film Domirev / Comptoir Français du Film].
- Vieyra, P. S. and Lowe, H. F. (Producer), & Sembene, O. (Director). (1970). *Tauw* [Broadcasting Film Commission].
- Vieyra, P. S. and Smadja, M. (Producer), & Sembene, O. (Director). (1974). *Emitai* [Broadcasting Film Commission].
- Vieyra, P. S. (Producer), & Sembene, O. (Director). (1976). *Ceddo* [Film Domirev].
- Wayne, M. (2012). *Sinemayı Anlamak: Marksist Perspektifler*. (Çev: Ertan Yılmaz), Ankara: Deki Yayınevi.
- Weimin T. (2010). *A Multimodal Discourse Analysis Of Christopher Nolan's The Dark Knight: A Cooperative And Cinematic Discourse Perspective*. National University Of Singapore. Master Thesis.
- Wildfeuer J. (2014). *Film Discourse Interpretation: Towards a New Paradigm for Multimodal Film Analysis*. London: Taylor & Francis.
- Williams, P. & Chrisman, L. (1994). *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader*. New York: Columbia University Press.
- Williams, R. (2012). *Anahtar Sözcükler*. (Çev: Savaş Kılıç), İstanbul: İletişim Yayınları.
- Yaren, Ö. (2008). *Altyazılı Rüyalar: Avrupa Göçmen Sineması*. Ankara: Deki Yayınevi.
- Yeğenoğlu, M. (2003). *Sömürgeci Fantaziler*. İstanbul: Metis Yayınları.
- Yetişkin, E. (2010). “Postkolonyal Kavramlar Üzerine Notlar”. *Toplumbilim Dergisi*

Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı. Sayı 25, 15- 20.

Young, R. J.C. (2004). *White Mythologies: Writing History and the West*. (Second edition)
New York: Routledge.

Young, R. J. C. (2016). *Postkolonyalizm: Tarihsel Bir Giriş*. (Çev: Sertaç Şen, Burcu
Toksabay Köprülü), Ankara: Matbu Yayınları.

Zwobada, A. (Producer), & Sembene, O. (Director). (1966). *La Noire de...* [Filmi
Domirev / Les Actualités Françaises].

EK: OUSMANE SEMBENE'NİN FİLMOGRAFİSİ

1. BOROM SARRET

(Filmi Domirev)

Yapımcı	Ousmane Sembene
Yönetmen	Ousmane Sembene
Senaryo	Ousmane Sembene
Görüntü Yönetmeni	Christian Lacoste
Kurgu	André Gaudier
Oyuncular	Abdoulaye Ly, Albourah
Yapım Yılı	1963
Format & Süre	16 mm, Siyah & Beyaz, 22 Dakika

2. NİAYE

(Filmi Domirev)

Yapımcı	Ousmane Sembene
Yönetmen	Ousmane Sembene
Senaryo	Ousmane Sembene
Görüntü Yönetmeni	Georges Caristan
Müzik	Fatou Casset, Keba Faye
Kurgu	André Gaudier
Oyuncular	Serigne Sow, Astou Ndiaye, Mame Dia, Moudou Sene
Yapım Yılı	1964
Format & Süre	35 mm, Siyah & Beyaz, 35 Dakika

3. LA NOIRE DE...

(Filmi Domirev / Les Actualités Françaises)

Yapımcı	André Zwobada
Yönetmen	Ousmane Sembene
Senaryo	Ousmane Sembene
Görüntü Yönetmeni	George Caristan
Müzik	Air populaire senégalais
Kurgu	André Gaudier
Oyuncular	Thérèse N'Bissine Diop, Anne-Marie Jelinek, Robert Fontaine, Momar Nar Sene, Toto Bissainthe
Yapım Yılı	1966
Format & Süre	35 mm, Siyah & Beyaz, 65 Dakika

4. MANDABI

(Filmi Domirev / Comptoir français du Film)

Yapımcı	Jean Maumy, Paul Soumanou Vieyra
Yönetmen	Ousmane Sembene
Senaryo	Ousmane Sembene
Görüntü Yönetmeni	Paul Soullignac
Müzik	Henry Moline
Kurgu	Gillou Kikoine
Oyuncular	Mamadou Gueye, Isseu Niang, Serigne Ndiaye, Serigne Sow, Moustapha Touré
Yapım Yılı	1968
Format & Süre	35 mm, Renkli, 86 Dakika

5. TAUW

(Broadcasting Film Commission)

Yapımcı	Paulin Soumanou Vieyra, Herbert F. Lowe
Yönetmen	Ousmane Sembene
Senaryo	Ousmane Sembene
Görüntü Yönetmeni	Georges Caristan Editing: Mawa Gaye
Müzik	Samba Diabara Samb
Kurgu	Gillou Kikoine
Oyuncular	Amadou Dieng, Mamadou M'Bow, Fatim Diagne, Coumba Mané, Yoro Cissé, Mamadou Diagne
Yapım Yılı	1970
Format & Süre	16 mm, Renkli, 24 Dakika

6. EMİTAİ

(Broadcasting Film Commission)

Yapımcı	Paulin Soumanou Vieyra, Myriam Smadja
Yönetmen	Ousmane Sembene
Senaryo	Ousmane Sembene
Görüntü Yönetmeni	Georges Caristan
Müzik	Manu Dibango
Kurgu	Gilbert Kikoine
Oyuncular	Robert Fontaine, Ibou Camara, Michel Renaudeau, Pierre Blanchard, Andoujo Diahou
Yapım Yılı	1974
Format & Süre	35 mm, Renkli, 96 Dakika

7. XALA

(Broadcasting Film Commission)

Yapımcı	Filmi Domirev / SNCP
Yönetmen	Ousmane Sembene
Senaryo	Ousmane Sembene
Görüntü Yönetmeni	Georges Caristan
Müzik	Samba Diabara Samb
Kurgu	Florence Eymon
Oyuncular	Tierno Leye, Miriam Niang, Douta Seck, Younoussé Seye, Seune Samb
Yapım Yılı	1976
Format & Süre	35 mm, Renkli, 117 Dakika

8. CEDDO

(Filmi Domirev)

Yapımcı	Paulin Soumanou Vieyra
Yönetmen	Ousmane Sembene
Senaryo	Ousmane Sembene
Görüntü Yönetmeni	Georges Caristan, Orlando Lopez, Bara Diokhane, Seydina O. Gaye
Müzik	Manu Dibango
Kurgu	Florence Eymon, Dominique Blain
Oyuncular	Tabata Ndiaye, Mamadou Ndiaye Diagne, Mamadou Dioum, Mustapha Yade
Yapım Yılı	1976
Format & Süre	35 mm, Renkli, 111 Dakika

9. CAMP DE THIAROYE

(SNCP / SATPEC / ENAPROC/ Filmi Domirev / Filmi Kajoor)

Yapımcı	Mustafa Ben Jenja, Ouzid Dahmane, Mamadou Mbengue
Yönetmen	Ousmane Sembène, Thierno Faty Sow
Senaryo	Ousmane Sembène, Thierno Faty Sow
Görüntü Yönetmeni	Smail Lakhdar-Hamina
Müzik	Ismael Lo
Kurgu	Kahena Attia-Riveil
Oyuncular	Ibrahima Sane, Mohamed Dansoko Camara, Sikiri Bakara, Jean Daniel Simon, Pierre Orma
Yapım Yılı	1988
Format & Süre	35 mm, Renkli, 147 Dakika

10. GUELWAAR

(Filmi Domirev / Galaté Films / FR 3 Film Production, Channel Four, WDR)

Yapımcı	Jacques Perrin, Ousmane Sembène
Yönetmen	Ousmane Sembène
Senaryo	Ousmane Sembène
Görüntü Yönetmeni	Dominique Gentil
Müzik	Baaba Maal
Kurgu	Marie-Aimée Debril
Oyuncular	Omar Seck (Major Gora), Ndiawar Diop (Barthélémy), Mame Ndoumbe Diop (Nogoy Marie Thioune), Isseu Niang (Véronique), Miriam Niang (Hélène), Tierno Ndiaye (Guelwaar)
Yapım Yılı	1992
Format & Süre	35 mm, Renkli, 115 Dakika

11. FAAT-KINE

(Filmi Domirev, Agence de la Francophonie, Canal + Horizon)

Yapımcı	Wongue Mbengue
Yönetmen	Ousmane Sembene
Senaryo	Ousmane Sembene
Görüntü Yönetmeni	Dominique Gentil
Müzik	Yandé Codou Sene
Kurgu	Kahena Attia-Riveil
Oyuncular	Venus Seye (Faat-Kine), Mame Ndoumbe Diop (Her Mother), Tabara Ndiaye (Amy Kasse), Awa Sene Sarr (Mada), Ndiagne Dia (Djip)
Yapım Yılı	2000
Format & Süre	35 mm, Renkli, 120 Dakika

12. MOOLAADÉ

(Filmi Domirev / Centre Cinematografique Marocian, Direction de la Cinematografie Nationale, Cinetelefilms, Films de la Terre Africains)

Yapımcı	Bertrand Michel
Yönetmen	Ousmane Sembene
Senaryo	Ousmane Sembene
Görüntü Yönetmeni	Dominique Gentil
Müzik	Boncana Maiga
Kurgu	Abdellatif Raiss
Oyuncular	Fatoumata Coulibaly (Collé Gallo Ardo Sy), Maimouna Hélène Diarra (Hadjatou), Salimata Traoré (Amasatou), Dominique Zeida (Mercenary)
Yapım Yılı	2004
Format & Süre	35 mm, Renkli, 120 Dakika

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı, Soyadı: Yunus NAMAZ

Uyruğu: Türkiye (TC)

Doğum Tarihi ve Yeri: 5 Ağustos 1981, Van

Medeni Durumu: Evli

Tel: +90 424 237 00 00 / 8852

Fax: +90 424 238 83 87

E-mail: ynamaz@firat.edu.tr, prayeryunus@gmail.com

Yazışma Adresi: Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Malatya Yolu 9.km Kesikköprü
Kampüsü 23119 Merkez / ELAZIĞ

EĞİTİM

Derece	Kurum	Mezuniyet Tarihi
Yüksek Lisans	FÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü	2011
Lisans	FÜ İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema	2007
Lise	Van Atatürk Lisesi	1998

İŞ DENEYİMLERİ

Yıl	Kurum	Görev
2009- Devam	Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi	Arş. Grv.
2008-2009	Necip Güngör Kısaparmak Lisesi (Elazığ)	Öğretmen
2007-2008	Mollatopuz İlköğretim Okulu (Özalp-Van)	Öğretmen

YABANCI DİL

İngilizce

YAYINLAR

1. Namaz Y. “Afrika Sinemasının Sömürgecilikle İmtihani: Senegal’de Sinemadan ve Senegalli İlk Yönetmenlere”, Doğu Batı Dergisi, Yıl:18 Sayı: 74, Sinema Tutkusu 3, ss. 187-215, (2015)
2. Gökçek Y. Z., Namaz Y. “Kolonyal İlişkinin Bakiyesi ve Postkolonyal İkircikli Tutum Ousmane Sembene’nin Film Dili ve İslam Dili”. Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu, ss.385-403. (2015)
3. Namaz Y. “Postkolonyal Sinema Çalışmaları”, Sinemarmara Sinema Dergisi (6), 26-33. (2016)
4. Namaz Y. “Sahra-altı Afrika Sinemasında İlk Kadın Yönetmen: Safi Faye”, Sinemarmara Sinema Dergisi (6), 26-33. (2016)). Sinemarmara Sinema Dergisi (5), 4-7. (2016)